

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Ufuk Çobanoğlu, Van, Türkiye

Editör

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Ahmet Arısoy, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Mesut Özgökçe, Van, Türkiye

Dr. Göknur Özaydın Yavuz, Van, Türkiye

Dr. Remzi Kızıltan, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. M.Emin Layık, Van, Türkiye

Dr. Şükran Sevimli, Van, Türkiye

Dr. Buket Mermit Çilingir, Van, Türkiye

Dr. Serek Tekin, Van, Türkiye

Dr.Sıddık Keskin, Van Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Temmuz / 2021 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:28 **Sayı:**3 **Yıl:**2021

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

28

Sayı
Number

3

Yıl
Year

2021

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Preterm Bebeklerde Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Yöntemlerinin Değerlendirmesi 317
Niliifer Matur Okur, Muhammet Asena, Kıymet Çelik, Handan Beziroanoğlu
- 2 Pnömonili Olgularda Akciğer Ultrasonografisinin Prognoz Üzerine Etkisi 323
Hanna Sayhan Kaşlan, Hülya Günbatır, Selami Ekin, Ahmet Arsoy, İbrahim Halil Üney, Mehmet Emin Keskin
- 3 Adölesanlarda Obezitenin Uzun Dönem Komplikasyonlarını Öngörmeye Antropometrik Ölçümlerin Değeri 328
Burcu Güven, Ayşenur Ökten
- 4 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocuklarda Saptanan Viral Etken Sonuçlarının Değerlendirilmesi 335
Esra Akçüz Özkan, Demet Gür Vural
- 5 Zinc Levels and Laboratory Indices in Children With Henoch-Schönlein Purpura 342
Binnaz Çelik, Funda Baştuğ, Burcu Danacı
- 6 Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Yaşamın Anlamlandırılması ve Ölüm Kaygısı 348
Zeliha Cengiz, Hilal Yıldırım, Züleyha Gürdop
- 7 Nöronavigasyon Eşliğinde Burr-Hole ile İntrasebral Apse Aspirasyonunun Hastanede Yatış ve Antibiyoterapi Süresine Etkisi 354
Mert Şahinoğlu, Derya Karaoğlu Gündoğdu, Murat Ertas, Selim Karagöz, Korhan Uçar, Fırat Yıldız, Ender Köktekir, Hakan Karabağlı
- 8 Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi, Framingham Risk Skorları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi 366
Köksal Sarhan, Meltem Alkan Melikoğlu
- 9 Çocuk Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Boğaz Sürüntülerinden Üretilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklar ve Bunların Antibiyotiklere Duyarlılıkları 374
Demet Çelebi, Ülkei Alloparlak
- 10 Diagnostic and Prognostic Value of Neopterin Levels in Serum and Bronchoalveolar Lavage Fluid in Sepsis 380
Ömer Karasahin, Kenan Hızal, Cemalettin Aybay, Müge Aydoğdu, E.Fusun Karasahin
- 11 Spontan İntrasebral Hemorajilerde Hemoraji Hacminin Mortalite Üzerine Etkisi 389
İsmail Erkan Aydın, Çağdaş Yıldırım, Şeyda Tuba Savrun, Atakan Savrun, Alp Şener
- 12 İdiopatik Periferik Fasiyal Paralizili Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin ve Paralizi Derecesi ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi 393
Ülkühan Öztoprak
- 13 Prevalance of Celiac Disease in Subjects With Diverticular Disease of the Colon 400
Mesut Aydın, Serhat Ozer, Yaren Dirik, Elif Tuğba Tuncel, Ahmet Cumbur Dulger
- 14 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastalardan Alınan Kan Örneklerinde İki Yıllık Hepapit ve HIV Seroprevalansı 404
Duygu Kübra Tuna, Yalçın Dicle, Elif Aydın
- 15 Comparison of Various Measurement Methods in the Evaluation of Swelling After Third Molar Surgery 412
Volkan Kaplan, Levent Çiğirim, Saadet Çınarsoy Çiğirim, Zeynep Dilan Başyel, Gönül Dinç
- 16 Acil Serviste Resüsitasyon Yapılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: İki Yıllık Analiz 421
Ali Gür, Erdal Tekin, İbrahim Özlü, Mehmet Ali Bilgili, Hayrettin Meftun Kaplan
- 17 Covid-19 Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesine Kabul ve Mortaliteyi Öngörmeye Biyokimyasal Belirteçlerin Önemi Var mı? 428
İhsan Solmaz, Songül Araç, Burhan Sami Kalın, Ömer Faruk Alakus, Süleyman Özçaylak
- 18 Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Early-Stage Avascular Necrosis of the Femoral Head? 434
İbrahim Etili, Mehmet Ali Tokgoz, Omer Faruk Kılıçaslan, Murat Yuncu, Vugar Nabı
- 19 Sezeryan Miyomektomi; Üçüncü Basamak Bir Merkezin Beş Yıllık Deneyimi 440
Deniz Dirik
- 20 Acil Serviste Toraks Tüpü Takılan Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi 445
Zerrin Özgelik, Sinem Sarı Gökay, İlknur Banlı Cesur
- 21 Multiple Sclerosis and Pregnancy; Disease Activity and Disease Progression in Pregnancy and Postpartum Period 452
Vedat Cilingir
- 22 Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Candida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları: Üç Yıllık Çalışma 459
Şule Batık, İlkay Bahçeci, Leyla Kazancıoğlu, Hızır Kazdal, Mustafa Özcan

OLGU SUNUMLARI

- 1 Timus ve Kolon Adenokarsinomunun Birlikteliği: Olgu Sunum 466
Muhammed Selim Bodur, İsmail Zihni, İsa Sözen, Gürayhan Çelik, Mustafa Terzan, Mümtaz Erakan, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
- 2 Growing Teratoma Syndrome: A Case Report 469
Elif Sitre Koc, Oyku Beyaz
- 3 Post Lumbar Punction Headache in Pediatric Cases 473
Ozlem Yavuz Koken, Aysegül Danış, Ulkuban Öztoprak, Ayşe Aksoy, Deniz Yüksel

Preterm Bebeklerde Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Non-invasive Mechanical Ventilation Methods in Preterm Infants

Nilüfer Matur Okur^{1*}, Muhammet Asena², Kıymet Çelik¹, Handan Bezirganoğlu¹

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

Özet

Amaç: Non-invaziv ventilasyon, yapay bir hava yolu kurmaya gerek kalmadan ventilasyon desteği sağlar. Pretermelerde non-invazif ventilasyon, invaziv mekanik ventilasyon, sürfaktan replasmanı ve oksijen takviyesi ihtiyacını azaltır. Bu çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde, doğum sonrası non-invaziv ventilasyon uygulamalarının entübasyonu önlemedeki başarısını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-2019 tarihleri arasında üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen, 32 hafta ve altı gestasyon yaşı olan, doğum salonunda entübasyon gereksinimi olmayan, respiratuar distres sendromu olan, non invaziv ventilasyon uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) ve nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) grubu olarak ikiye ayrıldı. Birincil sonuç; postnatal birinci hafta içinde entübasyon gereksinimi olarak belirlendi. Veriler retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza, toplam 134 hasta alındı. Hastaların 85'i (%63.4) NCPAP, 49'u (%36.6) NIPPV moduna alınmıştı. Demografik veriler incelendiğinde; doğum ağırlığı, gestasyon haftası, cinsiyet, doğum şekli açısından gruplar arasında fark yoktu. Non-invaziv ventilasyon başarısızlığı NCPAP grubunda %40, NIPPV grubunda %53 olup, gruplar arasında istatistiksel fark saptanmadı ($p=0.14$). Pnömotoraks oranı NIPPV grubunda daha yüksek, total mekanik ventilatör süresi daha düşüktü. Orta dönem morbiditelerden patent duktus arteriosus, intraventriküler kanama, periventriküler lökomalazi, nekrotizan enterokolit oranları açısından fark yoktu. Hastanede kalış süreleri benzerdi.

Sonuç: Non-invaziv tekniklerden olan NCPAP ve NIPPV çalışmamızda, primer sonuç olan entübasyonu önlemede birbirinden üstün bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: NCPAP, NSIPPV, preterm

Abstract

Objective: Non-invasive ventilation provides ventilation support without the need to establish an artificial airway. Non-invasive ventilation reduces the need for invasive mechanical ventilation, surfactant replacement and oxygen supplementation in preterms. We aimed to compare the success of postnatal non-invasive ventilation practices to prevent intubation in very low birth weight preterm infants.

Material and Method: Patients who were followed in the third level neonatal intensive care unit between January 2017-2019, who had ≤ 32 weeks gestation years, who did not need intubation in the delivery room, who had respiratory distress syndrome and who had non-invasive ventilation were included in the study. Patients were divided into two groups: Nasal Continuous Positive Airway Pressure (NCPAP) and Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV). The primary result; postnatal intubation requirement was determined in the first week. Data were evaluated retrospectively.

Results: A total of 134 patients were included in our study. Of the patients, 85 (63.4%) were in NCPAP and 49 (36.6%) were in NIPPV mode. When the demographic data were examined; There were no differences between the groups in terms of birth weight, gestation week, gender, type of delivery. Non-invasive ventilation failure was 40% in the NCPAP group and 53% in the NIPPV group and no statistically significant difference was found between the groups ($p = 0.14$). The rate of pneumothorax was higher in the NIPPV group and the duration of total mechanical ventilation was lower. There were no significant differences in mid-term morbidities between patent ductus arteriosus, intraventricular hemorrhage, periventricular leukomalacia and necrotizing enterocolitis. The duration of hospitalization was similar.

Conclusion: In our NCPAP and NIPPV study, which is one of the non-invasive techniques, the primary result was not superior in preventing intubation.

Key Words: NCPAP, NSIPPV, preterm

Giriş

Preterm bebeklerde respiratuar distres sendromu (RDS), hala önemli bir problemdir ve antenatal ve postnatal steroid kullanımına rağmen

bronkopulmoner displazi (BPD), pretermelerde önemli bir komplikasyon olarak varlığını

*Sorumlu Yazar: Nilüfer Matur Okur Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi E-mail: n.matur@hotmail.com Tel: 05065360059

Orcid.: Nilüfer Matur Okur0000-0002-3344-3911, Muhammed Asena 0000-0002-0033-8672, Kıymet Çelik 0000-0002-4522-6885,

Handan Bezirganoğlu 0000-0002-5720-

Geliş Tarihi:25.05.2019 , Kabul Tarihi:05.06.2021

sürdürmektedir (1). RDS ve ilişkili komplikasyonları önlemek için antenatal dönemde preterm gebelik riski olan annelerin uygun merkezlere transportu, erken membran rüptürünün uygun tedavisi, geç kord klemplemesi, doğum odasında erken nazal nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) uygulaması ve sürfaktan uygulaması gibi stratejileri kapsayan birçok öneri kabul edilmektedir (2). Bronkopulmoner displazinin majör risk faktörü, oksijen ve mekanik ventilatör gereksinimi olan prematüredir (3). BPD'nin patogenezinde; havayolu hasarı, düz kas hipertrofisi, akciğer parankiminde fibrozis ve amfizematöz değişikliklere neden olan barotravma ve volutravmadır. İnflamasyon, genetik predispozisyon ve eş zamanlı patent duktus arteriozus (PDA) gibi morbiditeler de kliniği şiddetlendirir. Yenidoğanlarda genel olarak amaç non-invaziv ventilasyon yöntemlerini doğumdan sonra en kısa sürede kullanarak entübasyon ve mekanik ventilasyondan kaçınmaktır. NCPAP, geleneksel olarak apne ve entübasyonu önlemede kullanılırken, bu yöntemle özellikle gestasyon yaşı 28 hafta altı olanlarda NCPAP başarısızlığı sık görülmektedir (4). Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV), tidal ve dakika volümünü iyileştirerek pretermelerde solunum güçlüğüne önlemektedir. Lemyre ve ark.(5,6) 2002 ve 2014 metaanalizlerinde NIPPV'nin entübasyonu önlemede NCPAP'tan daha başarılı olduğunu bildirmiştir. Ancak bu iki non-invaziv yöntem arasında fark olmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Kırpalini ve ark. (7) yaptıkları geniş çalışmada non-invaziv ventilasyon yöntemlerinin mortalite ve BPD birincil sonuç olarak alındığında birbirine üstün olmadığını göstermiştir. Bu çalışmamızın amacı; çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde, doğum sonrası non-invaziv ventilasyon uygulamalarının entübasyonu önlemedeki başarısını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler

Çalışmamızda; üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) Ocak 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında izlenen, gestasyon yaşı 32 hafta ve altında olan çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerin verileri retrospektif olarak incelendi. Doğum odasında entübasyon gerektirmeyen ve ilk solunum desteği olarak NCPAP veya NIPPV ile tedavi edilen, klinik olarak solunum sıkıntısı belirtileri olan bebekler (homurdanma, taşipne, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu ve siyanozun alevlenmesi) .

Majör konjenital anomaliler, INSURE (Entübasyon, SURfactant tedavisi, Ekstübasyon) yaklaşımı ile surfaktan uygulaması, eksik veri, iki grup arasında çaprazlama dışlama kriterleriydi. YYBÜ'nde ilk non-invaziv destekleme moduna klinisyen tarafından karar verilmişti. NCPAP için; ekspiryum sonu pozitif basınç (PEEP) 5-6 cmH₂O ve NIPPV için ilk ventilatör parametreleri şunlardı: PEEP 4-6 cmH₂O; pozitif solunum basıncı (PIP): 15-20 cmH₂O; inspiratuar süre 0.3-0.4 sn; akış hızı 6-10 L / dak; solunum hızı (RR) 30-40 /dak. Solunum ayarları (PIP max 25 cmH₂O, PEEP max 7 cmH₂O, RR max 60 / dak) normal aralıklarda kan gazı analizini sağlamak için ayarlandı.FiO₂; önce hastanın oksijen saturasyonlarını %90-95 arasında tutabilmek için gerekli değer olarak ayarlanmıştır. Entübasyon gereksinimi, solunum asidozunun (pH <7.2 ve PaCO₂> 60 mmHg olan kan gazları) veya hipokseminin (hedef arteriyel oksijen saturasyonunu elde etmek için FiO₂ gereksinimi> 0.60) veya maske havalandırması gerektiren ciddi apne olarak tanımlanmıştır. Non-invaziv ventilasyon başarısızlığı; yaşamın ilk bir haftasındaki entübasyon gereksinimi olarak tanımlandı. Kısa ve orta dönem morbiditeler değerlendirildi. Tüm hastalarımıza yaşamın ilk 24 saati içerisinde kafein sitrat 20 mg/kg yükleme, 5 mg/kg idame dozunda başlanmıştır. Birçok yenidoğanda sıklıkla kullanılan mekanik ventilatör kullanıldı. SIPPV, senkronize yapılmamıştı. Çalışma yerel etik kurul tarafından onaylandı (Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Üniversitesi. 10.05.2019. Karar no:266).

İstatistiksel Analiz: Hastalardan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktararak sayısallaştırıldı. İstatistiksel analizler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 21.0 İstatistiksel Paket kullanılarak yapıldı. P <0.05 değeri istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi. Ölçüm değerlerinin normal dağılıma uygunlukları grafiksel olarak ve Shapiro-wilk testi ile incelendi. Sonuçlar ortalama \pm standart sapma veya ortanca (minimum-maksimum) olarak verildi. Sürekli değişkenler için bir t testi veya Mann-Whitney U testi uygulandı. Nominal değişkenler için χ^2 testi veya Fisher exact testi uygulandı.

Bulgular

Çalışmamıza, Ocak 2017-2019 tarihleri arasında kliniğe yatırılan ve çalışma kriterlerini karşılayan toplam 134 hasta alındı. Hastaların 85 (%63.4)'i NCPAP, 49 (%36.6)'u NSIPV moduna alınmıştı. Demografik veriler incelendiğinde; doğum ağırlığı, gestasyon haftası, cinsiyet, doğum şekli açısından

gruplar arasında fark yoktu. Antenatal risk faktörlerinden, preeklampsi, diyabetik anne bebeği olma oranları benzerdi. Beşinci dakika Apgar skorları, membranların uzamış erken rüptür oranları (PPROM), gestasyon yaşına göre düşük

doğum ağırlığı (SGA) oranları arasında fark yoktu (tablo 1). Non-invaziv ventilasyon başarısızlığı NCPAP grubunda %40, NIPPV grubunda %53 olup, gruplar arasında istatistiksel fark saptanmadı (p=0.14). Pnömotoraks oranı NIPPV grubunda

Table 1: Grupların demografik özellikleri

	NCPAP (n=85)	NIPPV (n=49)	p
Gestasyon yaşı, mean \pm SD, weeks	28.3 \pm 1.1	28.2 \pm 1.2	0.83
Doğum ağırlığı, mean \pm SD, g	1063 \pm 208	1127 \pm 212	0.092
SGA, n (%)	14 (16.5)	3 (6.1)	0.083
Erkek, n (%)	36 (42.4)	27 (55.1)	0.15
Sezeryan doğum, n (%)	74 (87)	46 (93.8)	0.21
Antenatal steroid, n (%)	60 (70.6)	26 (53.1)	0.061
Apgar skoru 5.dak, median (min-max)	8 (5-9)	8 (5-9)	0.58
Çoğul gebelik, n (%)	17 (20)	11 (22.4)	0.73
Preeklampsi, n (%)	22 (25.9)	13 (26.5)	0.93
PPROM, n (%)	16 (18.8)	6 (12.2)	0.32
Gestasyonel diyabet, n (%)	6 (7)	1 (2)	0.209

Table 2: Grupların primer ve sekonder sonuçları

	NCPAP (n=85)	NIPPV (n=49)	p
Non invaziv ventilasyon başarısızlığı, n (%)	34 (40)	26 (53)	0.14
Süfaktan ihtiyacı, n (%)	39 (45.9)	29 (59.2)	0.13
İki dozdan fazla süfaktan ihtiyacı, n (%)	7 (8.2)	8 (16.3)	0.15
Mekanik ventilasyon süresi, median (min-max), gün	0 (0-53)	1 (0-32)	0.043
Non invaziv ventilasyon süresi, median (min-max), gün	5(1-37)	7 (1-41)	0.36
Pnömotoraks, n (%)	0 (0)	3 (6.1)	0.021
BPD, n (%)	12 (14)	6 (12.2)	0.74
Postnatal steroid kullanımı, n (%)	7 (8.2)	3 (6.1)	0.64
Mortalite , n (%)	7 (8.2)	8(16.3)	0.153

Table 3: Çalışma gruplarının diğer klinik sonuçları

	NCPAP (n=85)	NIPPV (n=49)	p
Patent duktus arteriosus, medikal tedavi, n (%)	29 (34)	15(30.6)	0.67
Patent duktus arteriosus, cerrahi ligasyon, n (%)	2 (2.4)	1 (2)	0.906
İntraventricüler kanama > grade II, n (%)	1 (1.2)	3 (6)	0.105
Periventricular lökomalazi, n (%)	5 (5.9)	1 (2)	0.300
Spontan intestinal perforasyon, n (%)	2 (2.4)	1 (2)	0.906
Necrotizan enterokolit \geq stage II, n (%)	1 (1.2)	2 (4)	0.27
Tedavi yapılan prematüre retinopatisi, n (%)	4 (4.8)	4 (8)	0.35
Hastanede yatış süresi, ortalama \pm SD, gün	61 \pm 18	57 \pm 20	0.51

daha yüksek ($p=0.021$), total mekanik ventilatör süresi daha düşüktü ($p=0.043$). BPD, mortalite ve postnatal steroid kullanım oranları benzerdi (tablo 2). Orta dönem morbiditelerden PDA, intraventriküler kanama, periventriküler lökomalazi, nekrotizan enterokolit oranları açısından fark yoktu. Hastanede kalış süreleri benzerdi (tablo 3).

Tartışma

Bu retrospektif analizde, 32 hafta ve altı preterm bebeklerde, endotrakeal entübasyonu önlemede, NCPAP ve NIPPV non invaziv mekanik ventilatör yöntemlerinin etkinliğinin benzer olduğu saptandı. Ancak NIPPV grubunda hava kaçağı riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Son on yılda RDS tedavisinde doğum salonundan itibaren yeni stratejiler geliştirilmiştir. Teknolojik gelişmelerle birlikte non-invaziv mekanik ventilatörlerin doğum salonundan itibaren kullanımı temel yaklaşımlardan biri haline gelmiştir (2). Non-invaziv ventilasyon, suni bir hava yolu kurmaya gerek kalmadan ventilasyon desteği sağlar (8). Non-invaziv, bebeklerde invazif mekanik ventilasyon, sürfaktan replasmanı ve oksijen takviyesi ihtiyacını azaltır (9). Ayrıca, göğüs duvarı ve üst hava yolunun stabilizasyonunu destekler, apneleri, akciğer direncini ve solunum iş yükünü azaltır, tidal hacmi, oksijenasyonu ve fonksiyonel rezidüel kapasiteyi iyileştirir (10). Non-invaziv ventilasyon tekniklerini karşılaştıran birçok çalışma mevcuttur. Shi ve ark. (11) yaptığı bir çalışmada, NIPPV, mekanik ventilatöre gidişi önlemede NCPAP'tan üstün bulunmuştur. Ancak bu çalışmada term bebekler de bulunmaktadır. Genel olarak preterm bebekleri kapsayan bazı çalışmalarda ise bu iki non-invaziv tekniğin birbirine üstünlüğü ortaya konulamamıştır (12-14). RDS'nin mortalitesi, günümüzde antenatal kortikosteroidler, sürfaktan uygulaması, postnatal kortikosteroidler ve mekanik ventilatör kullanımı sebebiyle düşüktür. Ancak mekanik ventilatör kullanımı akciğer hasarına neden olarak BPD gelişimine yol açmaktadır. NCPAP mekanik ventilatör kullanımını önlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak postnatal ilk 72 saat içinde NCPAP başarısızlığı özellikle preterm bebeklerde sık görülmektedir (25-26 hafta %55, 27-28 hafta %40) (15). Bizim çalışmamızda da ortalama gestasyon yaşı 28.3 hafta olup, NCPAP başarısızlığı %40 olarak gözlemlendi. Çalışmamızda NIPPV grubunda pnömotoraks oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. NIPPV, hastalarımıza asenkronize olarak uygulanmıştır. RDS'de bebeğin akciğerlerinde birçok havakeseciği

mevcut olup, asenkronize ventilasyon yüksek basınçla hava kaçağının nedeni olabilir. NIPPV'nin, nazal basıncı daha düşük seviyelere ilettiği varsayılmıştır. Böylece hava yolları, gelgit hacmini ve dakika havalandırmasını artırır, apne bölümlerini azaltır, daha iyi alveoler ventilasyon ve daha yüksek akciğer hacmini indükler, gaz değişimine yardımcı olur ve anatomik ölü alanı azaltır (16). Bu nedenle, NIPPV'nin, NCPAP'dan daha güçlü bir solunum destekleyici etkisi olduğu öne sürülmüştür (17). NIPPV'nin RDS'li preterm bebeklerde solunum çalışmalarını NCPAP ile karşılaştırıldığında azalttığı birçok çalışmada doğrulanmıştır (18). Erken sürfaktan alan RDS'li preterm bebeklerde yapılan çok yeni bir çalışma, NCPAP ile karşılaştırıldığında, NIPPV'nin ilk hafta mekanik ventilatöre olan ihtiyacı azalttığını, mekanik ventilatör süresini azalttığını ve klinik ve fizyolojik BPD'yi düşürdüğünü göstermiştir (19). Bizim çalışmamızda da entübasyonu önlemede gruplar arasında fark olmamasına rağmen, NIPPV grubunda mekanik ventilatör süresi daha kısa bulunmuştur. 2016 yılında yayınlanan Cochrane metaanalizine on çalışma dahil edilmiş, çalışmanın sonucunda preterm RDS'li bebeklerde, doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde solunum yetmezliğini ve entübasyonu önlemede NIPPV güçlü bir şekilde başarılı bulunmuştur. Ancak kronik akciğer hasrını önlemede bir üstünlüğü saptanmamıştır. Ayrıca NIPPV ve NCPAP'ın yan etkiler ve kısa dönem morbiditeler açısından farklılığı bulunmamıştır (20). Çalışmamızın retrospektif doğası nedeniyle bazı sınırlılıkları mevcuttur. NIPPV ve NCPAP grupları arasında entübasyona gidiş açısından fark bulunamamış olması, çalışmanın retrospektif olması, hastanın doktor tercihinin göre non-invaziv yöntem tekniğinin seçilmiş olmasından kaynaklanabilir. İkinci olarak nazal travma skorlaması yapılmamıştır. Ancak aynı ara yüz kullanıldığından gruplar arasında fark olmayacağını öngörüyoruz. İkinci kısıtlılığımız değişik zamanlarda, değişik mekanik ventilatörlerin kullanılması olmuştur. Ventilatör farklılığı gruplar arasında homojen dağılmamıştır. Sonuç olarak, non-invaziv tekniklerden olan nazal CPAP ve NIPPV çalışmamızda, primer sonuç olan entübasyonu önlemede birbirinden üstün bulunamamıştır. Ancak daha geniş prospektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, Walsh MC, Carlo WA, Shankaran S, et al. Eunice

- Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Trends in Care Practices, Morbidity, and Mortality of Extremely Preterm Neonates, *JAMA* 2015; 314(10): 1039-1051.
2. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Te Pas A, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome-2019 update. *Neonatology* 2019; 115(4): 432-451.
 3. Van Marter LJ, Allred EN, Pagano M, Sanocka U, Parad R, Moore M, et al. Do clinical markers of barotrauma and oxygen toxicity explain interhospital variation in rates of chronic lung disease? The Neonatology Committee for the Developmental Network. *Pediatrics* 2000; 105(6): 1194-1201.
 4. Meyer M, Mildenhall L, Wong M. Outcomes for infants weighing less than 1000 grams cared for with a nasal continuous positive airway pressure-based strategy. *Journal of Paediatrics and Child Health* 2004; 40(1): 38-41.
 5. Lemyre B, Davis PG, de Paoli AG. Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) for apnea of prematurity. *Cochrane Database Syst Rev* 2002; 92(1): 70-75.
 6. Lemyre B, Davis PG, de Paoli AG, Kirpalani H. Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) for preterm neonates after extubation. *Cochrane Database Syst Rev* 2014; 4 (9): CD003212.
 7. Kirpalani H, Millar D, Lemyre B, Yoder BA, Chiu A, Roberts RS and NIPPV Study Group. A trial comparing noninvasive ventilation strategies in preterm infants. *N Engl J Med* 2013; 369(7): 611-20.
 8. Amaddeo A, Frapin A, Fauroux B. Long-term non-invasive ventilation in children. *Lancet Respir Med* 2016;4:999-1008.
 9. Abelenda VLB, Valente TCO, Marinho CL, Lopes AJ. Effects of underwater bubble CPAP on very-low-birth-weight preterm newborns in the delivery room and after transport to the neonatal intensive care unit. *J Child Health Care* 2018;22:216-227.
 10. Owen LS, Manley BJ, Davis PG, Doyle LW. The evolution of modern respiratory care for preterm infants. *Lancet*. 2017;389:1649-1659.
 11. Shi Y, Tang S, Zhao J, Shen J. A prospective, randomized, controlled study of NIPPV versus nCPAP in preterm and term infants with respiratory distress syndrome. *Pediatr Pulmonol* 2014; 49(7): 673-678.
 12. Bisceglia M, Belcastro A, Poerio V, Raimondi F, Mesuraca L, Crugliano C, et al. A comparison of nasal intermittent versus continuous positive pressure delivery for the treatment of moderate respiratory syndrome in preterm infants. *Minerva Pediatr* 2007; 59(2): 91-95.
 13. Kugelman A, Feferkorn I, Riskin A, Chistyakov I, Kaufman B, Bader D. Nasal intermittent mandatory ventilation versus nasal continuous positive airway pressure for respiratory distress syndrome: a randomized, controlled, prospective study. *J Pediatr* 2007; 150(5): 521-526.
 14. Sai Sunil Kishore M, Dutta S, Kumar P. Early nasal intermittent positive pressure ventilation versus continuous positive airway pressure for respiratory distress syndrome. *Acta Paediatr* 2009; 98(9): 1412-1415.
 15. Kirchner L, Weninger M, Unterasinger L, Birnbacher R, Hayde M, Krepler R, et al. Is the use of early nasal CPAP associated with lower rates of chronic lung disease and retinopathy of prematurity? Nine years of experience with the Vermont Oxford Neonatal Network. *J Perinat Med* 2005; 33(1): 60-66.
 16. Meneses J, Bhandari V, Valves JG. Nasal intermittent positive pressure ventilation vs. nasal continuous positive airway pressure for preterm infants with respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2012; 166(4): 372-376.
 17. Owen LS, Morley CJ, Davis PG. Pressure variation during ventilator generated nasal intermittent positive pressure ventilation in preterm infants. *Arch Dis Fetal Neonatal Ed* 2010; 95(5): 359-364.
 18. Aghai ZH, Saslow JG, Nakhla T, Milcarek B, Hart J, Lawrysh-Plunkett R, et al. Synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation (SNIPPV) decreases work of breathing (WOB) in premature

- infants with respiratory distress syndrome (RDS) compared to nasal continuous positive airway pressure (NCPAP). *Pediatr Pulmonol* 2006; 41(9): 875-881.
19. Ramanathan R, Sekar KC, Rasmussen M, Bhatia J, Soll RF. Nasal intermittent positive pressure ventilation after surfactant treatment for respiratory distress syndrome in preterm infants <30 weeks' gestation: a randomized controlled trial. *J Perinatol* 2012; 32(5): 336-343.
20. Lemyre B, Laughon M, Bose C, Davis PG. Early nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus early nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) for preterm infants. *Cochrane Database Syst Rev* 2016; (12): CD005384.

Pnömonili Olgularda Akciğer Ultrasonografisinin Prognoz Üzerine Etkisi

The Effect of Lung Ultrasonography on Prognosis in Patients with Pneumonia

Havva Sayhan Kaplan^{1*}, Hülya Günbatar², Selami Ekin², Ahmet Arısoy², İbrahim Halil Üney³, Mehmet Emin Keskin¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

³Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kırklareli, Türkiye

Özet

Amaç: Çalışmamızda pnömoni ön tanısı ile Göğüs Hastalıkları Kliniğinde ve Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen olgularda akciğer ultrasonografisinin prognostik faktörlere (parapnömonik efüzyon, ampiyem gelişimi vs.) etkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 01.01.2017 - 01.06.2018 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde ve Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde pnömoni ve/ veya plevral efüzyon ön tanısı ile takip edilen 50 hasta dâhil edildi. Hastalar akciğer ultrasonografisi ile takip edilerek, bu olguların prognozunu etkileyen faktörler incelendi.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen hastaların 16'sı kadın (%32), 34'ü erkek (%78); yaş ortalamaları 60.4±19.4 (min. 15- max. 87) idi. Plevral efüzyon olguların %56'sında saptandı. Torasentez yapılan hastalarda Light kriterleri değerlendirildiğinde ortalama LDH (593.89±832.6), glukoz (102.50±46.67 mg/dl); albümin (2.93±3.46g/dl) olarak saptandı. 28 olgunun %28,57'si transuda, %71,42'si eksuda olarak değerlendirildi. Torasentez yapılan 28 olgunun sıvı hemogram analizlerinde % 39,3 'ünde lenfosit, % 46,4'ünde nötrofil, % 14,3 'ünde eosinofil hâkimiyeti mevcut idi. Tüberküloz ön tanısı nedeni ile 4 olguda bakılan ADA düzeyi ortalama 48,75 ±2,5 IU/L (min. 45- max 50) olarak saptandı. 4 olguya tüp torakoskopi, 1 olguya dekortikasyon yapıldı, fibrinolitik gereken hasta olmadı. Olguların ortalama yatış süresi 7.78±5.44 gün (min. 2-Max 22) idi.

Sonuç: Çalışmamızda ortaya çıkan veriler neticesinde akciğer ultrasonografisinin, girişimsel işlemlerde yüksek başarısı, komplikasyonun az oluşu ve en önemlisi başta yoğun bakım olmak üzere hasta başında işlem imkânı sunması gibi avantajları nedeniyle güncel pratikte daha sık kullanılması gerekliliğini desteklediği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, pnömoni, toraks, ultrasonografi.

Giriş

Parapnömonik efüzyonlar, pnömoni ya da akciğer absesine bağlı olarak ortaya çıkan efüzyonlardır. Ampiyem ise bu sınının püy karakterinde

Abstract

Objective: In our study, we aimed to examine the effect of Lung ultrasonography on prognostic factors (parapneumonic effusion, empyema development, etc.) in patients with a diagnosis of pneumonia who were followed up in the Chest Diseases Clinic and Anesthesia Intensive Care Unit.

Material and Method: Fifty patients with a pre-diagnosis of pneumonia and / or pleural effusion were included in our study between 01.01.2017 - 01.06.2018 in the Chest Diseases Department of Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty and in the Anesthesia Intensive Care Unit. The patients were followed up with lung ultrasonography and the factors affecting the prognosis of these cases were examined.

Results: Of the patients included in the study, 16 were female (32%), 34 were male (78%); Their mean age was 60.4 ± 19.4 (15-87). Pleural effusion was detected in 56% of the cases. When the Light criteria were evaluated in patients who underwent thoracentesis, mean LDH (593.89 ± 832.6), glucose (102.50 ± 46.67 mg / dl); albumin (2.93 ± 3.46g / dl). 28.57% of 28 cases were evaluated as transudate and 71.42% as exudate. In the fluid hemogram analysis of 28 patients who underwent thoracentesis, 39.3% of lymphocytes, 46.4% of neutrophils, 14.3% of eosinophils were dominant. Due to the pre-diagnosis of tuberculosis, the average ADA level measured in 4 cases was found to be 48.75 ± 2.5 IU/L (min. 45- max 50). Tube thoracoscopy was performed in 4 cases and decortication in 1 case, no patient required fibrinolytic. The mean hospitalization period of the patients was 7.78 ± 5.44 days (min. 2-Max 22).

Conclusion: As a result of the data obtained in our study, we are of the opinion that lung ultrasonography supports the need for more frequent use in current practice due to its advantages such as high success in interventional procedures, low complication rate, and most importantly, the opportunity to operate at the bedside, especially in intensive care.

Key Words: Lung, pneumonia, thorax, ultrasonography.

olmasıdır (1). Bakteriyel pnömonili olguların %57'sinde plevral efüzyon mevcuttur ve bunlarında %10 kadarı komplike olarak ampiyeme neden olur (2). Bu efüzyonların temel tedavi

*Sorumlu Yazar: Havva Sayhan Kaplan Yuzuncu Yil University Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Van
E-mail: hsayhan@gmail.com Tel: 5056621021Havva Sayhan Kaplan: 0000-0001-7682-2666, Hülya Günbatar : 0000-0002-3504-8915, Selami Ekin: 0000-0001-5922-0348, Ahmet Arısoy: 0000-0003-2442-6498, İbrahim Halil Üney: 0000-0002-8801-7661, Mehmet Emin Keskin: 0000003-1915-175X

Geliş Tarihi:20.02.2020 , Kabul Tarihi:17.05.2021

seçenekleri antibiyotik seçimi, destek tedavisi, tüp torakostomi, fibrinolitik tedavi, dekortikasyon ya da açık drenajdır (3-5). Ultrasonografi (USG) invaziv olmayan, X ışını içermeyen ve kolaylıkla uygulanabilen bir görüntüleme yöntemidir. Temel olarak plevral boşlukta lokülasyon gösteren veya serbest sıvının saptanmasında, sıvı ile kalınlaşmanın ayrımında faydalı bir yöntemdir. Göğüs radyografileri ile sadece plevra sıvısını saptamak mümkündür. Lateral kostofrenik sinüste küntleşmenin görülebilmesi en az 150-200 ml sıvının birikmesi ile mümkündür. Natürü hakkında değerlendirme yapılamaz. Ancak USG ile 5 ml gibi çok az miktardaki sıvı varlığı saptanabilir. Parapnömonik efüzyonların takibinde çoğunlukla lateral dekübitis grafisindeki sıvı miktar ölçümü kullanılır. 10 mm'den az sıvılar klinikte önemsiz sıvılar olarak değerlendirilir. Ancak 10 mm ve fazlası, biyokimyasal parametrelere göre pH ve LDH değerleri torasentez veya tüp torakoskopi için prognozu belirler. Erken sıvı gelişiminin tayini, sıvı komplike olmadan torasentez prognoza önemli katkılar sunar. Plevral efüzyon, pnömoni, interstisyel sendrom ve solunum yetmezliğinin ayırıcı tanısı gibi akciğer ve plevra patolojilerinde akciğer USG'nin, altın standart kabul edilen akciğer BT ile yüksek oranda korelasyon gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (6-9). Çalışmamızda pnömoni tanısı ile Göğüs Hastalıkları Kliniği ve Anestezi Yoğun Bakımda Ünitesi'nde takip edilen olguların parapnömonik sıvıları, tedavi kılavuzuna göre takip edilmesi planlandı. Bizlere yatak başında, non invaziv ve olguları radyasyona maruz bırakmadan inceleme imkânı sunan akciğer USG'si ile takip ederek, bu olguların prognozunu etkileyen parapnömonik efüzyon, ampiyem gelişimi takibi, geniş spektrumlu antibiyotik ihtiyacı, fibrinolitik tedavi, dekortikasyon, açık drenaj ihtiyacı, iyileşme süreci (ateş, inflamatuvar laboratuvar parametre ölçümü), hospitalizasyon süresi gibi faktörleri irdelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan 29.01.2015 tarih ve 20 no'lu karar ile izin alınmıştır. 01.01.2017 - 01.06.2018 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği ve Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine pnömoni ve/ veya plevral efüzyon ön tanısı ile yatışı yapılan, 34'ü erkek 16'sı kadın ardışık 50 hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalara yatışının başlangıcında hemogram, bazal biyokimya, CRP, sedim tetkikleri istendi. PA AC

iki yön grafisi çekildi. Yattıklarının ilk gün ve taburculuklarında akciğer USG'si yapıldı ve iki yönlü akciğer grafileri çekildi. Başvuruda var olan sıvı torasentez ile alınarak ayrıca kan LDH (laktat dehidrogenaz), albumin, protein ve glukoz; eş zamanlı plevral sıvıdan LDH, albumin, protein, glukoz istendi. Plevral sıvıdan hücre hâkimiyetini değerlendirmek için hemogram, eksudatif karakterli sıvılardan sitoloji gönderildi. İlk başvuruda var olan veya zamanla gelişen sıvıların varlığı natürü, septasyon içeriği değerlendirildi. Sıvı tekrarı, ampiyem gelişimi kayıt altına alındı. Pnömoni takibinde kullanılan hemogram, sedimentasyon, crp değerleri yatış ve taburculuğunda değerlendirildi. Hastaların prognozunu etkileyen faktörler; parapnömonik efüzyon, ampiyem gelişimi, geniş spektrumlu antibiyotik ihtiyacı, fibrinolitik tedavi, dekortikasyon, açık drenaj ihtiyacı, iyileşme süreci (ateş, inflamatuvar laboratuvar parametre ölçümü), hospitalizasyon süresi değerlendirildi. Taburculuk sonrası kontrol USG planlandı, fakat düzenli hasta kontrolü olmaması nedeni ile yeterli veri elde edilemedi.

İstatiksel Analiz: Tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maximum olarak ifade edilmiştir. Normallik testi için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için normal dağılım koşulu sağlanmadığı için Spearman's rank korelasyon katsayısı hesaplandı. Hesaplamalarda istatistiki anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS 20.0 Versiyon İstatistik Paket Programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışma 50 hasta tamamlandığında sonlandırıldı. Çalışmaya dâhil edilen 50 hastanın 16'sı kadın (%32), 34'ü erkek (%78); yaş ortalaması 60.4 ± 19.4 (15-87) olup, çalışma grubuna ait veriler Tablo 1'de sunulmuştur. Olguların ortalama yatış süresi 7.78 ± 5.44 gün (Min. 2-Max 22) idi. Olguların ilk yatış ve taburculuklarına ait beyaz küre, CRP, sedimentasyon değerleri Tablo 1'de sunulmaktadır. Plevral efüzyon olguların 28 tanesinde (%56) saptandı. Torasentez yapılan hastalarda Light kriterleri değerlendirildiğinde ortalama LDH 593.89 ± 832.6 , glukoz 102.50 ± 46.67 mg/dl, albümin 2.93 ± 3.46 g/dl olarak saptandı. Efüzyon saptanan 28 olgunun 8 tanesi transuda (%28,57), 20 tanesi eksuda (%71,42) olarak değerlendirildi. Torasentez yapılan 28 olgunun sıvı hemogram analizlerinde % 39,3 'ünde lenfosit, % 46,4'ünde

nötrofil, % 14,3 'ünde eosinofil hâkimiyeti mevcut idi. Tüberküloz ön tanısı nedeni ile 4 olguda bakılan ADA düzeyi ortalama $48,75 \pm 2,5$ IU/L (min. 45- max 50) olarak saptandı. Olguların ortalama yatış süresi 7.78 ± 5.44 gün (min. 2-Max 22) idi. Hastaların 14 tanesinde takip esnasında ateş saptandı, ortalama 4,5 gün ateşleri sürdü. Olgular komplikasyon bazı değerlendirildiğinde 4

olguya tüp torakoskopi, 1 olguya dekortikasyon yapıldı, fibrinolitik gereken hasta olmadı. Pnömoni ön tanısıyla interne edilen hastaların takiplerinde 50 hastanın 21'inde (%42) izole pnömoni, 20'sinde (%40) pnömoni ve parapnömonik efüzyon tespit edilirken, pnömonili olgularda plevral efüzyon oranı da % 49 olarak bulunuldu Pnömoni ve parapnömonik efüzyonlu 20

Tablo 1. Olguların Demografik ve Enfeksiyöz parametrelerinin düzeyleri

	N	Minimum	Maximum	Mean	SD
Yaş (yıl)	50	15	87	60,38	19,486
yatış süresi (gün)	50	2	22	7,78	5,448
wbc-ilk (K/mm ³)	50	1600	59400	12400,32	8443,053
wbc-son (K/mm ³)	50	4000,00	95400,00	13004,4000	17681,05595
Sedim (mm/s)	50	2,00	140,00	36,0800	27,25229
crp-ilk (mg / L)	50	3,00	361,00	110,7160	92,48470
crp-son (mg / L)	50	2,00	243,00	42,9800	52,48564

N: hasta sayısı, wbc: white blood cell, crp: C-reaktif protein, SD: standard deviation

vasıfta olup, plevral efüzyonun komplike olduğunu gösteren sıvı dansitesinde artış, lokülasyon, septasyon, fibrin parçaları parapnömonik efüzyonlu olguların 3'ünde (%15) görüldü. Geri kalan 9 hastanın 1'inde (%2) akciğer kanseri ve obstrüktif pnömoniye sekonder pnömoni, 5'inde (%10) tüberküloz, 1'inde (%2) konjestif kalp yetmezliği, 2'sinde (%4) ise başka sistemlere ait malignite saptandı. Korelasyon analizinde yaş ile sedimentasyon arasında negatif korelasyon mevcuttu ($p=0.13$). CRP ile yatış süresi, beyaz küre ve sedimentasyon arasında pozitif korelasyon mevcuttu ($p= 0.08, 0.000, 0.21$). Taburculuk esnasındaki beyaz küre ve CRP arasında pozitif korelasyon mevcuttu ($p=0.38$). Sıvı analizi değerlendirildiğinde plevral sıvı glukoz ile yaş arasında pozitif korelasyon mevcuttu($p=0.000$). Sıvı glukoz düzeyleri ile sedimentasyon negatif korelasyona sahipti ($p=0.37$). Sıvı albümin ile yatış süresi pozitif

korelasyona sahipti ($p=0.27$). Yatış süresi ve hastaların ateşli oldukları gün süresi pozitif korelasyon mevcuttu ($p= 0.000$). Sedimentasyon ile sıvı glukoz pozitif korelasyona sahipti ($p=0.37$).

Tartışma

Kemik yapı ve akciğerlerdeki hava USG dalgalarının geçişine izin vermese de, akciğerin USG ile görüntülenmesi ile ilgili, teşhis ve tedavi yöntemlerinin araştırıldığı birçok araştırma yapılmıştır. Peridiafragmatik lezyonlar ve hemidiafragma elevasyonlarının etiolojinin saptanmasında akciğer filminin değeri düşüktür. Ko ve arkadaşlarının (10) yaptığı bir çalışmada, akciğer filminde peridiafragmatik anormallik ve nedeni bilinmeyen hemidiafragmatik elevasyonu olan 56 hastaya USG yapılmış ve tüm infradiafragmatik ve supradiafragmatik lezyonlar gösterilebilmiştir. USG'nin bu konudaki

sensitivitesinin BT'ye yakın olmakla birlikte diafragma hareketini göstermede eş zamanlı görüntülemeye izin vermesi nedeni ile BT'den üstün olduğu belirtilmiştir. Corradi ve arkadaşlarının (11) acil servise pnömoni öyküsü ile başvuran, 207 hastayı içeren çalışmasında pnömoni tanısı için USG sonuçlarının, X ray sonuçlarından sensitivitesi ve spesivitesinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Tavşanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, ampiyem başlangıcından 48 saat sonra başlatılan günlük torasentezin en az tüp torakostomi kadar etkili olduğu bulunmuştur (12). 29 hasta içeren başka bir çalışmada, pülden oluşan parapnömonik efüzyonları iki günde bir yaptıkları torasentezlerle tedavi ettiklerini ve 24 hastada (%86) başarıya ulaştıklarını bildirilmiştir (13). Pnömoni komplikasyonu olarak oldukça sık görülen parapnömonik efüzyon ve ampiyem olguları yetersiz drenaj neticesinde invaziv girişimler olan tüp torakostomi hatta cerrahi olarak dekortikasyona kadar ilerlemektedir. Pnömonili olgularda USG ile sık takip yapılarak oluşan sıvının drenajı bunun prognoz ve iyileşme sürecine olan katkısı tartışılmazdır. USG, sıvı toplanmasının tam yerini gösterebilir ve USG rehberliğinde tanısal aspirasyon yapılabilir. Tanır ve arkadaşlarının(14) parapnömonik efüzyonlu çocuklar üzerinde yaptığı çalışmada 47 hastada ultrasonografik evrelendirme, tedavi ve plevral sıvı biyokimyasal özellikleri arasındaki ilişki retrospektif olarak incelenmiş, USG ile hastalar evrelendirilmiş, Plevral sıvının ultrasonografik evrelendirmesi ile plevral sıvının pH ve glukoz düzeyi, boyutu, bakteriyolojik kanıt ve uygulanan tedavi karşılaştırılmış. Evreler ile önerilen tedavi yaklaşımları ve biyokimyasal kriterler uyumlu bulunmuştur, çocuklarda parapnömonik efüzyonun şiddetinin değerlendirilmesinde ve tedavinin planlanmasında USG'nin yararlı bir yöntem olduğu, tüp torakostominin ve tedavide uygun antibiyotik çoğunlukla yeterli olduğu sonucuna varmışlardır. Glasier ve arkadaşları (15) özellikle çocuk hastaların kitle haricindeki plevropulmoner patolojilerinde, ileri tetkike gerek kalmadan akciğer filmi ve gerekirse kontrol USG incelemesi ile takibinin mümkün olabileceğini savunmuşlardır. Ben-Ami ve arkadaşları (16), pulmoner infiltrat içerisindeki kavite ve yıkımı, AC grafi ve BT ile tanımlanmadan önce sonografik olarak görüntülemişlerdir. Mathis (17), lobar pnömonilerin yaklaşık %6'sına apse formasyonu ve nekrozun eşlik ettiğini ve mikroapselerin sonografik olarak akciğer grafi ve BT'ye göre çok daha sık görüldüğünü bildirmişlerdir. Koçali ve arkadaşlarının (18) 22'si

çocuk, 18'i yetişkin toplam 40 hasta üzerinde akciğerde radyolojik opasitelerin USG ile değerlendirildiği çalışmasında tedavi başarısı ne olursa olsun mayinin karakteri konusunda USG, BT'den daha detaylı bilgi verdiği ve hangi tedavi yaklaşımının tercih edileceği noktasında belirleyici olduğunu bildirmiştir. Bizim çalışmamızda erken dönemde yapılan USG'nin daha invaziv tedavi yöntemleri olan fibrinolitik tedavi, tüp torakostomi, dekortikasyon ya da açık drenaja daha az ihtiyaç bırakmıştır. Göğüs Hastalıkları pratiklerinde kullanılmaya başlanan, ancak hala gerekli önem verilmeyen, plevra, akciğer parankimi, periferik lezyonlar, girişimsel işlemler için oldukça önemli bilgiler verebilen akciğer ultrasonografisi ile yapılan çalışma oldukça az olup benzer çalışmaların yapılması gerektiği ve ultrasonografinin hayata geçirilmesi kanaatindeyiz.

Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından TSA-2016-5090 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Light RW. Parapneumonic effusions and empyema. Proc Am Thorac Soc 2006; 3(1): 75-80.
2. Sartori S, Tombesi P. Emerging roles for transthoracic ultrasonography in pulmonary diseases. World J Radiol 2010; 2(2): 83-90.
3. British Thoracic Society Pleural Disease Guideline Group, BTS Pleural Disease Guideline 2010, Thorax 2010; vol 65 (Suppl 2).
4. Şahin E, editör. Her Yönüyle Plevra ve Hastalıkları. Yayın No: 1. Sivas; 2018.
5. Metintaş M. Göğüs hastalıkları uzmanları için plevra hastalıkları tanı ve tedavi rehberi. TTD ve TÜSAD Yayını. Ankara; 2016.
6. Xirouchaki N, Magkanas E, Vaporidi K, Kondili E, Plataki M, Patrianakos A, et al. Lung ultrasound in critically ill patients: comparison with bedside chest radiography. Intensive Care Med 2011; 37(9): 1488-1493.
7. Lichtenstein DA, Goldstein I, Mourgeon E, Cluzel P, Grenier P, Roubey JJ. Comparative diagnostic performances of

- auscultation, chest radiography, and lung ultrasonography in acute respiratory distress syndrome. *Anesthesiology* 2004; 100(1): 9-15.
8. Neto FLD, Dalcin PT, Teixeira C, Beltrami FG. Lung ultrasound in critically ill patients: a new diagnostic tool. *J Bras Pneumol* 2012; 38(2): 246-256.
 9. Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, Lichtenstein DA, Mathis G, Kirkpatrick AW, et al. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. *Intensive Care Med* 2012; 38(4): 577-591.
 10. Ko JC, Yang PC, Chang DB et al. Ultrasonographic evaluation of peridiafragmatic lesions: A prospective study. *J Med Ultrasound* 1994; 2: 84-92.
 11. Corradi F, Brusasco C, Garlaschi A, Paparo F, Ball L, Santori G, et al. Quantitative analysis of lung ultrasonography for the detection of community-acquired pneumonia: a pilot study. *Biomed Res Int* 2015; 2015: 868707.
 12. Sasse S, Nguyen T, Teixeira LR, Light R. The utility of daily therapeutic thoracentesis for the treatment of early empyema. *Chest* 1999; 116: 1703-1708.
 13. Simmers TA, Jie C, Sie B. Minimally invasive treatment of thoracic empyema. *Thorac Cardiovasc Surg* 1999; 47: 77-81
 14. Tanır G, Aydemir C, Eren T, Erol F, Hirfanoglu İM, Üner Ç. Parapnömonik efüzyonlu çocuklarda ultrasonografik evrelendirme ve tedavi yöntemleri. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi* 2005; 48: 301-307.
 15. Glasier CM, Leithiser RE Jr, Williamson SL, Seibert JJ. Extracardiac chest ultrasonography in infants and children: radiographic and clinical implications. *J Pediatr* 1989 Apr;114(4 Pt 1):540-544.
 16. Ben-Ami TE, O'Donovan JC, Yousefzadeh DK. Sonography of the chest in children the pediatric chest. *Radiol Clin North Am* 1993; 31(3):517-531.
 17. Mathis G. *Lungen-und Pleurasonographie*. Berlin; Springer. 1996.
 18. Koçali S, Altunkeser A, Koşar P. Toraksta Radyografik Opasitelerin Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi. *Ortadogu Medical Journal* 2013; 5(4): 198-203.

Adölesanlarda Obezitenin Uzun Dönem Komplikasyonlarını Öngörmede Antropometrik Ölçümlerin Değeri

The Value of Anthropometric Measurements in Predicting Long-Term Complications of Obesity in Adolescents

Burcu Güven^{1*}, Ayşenur Ökten²

¹Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, Trabzon, Türkiye

²Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Trabzon, Türkiye

Özet

Amaç: Obezite sıklığı giderek artan, komplikasyonları uzun dönemde ortaya çıkan, morbiditesi ve mortalitesi yüksek ciddi bir hastalıktır. Bu çalışmada obezitenin komplikasyonlarının erken tanısında yardımcı olabilecek ve yaygın olarak kullanılabilir en iyi antropometrik ölçümün bulunması hedeflenmiştir.

Yöntem ve gereçler: 01.06.2010-01.12.2010 tarihleri arasında endokrin polikliniğine obezite nedeniyle başvuran ve pubertal evresi 4-5 olan hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ), bel çevresi/kalça çevresi (BÇ/KÇ), yağ kitle indeksi (YKİ), triponderal kitle indeksi (TKİ), ağırlık/boy (A/B) ve bel çevresi/boy (BÇ/B) oranları hesaplandı ve her bir ölçüm metabolik sendrom ayırımı için değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 14,02±1,62 yıl olan 41 (%63,1)'i kız, 24 (%36,9)'ü erkek toplam 65 hasta çalışmaya alındı. Metabolik sendrom varlığının ayırımında incelenen VKİ, BÇ/KÇ, YKİ, TKİ, A/B oranlarının tanı performansları ayrı ayrı ROC analizi ile incelendi. Erkeklerde BÇ/KÇ oranı kızlarda BÇ ve BÇ/B oranı anlamlı olarak tespit edildi.

Sonuç: Obezitenin komplikasyonlarının erken tanısında yardımcı olabilecek ve yaygın olarak kullanılabilir en iyi antropometrik ölçüm erkeklerde BÇ/KÇ oranı, kızlarda ise BÇ ve BÇ/B oranıdır.

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçümler, Komplikasyon, Obezite

Abstract

Objective: Obesity is a serious disease with an increasing frequency, complications occurring in the long term, and high morbidity and mortality. In this study, it was aimed to find the best anthropometric measurement that can help in the early diagnosis of obesity complications and which can be used widely.

Methods: The prospective study included patients with pubertal stage 4-5 that presented to Pediatric Endocrinology outpatient clinic due to obesity between 01.06.2010-01.12.2010. Body mass index (BMI), waist circumference / hip circumference (WC / HC), fat mass index (FMI), triponderal index (TMI), weight / height (W / H) and waist circumference / height (WC / H) ratios were calculated and each anthropometric measurement was evaluated for the distinction of metabolic syndrome

Results: The study included a total of 65 patients, comprising 41(63.1%) girls and 24(36.9%) boys with a mean age of 14.02±1.62 years. The diagnostic performances of BMI, WC / HC, FMI, TMI, W / H ratios, which were examined in the distinction of metabolic syndrome, were analyzed separately by ROC analysis. WC / HC ratio in boys, WC and WC / H ratio in girls were significantly determined.

Conclusion: The best anthropometric measurement that can help in the early diagnosis of obesity complications and that can be used widely is the WC / HC ratio in boys and the WC and WC / H ratio in girls.

Key Words: Anthropometric measurements, Complication, Obesity

Giriş

Obezite, kalori alımı ile kullanımı arasındaki dengesizlikten kaynaklanan, vücutta aşırı yağ birikimi ile sonuçlanan, fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açan multifaktöriyel bir durumdur (1). Son yüzyılda sıklığı giderek artmaktadır ve vücutta

birçok sistemi etkilemektedir. Sinsi bir hastalık olup uzun dönemde tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalık için risk faktörü oluşturmaktadır (2,3). Mortalite ve morbiditesinin yüksek olması ve buna bağlı sağlık giderlerinin giderek artması, bu konuda araştırmaların son dönemde hızlanmasına sebep olmuştur. Antropometrik ölçümler, ucuz, hızlı,

invazif olmayan ve uygulaması kolay yöntemlerdir. Bu konuyla ilgili birçok çalışma yapılmış, farklı ölçümler ve oranlar obezitenin uzun dönem komplikasyonlarını öngörmede denenmiştir (4,5,6,7). Vücut kitle indeksinin (VKİ) santral (visseral) obeziteyi değerlendirmede yetersiz olduğu tespit edilince, bel çevresi (BÇ) ve bel çevresi/kalça çevresi (BÇ/KÇ) gibi ölçümlerle çalışmalar yapılmıştır (6,8). Bu çalışmaları daha sonra yağ kitle indeksi (YKİ) ve triponderal kitle indeksi (TKİ) gibi oranların incelendiği çalışmalar takip etmiştir (7). Bu çalışmada obezitenin uzun dönemde komplikasyonlarını öngörmede en iyi antropometrik ölçümün bulunması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Aşırı kilo alımı nedeniyle 01.06.2010-01.12.2010 tarihleri arasında pediatrik endokrinoloji polikliniğine başvuran, vücut kitle indeksi (VKİ) yaşına ve cinsiyetine göre 95. persentilin üstünde ve Tanner evrelemesine göre pubertal evresi 4-5 olan hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı (9). Boyu aile ortalamasına göre kısa olan, mental retardasyonu olan, obeziteye yol açan hastalığı (hipotroidi, Cushing hastalığı, polikistik over sendromu vb.) olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Hastaların ağırlıkları, 'Tanita Body Composition Analyzer model TBF-300' marka tartı ile ölçüldü. Hastaların vücut kompozisyonları bioelektrik impedans analizi (BİA) yöntemiyle değerlendirildi. BİA cihazı ile hastaların vücut yağ yüzdesi (%), yağ ağırlığı belirlendi. Hastaların boy ölçümleri Harpenden Stadiometresi kullanılarak 0.1cm hassasiyetle, ardışık iki ölçümün ortalaması alınarak yapıldı. Hastaların BÇ ve KÇ'leri esnemeyen bir mezura ile ölçüldü. Deri kıvrım kalınlığı 0.2 mm aralıklarla ölçüm yapabilen 'MSD Caliper Profi' model Holtain Skinfold Kaliper ile ölçüldü. Triseps ve suprailak deri kıvrım kalınlıkları bakıldı. Deri kıvrım kalınlıkları, yaşına, cinsiyetine ve ölçüm yerine uygun persentil eğrileri ile değerlendirildi (10). Laboratuvar tetkikleri en az sekiz saat açlık sonrası alındı ve kan lipid değerleri, glukoz, insülin ve tiroid fonksiyon testlerine bakıldı. Glukoz ve insülin değerleri ile HOMA formülü kullanılarak insülin direnci değerlendirildi. Bu değer 2.5' un üzerinde ise hastanın insülin direnci olduğu kabul edildi. Ayrıca hastaların kan basınçları en az 15 dakika dinlenme sonrası ölçüldü. Her hasta için Uluslararası Diyabet Vakfı (International Diabet Foundation-IDF) kriterleri kullanılarak metabolik sendrom skoru (MSS)

hesaplandı (11). Bu skorlamaya göre beş parametre alındı.

- Abdominal obezite (BÇ kızlarda ≥ 80 cm, erkeklerde ≥ 90 cm),
- Hipertrigliseridemi (≥ 150 g/dL),
- HDL düşüklüğü (kızlarda < 50 mg/dL, erkeklerde < 40 mg/dl),
- Yüksek kan basıncı (sistolik kan basıncı ≥ 130 mmHg veya diastolik kan basıncı ≥ 85 mmHg)
- Açlık kan şekeri (≥ 100 mg/dL).

Bu skorlama sistemine göre 3 ve daha fazla puan olan hastalara metabolik sendrom (MS) tanısı konuldu. Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ) (ağırlık/boy²), BÇ /KÇ, YKİ (yağ kitlesi/boy³), TKİ (ağırlık/boy³), ağırlık/boy(A/B) ve bel çevresi/boy (BÇ /B) oranları hesaplandı ve MSS ile korelasyonlarına bakıldı. BÇ/KÇ oranı, erkeklerde 0.90, kızlarda 0.80'nin üstünde olan hastalar santral obez, altında olanlar ise periferik obez olarak kabul edildi (12). İki grup antropometrik ölçümler ve biyokimyasal değerler açısından karşılaştırıldı. Hastalar 3 aylık izleme alındı. Tüm hastalara diyet ve egzersiz tedavisi verildi. İnsülin direnci olan hastaların tedavisine metformin eklendi.

İstatistiksel Analizler: Veriler için bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for the Social Science) 11.0 paket programı kullanıldı. Parametreler ortalama ve standart sapma cinsinden ifade edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, ağırlık, lipid değerleri, tiroid fonksiyon testleri ve glukoz değerleri açısından karşılaştırılmasında Student T testi; deri kıvrım kalınlıkları ve yağ kitlesi açısından karşılaştırılmasında ise Wilcoxon işaret testi kullanıldı. Çalışmada MSS ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişki Spearman's korelasyon katsayısının önemlilik testi ile incelendi. Metabolik sendrom varlığının ayırımında, antropometrik ölçümlerin tanı performansları ayrı ayrı ROC (Receiver Operating Characteristic) analizi ile incelenmiştir. Analizlerde kadın ve erkekler ayrı ayrı değerlendirildi. ROC analizi sonrası elde edilen eğri altında kalan alanın (AUC) önemliliği test edildi. Kesim değeri Youden İndeksine göre belirlendi ve duyarlılık ve seçicilik değerleri hesaplandı. Elde edilen p değerleri 0.05'den küçük olduğu durumlarda farklar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Etik Kurul Onayı: Bu çalışma Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu' nun 22.7.2010 tarih ve 377 sayılı toplantısında 2 karar numarası ile alınan onay doğrultusunda yürütüldü. Çalışmaya alınan

Tablo 1: Periferik ve santral obezitesi olan hastalarda antropometrik ölçümler ve biyokimyasal parametreler

Parametre	Santral tip (n=38) Ort±SD	Periferik tip (n=27) Ort±SD	P değeri
Cinsiyet (K/E)	30/8	11/16	0.002
Kilo SDS	4.69±1.77	3.84±1.78	0.062
Yağ kitlesi	30.55±9.48	29.83±10.82	0.778
Triceps DKK	48.63±7.18	49.22±7.80	0.754
Suprailiak DKK	58.16±6.64	60.26±7.62	0.242
VKİ	33.03±4.40	32.40±5.58	0.614
BÇ	99.63±11.53	95.00±12.21	0.124
A/B	62.18±6.13	57.96±5.93	0.007
BÇ/KÇ	0.89±0.76	0.84±0.69	0.006
BÇ/B	0.62±0.61	0.58±0.59	0.007
TKİ	20.54±2.72	19.59±3.19	0.202
YKİ	7.44±2.12	6.72±2.37	0.200
HDL	42.03±10.32	40.59±7.90	0.547
LDL	101.89±21.03	97.37±25.28	0.435
Total Kolestrol	158.79±26.70	152.11±30.40	0.352
Trigliserid	128.71±60.75	101.26±32.35	0.036
Glukoz	90.97±10.80	88.30±5.89	0.247
İnsülin	18.68±14.84	14.16±6.61	0.144
HOMA	4.34±3.80	3.09±1.45	0.111
Glukoz/insülin	7.09±4.03	7.73±3.76	0.519
ST4	1.17±0.17	1.15±0.16	0.736
TSH	3.46±1.30	3.24±1.91	0.572
MSS	1.87±1.02	1.41±0.89	0.049
Metabolik sendrom (+/-)	24/14	10/17	0.038

DKK: Deri kıvrım kalınlığı, VKİ: Vücut Kitle indeksi, BÇ: Bel çevresi, A/B: Ağırlık/boy, BÇ/KÇ: Bel çevresi/kalça çevresi, BÇ/B: Bel çevresi/ boy, TKİ: Triponderal kitle indeksi, YKİ: Yağ kitle indeksi, HOMA: İnsülin direnci, St4: Serbest tiroksin, TSH: Tiroid uyarıcı hormon, MSS: Metabolik sendrom skoru

hastalardan ve hastaların ailelerinden bilgilendirilmiş onam formu alındı.

Bulgular

Yaş ortalaması 14,2±1,62 yıl (12-18 yıl, ortanca 14 yıl) olan 41 (%63,1)'i kız, 24 (%36,9)' ü erkek toplam 65 hasta araştırmaya alındı. Hastaların 38 (%58,5)' inde santral obezite mevcuttu. Santral obezitesi olan hastaların 30(%78,9)'u, periferik obezitesi olan hastaların 11(%40,7)' i kız olup istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi (p= 0,002). Periferik obezitesi olan 13 (%48.1) hastada, santral obezitesi olan 24 (%66.6) hastada insülin direnci tespit edildi (p=0.171). Periferik ve santral obezitesi olan hastalar karşılaştırıldığında, santral obezitesi olan hastalarda A/B, BÇ/KÇ oranları, trigliserid değeri, MSS ve MS varlığı belirgin olarak daha yüksek tespit edildi (Tablo I). Metabolik sendrom varlığının ayırımında incelenen VKİ, BÇ/KÇ, YKİ, TKİ, W/H oranlarının tanı

performansları ayrı ayrı ROC analizi ile incelendi (Tablo II). Erkeklerde BÇ/KÇ oranı kızlarda BÇ ve BÇ/B oranı anlamlı olarak tespit edildi. Erkeklerde BÇ/KÇ oranı için kesim noktası 0,915 alındığında duyarlılığı %100, seçiciliği %76,47 olarak bulundu (Şekil 1). Kızlarda BÇ için kesim noktası 89,5 alındığında duyarlılığı %73,3, seçiciliği %72,7 olarak tespit edildi (Şekil 2). Kızlarda BÇ/B oranı için kesim noktası 0,549 alındığında duyarlılığı %90, seçiciliği %72,9 olarak bulundu (Şekil 3). Hastaların 40 (%61.5)' ı kontrole geldi. Kontrole gelen hastalardan 13 (%32.5)' ü kilo aldı, 27(%67.5)' si kilo verdi. Obezitenin tipi ile kilo değişimi arasında istatistiksel fark tespit edilmedi (p=0.127).

Tartışma

Obezite, komplikasyonları uzun dönemde ortaya çıkan, morbidite ve mortalitesi yüksek, ciddi bir

Şekil 1. Metabolik sendromu öngörmeye erkeklerde bel çevresi/kalça çevresi oranının tanısal değeri (AUROC: 0.903, p <0.05, 95% CI: 85.2 -97.4)

Şekil 2. Metabolik sendromu öngörmeye kızlarda bel çevresinin tanısal değeri (AUROC: 0.794, p <0.05, 95% CI: 65.9 – 92.9)

hastalıktır. Yetişkinlerin büyük çoğunluğunda obezite başlangıcının çocukluk çağlarına uzandığı bilinmektedir (5). Bu durumda erken dönemde komplikasyonların öngörülmesi morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır. Bu komplikasyonların en sık görülenleri hipertansiyon, Tip 2 diyabetes mellitus, yağlı karaciğer hastalığı, erken dönemde ateroskleroz ve ölümlerdir (13). Metabolik sendromun özellikle diyabet ve kalp hastalıklarını

öngörmeye etkili olduğu bilinmektedir (14). Bu çalışmada da obezitenin uzun dönemde komplikasyonları öngörmeye en iyi antropometrik ölçümün bulunması amaçlanmış, bunu değerlendirmek için de MS ile korelasyonuna bakılmıştır. Öncelikle hastalar BÇ/KÇ oranlarına göre santral ve periferik obezitesi olanlar olarak iki grupta incelenmiştir. Santral obezitesi olan hastalarda trigliserid düzeyinin daha yüksek olduğu

Şekil 3. Metabolik sendromu öngörmde kızlarda bel çevresi/boy oranının tanısai değeri (AUROC: 0.750, p <0.05, 95% CI: 74.9 – 99.0)

Tablo 2: Metabolik sendrom varlığının ayırımında VKİ, BÇ/KÇ, YKİ, TKİ, A/B oranlarının tanı performanslarında ayrı ayrı ROC analizi sonuçları

	ERKEK		KIZ	
	AUC (%95 Güven Aralığı)	p	AUC (%95 Güven Aralığı)	p
VKİ	0,387(0,132-0,641)	0,391	0,568(0,230-0,906)	0,172
BÇ	0,723 (0,512-0,934)	0,081	0,794 (0,621-0,967)	0,004
A/B	0,538 (0,253-0,822)	0,775	0,538(0,615-0,912)	0,775
YKİ	0,462(0,177-0,747)	0,775	0,486(0,137-0,836)	0,930
TKİ	0,395 (0,105-0,685)	0,427	0,676(0,392-0,959)	0,253
BÇ/B	0,727 (0,638-0,816)	0,076	0,870 (0,762-0,978)	0,001
BÇ/KÇ	0,903(0,781-1,000)	0,002	0,750 (0,565-0,935)	0,104

VKİ: Vücut Kitle indeksi, BÇ: Bel çevresi, A/B: Ağırlık/boy, BÇ/KÇ: Bel çevresi/kalça çevresi, BÇ/B: Bel çevresi/ boy, TKİ: Triponderal kitle indeksi, YKİ: Yağ kitle indeksi,

görülmüştür. Ghosh ve ark. (15) yaptığı çalışmada da BÇ/KÇ oranı ile trigliserid düzeyi arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Bir diğer araştırmada ise bel çevresinin yüksek olmasının kardiyovasküler hastalık riskini dört kat arttırdığı gösterilmiştir (6). MSS' nun parametrelerinin trigliserid yüksekliği ve BÇ olduğu düşünülürse santral obezitesi olan hastalarda daha yüksek çıkması, dolayısıyla MS' un daha sık görülmesi beklenen bir bulgudur. Bu çalışmada VKİ ve A/B oranının MS' u belirlemede etkin olmadığı görüldü. Nitekim yapılan çalışmalarda; kardiyometabolik riskin VKİ ile %66, BÇ/B oranıyla ise %73 korele olduğu saptanmıştır (16). Vücut kitle indeksi veya A/B oranlarının visseral yağlanmayı göstermekte yetersiz kaldığına dair yayınlar bulunmaktadır (6,8). Öte yandan özellikle yaş ve cinsiyetine göre belirlenmiş VKİ z

skorunun vücut yağ kompozisyonlarını göstermede oldukça etkili olduğuna dair son dönem çalışmalar da bulunmaktadır (16). Bu çalışmada erkeklerde BÇ/KÇ, kızlarda BÇ ve BÇ/B oranlarının MS' u belirlemede daha etkili olduğu bulunmuştur. Bu da VKİ veya A/B oranından ziyade BÇ' nin daha prediktif bir değer olduğunu düşündürmüştür. Perona ve ark. (17) yaptığı çalışmada, bu çalışmadaki gibi erkeklerde sadece BÇ/KÇ, kızlarda ise VKİ, BÇ ve BÇ/B oranları kardiyometabolik risk açısından daha prediktif bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucunda en iyi antropometrik ölçümün BÇ olduğu belirtilmiştir. Nitekim Lo ve ark. (18) yaptığı meta-analizde de kardiyometabolik riskin belirlenmesinde BÇ/B ile BÇ arasında bir fark bulunamamıştır. Bu durumda BÇ riskin belirlenmesinde daha yol gösterici görünmektedir.

Özellikle fazla kilolu (obez olmayan) adölesanlarda vücutta yağ kitlesini değerlendirmekte VKİ' nin yetersiz olabileceği düşünülmektedir. Bu durum yeni bir ölçüme ihtiyacı arttırmıştır. Triponderal kitle indeksinin, özellikle erkek ergenlerde vücutta yağ kitlesini daha iyi gösterdiği tespit edilmiştir (18). Ramirez-Velez ve ark. (11) yaptığı çalışmada ise TKİ'nin MS' u belirlemede orta derecede etkili olduğu belirtilmiştir. Ancak bu ölçüm için kesim değerinin net olmaması yanıltıcıdır. Ayrıca pratikte kullanılması daha zordur. Bizim çalışmamızda da TKİ MS' u belirlemede etkili bulunmamıştır. Bu durumun erkek hastaların azlığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Son dönemde vücut kompozisyonlarını ayrı ayrı ölçen tartıların çıkması ile birlikte YKİ gibi farklı indeksler kardiyometabolik riskin değerlendirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Burada amaç yağın yoğunluğu tespit etmektir. Ancak yaş ve cinsiyete bağlı bir kesim değerinin olmaması değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Bizim çalışmamızda YKİ MS' u belirlemede etkin bulunmamıştır. Ramirez-Velez ve ark. (11) yaptığı çalışmada, YKİ'nin MS' u belirlemede orta derecede etkin olduğu belirtilmiştir. Radetti ve ark. (16) yaptığı çalışmada da YKİ, VKİ, BÇ ve BÇ/KÇ' den daha prediktif bulunmamıştır. Bu çalışmanın en önemli kısıtlayıcı faktörü hasta sayısının azlığıdır. Erkek hastaların daha az olması da diğer bir kısıtlayıcı faktördür.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Sonuç

Obezite sıklığı giderek artan, komplikasyonları uzun dönemde ortaya çıkan, morbiditesi ve mortalitesi yüksek ciddi bir hastalıktır. Antropometrik ölçümler, uzun dönem komplikasyonları belirlemede kolay ve ucuz bir yöntemdir. Bu araştırmada obezitenin komplikasyonlarının erken tanısında yardımcı olabilecek ve yaygın olarak kullanılacak en iyi antropometrik ölçümün bulunması hedeflenmiştir. Erkeklerde BÇ/KÇ oranı, kızlarda ise BÇ ve BÇ/B oranı daha anlamlı bulunmuştur. Bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Toplumlara göre persentil çizelgeleri oluşturulmalıdır.

Kaynaklar

1. Donohoue PA. Obesity. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics 17 th ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2004. p. 173-177.
2. Sothorn MS, Gordon ST. Prevention of obesity in young children: a critical challenge for medical professionals. Clin Pediatr (Phila) 2003; 42(2): 101-111.
3. Zwiauer KF. Prevention and treatment of overweight and obesity in children and adolescents. Eur J Pediatr 2000; 159(1): 56-68.
4. Ononamadu CJ, Ezekwesili CN, Onyeukwu OF, Umeogaju UF, Ezeigwe OC, Ihegboro GO. Comparative analysis of anthropometric indices of obesity as correlates and potential predictors of risk for hypertension and prehypertension in a population in Nigeria. Cardiovasc J Afr 2017; 28(2): 92-89.
5. Da Silva CC, Vasques ACJ, Zambon MP, Camilo DF, De Bernardi Rodrigues AM, Antonio MÂRGM, et al. Sagittal abdominal diameter resembles waist circumference as a surrogate marker of insulin resistance in adolescents-Brazilian Metabolic Syndrome Study. Pediatr Diabetes 2018; 19(5): 882-891.
6. Garnett SP, Baur LA, Srinivasan S, Lee JW, Cowell CT. Body mass index and waist circumference in midchildhood and adverse cardiovascular disease risk clustering in adolescence. Am J Clin Nutr 2007; 86(3): 549-555.
7. Peterson CM, Su H, Thomas DM, Heo M, Golnabi AH, Pietrobelli A, et al. Tri-Ponderal Mass Index vs Body Mass Index in Estimating Body Fat During Adolescence. JAMA Pediatr 2017; 171(7): 629-636.
8. Katzmarzyk PT, Srinivasan SR, Chen W, Malina RM, Bouchard C, Berenson GS. Body mass index, waist circumference, and clustering of cardiovascular disease risk factors in a biracial sample of children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(2): 198-205.
9. Bundak R, Furman A, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F, Neyzi O. Body mass index references for Turkish children. Acta Paediatrica 2006; 95(2): 194-198.
10. Ozturk A, Budak N, Cicek B, Mazicioglu MM, Bayram F, Kurtoglu S. Cross-sectional reference values for mid-upper arm circumference, triceps skinfold thickness and arm fat area of Turkish

- children and adolescents. *Int J Food Sci Nutr* 2009; 60(4):267-281.
11. Ramírez-Vélez R, Correa-Bautista JE, Carrillo HA, González-Jiménez E, Schmidt-RioValle J, Correa-Rodríguez M, et al. Tri-Ponderal Mass Index vs. Fat Mass/Height³ as a Screening Tool for Metabolic Syndrome Prediction in Colombian Children and Young People. *Nutrients* 2018; 10(4): 412.
 12. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/206936>
 13. Bass R, Eneli I. Severe childhood obesity: an under-recognised and growing health problem. *Postgrad Med J* 2015;91(1081):639-645.
 14. Hoffman EL, VonWald T, Hansen K. The metabolic syndrome. *S D Med*. 2015;Spec No:24-8.
 15. Ghosh A, Bose K, Chakravarti S, Chaudhuri AB, Chattopadhyay J, Dasgupta G, Sengupta S. Central obesity and coronary risk factors. *J R Soc Promot Health* 2004; 124(2): 86-90.
 16. Radetti G, Fanolla A, Grugni G, Lupi F, Sartorio A. Indexes of adiposity and body composition in the prediction of metabolic syndrome in obese children and adolescents: Which is the best? *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2019; 29(11): 1189-1196.
 17. Perona JS, Schmidt-RioValle J, Rueda-Medina B, Correa-Rodríguez M, González-Jiménez E. Waist circumference shows the highest predictive value for metabolic syndrome, and waist-to-hip ratio for its components, in Spanish adolescents. *Nutr Res* 2017; 45(1): 38-45.
 18. Lo K, Wong M, Khalechelvam P, Tam W. Waist-to-height ratio, body mass index and waist circumference for screening paediatric cardio-metabolic risk factors: a meta-analysis. *Obes Rev* 2016; 17(12): 1258-1275.
 19. Peterson CM, Su H, Thomas DM, Heo M, Golnabi AH, Pietrobelli A, Heymsfield SB. Tri-Ponderal Mass Index vs Body Mass Index in Estimating Body Fat During Adolescence. *JAMA Pediatr* 2017; 171(7): 629-636.

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocuklarda Saptanan Viral Etken Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Viral Agents Detected in Children Admitted to Hospital Due to Lower Respiratory Infection

Esra Akyüz Özkan^{1*} Demet Gür Vural²

¹Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

²Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Amaç: Virüsler akut solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenlerindedir. Bu çalışmada alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) nedeniyle çocuk servislerinde takip edilen çocuk hastaların nazofarengeal sürüntülerinde viral patojenlerin saptanması, yaşlara ve aylara göre dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında, ASYE nedeniyle yatırılan 289 çocuk hasta (%44.2 kadın, %55.7 erkek) dahil edildi. Hastaların yatış dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaşa, cinsiyete ve aylara göre viral etken dağılımı incelendi.

Bulgular: 289 hastanın 117'sinde (%40.5) solunum yolu virüsleri negatif, 172'sinde (%59.5) pozitif bulundu. 148 (%86) hastada tek etken, 22 (%12.8) hastada iki etken, 1 (%0.6) hastada üç, 1 (%0.6) hastada da dört etken bulundu. En sık tespit edilen virüs *Human Rinovirüs (HRV)* (%23.9), ikinci sıklıkta ise *Respiratuar Sinsiyal virüs* (%16.3) saptandı. 0-3 yaş arası en sık *HRV*, 3 yaştan sonra en sık *Influenza B virüs (IBV)* saptandı. Kış döneminde en sık *IBV*, diğer mevsimlerde ise en sık *HRV* saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda hastaneye yatırılan çocukların % 59.5'unda en az bir solunum yolu virüsü saptanmıştır. Multiplex PZR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi duyarlı ve özgül, klasik yöntemlerle tespit edilemeyen virüsleri saptayabilen, klasik yöntemlere göre daha kısa sürede sonuç veren, aynı anda birden fazla örnek çalışılabilen bir yöntemdir. Hızlı yöntemle virüs tanısının konulması, gereksiz antibiyotik kullanılmasını ve antibiyotiklere karşı direnç gelişimini önler.

Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, polimeraz zincir reaksiyonu, solunum virüsleri, çocuk

Abstract

Objective: Viruses are among the most common causes of acute respiratory tract infections. In this study we aimed to investigate the viral pathogens detected in the nasopharyngeal swab specimens obtained from children in our pediatric ward being followed up due to acute lower respiratory tract infection and to analyse the distribution of the pathogens by age and months.

Materials and Methods: This research was carried out between January 2019-January 2020, 289 patients (44.2% female, 55.7% male) admitted for acute respiratory tract infection were included. Patient records were reviewed retrospectively. Viral agents distribution was analysed according to age, sex and months (seasons/seasonal variation).

Results: In 117 (40.5%) of 289 patients viruses were not detected (negative) in the respiratory tract, in 172 (59.5%) they were detected (positive). In 148 (86%) patients a single agent, in 22 (12.8%) patients two agents, in 1 (0.6%) patient three agents, in 1 (0.6%) patient four agents were found. The most common virus detected was Human Rinovirüs (HRV) (23.9%), the second most common was found to be Respiratory Syncytial virus A (RSVA) (16.3%). The most common agent in ages 0-3 was HRV, after 3 years the most common agent was influenza B virüs (IBV). IBV was the most common during the winter, HRV was the most common in the other seasons.

Conclusion: In our study 59.5% of admitted children were found to have at least one respiratory virus. Multiplex PCR (polymerase chain reaction) is a sensitive and specific method which detects viruses that are undetectable by classical methods, gives results in a shorter time compared to classical methods and also a method in which more than one specimen can be processed at the same time. Inappropriate use of antibiotics and development of antibiotic resistance can be prevented by using faster methods in detection of respiratory viruses.

Key Words: lower respiratory tract infection, polymerase chain reaction, respiratory viruses, children

Giriş

Viral solunum yolu enfeksiyonları (SYE) tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu olmakla birlikte

yol açtıkları mortalite ve morbidite nedeniyle sağlık harcamalarında bütçeye ağır yüke neden olmaktadır¹. Bu virüslerle oluşan enfeksiyonların klinik belirti ve bulguları çoğunlukla birbirine

benzer, nadiren yaşa bağlı olarak ya da altta yatan hastalık nedeniyle ağır seyredebilmektedir². Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 5 yaş altı çocuklarda en sık ölüm nedenidir ve çocuk ölümlerinin %19'undan alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) sorumludur¹. Ülkemizde ise 0-1 yaş arası bebek ölümlerinin %48.4'ünden, 1-4 yaş arasında ise %42'sinden ASYE sorumludur³. Türk Toraks Derneği'ne göre 0-5 yaş arası ASYE görülme oranı %29 olarak bildirilmiştir⁴. Sağlık Bakanlığının verilerine göre solunum sistemi hastalıkları ölüm nedenleri arasında üçüncü sıradayken (%9.67), hastaneye yatış nedenleri arasında ilk sırada (%12.8) yer almaktadır⁵. Akut SYE'lerine neden olan virüslerin dağılımı nüfus, iklim ve sosyoekonomik koşullara göre değişiklik gösterir. ASYE için prematürite, düşük doğum ağırlığı, 2 yaş altı olma, anne sütü almama, D vitamini eksikliği, altta yatan kronik hastalık varlığı, malnütrisyon, kalabalık ortam, kış mevsimi, sigara içiciliği, hava kirliliği ve yetersiz bağışıklama risk faktörleridir¹. Süt çocukluğu döneminde akut bronşiolit en sık karşılaşılan alt solunum yolu enfeksiyonudur⁶. En sık viral ASYE nedenleri; Respiratuar Sinsityal virüs (RSV), Human Rinovirüs (HRV), İnfluenza A ve B (IAV,IBV), Human Metapneumovirüs (HMPV), Parainfluenza 1,2,3,4 (PIV), Adenovirüs (AdV) olarak gösterilmiştir⁷. RSV ve influenza süt çocukluğu döneminde akut bronşiolite neden olduğu, HRV'ün astım alevlenmeleri yaparak hışıltıya yol açtığı, HMPV'nin de yine akut hışıltıya neden olduğu gösterilmiştir⁶. Viral-bakteriyel enfeksiyon ayırımı klinik veya radyolojik olarak net yapılamadığından, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) gibi duyarlılığı yüksek testlerin kullanılması viral enfeksiyon prevalansının daha doğru değerlendirilmesini mümkün kılar. SYE larında viral etyolojinin tespiti gereksiz antibiyotik tedavisinin önlenmesi, antiviral tedavi ve aşılanmanın yapılabilmesi nedeniyle önemlidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Ocak 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Servislerinde bronşiolit, bronkopnömoni ve pnömoni tanılarıyla izlenmiş 289 olgu alındı. Hastaların yatış dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Araştırmanın verileri toplanmadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik kurulundan onay alındı. Yaşlarına göre 0-12 ay, 13-36 ay ve >36 ay olarak üç gruba ayrıldı. Yaşa, cinsiyete ve aylara göre viral etken dağılımı incelendi.

Hastalardan alınan 289 Nazofarengeal Sürüntü (NF_s) örneği çalışmaya dahil edildi. NF_s örnekleri alındıktan sonra Viral Transport Medium (Sanotema UTM Medium, İstanbul) ile laboratuvara ulaştırıldı. Tüm örnekler çalışılincaya kadar +4 °C de saklandı ve aynı gün içerisinde çalışmaya alındı. NF_s örneklerinde; Verigene Solunum Patojenleri Flex Nükleik Asit Testi (RP Flex) (NanosphereInc, Northbrook, IL,USA) ile Adenovirus (AdV), Human metapneumovirus (HMPV), İnfluenza A virus (IAV), İnfluenza B virüs (IBV), Parainfluenzavirus (PIV1,PIV2,PIV3,PIV4), Human rinovirus (HRV), Respiratuar Sinsityal virüs (RSVA,RSVB), Bordetella pertusis (B. Per.) Bordetella parapertussis / Bordetella Bronchiseptica, Bordetella holmesii varlığı araştırıldı. Test; ters transkripsiyon (RT), polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve mikrodizi hibridizasyonu kullanan otomatik Verigene Sistemi üzerinde gerçekleştirildi. Çalışma sırasında; ekstraksiyon tepsisi, amplifikasyon tepsisi, Verigene test kartuşu ve ayrı bir uç tutucu düzeneği gibi tek kullanımlık malzemeler ve reader kullanıldı. Üretici firmanın önerileri göre numunenin 200 ul'si ekstraksiyon tepsisinde örnek yükleme kuyucuğuna pipetlendi. Ardından amplifikasyon tepsisi, Verigene test kartuşu yüklendikten sonra işlem başlatıldı. Ekstraksiyon ve amplifikasyon işlemlerinden sonra test substratı readerda okutularak sonuçlar elde edildi ve yorumlandı.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel değerlendirmede SPSS (Statistical Package For Social Sciences for Windows v. 21.0 SPSS Inc.; Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı. Veriler sayı ve yüzde olarak verildi.

Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri

Cinsiyet	n (%)
Kız	128 (%44.3)
Erkek	161 (%55.7)
Yaş	
0-1 yaş	102 (%35.3)
1-3 yaş	50 (%17.3)
3 yaş ve üstü	137 (%47.4)

Bulgular

289 hastanın 117'sinde (%40.5) solunum yolu virüsleri negatif, 172'sinde (%59.5) pozitif bulundu. Hastalarda kız/erkek oranı 0.79 olup, erkeklerden ve 3 yaş üstü çocuklarda gönderilen sürüntü örneği daha fazla idi (Tablo 1). 148 (%86) hastada tek etken, 22 (%12.8) hastada iki etken, 1

(%0.6) hastada üç, 1 (%0.6) hastada da dört etken bulundu. En sık tespit edilen virüs *HRV* (%23.9), ikinci sıklıkta ise *RSVA* (%16.3) saptandı. İkili etkenlerden en sık *HRV+AdV* (%1.8) görüldü. Üçlü etken olarak 1 hastada *AdV+IBV+LAV*, dördümlü etken olarak ise yine 1 hastada *AdV+RSVA+HRV+IBV* birlikteliği saptandı (Tablo 2).

Tablo 2: Solunum yolu enfeksiyonlu hastalarda viral etkenlerin dağılımı

Tek etken	Hasta sayısı (%)
HRV	41 (%23.9)
HMV	7 (%4)
AdV	6 (%3.5)
PIV1	3 (%1.8)
PIV2	2 (%1.1)
RSVA	28 (%16.3)
RSVB	8 (%4.6)
IAV	25 (%14.5)
IBV	27 (%15.8)
B.Per.	1 (%0.6)
Çift etken virüsler	
HRV+RSVB	2 (%1.1)
HRV+IBV	2 (%1.1)
HRV+AdV	3 (%1.8)
HRV+IAV	2 (%1.1)
HRV+PIV3	1 (%0.6)
HRV+PIV1	1 (%0.6)
HAV+RSVA	2 (%1.1)
IAV+RSVB	1 (%0.6)
IAV+IBV	1 (%0.6)
IBV+RSVB	1 (%0.6)
HMV+IBV	1 (%0.6)
HMV+PIV1	1 (%0.6)
AdV+RSVB	1 (%0.6)
AdV+RSVA	2 (%1.1)
B.Per.+RSVB	1 (%0.6)
Üçlü etken virüsler	
AdV+IBV+IAV	1 (%0.6)
Dördümlü etken virüsler	
AdV+RSVA+HRV+IBV	1 (%0.6)
Toplam	172 (%100)

HRV: human rinovirüs, HMV: human metapnövirüs, AdV: adenovirüs, PIV: parainfluenza virüs, RSV: respiratuvar sinsityal virüs, IAV: influenza A virüs, IBV: influenza B virüs, B.per.: bordetella pertussis

Viral solunum patojenleri için en yüksek saptama oranı 0-1 yaş grubunda (%71.2) idi. 0-1 yaş grubunda en sık *HRV* (%21.1) ve *RSVA* (%20.4), 1-3 yaş arasında *HRV* (%20.3), 3 yaş üstünde ise en sık *IBV* (%17.6) ve *HRV* (%13.2) saptandı. *HRV*, *HMV*, *RSVA* ve *RSV B* en sık 0-1 yaş grubunda, *AdV* 1-3 yaş, *LAV* ve *IBV* 3 yaş üstünde en sık gözlemlendi (Tablo 3). Çalışmamızda en sık pozitiflik oranı kış döneminde görülmüştür. Kış döneminde en sık *IBV*, diğer mevsimlerde ise en sık *HRV* saptanmıştır (Tablo 4). Yoğun bakım

servisinde yatan 85 hastadan gönderilen sürüntü örneklerinde 12 hastada *HRV* (%14.1), 9 hastada *RSVA* (%10.6), 8 hastada *IBV* (%9.4), 6 hastada *LAV* (%7), 3 hastada *RSV B* (%3.5), 1 hastada *HMV* (%1.2) tespit edildi. 8 hastada iki ajan (%9.4), 1 hastada da dördümlü ajan (%1.2) saptandı. İkili ajanlarda en sık eşlik eden *RSV B* idi.

Tablo 3: Solunum yolu virüslerinin yaşlara göre dağılımı

	0-1 yaş n (%)	1-3 yaş n (%)	3 yaş üstü n (%)	Toplam(%)
PZR neg	34 (%28.8)	20 (%33.8)	63 (%44)	117 (%36.5)
HRV	25 (%21.1)	12 (%20.3)	19 (%13.2)	56 (%17.5)
AdV	4 (%3.4)	5 (%8.5)	5 (%3.5)	14 (%4.3)
IAV	9 (%7.6)	6 (%10.2)	16 (%11.1)	31 (%9.6)
IBV	6 (%5)	4 (%6.7)	25 (%17.6)	35 (%11)
HMV	5 (%4.2)	1 (%1.8)	3 (%2)	9 (%2.8)
RSVA	24 (%20.4)	8 (%13.5)	2 (%1.4)	34 (%10.7)
RSVB	8 (%6.9)	2 (%3.4)	4 (%2.8)	14 (%4.3)
PIV1	2 (%1.8)	1 (%1.8)	2 (%1.4)	5 (%1.6)
PIV2			2 (%1.4)	2 (%0.7)
PIV3			1 (%0.8)	1 (%0.3)
B.per.	1 (%0.8)		1 (%0.8)	2 (%0.7)
Toplam	118 (%100)	59 (%100)	143 (%100)	320 (%100)

HRV:human rinovirüs, HMV:human metapnövirüs, AdV: adenovirüs, PIV:parainfluenza virüs, RSV:respiratuvar sinsityal virüs, IAV:influenza A virüs, IBV:influenza B virüs, B.per.: bordetella pertussis, PZR:polimeraz zincir reaksiyonu.

Tartışma

Virüsler akut solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenlerindedir. ASYE dünyada en sık görülen mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir ve beş yaş altı çocuk ölümlerinin %18'inden sorumludur. Viral etkenlerin SYE larında saptanma oranı bazı çalışmalarda %14-48 oranında gösterilmiştir⁸. Viral ajanların tespiti SYE lerin önlenmesi, kontrolü ve tedavisi açısından önemlidir. Bu çalışmada Ocak 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında çocuklarda tespit edilen solunum yolu virüslerinin epidemiyolojisi ve mevsimsel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. ASYE nedenleri yaşa göre değişmekle birlikte beş yaş altı çocuklarda en sık nedenler virüslerdir. Virüsleri içinde en yaygın saptanan ajanlar ise *HRV*, *RSV*, *IVA* ve *IVB* *PIV*, *MPV* ve *AdV* dir⁷.

Tablo 4: Solunum yolu virüslerinin mevsimlere göre dağılımı

Etken	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
PCR (-)	16(%32.6)	14(%27.4)	29(%37.6)	22(%55)	4(%57.1)				2(%40)	6(%46.1)	8(%33.3)	16(%30.7)	117(%36.8)
HRV	6(%12.2)		7(%9)	5(%12.5)	1(%14.2)				3(%60)	5(%38.4)	11(%45.8)	18(%34.6)	56(%17.6)
AdV	2(%4)	3(%5.8)	4(%5.1)	1(%2.5)	1(%14.2)					1(%7.7)		2 (%3.8)	14(%4.4)
HMV			1(%1.3)	3(%7.5)	1(%14.2)						2(%8.3)	1(%2)	8(%2.5)
PIV1										1(%7.7)	1(%4.1)	2(%3.8)	4(%1.2)
PIV2			2(%2.6)										2(%0.6)
PIV3											1(%4.1)		1(%0.3)
RSVA	5(%10.2)	6(%11.7)	14(%18.1)	5(%12.5)							1(%4.1)	3(%5.8)	34(%10.6)
RSVB	2(%4)	5(%9.8)	3(%3.9)	2(%5)								2(%3.8)	14(%4.4)
IAV	13(%26.5)	9(%17.6)	3(%3.9)									6(%11.5)	31(%9.8)
IBV	5(%10.2)	14(%27.4)	14(%18.1)									2(%3.8)	35(%11)
B.Per.				2(%5)									2(%0.6)
Toplam	49(%100)	51(%100)	77(%100)	40(%100)	7(%100)				5(%100)	13(%100)	24(%100)	52(%100)	318(%100)

HRV: human rinovirüs, HMV:human metapnövirüs, AdV: adenovirüs, PIV:parainfluenza virüs, RSV: respiratuvar sinsityal virüs, IAV: influenza A virüs, IBV: influenza B virüs, B.per.: bordetella pertusis, PZR: polimeraz zincir reaksiyonu.

Çalışmamızda 289 hastadan 172 sinde (%59.5) pozitiflik saptanırken, 117 sinde (%40.5) herhangi bir ajan saptanmadı. Hastaların 148 'sinde (%51.2) tek bir viral etken saptanırken, 22'sinde (%7.6) iki etken, 1 'inde (%0.4) üç, 1 'inde (%0.4) dört etken saptandı. Yapılan çalışmalarda virüs pozitiflik oranı, Türe ve ark.⁹ %73.5, Pelit ve ark.¹⁰ tarafından %46.9, Uyar ve ark.¹¹ ise %28.2 bulunmuştur. Türe ve ark.nın⁹ yaptığı çalışmada hastaların %68,9 unda tek ajan, %31,1'inde iki veya daha fazla ajan tespit edildi. Çalışmamızda HRV 41 hastada saptanarak en sık ASYE nedeni olarak bulundu (%23.9). Sonraki etkenler sırasıyla 28 hastada RSV A (%16.3), 27 hastada IBV (%15.8), 25 hastada LAV (% 14.5), 8 hastada RSV B (% 4.6) saptandı. İlk üç yaşta ve sonbahar ayında en sık saptanan virüs HRV idi, üç yaş üstünde ise en sık IBV görüldü. Rinovirüs, PZR yöntemi ile daha iyi saptanabilir. RSV daha küçük çocuklarda etken iken, HRV büyük çocuklarda tespit edilmiştir⁶. HRV ler dünyada en sık tespit edilen ajandır ve ilkbahar ve sonbaharda en yüksek seviyede saptanmıştır. Kore'de yapılan bir çalışmada HRV en sık saptanan ajan olarak bulunmuştur¹². Bizim çalışmamızda ilk bir yaşta HRV en sık saptanan ajanken (%21.1), RSV A nin prevalansı %20.4, RSV A ve B toplamı %27.3 idi. 1-3 yaş arası yine HRV en sık iken (%20.3) RSV A ve B toplamı %16.9 idi, 3 yaş üstü ise IBV en sık saptanan ajandı (%17.6) ve ikinci sırada HRV geliyordu (% 13.2). Çalışmalar ile HRV nin RSV ye oranla daha sık astım ve hisilti atakları ile ilişkili olduğunu gösterilmiştir¹³. RSV ye bağlı ASYE'ler daha ağır seyrederken, HRV'e bağlı olanların ise daha sık görüldüğü bildirilmiştir¹⁴. HRV lerin hafif solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili olduğu fakat ikinci bir virüsle enfekte veya kronik hastalığı varsa yada prematüre doğmuşsa daha ciddi bir hastalığa yol açabileceği gösterilmiştir¹⁵. Fakat bizim çalışmamızda yoğun bakım hastalarından gönderilen sürüntü örneklerinin çoğunu HRV oluşturuyordu (% 14.1), RSV A ve B toplamı da yine %14.1 olup oranlar eşit bulundu. Çalışmamızda RSV A ikinci en sık etken olarak saptanmıştır (%16.3). RSV B ise daha az sıklıkta görülmüştür (%4.6). Bazı çalışmalarda RSV akut bronşiolite neden olan en sık ajan olarak tespit edilmiştir¹⁶. Tüm çocukların büyük bir bölümünün ilk 2 yaşta RSV ile enfekte olduğu bildirilmiştir¹⁰. Beş yaş altı pnömoni geçiren hastalarda en yaygın olarak saptanan ajan olarak saptanmıştır¹⁷. Kanık ve ark.¹⁸ yaptığı çalışmada RSV en sık tespit edilen ajan olmuştur. Bezerra ve ark. nın¹⁹ yaptığı çalışmada RSV oranı %37, ülkemizde ise Karakoyun ve ark.²⁰ %63, Uyar ve ark.¹¹ ise %40

oranında pozitiflik saptamışlardır. Çalışmamızda IBV, RSV A 'dan sonra en sık üçüncü etken olarak saptanmıştır (%15.8). 3 yaş üstünde ise en sık saptanan ajan olmuştur (%17.6). LAV %14.5 oranında IBV den daha az sıklıkta tespit edilmiştir. Influenza olguları, sağlıklı bireylerde hafif seyrederken, çocuk yaşlı veya immun yetmezlikli hastalarda ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Solunum yolu virüsleri arasında en sık pandemilerle ilişkili olan virüs influenza olup kış döneminde görülme sıklığı artar. Çalışmamızda her iki virüsün de kış döneminde prevalansında artış görülmüştür. Tokak ve ark.²¹ nin yaptığı çalışmada IBV ye Kasım ve Nisan aylarında rastlanmış, LAV e ise rastlanılmamıştır. Çalışmamızda AdV sıklığı %3.5 olarak saptanmıştır. Tokak ve ark.²¹ %2.76, Uyar ve ark.¹¹ %5.7, olarak tespit etmişlerdir. Kanık ve ark.¹⁸ yaptığı çalışmada olgular klinik olarak skorlanmış ve AdV saptanan hastaların daha ağır klinik tablo başvurduğu, fakat hastanede kalış süresi açısından bir fark olmadığı gözlenmiştir. Parainfluenza virüs ise bebeklerde krup ve pnömonilerin en sık nedenidir ve dört alt tipi mevcuttur. Çalışmamızda PIV oranı %2.9 olarak saptanmış, en sık PIV1 alt tipi izole edilmiş (%1.8), PIV3 ikili etkenler arasında HRV ile birlikte, PIV4 ise izole edilememiştir. En sık sonbaharda saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda PIV3 en sık saptanan alt tip olmuştur²¹. PIV1 çocuklarda krup ile, PIV2 ve PIV4 ÜSYE ile ilişkili bulunmuştur. Daha çok yaşamın ilk bir yılında görülen HMOV enfeksiyonu ilk olarak 2001 yılında solunum sistemi hastalığına yol açan etken olarak tanımlanmıştır²². Bir RNA virüsü olup alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir ve enfeksiyon daha çok kış ve ilkbahar aylarında görülür²³. Klinik RSV ye benzer ve soğuk algınlığına, bronşiolite, pnömoniye, krupa ve reaktif havayolu hastalığına neden olabilmektedir²². Çalışmamızda HMOV sıklığı %4 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda 22 hastada (%7.6) iki, 1 hastada üç (%0.4), 1 hastada da dört etken (%0.4) virüs tespit edildi. İkili ajan tespit edilen 22 hastanın 8'i (%36.4) ve dörtlü ajan saptanan hastalar yoğun bakım düzeyinde takip edildi. Etken virüslerden en sık eşlik eden ajan RSV B idi. Sancaklı ve ark. nın²³ yaptığı çalışmada iki virüs birlikteliği olan olgularda yatış süresinin daha uzun olduğu ve klinik bulguların daha ağır seyrettiği saptandı. Çocukluk çağı pnömonilerinde, bakteriyel-viral (Streptokkus pnömonia ve virus gibi), ya da bakteri-atipik bakteri (S. pnömonia ve Mikoplazma pnömonia ya da S. pnömonia ve Klamidya pnömonia gibi) ya da ikili viral etken (RSV ve influenza) ile oluşan karma enfeksiyonlar

%16-34 oranında bildirilmektedir²⁴. Amerika'dan Michelow ve ark.²⁵ tarafından 2004 yılında bildirilen çalışmaya göre yaş aralığı 2 ay-17 yaş aralığındaki TKP sebebiyle yatırılarak takip edilen 144 hastanın toplam %79'unda etken tespit edilmiş olup bakteri %60, virus %45, miks bakteriyel-viral enfeksiyon %23'ünde tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışmamızda hastaneye yatırılan çocukların % 59.5'unda en az bir solunum yolu virüsü saptanmıştır. *HRV* en sık saptanan, *RSV A* ise ikinci en sık gözlenen virüs olmuştur.

Multipleks PZR yöntemi duyarlı ve özgül, klasik yöntemlerle tespit edilemeyen virüsleri saptayabilen, klasik yöntemlere göre daha kısa sürede sonuç veren, aynı anda birden fazla örnek çalışılabilen bir yöntemdir. Hızlı yöntemle virüs tanısının konulması, gereksiz antibiyotik kullanılmasını ve antibiyotiklere karşı direnç gelişimini önler ve hastane yatış süresini kısaltabilir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. WHO. The World Health Report 2005: Redesigningchildcare: Survival, growthand development. Geneva: World Health Organization 2005.p.127-143.
2. Davies HD, Matlow A, Petric M, Glazier R, Wang EE. Prospective comparative study of viral, bacterial and atypical organisms identified in pneumonia and bronchiolitis in hospitalized Canadian infants. *Pediatr Infect Dis J* 1996;15(4):371-375.
3. T.C.Hükümeti - UNICEF 2001-2005 İşbirliği Programı. Türkiye'de Çocuk ve Kadınların Durumu Raporu Aralık. 2000:103-185.
4. Türk Toraks Derneği Çocukluk Çağında TKP Tanı ve Tedavi Rehberi 2009.
5. TC Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012;49-56.
6. Rawlinson WD, Waliuzzaman Z, Carter IW. Asthma exacerbations in children associated with rhinovirus but not with human metapneumovirus infection. *J Infect Dis* 2003;187(8):1314-1348.
7. Doan Q, Enarson P, Kissoon N, Klassen TP, Johnson DW. Rapid viral diagnosis for acute febrile respiratory illness in children in the emergency department. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;(5):CD006452.
8. Bukhari EE, Elhazmi MM. Viral agents causing acute lower respiratory tract infections in hospitalized children at a tertiary care center in SaudiArabia. *Saudi Med J* 2013;34(11):1151-1155.
9. Türe E, Yazar A. Çocuk Acil Kliniğimizde Takip Edilen Hastalarda Solunum Yolu Viral Etkenlerin Dağılımı. *Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi* 2019;4(1):94-104.
10. Pelit S, Bayraktar B, Bulut ME, Karabulut ND, Nuhoglu A. Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk hastalarda viral etkenlerin immunofluoresan ve immunokromatografik yöntemler ile araştırılması. *Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni* 2015;49(2):118-121.
11. Uyar R, Günaydın M, Çetin M. Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda viral etiolojinin indirek immünofloresan yöntemiyle araştırılması. *Mikrobiyol Bul* 2000;34:339-345.
12. Ko DH, Hyun J, Kim HS, Kim JS, Song W, Kim HS. Analysis of respiratory viral infections detected using multiplex real-time PCR in Hwaseong, Korea from 2013 to 2015. *Clin Lab* 2017;63(5):1003-1007.
13. Jartti T, Lee Wm, Pappas T, Evans M, Lemanske RF, Jr Gern JE. Serial viral infection in infants with recurrent respiratory illnesses. *Eur Respir J* 2008;32(2):314-320.
14. Jackson DJ, Gangnon RE, Evans MD. Wheezing rhino virus illnesses in early life predict asthma development in high risk children. *Am J Respir Crit Care Med* 2008; 178(7): 667-672.
15. Hayden FG. Rhinovirus and the lower respiratory tract. *Red Med Virol* 2004;14(1):17-31.
16. Azkur D, Ozaydın E, Dibek-Mısırlıoğlu E, Vezir E, Tombuloğlu D, Köse G, et al. Viral etiology in infants hospitalized for acute bronchiolitis. *Turk J Pediatr* 2014;56(6):592-596.
17. Jain S, Williams DJ, Arnold SR, Ampofo K, Bramley AM, Reed C, CDC EPIC Study Team. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children. *N Engl J Med* 2015;372(9):835-845.
18. Kanık A, Eliacık K, Koyun B, İnce OT, Derici YK, Yılmaz NÖ, ve ark. Hastanede Yatan Akut Bronşiolit Tanılı Süt Çocuklarında Viral Etiyoloji ve Klinik Seyre Etkisi. *J Pediatr Inf* 2016;10(3):93-98.

19. Bezerra PG, Britto MC, Correia JB, Duarte MC, Fonceca AM, Rose K, et al. Viral and atypical bacterial detection in acute respiratory infection in children under five years. *PLoS One* 2011;6(4):e18928.
20. Eriksson M, Forsgren M, Sjöberg S, vonSydow M, Wolontis S. Respiratory syncytial virus infection in young hospitalized children. Identification of risk patients and prevention of nosocomial spread by rapid diagnosis. *Acta Paediatr Scand*1983;72(1):47-51.
21. Tokak S, Gülseren YD, Özdemir M. Solunum yolu Enfeksiyonlu Çocuklarda Saptanan Viral Etkenlerin Epidemiyolojisi ve Mevsim Dağılımının Belirlenmesi. *J Pediatr Inf* 2019;13(4):192-198.
22. Van den Hoogen BG, Jong JC, Groen J, Kuiken T, Groot R, Fouchier RA, et al. A newly discovered human pneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease. *Nat Med* 2001;7(6):719-724.
23. Sancaklı Ö, Yenigün A, Kırdar S. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonunda Nazofaringeal Örneklerde Polimeraz Zincir Reaksiyonu Sonuçları. *J Pediatr Inf* 2012;6: 84-89.
24. Lichenstein R, Suggs AH, Campbell J. Pediatric pneumonia. *Emerg Med Clin North Am* 2003;21:437-451.
25. Michelow IC, Olsen K, Lozano J, Rollins NK, Duffy LB, Ziegler T, et al. Epidemiology and clinical characteristics of community-acquired pneumonia in hospitalized children. *Pediatrics* 2004;113:701-707.

Zinc Levels and Laboratory Indices in Children with Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Laboratuvar Parametreleri ve Çinko Düzeyleri

Binnaz Celik^{1*}, Funda Bastug², Burcu Danaci¹

¹ Kayseri City Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Kayseri Türkiye

² Kayseri City Training and Research Hospital, Department of Pediatric Nephrology, Kayseri Türkiye

Abstract

Objective: We aimed to determine serum zinc concentrations and laboratory parameters of Henoch-Schönlein Purpura (HSP) patients and to evaluate the relationship of these parameters with prognosis of disease.

Materials and Methods: We collected data of patients who diagnosed with HSP seen at our Nephrology department between January 2015 and December 2018. We compared white blood cell count, mean platelet volume, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, and serum zinc concentrations in patients with active HSP from those in remission and controls. We also compared these parameters between with or without organ involvement in HSP patients.

Results: Forty-nine male and 35 female patients with HSP were included. We re-evaluated 37 of these patients who were still being followed up during the remission period. The mean age of the active HSP patients was 8.4 ± 3.7 years. White blood cell count, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate were significantly higher in patients with active HSP compared to remission and control groups. ($p < 0.001$). No significant difference was found in plasma zinc concentration between active HSP, remission, and control groups. In addition, zinc and other laboratory parameters were not significantly different between HSP patients with or without organ involvement.

Conclusions: Our findings suggest that zinc supplementation to patients with active Henoch-Schönlein purpura will not be meaningful in terms of the prognosis of the disease. However, more studies are needed to say that zinc supplements are not necessary in Henoch-Schönlein purpura.

Key Words: Child, Henoch-Schönlein Purpura, laboratory parameters, zinc

Özet

Amaç: Çalışmamızda Henoch-Schönlein purpuralı hastaların laboratuvar parametreleri ve çinko konsantrasyonları, aynı zamanda bu parametrelerin hastalığın prognozu ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç Ve Yöntem: Bu prospektif vaka-kontrol çalışması için Aralık 2015-Ocak 2018 tarihleri arasında Çocuk Nefroloji departmanımıza başvuran Henoch-Schönlein purpura tanılı hastaların bilgilerini kaydedtik. Aktif Henoch-Schönlein purpura tanılı, remisyon ve kontrol grubu hastalarının beyaz kan hücreleri sayısı, ortalama trombosit hacmi, C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı ve serum çinko konsantrasyonlarını değerlendirmeye aldık. Bu parametreleri organ tutulumu olan ve olmayan hastalar arasında da karşılaştırdık.

Bulgular: Aktif Henoch-Schönlein purpura tanılı hastaların 49'u erkek, 35'i kızdı. Bu hastaların takibe devam eden 37'sini de remisyon döneminde yeniden değerlendirdik. Hasta grubunun ortalama yaşı 8.4 ± 3.7 yaş idi. Beyaz kan hücreleri sayısı, C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı aktif hastalık grubunda kontrol ve remisyon grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti ($p < 0.001$). Hasta, kontrol ve remisyon grubu arasında çinko konsantrasyonlarında anlamlı fark bulunamadı. Bununla birlikte aktif hastalık grubunda organ tutulumu olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında da çinko ve diğer laboratuvar parametreleri açısından anlamlı fark bulunamadı.

Sonuç: Bulgularımız aktif Henoch-Schönlein purpuralı hastalara çinko desteği vermenin hastalığın prognozu açısından anlamlı olmayacağını düşündürmektedir. Ancak çinko destek tedavisinin gerekli olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Henoch-Schönlein Purpura, laboratuvar parametreleri, çinko

Objective

Henoch-Schönlein purpura (HSP) is a leukocytoclastic vasculitis and affects small vessels. It is characterized by purpura and the most common vasculitis in childhood. Arthralgia or arthritis, gastrointestinal, and renal involvement are other clinical manifestations (1). It occurs in

10-20 of 100,000 children annually (2). The etiology of HSP remains unknown, although infections (mainly upper respiratory tract infections), drugs, food, insect bites, and vaccinations may trigger HSP. Nonetheless, HSP may be regarded as an infection-related immune-mediated disease, although the infectious agent is

usually undetectable (3). HSP vasculitis is characterized by the accumulation of immune complexes and complement components containing immunoglobulin A (IgA) in the skin, intestines, joints, and kidney mesangium (4).

The short- and long-term prognoses of HSP are mostly excellent. Its first episode typically resolves within one month; however, severe systemic involvement and long-term complications may rarely occur (5). Renal involvement is long-term complication of HSP. It is presenting as nephritic and nephrotic syndrome or renal failure (6). The levels of interleukin (IL)-2 and the proportion of cluster of differentiation (CD) 3+ and CD 4+ cells are reduced in HSP patients. Consequently, the number of B-cells may be significantly increased, and immunoglobulin levels may also be increased in HSP patients (7). Zinc is a trace element. It plays an important role in growth and development, mucosal barrier functions, enzymatic activity, and innate and adaptive immunity (8). Furthermore, zinc inhibits monocyte adhesion to endothelial cells and is important in the formation of interleukin-(IL-6), interleukin-1 beta (IL-1 β) and tumor necrosis factor α (TNF α) (9). Zinc deficiency results in thymic atrophy caused by a steep decline in the number of T-cells, and immature and premature B-cell lymphocytes (10). Plasma zinc concentrations decrease rapidly during the acute phases of stress, infection, and trauma. As a result, zinc enters intracellular compartments where it is utilized for protein synthesis, prevention of microbial invasion, and neutralization of free radicals (11). We aimed to evaluate the zinc status in patients with active HSP and to determine its relationship with organ involvement. We also aimed to compare white blood cell count (WBC), mean platelet volume (MPV), C-reactive protein (CRP), and erythrocyte sedimentation rate (ESR), between active HSP, remission, and control groups.

Materyal and Methods

This study is a prospective case-control study. We collected the medical data of patients diagnosed with HSP seen at our Nephrology department between January 2015 and December 2018. The active disease was defined as the period in which the patient showed active clinical features, including skin purpura, arthralgia or arthritis, hematuria or proteinuria, and colicky abdominal pain. This group included 105 patients. Five patients with chronic comorbid conditions were excluded from the study. Eight patients who

received systemic steroid treatment before application of our department were excluded from the study. The parents of eight patients refused to participate in the study, and were likewise excluded. The clinical and laboratory findings of the 84 remaining active HSP patients were evaluated. The diagnosis of HSP was made according to the diagnostic criteria developed by the European League against Rheumatism/Pediatric Rheumatology European Society (EULAR/PRES) (12). All cases developed palpable purpura and one or more of the following criteria were present: arthralgia or arthritis, gastrointestinal system (GIS) involvement, renal involvement, and biopsy of affected tissues showing predominant IgA deposition. We defined joint involvement as arthralgia or arthritis. Colicky abdominal pain, vomiting, and hematochezia or melena was identified as GIS involvement. Hematuria (more than five erythrocyte per high-power microscopic field in a centrifuged urine specimen) or proteinuria (spot urine protein/creatinine ratio greater than 0.5 in children less than 2 years of age, and greater than 0.2 in children at least 2 years of age) was also defined as renal involvement. Based on both the clinical and laboratory findings, an additional 37 patients with HSP in complete remission for approximately 1–2 months were recruited in the remission group. A clinical scoring system was used to separate the active or remission phases (13). The control group consisted of 30 healthy children undergoing routine physical examination at our general pediatric polyclinics. Informed consent form was obtained from the parents of all children. Serum zinc concentration, extracted at the time of diagnosis, was the primary outcome variable. Other laboratory data included WBC, CRP, ESR, MPV, urinalysis, and fecal occult blood test results. The demographic data and presenting clinical symptoms of the subjects were also recorded. All the blood samples of the patients were taken by an experienced healthcare provider in the morning on a full stomach. During analysis, environmental contamination was avoided following the International Zinc Nutrition Advisory Group (IZiNCG) guidelines. Serum zinc concentrations were measured using an atomic absorption spectrophotometer (AAS) method with flame spectrophotometer. Approval was obtained from the local ethics committee for this study (Erciyes University Ethical Committee No: 2017/296).

Table 1: The main clinical features of HSP patients

	Gender		Total (n = 84)	p-value
	Male (n = 49)	Female (n = 35)		
Joint involvement				
No	10(20.4)	7(20.0)	17(20.2)	0.999
Yes	39(79.6)	28(80.0)	67(79.8)	
GIS involvement				
No	35(71.4)	25(71.4)	60(71.4)	0.999
Yes	14(28.6)	10(28.6)	24(28.6)	
Renal involvement				
No	44(89.8)	33(94.3)	77(91.7)	0.694
Yes	5(10.2)	2(5.7)	7(8.3)	

HSP; Henoch-Schönlein purpura; GIS, gastrointestinal system

Table 2: The main laboratory features of patients with HSP, control, and remission groups

Variables	Groups			Total (n = 151)	p-value
	Controls (n = 30)	Active HSP (n = 84)	Remission (n = 37)		
WBC	7.1(6.1–7.7) ^b	9.3(7.6–10.9) ^a	7.7(6.5–8.9) ^b	7.9(6.8–10.0)	< 0.001
CRP	3.2(3.2–3.2) ^b	9.0(3.2–16.0) ^a	3.3(3.2–3.4) ^b	3.4(3.2–10.7)	< 0.001
ESR	2.0(2.0–6.3) ^b	11.0(6.3–19.8) ^a	5.0(2.0–11.5) ^c	8.0(3.0–15.0)	< 0.001
Zinc	74.83±9.45	76.39±20.27	74.18±17.65	75.54±17.90	0.801
MPV	8.82±0.60	9.10±0.88	9.09±0.96	9.04±0.86	0.289

HSP, Henoch-Schönlein purpura; WBC, white blood cell count; CRP, C-reactive protein; ERS, erythrocyte sedimentation rate; MPV, mean platelet volume

Statistical Analysis: Statistical analyses were performed using SPSS 22.0 software package (IBM, Armonk, NY). Distribution of the data was evaluated using the Shapiro-Wilk test. Variance of homogeneity was assessed using the Levene's test. The Mann-Whitney U test for non-parametric data or independent two samples t-tests for normally distributed data were used to compare quantitative variables between the two groups. The Kruskal Wallis test and One-Way analysis of Variance were used to compare quantitative variables between more than two groups. The Dunn-Bonferroni test was used for multiple comparisons. Categorical data compared to pearson χ^2 and Fisher's exact χ^2 analyses. The relationship between quantitative data was evaluated using Spearman correlation analysis. The statistical level of significance for all tests was 0.05.

Results

We reviewed 49 boys (58.3%) and 35 (41.7%) girls active HSP patients. The boys to girls ratio was 1.4. The mean age of HSP active patients were 8.4 ± 3.7 years. The remission group consisted of 24 boys (64.9%) and 13 girls (35.1%), and the mean age was 9.4 ± 4 years. The control group consisted of 12 boys (40%) and 18 girls (60%) with a mean age of 8.3 ± 3.8 years. No significant differences were found in the age and sex between active HSP, remission and control groups ($p > 0.05$). There were also no significant differences in age and sex distributions between those with and without organ involvement ($p > 0.05$). (Table1) Laboratory findings of patients in the active HSP, remission, and control groups are presented in Table 2. WBC, CRP, and ESR were significantly higher in patients with active HSP than in the remission or control groups ($p < 0.001$). However, no statistically significant differences were found

in the zinc and MPV levels between the HSP, control, and remission groups ($p = 0.80$ and $p = 0.28$, respectively). There were no significant differences in WBC, MPV, CRP, ESR, and zinc levels between patients with and without organ involvement ($p > 0.05$).

Discussion

In this study, we examined the WBC, CRP, ESR, MPV, and zinc levels in the active HSP, remission, and control groups. We also compared these variables between HSP patients with and without organ involvement. Renal involvement is the most serious complication of HSP, which also determines the prognosis of the disease. Considering the effect of zinc on immunity, our study aimed to determine the degree of zinc deficiency in patients with active HSP and to determine whether zinc prophylaxis is required for the prevention of complications. However, no statistically significant difference was found in serum zinc levels between the active HSP, remission, and control groups. No significant relationship was also found between disease activity and zinc levels. HSP is commonly diagnosed in children under 10 years old, most often between the ages of 2-10 (12). In the present study, the mean age (8.4 ± 3.7 years) of HSP patients reflects this age distribution. In some studies, boys were more affected than girls [13], while in others, girls were more affected (14). The boys to girls ratio was 1.4 in our patient group. In the remission group, the ratio of boys to girls was 1.8. Statistically significant differences were not found between the active and remission groups in terms of sex and age distribution. Abdominal pain, GI bleeding, and vomiting are the most common GI symptoms of HSP patients, with a reported incidence of 34–75% (15). It was suggested that a low MPV level was related with GI bleeding (16). Conversely, in other studies, high MPV values were associated with GI bleeding (17). GIS involvement in our patients was 28.6%, and we found no relationship between GIS involvement and MPV levels. Potentially, the most serious outcomes of HSP are associated with renal involvement, and renal findings usually occur within three months after the onset of the disease. Of those with HSP, 20–55% may develop renal manifestations (18). In two studies evaluating the organ involvement of patients with HSP, renal involvement was found in 5.6% of patients at the time of admission (12,19). The rate observed in our patients was 8.3% because we also included renal involvement at admission. Neutrophil and monocyte counts have been reported to be useful

in predicting multisystemic involvement, with a positive correlation between CRP and disease severity (20). In another study; WBC, lymphocyte, neutrophil, and platelet counts, platelet to lymphocyte ratio (PLR), neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), hemoglobin, MPV, albumin, and CRP levels were all significantly associated with GI involvement and bleeding in children with HSP (21). We found no significant differences in WBC, CRP, ESR, MPV and zinc concentrations between patients with and without joint, GIS or kidney involvement. Serum zinc levels have not been evaluated previously in children with HSP or other vasculitis. No significant differences were found in serum zinc levels between the active HSP, control, and remission groups in our study. We also found no differences in zinc levels between HSP active patients with and without organ involvement. This may be because analyzed zinc levels were extracted at the time of admission. Serum zinc levels in JRA patients were not significantly different in the control group and were not related in disease activity (22). Zinc levels in adult patients with systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis were lower than that in the control groups (23,24). Plasma zinc concentration decreases in cases of infection, inflammation, stress, or trauma. However, in catabolic conditions such as hunger, the level of zinc may increase owing to the release of zinc into the circulation (25). As a result, zinc levels are affected by many factors. Therefore, in future studies, zinc levels in HSP patients should be taken right after the onset of the disease, taking starvation levels into account. Zinc levels are also higher in children than in adults, especially during periods of rapid growth. Rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus are chronic systemic diseases, while HSP is usually an acute and self-limited disease; therefore, zinc levels may be normal during active disease. The low number of patients is one of the limitations of our study. Another limitation of our study is the evaluation of the organ involvement and laboratory findings of the patients only at the time of admission. In addition, only the organs involved was evaluated, and not the severity of these conditions. Future studies that determine serum zinc levels according to the severity of organ involvement may be important, because treatment with zinc may prevent the progression of inflammation and the development of serious complications. In conclusion, our results revealed that CRP, ESR, and WBC levels were significantly higher in active HSP patients than in

the remission and control groups. However, zinc levels were not significantly different. Our study provides valuable information to healthcare providers to avoid unnecessary zinc supplementation to patients with HSP as it may not contribute to improving clinical outcomes.

Conflict of Interests: The authors have no conflict of interest.

References

1. Kawasaki Y, Suzuki H. Henoch-Schonlein Nephritis. In: Geary D, Shaefer F, editors. *Comprehensive pediatric nephrology*. 1st ed. Philadelphia: Mosby Elsevier 2008; 343-51.
2. He X, Yu C, Zhao P, Ding Y, Liang X, Zhao Y, et al. The genetics of Henoch-Schonlein purpura: a systemic review of meta-analyses. *Rheumatol Int* 2013;33(6):1387-1395.
3. López-Mejías R, Castañeda S, Genre F, Remuzgo-Martínez S, Carmona FD, Llorca J, et al. Genetics of immunoglobulin-A vasculitis (Henoch-Schonlein purpura): an updated review. *Autoimmun Rev* 2018;17:301-305.
4. Chen JY, Mao JH. Henoch-Schonlein purpura nephritis in children: incidence, pathogenesis and management. *World J Pediatr* 2015;11(1):29-34.
5. Rhim JW, Lee YT, Kang HM, Suh JS, Lee KY. Changes in clinical features in Henoch-Schonlein purpura during three decades: an observational study at a single hospital in Korea. *Clin Rheumatol* 2019;38(10):2811-2818.
6. Gökçe Ş, Kurugöl Z, Koturoğlu G, Aslan A. Predictive Role of Laboratory Markers and Clinical Features For Recurrent Henoch-Schonlein Purpura in Childhood: A Study from Turkey. *Mod Rheumatol* 2020;30(6):1047-1052.
7. Pan YX, Ye Q, Shao WX, Shang SQ, Mao JH, Zhang T, et al. Relationship between immune parameters and organ involvement in children with Henoch-Schonlein purpura. *PLoS One* 2014;9(12):e115261.
8. Kaur K, Gupta R, Saraf SA, Saraf SK. Zinc: the metal of life. *Compr Rev Food Sci Food Saf* 2014;13(4):358-376.
9. Haase H, Rink L. Zinc signals and immune function. *BioFactors* 2014;40(1):27-40.
10. Gammoh NZ, Rink L. Zinc in Infection and Inflammation. *Nutrients* 2017;9(6):624.
11. Fraker PJ, King LE. Reprogramming of the immune system during zinc deficiency. *Annu Rev Nutr* 2004;24:277-298.
12. Ozen S, Pistorio A, Lusan SM, Bakkaloglu A, Herlin T, Brik R, et al. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schonlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II : final classification criteria. *Ann Rheum Dis* 2010;69(5):798-806.
13. Tabel Y, Inanc FC, Dogan DG, Elmas A. Clinical features of children with Henoch-Schonlein purpura risk factors associated with renal involvement. *Iran J Kidney Dis* 2012;6(4):269-274.
14. Garcia-Porrúa C, Calvino MC, Llorca J, Couselo JM, Gonzalez-Gay MA. Henoch-Schonlein purpura in children and adults: clinical differences in a defined population. *Semin Arthritis Rheum* 2002;32(3):149-156.
15. Hwang HH, Lim IS, Choi BS, Yi DY. Analysis of seasonal tendencies in pediatric Henoch-Schonlein purpura and comparison with outbreak of infectious diseases. *Medicine (Baltimore)* 2018;97(36):e12217.
16. Trapani S, Michelli A, Grisolia F, Resti M, Chiappini E, Falcini F, et al. Henoch-Schonlein purpura in childhood: epidemiological and clinical analysis of 150 cases over a 5-year period and review of literature. *Semin Arthritis Rheum* 2005;35(3):143-153.
17. Makay B, Türkyılmaz Z, Duman M, Unsal E. Mean platelet volume in Henoch-Schonlein purpura: relationship to gastrointestinal bleeding. *Clin Rheumatol* 2009;28(10):1225-1228.
18. Mir S, Yavascan O, Mutlubas F, Yeniay B, Sonmez F. Clinical outcome in children with Henoch-Schonlein nephritis. *Pediatr Nephrol.* 2007;22(1):64-70.
19. Karadag SG, Tanatar A, Sonmez HE, Çakmak F, Kiyak A, Yavuz S, et al. The clinical spectrum of Henoch-Schonlein purpura in children: a single-center study. *Clin Rheumatol* 2019;38(6):1707-1714.
20. Teng X, Wang Y, Lin N, sun M, Wu J. Evaluation of serum procalcitonin and C-reactive protein levels as biomarkers of Henoch-Schonlein purpura in pediatric patients. *Clin Rheumatol* 2016;35(3):667-671.
21. Özdemir ZC, Çetin N, Kar YD, Öcal HO, Bilgin M, Bor Ö. Hemotological Indices for

- Predicting Internal Organ Involvement in Henoch-Schönlein Purpura (IgA vasculitis). *J Pediatr Hematol Oncol* 2020;42(1):e46-e49.
22. Tuncer S, Kamanli A, Akçil E, Kavas GO, Seckin B, Atay MB. Trace element and magnesium levels and superoxide dismutase activity in rheumatoid arthritis. *Biol Trace Elem Res* 1999;68(2):137-142.
 23. Soylak M, Kirnap M. Serum copper and zinc concentrations of patients with rheumatoid arthritis from Kayseri-Turkey. *Fresen Environ Bull* 2001;10(4): 409-410.
 24. Yilmaz A, Sari RA, Gundogdu M, Kose N, Dag E. Trace elements and some extracellular antioxidant proteins levels in serum of patients with systemic lupus erythematosus. *Clin Rheumatol* 2005;24(4):331-335.
 25. Moran VH, Stammers AL, Medina MW, Patel S, Dykes F, Souverein OW, et al. The relationship between zinc intake and serum/plasma zinc concentration in children: a systematic review and dose-response meta-analysis. *Nutrients* 2012;4(8):841-858.

Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Yaşamın Anlamlandırılması ve Ölüm Kaygısı

Meaning of Life and Death Anxiety in Individuals with Chronic Disease

Zeliha Cengiz^{1*}, Hilal Yıldırım¹, Züleyha Gürdap¹

¹İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.

¹İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.

Özet

Amaç: Bu araştırma kronik hastalığı olan bireylerin yaşama yüklediği anlam ve ölüm kaygısı durumunu belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmaya kronik hastalığı bulunan 230 birey alındı. Veriler tanıtıcı anket formu, Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılarak toplandı.

Bulgular: Yaşamın anlamı ölçeği puan ortalamasının 51.86 ± 18.48 (var olan anlam alt boyutu: 26.83 ± 8.78 ; bulunmaya çalışılan anlam alt boyutu: 25.02 ± 10.65) ölüm kaygısı ölçeği puan ortalamasının ise 8.59 ± 2.06 olduğu belirlendi.

Sonuç: Araştırma sonucunda kronik hastalığı bulunan bireylerin ölüm kaygısı düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. İlaveten yaşamı anlamlandırmalarının pozitif yönde olduğu belirlendi. Kronik hastalığı olan bireylere ölüm kaygılarını azaltmaya yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: kronik hastalık; ölüm kaygısı; yaşamın anlamı

Abstract

Objective: This study aims to determine the meaning of life and death anxiety of individuals with chronic disease.

Method: The descriptive study included 230 individuals with chronic disease. The data was collected using the introductory questionnaire, the Meaning of Life Scale, and the Templer Death Anxiety Scale.

Results: The mean score on the meaning of Life Scale was 51.86 ± 18.48 (lower dimension of meaning present: 26.83 ± 8.78 ; lower dimension of meaning attempted to be found: 25.02 ± 10.65) and the mean score on the death anxiety scale was 8.59 ± 2.06 .

Conclusion: As a result of the study, it was found that individuals with chronic diseases have high levels of death anxiety. In addition, it was determined that their interpretation of life was positive. Implementation of preventive healthcare services to reduce death anxiety for individuals with chronic diseases may be recommended.

Key Words: Chronic disease; Death anxiety; Meaning of life

Giriş

Kronik hastalıklar dünyada demografik ve epidemiyolojik dönüşümle birlikte artış göstermektedir. Günümüzde kanserler, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve solunum yolu hastalıkları tüm dünyayı etkileyen başlıca kronik hastalıklardır (1). Kronik hastalıklar tıbbi nedenlere ya da semptomlara bağlı gelişen, uzun dönem bakım gerektiren durumlardır (2). Kronik hastalıklar uzun süreli olmaktan başka niteliklere de sahiptir. Tam olarak iyileşmesi mümkün olmayan, sürekli, yavaş ilerleyen, genellikle kalıcı hasarlara neden olabilen kronik hastalıkların oluşmasında sosyoekonomik, kişisel ve genetik

etkenlerin rol oynadığı bilinmektedir (3). Kronik hastalıklar nüfusun yaşlanması, hızlı kentleşme, gelişen teknolojiyle birlikte fiziksel aktivitenin azalması, beslenme alışkanlıkları, yaşam şeklindeki değişikliklerle birlikte artış göstermektedir. Kronik hastalıklar kişiyi birçok yönden olumsuz etkilemektedir. Sağlık harcamalarındaki artışla beraber sistemin sürdürülebilirliği ve yüksek ölüm oranlarıyla kronik hastalıklar küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Kronik hastalıklar her yıl tahminen 36 milyon ölüme neden olmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kronik hastalıklar sebebiyle ölüm sayısının, dünya çapında %17 oranında artış göstereceği öngörülmektedir (2,4). Kronik hastalıkla birlikte aklı gelen ölüm,

*Sorumlu Yazar: Zeliha Cengiz, Zeliha Cengiz, İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Malatya Adres: İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İnönü Üniversitesi Kampüsü Battalgazi Malatya E-mail: zeliha.cengiz@inonu.edu.tr Tel: 05433277494 Orcid: Zeliha Cengiz 0000-0002-3819-1717, Hilal Yıldırım 0000-0003-3971-3799, Züleyha Gürdap 0000-0002-2231-8218

Geliş Tarihi:24.09.2020, Kabul Tarihi:28.03.2021

bilinmezliği nedeniyle bireylerde kaygıya neden olmaktadır. Ölüm, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmakla beraber insanoglunun her zaman ilgi duyduğu ve tanımaya çalıştığı bir konudur (5). Ölüm ile ilgili yapılan araştırmalar, ölümün yaşamın anlamlandırması için benzersiz olanaklar sunduğunu göstermiştir. Bununla birlikte ölüm kavramı, yaşamı sonlandıran, hiçlik duygusu uyandırarak bireyde korku ve kaygıya sebep olan bir olgudur (6,7). Bu korku ve kaygının en önemli özelliği netlik kazanmayan ve açıkça konuşulamayan bir konu olmasıdır. Korku bilişsel bir süreç olup gerçek ya da olası bir tehlikenin varlığına ilişkin bireyin yaptığı değerlendirmelerin sonucunda açığa çıkar. Kaygı ise duygusal bir tepkiye karşılık gelir. Mezarlık ziyareti, ceset görmek, sevdiklerinden birinin ölümü gibi somutlaşmış durumlar bireyde korku oluştururken, ölüm zamanının belli olmaması yönüyle tüm yaşama yayılan bir olgu olarak kaygı yaratmaktadır (6). Görüldüğü gibi ölüm kaygısı çok boyutlu bir kavramdır. Ölüm kaygısını etkileyen faktörler fiziksel ve ruhsal bozukluklar ve buna bağlı olarak yaşam kalitesindeki değişikliklerdir (8). Araştırmalar sosyo-demografik ve kişilik özelliklerinin, sosyokültürel faktörlerin, gelişimsel sürecin, ölümcül hastalık durumlarının ve dini inançların ölüm kaygısı ile ilişkili olduğunu göstermiştir (3,9). Ölçüsüz, aşırı ve patolojik şekilde gelişen ölüm kaygısı, insan psikolojisini olumsuz etkileyebilir (10). Ölüm karşısında geliştirilen aşırı kaygı denge ve uyumun sağlanmasını güçleştirebilir. Bu nedenle ruhsal ve fiziksel dengenin korunması için ölüm kaygısının sınırlarını belirlemek önem arz etmektedir (11). İnsanların anlam, önem ve hayatlarının amaçlarını şekillendirmeleri ile ilişkili olan yaşamın anlamı kavramı insanları güçlendirme çabaları olarak tanımlanır (12). Yaşamın anlamına sahip olunup olunmaması kişinin hayata karşı duruşunu şekillendirir. Yaşamını anlamlı gören bireylerin zorlu olaylara karşı daha güçlü olduğu ve zorlayıcı duygularla kolayca baş edebildiği belirtilmektedir. Ayrıca yaşamını anlamlandırabile bireylerin yaşamdan doyum sağlayabildikleri böylelikle olumlu benlik algısı geliştirdikleri vurgulanmaktadır (13, 14). Kronik hastalık gibi ömür boyu bireylere eşlik eden durumlarda yaşamı anlamlandırmak zorluklarla baş etmek, olumlu benlik algısı geliştirmek açısından önemli olabilir. Anamlılık kavramı, ayrıca, bireyin yaşamının uyumlu, önemli ve yönetilebilir olduğunu da gösterir (13, 14). Bu bağlamda kronik hastalığı olan bireylerin uyumlu ve yönetilebilir bir yaşamlarının olması kronik hastalığın seyrinde de önem arz edecektir. Bu nedenle bu araştırma

kronik hastalığı olan bireylerin yaşama yüklediği anlam ve ölüm kaygısı durumunu belirlemek ve bu kavramlar üzerinde etkili olabilecek sosyodemografik değişkenleri saptamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Tipi: Bu araştırma tanımlayıcı tipte yürütülmüştür.

Araştırmanın Evreni ve Örnekleme: Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi göğüs hastalıkları, endokrin, kardiyoloji polikliniklerine başvuran kronik hastalığı bulunan yetişkinler oluşturdu. Araştırmanın örneklem büyüklüğünü belirlemek için yapılan güç analizinde, $\alpha=0.05$, $p=0.95$ güç ve 0.02'lik kabul edilebilir fark ile en az 204 kronik hastalığı bulunan bireye ulaşılması hedeflenmiştir. Herhangi bir örneklem seçim yöntemine başvurulmamış olup çalışmaya katılmak isteyen (kalp hastalığı, diyabet, KOAH ve HT hastalığı olan) 230 birey ile araştırma tamamlanmıştır.

Veri Toplama Araçları: Verilerin toplanmasında tanıtıcı anket formu, Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanıldı.

Tanıtıcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatür incelemesi sonucu geliştirilen bu form; hastaların sosyo-demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu) ve ölüme ilişkin değişkenlerini içeren toplam 13 sorudan oluşmaktadır.

Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Bireyin yaşamını anlamlandırıp anlamlandırmadığını ölçen bu ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Demirdağ ve Kalafat (15) tarafından yapılmıştır. Ölçek 7'li likert tipinde (Kesinlikle Yanlış, Kesinlikle Doğru) 10 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte 9 pozitif madde (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. maddeler), 1 negatif madde (9. madde) bulunmaktadır. Yaşamın Anlamı Ölçeği var olan anlam (1, 4, 5, 6, ve 9. maddeler) ve bulunmaya çalışılan anlam (2, 3, 7, 8, ve 10. maddeler) alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçekten alınan puan 10 ile 70 arasında değişiklik göstermektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenilirlik çalışmasında iç tutarlılık güvenilirlik var olan anlam alt boyutu için 0,81 ve bulunmaya çalışılan anlam alt boyutu için 0,85 olarak bulunmuştur (15, 16).

Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği (ÖKÖ): Şenol (17) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Ölüm Kaygısı Ölçeği Templer tarafından geliştirilmiştir. Ölüm kaygısı düzeyini belirlemeye yönelik 15 maddeden oluşan ve doğru-yanlış şeklinde cevaplanan bu ölçek ikili likert tiptedir. Puanlama yapılırken doğru olarak yanıtlanan maddelere 1

puan verilir, yanlış olarak yanıtlanan maddeler puanlamaya dahil edilmez. Ölüm Kaygısı Ölçeği'nin Türkçe formunun güvenilirlik katsayısı 0.86 olarak belirlenmiştir (17). 0-15 arasında puanlanan ölçekte puan yükseldikçe ölüm kaygısı da yükselmektedir. Ölçekten alınan toplam puan 7 ve yukarısında ise ölüm kaygısının yüksek olduğu şeklinde değerlendirilir (17).

Verilerin Toplanması ve Etik: Veriler anket formu kullanılarak toplandı. Hafta içi mesai saatlerinde Endokrin, Göğüs Hastalıkları, Dahiliye kliniklerine gidilerek hastalarla yüz yüze görüşmeler yapılarak anket formları dolduruldu. Bireyin anket formunun cevaplama süresi yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Araştırmanın verilerinin toplanmasına başlamadan önce hastaneden yazılı izin alınmıştır. Hastalara araştırmanın amacı açıklanıp izinleri alınmıştır. Araştırma için İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma etik kurulundan onay (onay tarihi: 02.06.2020; karar no:2020/487) alınmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin istatistiksel analizi için "SPSS for Windows 22" paket programı kullanıldı. Hastalara ait gruplandırılmış veriler sayı ve yüzde olarak, sürekli veriler ise ortalama ve standart sapma olarak verildi. Sürekli değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmalarında normal dağılıma uygunluğuna Kolmogrow-Smirnov testi ile bakıldı.

Tablo 1: Hastaların Tanıtıcı Özellikleri

Özellikler	Sayı	%
Yaş (Ort±SS: 59.35±13.05)		
26- 45 yaş	36	15.7
46 -65 yaş	132	57.4
66 yaş ve üzeri	62	27.0
Cinsiyet		
Kadın	167	72.6
Erkek	63	27.4
Eğitim Durumu		
Okuryazar değil	76	33.0
İlköğretim	95	41.3
Ortaöğretim	59	25.7
Gelir Durumu		
İyi	49	21.3
Orta	151	65.7
Kötü	30	13.0
Birlikte Yaşanılan Kişi		
Yalnız	32	13.9
Eş veya Çocuk	150	65.2
Bakıcı	48	20.9

Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Ölüm Kaygısı Ölçeği arasındaki ilişki kolerasyon testi ile değerlendirildi. Ölçeklerin sosyo-demografik özellikler açısından değerlendirilmesi için bağımsız gruplarda t-testi, ANOVA ve farkı oluşturan grubu belirlemek için

Tukey HSD testi kullanıldı. Bütün testler için istatistiksel anlamlılık düzeyi $p \leq 0.05$ olarak alındı.

Bulgular

Kronik hastalığı bulunan bireylerin yaş ortalamasının 59.5 ± 13.05 olduğu ve % 57.4'ünün 46-65 yaş grubunda olduğu saptandı. Hastaların % 72.6'sının kadın, % 41.3'ünün ilköğretim mezunu, % 65.7'sinin gelir durumunun orta düzeyde olduğu ve % 65.2'sinin eşi veya çocuğu ile birlikte yaşadığı saptandı (Tablo 1). Yaşamın anlamı ölçeği puan ortalamasının 51.86 ± 18.48 (var olan anlam alt boyutu: 26.83 ± 8.78 ; bulunmaya çalışılan anlam alt boyutu: 25.02 ± 10.65) ölüm kaygısı ölçeği puan ortalamasının ise 8.59 ± 2.06 olduğu belirlendi (Tablo 2). Kronik hastalığı olan bireylerin demografik değişkenleri ile ölçek puanları karşılaştırıldığında; yaş gruplarına göre ölüm kaygısı ve yaşamı anlamlandırma puan ortalamalarının istatistiksel olarak önemli farklılıklar gösterdiği belirlendi. Hem ölüm kaygısı hem de yaşamı anlamlandırma puan ortalamalarında farkı yaratan grubu 66 yaş ve üzerinde olan bireylerin oluşturduğu saptandı. Cinsiyet ve gelir durumu değişkenlerinin ölüm kaygısı puanlarında istatistiksel olarak önemli farklılıklar oluşturduğu saptandı. Yapılan analizlerde kadınların ve gelir durumu kötü olanların ölüm kaygısı puan ortalamalarının istatistiksel olarak önemli derecede yüksek olduğu belirlendi. Eğitim durumu ve birlikte yaşanan kişi değişkenleri açısından yaşamı anlamlandırma puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan önemli farklılıklar saptandı. Tukey HSD test sonuçlarına göre bakıcıyla yaşayan ve okuma yazma bilmeyenlerin yaşamı anlamlandırma puan ortalamalarının önemli derecede düşük olduğu belirlendi (Tablo 3).

Tartışma

Kronik hastalığı olan bireylerin yaşama yüklediği anlam ve ölüm kaygısı durumunu belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın sonucunda kronik hastalığı bulunan bireylerin ölüm kaygılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Top ve ark. (18) yapmış oldukları çalışmada kronik hastalığın ölüm kaygısı düzeyini etkilemediğini saptamışlardır. Bunun nedeni olarak da yaş ilerledikçe ölümün yaklaşmakta olması ve bireylerin büyük çoğunluğunun ölümü kader olarak görmeleri kronik hastalıkların ölüm kaygısına olan etkisini azaltabileceğini belirtmişlerdir (18). Bayrak ve ark. (19) kalp yetmezliği hastaları üzerinde yapmış oldukları çalışmada kalp yetmezliği hastaların ölüm kaygısını orta düzeyde bulmuşlardır.

Tablo 2: Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Ölüm Kaygısı Ölçeği puan Ortalamaları

	X	SS	Min.	Max.
Ölüm Kaygısı Ölçeği	8.59	2.06	2.00	13.00
Yaşamın Anlamı Ölçeği	51.86	18.48	10.00	70.00
Var Olan Anlam Alt Boyutu	26.83	8.78	5.00	35.00
Bulunmaya Çalışılan Anlam Alt Boyutu	25.02	10.65	5.00	35.00

Tablo 3: Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Ölüm Kaygısı Ölçeği puan Ortalamalarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

		Ölüm Kaygısı Ölçeği X±SS	Yaşamın Anlamı Ölçeği X±SS
Yaş ^μ	26- 45 yaş	8.75±2.43	54.69±17.34
	46 -65 yaş	8.86±1.80	56.63±17.53
	66 yaş ve üzeri	7.93±2.23	40.06±15.94
F		4.511	20.420
P		0.012*	0.000*
Cinsiyet	Kadın	8,90±1,75	50,59±19,87
	Erkek	7,77±2,57	55,22±13,70
T		3,794	1,699
P		0,000*	0,091
Eğitim Durumu ^μ	Okur yazar değil	8,64±1,77	43,98±20,92
	İlköğretim	8,81±2,08	55,36±17,57
	Ortaöğretim	8,59±2,06	51,86±12,63
F		1,703	11,299
P		0,184	0,000*
Gelir Durumu ^μ	İyi	8,22±2,36	59,32±10,04
	Orta	8,46±2,03	49,34±19,12
	Kötü	9,86±1,04	52,36±22,58
F		7,140	5,624
P		0,001*	0,004*
Birlikte Yaşanılan Kişi ^μ	Yalnız	8,56±1,72	54,03±20,16
	Eş veya çocuk	8,47±2,20	56,08±17,25
	Bakıcı	9,00±1,77	37,22±13,14
F		1,188	22,844
P		0,307	0,000*

μ: Tukey HSD *p≤0.05

Karahan ve Hamarta (20) çalışmasında ölüm kaygısı ile kronik hastalık arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bu bağlamda kronik hastalığı olan bireylerin birçoğu “ölümün kaçınılmaz olması” gerçeği ile yüzleşirken aslında ölüme hazır değildirlere (21). Ölüm kaygısının nedenin ölümle ilgili duygular ve ölüme verilen anlamdan kaynaklandığı öngörülmektedir. Çünkü öldükten sonra ne olacağına ilişkin belirsizlik, ölüm anında acı çekme, bedensel dağılma, mezarda çürüme, bozulma veya yok olma gibi korkular ölüm kaygısının temelinde yatmaktadır (21). Farklı şekilde yapılan bir çalışma bireylerin kronik hastalıklara sahip olmasının her zaman ölüm kaygısı oluşturmadığını gösterilmiştir (9). Kasar ve ark.’nın (9) yapmış oldukları çalışmada yaşlı bireylerin yüksek düzeyde ölüm kaygısı yaşadığı

belirtilmiştir. Farklı şekilde, literatürde yaşın artmasıyla ölüm kaygısının artacağı beklentisinin tersine bulgular mevcuttur. Yaşlılıkta değişik düzeylerde görülen ölüm kaygısının, yaş arttıkça azaldığı ve bir süre sonra belli bir düzeyde değişmeden kaldığını gösteren birçok araştırma vardır (22, 23). Wink ve Scott’un yaptığı bir çalışmada 70’li yaşların ortasındaki yaşlıların, 60’lı yaşların sonundaki yaşlılara göre daha az ölüm kaygısı yaşadıkları belirtilmiştir. Başka bir araştırma, ölüm kaygısının yirmili yaşlarda tepe noktasına ulaştığını göstermiştir (24). Bu çalışmada da ileri (66 ve üzeri) yaş grubunda ölüm kaygısı puanlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Suhail ve Arkam (25) cinsiyetin ölüm kaygısını etkilediğini, kadınların erkeklerden daha fazla ölüm kaygısı taşıdıklarını saptamıştır. Bu

araştırmada da kadınların ölüm kaygısının erkeklerden yüksek olduğu görüldü. Literatürde cinsiyet ve ölüm kaygısı ile ilgili farklı sonuçlar da mevcuttur. Arpacı ve ark. (7) ile Top ve ark. (18) yaşlıların ölüm kaygılarını araştırdıkları çalışmalarında cinsiyet değişkeninin ölüm kaygısını etkilemediğini bulmuştur. Maddi olarak yetersiz olmak kişileri olumsuz etkileyebilir. Top ve ark (18) gelir durumu ile ölüm kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi anlamlı bulmuştur ve geliri olmayan bireylerin ölüm kaygısının daha fazla olduğunu saptamıştır. Bu araştırmada da gelir durumu kötü olanların ölüm kaygısının yüksek olduğu belirlendi. Maddi yetersizliklerin bireylerin kendilerini korumasız ve başkalarına muhtaç hissetmesine neden olabileceği dolayısıyla ölüm kaygısı düzeylerini etkilediği söylenebilir (18). Araştırma sonucunda kronik hastalığı bulunan bireylerin yaşamı anlamlandırılmalarının pozitif yönde olduğu belirlendi. Kronik hastalığı bulunan bireylerin olumsuz deneyimlerin yıkıcı etkilerinden en az zararlı kurtulmaları ve bir sonraki yaşam alanlarında daha sağlıklı bakış açıları geliştirmeleri yaşamı anlamlandırmaları ile ilişkili olabilir (13). Frankl (14) insanların sürekli olarak yaşamlarında bir anlam aramakta olduğunu düşünmektedir. Her insan yaşamını dinsel ya da dindışı inanışlar veya davranışlar, başka insanların faydası için çaba göstermek, çalışmak, sevmek ve acıya karşı koymak gibi eylemler aracılığıyla anlamlı hissedebilir (13, 14). Yaşamın anlamı her bireyin sadece kendisi tarafından bulabilmesi yönüyle son derece özel bir durumdur. İntihar girişiminde bulunan 60 üniversite öğrencisinin % 85'i yaşamlarını anlamsız buldukları için yaşamlarına son vermeyi istedikleri bildirilmiştir (14). Yaşamında anlam duygusunu yitiren bireylerin doyum yaşamaktan uzaklaşma ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle yaşam boyu bir hastalıkla yaşamak durumunda olan bireylerin yaşama yükledikleri anlam hayata tutunmaları bakımından önem arz etmektedir. Araştırmada bakıcıyla yaşayanların yaşamı anlamlandırma puan ortalamalarının düşük olmasının bireylerin bakıma ihtiyaç duymasından, fiziksel ve ruhsal olarak daha zorlu bir süreçte olmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın önemli bulgularından biri de okuma yazma bilmeyenlerin yaşamı anlamlandırma puan ortalamalarının önemli derecede düşük olmasıdır. Steger ve ark. (12) insanların kendilerini ve çevrelerini iyi anladıklarında ve bu duruma uyum sağladıklarında daha yüksek düzeyde anlam duygusuna sahip olduklarını belirtmiştir. Eğitim seviyesi düştükçe baş etme becerileri düşebilir ve bu bireylerin uyum

sağlamasını etkileyerek yaşama anlam yüklenmesini güçleştirebilir.

Araştırmanın Sınırlılığı: Araştırma kalp diyabet, KOAH ve HT hastalığı olan bireyler ile yapıldığından diğer kronik hastalığa sahip bireyler için farklı sonuçlar söz konusu olabilir. Anket çalışmaları için geçerli sınırlılıklar bu araştırma için de geçerlidir. Bu çalışmanın sonuçları araştırmanın yürütüldüğü gruba genellenebilir.

Sonuç

Araştırma sonucunda kronik hastalığı bulunan bireylerin yaşamı anlamlandırmalarının pozitif yönde olduğu, ölüm kaygısı düzeylerinin ise yüksek olduğu saptandı. İleri yaştaki bireylerin ölüm kaygısı ve yaşamı anlamlandırma puanlarının düşük, kadınların ve gelir durumu kötü olanların ölüm kaygısı puanlarının yüksek, bakıcıyla yaşayan ve okuma yazma bilmeyenlerin yaşamı anlamlandırma puanlarının düşük olduğu belirlendi. Araştırmadan elde edilen veriler kronik hastalığı bulunan bireylerin ölüm kaygılarının göz ardı edilmemesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Sonraki araştırmalar için farklı kronik hastalık gruplarında yaşamın anlamının ve ölüm kaygısının araştırılması önerilmektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Alwan A, MacLean DR, Riley LM, Espaignet ET, Mathers CD, Stevens GA, Bettcher D. Monitoring and surveillance of chronic non-communicable diseases: progress and capacity in high-burden countries. *Lancet* 2010; 376 (9755): 1861-1868.
2. Durna Z, Akın S. Kronik hastalıklar ve bakım. *İstanbul Nobel Tıp Kitabevleri* 2012;(1): 197. 2012;198.
3. Arslan GG, Eşer İ. Yaşlıların kendi kendine ilaç kullanımına uyumu ve hemşirenin rolü. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi* 2005; 21(2): 147-157.
4. Bektaş Akpınar N, Aşkın Ceran M. Kronik hastalıklar ve rehabilitasyon hemşireliği. *Journal of Adnan Menderes University Health Sciences Faculty* 2019; 3(2): 140-152.
5. Duyan V. Saygın ölüm ilkelerine ilişkin tutumları değerlendirme ölçeği'nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care* 2014; 8(1): 25-31.

6. Tanhan F. Ölüm eğitiminin üniversite öğrencilerinde ölüm kaygısı ve psikolojik iyi olmaya etkisi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 2013; 10(1): 184-200.
7. Arpacı F, Avdaş E, Doğruöz Ö, Sarıdoğan T. Yaşlılarda ölüm kaygısının incelenmesi. *Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi* 2011; 4(1-2): 53-66.
8. Öztürk Z, Karakuş G, Tamam L. Yaşlı bireylerde ölüm kaygısı. *Anadolu Psikiyatri Dergisi* 2011;12(1):37-43.
9. Kasar KS, Karaman E, Şahin DS, Yıldırım Y, Aykar FŞ. Yaşlı bireylerin yaşadıkları ölüm kaygısı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 2016;5(2):48-55.
10. Rasmussen CA, Brems C. The relationship of death anxiety with age and psychosocial maturity. *J Psychol* 1996; 130(2): 141-144.
11. Haroon W, Khawaja AO, Ghayas S. Ego Integrity, Physical Health Status and Death Anxiety in Older Adults. *Journal of Behavioural Sciences* 2018; 28(1); 18-32.
12. Steger MF, Kashdan TB, Sullivan BA, Lorentz D. Understanding the search for meaning in life: Personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. *J Pers* 2008; 76(2): 199-228.
13. Yüksel R. Genç yetişkinlerde yaşamın anlamı. *Sakarya University Journal of Education* 2012; 2(2): 69-83.
14. Frankl VE. İnsanın anlam arayışı. Selçuk Budak Okyanus Yayınları, İstanbul 2009.
15. Demirdağ S, Kalafat S. Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 2015; 16(2).
16. Akin A, Abaci R, Cetin B. The validity and reliability of the Turkish version of the metacognitive awareness inventory. *Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri*. 2007; 7(2): 671.
17. Akça F, Köse İA. Ölüm Kaygısı Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Klinik Psikiyatri Dergisi* 2008; 11(1).
18. Üstüner Top F, Saraç A, Yaşar G. Huzurevinde yaşayan bireylerde depresyon düzeyi, ölüm kaygısı ve günlük yaşam işlevlerinin belirlenmesi. *Klinik Psikiyatri Dergisi* 2010; 13(1): 14-22.
19. Bayrak B, Oğuz S, Karabulut Z, Çelik S, Kodak C. Kalp yetersizliği hastalarında ölüm kaygısının belirlenmesi. *Türk J Cardiovasc Nurs* 2019; 10(23): 97-104.
20. Karahan FŞ, Hamarta E. Geriatrik Olgularda kronik hastalıkların ve polifarmasinin ölüm kaygısı ve anksiyete üzerine etkisi. *Ege Tıp Bilimleri Dergisi* 2019; 2(1): 8-13.
21. Kaçan Softa H, Uçukoğlu H, Ulaş Karahmetoğlu G, Esen D. Yaşlılarda ölüm kaygısı düzeyini etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. *Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi* 2011; 4(1-2): 67-79.
22. Wink P, Scott J. Does religiousness buffer against the fear of death and dying in late adulthood? Findings from a longitudinal study. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*. 2005; 60(4): 207-214.
23. Tang CSK, Wu AM, W. Yan EC. Psychosocial correlates of death anxiety among Chinese college students. *Death Studies* 2002; 26(6): 491-499.
24. Russac R, Gatliff C, Reece M, Spottswood D. Death anxiety across the adult years: An examination of age and gender effects. *Death studies* 2007; 31(6): 549-561.
25. Suhail K, Akram S. Correlates of death anxiety in Pakistan. *Death studies* 2002; 26(1): 39-50.

Nöronavigasyon Eşliğinde Burr-Hole ile İntraserebral Apse Aspirasyonunun Hastanede Yatış ve Antibiyoterapi Süresine Etkisi

Effect of Intracerebral Abscess Aspiration With Burr-Hole Accompanied by Neuronavigation on Hospitalization and Antibiotherapy Period

Mert Şahinoğlu*, Derya Karaoğlu Gündoğdu, Murat Ertaş, Selim Karagöz, Korhan Uçar, Fırat Yıldız, Ender Köktekir, Hakan Karabağlı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Amaç: İntraserebral apsenin cerrahi sonrası tedavi sürecinin uzun olması nedeniyle hastanede yatış ve antibiyoterapi süresi de uzun olan bir sağlık problemidir. Bu iki süreyi kısaltabilecek birçok parametre mevcuttur. Apse eksizyonu veya aspirasyonu için seçilen cerrahi yöntem bu parametrelerden biridir. Biz de kendi klinik tecrübemiz ışığında, nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu yöntemini, nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse eksizyonu yöntemi ile karşılaştırarak hastanede yatış ve antibiyoterapi süresine etkisini ortaya koyduk.

Gereç ve Yöntem: Klinikimizde son 10 senede bu iki yöntem kullanılarak opere edilen 48 intraserebral apse olgusu retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen olguların tümünde nöronavigasyon kullanılmış olmasına ve apse eksizyonu yapılan olgularda da apse kapsülünün eksize edilmiş olmasına dikkat edildi. Her iki yöntem için ayrı ayrı incelenen 16 parametrenin verileri karşılaştırmalı olarak ortaya konularak hastanede yatış ve antibiyoterapi sürelerine etkileri araştırıldı.

Bulgular: Hastaların hastanede yattığı süre ve taburculukları sonrası kullandıkları antibiyoterapilerin ortalama süreleri değerlendirildiğinde, nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu grubunda bu sürenin ortalama 6.62 hafta (46.34 gün), diğer grupta ise ortalama 7.56 hafta (52.92 gün) olduğu saptandı. Hastaların hastanede yatış süreleri ise nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu grubunda ortalama 14.62 gün iken, diğer grupta ortalama 19.18 gün olduğu tespit edildi.

Sonuç: Birçok çalışmanın aksine, nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile yapılan apse aspirasyonu sonucu hastaların cerrahi sonrası nörolojik iyileşme oranlarının daha yüksek olduğu, hastanede yatış süreleri ve antibiyoterapi sürelerinin diğer yöntemlere göre daha kısa olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Apse, Burr-hole, İntraserebral, Nöronavigasyon

Abstract

Objective: Intracerebral abscess is a health problem that also has a long duration of hospitalization and antibiotic therapy due to the long treatment process after surgery. There are many parameters that can shorten these two periods. The surgical method chosen for abscess excision or aspiration is one of these parameters. In light of our own clinical experience, we compared the method of abscess aspiration with burr-hole accompanied by neuronavigation and the method of abscess excision with craniotomy accompanied by neuronavigation to show the effect of these methods on hospitalization and antibiotic therapy time.

Material and Method: 48 intracerebral abscess cases operated using these two methods in the last 10 years were retrospectively examined in our clinic. It was noted that neuronavigation was used in all of the cases included in the study, and the abscess capsule was excised in the cases where abscess excision was performed. The data of 16 parameters examined separately for both methods were comparatively revealed and their effect on hospitalization and antibiotic therapy times was investigated.

Results: In the evaluation of the average duration of antibiotic therapies used by patients while they were hospitalized and after their discharge, it was found that this period was 6.62 weeks (46.34 days) in the group of abscess aspiration with burr-hole accompanied by neuronavigation, and 7.56 weeks (52.92 days) in the other group. The duration of hospitalization of patients was 14.62 days on average in the group of abscess aspiration with burr-hole accompanied by neuronavigation, and 19.18 days on average in the other group.

Conclusion: In contrast to many studies, patients with burr-hole abscess aspiration accompanied by neuronavigation had higher neurological recovery rates after surgery, and hospitalization times and antibiotic therapy times were shorter than the other method.

Key Words: Abscess, Burr-hole, Intracerebral, Neuronavigation

Giriş

İntraserebral apseler yüksek mortalite ve morbidite nedeni olan önemli bir sağlık problemidir. Cerrahideki ve nöroradyolojideki teknolojik

gelişmeler ile antibiyoterapilerdeki ilerlemeler sayesinde mortalite ve morbidite oranları geçmişteki kadar yüksek olmasa da hastaların hastanede yatış süreleri ve antibiyoterapi süreleri

*Sorumlu Yazar: Mert Şahinoğlu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, E Blok, Zemin Kat,

Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği, Selçuklu, Konya, Türkiye E-mail: msahinoglu09@gmail.com Tel: 0530 3467643 Orcid: Mert Şahinoğlu: 0000-0003-0633-8304, Derya Karaoğlu Gündoğdu: 0000-0003-2345-8818, Murat Ertaş: 0000-0001-5722-9832, Ahmet Selim Karagöz: 0000-0002-9606-1216, Korhan Uçar: 0000-0003-1669-2032, Fırat Yıldız: 0000-0003-0921-8658, Ender Köktekir: 0000-0002-6442-6663, Hakan Karabağlı: 0000-0002-1184-3965

Geliş Tarihi:10.11.2020 , Kabul Tarihi:29.05.2021

hala istenilen seviyelere düşmemiştir (1,2). Hastanede yatış ve antibiyoterapi süresini başvuru nörolojik muayenesi, apsenin büyüklüğü, apse odağı, apse etkeni gibi parametrelerle birlikte hangi cerrahi yöntemin tercih edildiği de etkilemektedir. İntraserebral apselerde cerrahi yaklaşım tanı, etken yükünü azaltma ve kafa içi basıncı azaltma amacıyla yapılır. Genel olarak, apse eksizyonu veya apse aspirasyonu şeklinde iki yöntem kullanılmaktadır. Aps e eksizyonu için kraniotomi tercih edilirken, apse aspirasyonu için kraniotomi veya burr-hole tercih edilmektedir. Bu yöntemlere stereotaksi, son dönemde nöronavigasyon veya endoskopinin de eşlik etmesi ile cerrahinin intraserebral apseye yaklaşımında değişimler oldu. Bu cerrahi yöntemlerin hangisinin daha üstün olduğuna dair birçok çalışma literatürde bulunsa da ortak bir sonuca ulaşamamaktadır (1,3-7). Ancak kraniotomi ile apse eksizyonunun hastanede yatış süresini ve antibiyoterapi süresini diğer yöntemlere göre belirgin azalttığı yönünde görüşler ise daha ağır basmaktadır (6). Biz de bu çalışma ile intraserebral apse tedavisinde nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu (NBAA) ve nöronavigasyon eşliğinde kraniotomi ile apse eksizyonu (NKA E) yöntemlerini karşılaştırarak klinik sonuçlarımız eşliğinde hastanede yatış ve antibiyoterapi sürelerine etkilerini literatür perspektifinde değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde son 10 senede NBAA veya NKA E yöntemi kullanılarak opere edilen 48 intraserebral apse olgusunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen olguların tümünde nöronavigasyon kullanılmış olmasına ve apse eksizyonu yapılan olgularda da apse kapsülünün eksize edilmiş olmasına dikkat edildi. İncelemelerde hastaların yaş ortalamalarına, cinsiyet dağılımlarına, başvuru şikayetlerine, nörolojik muayenelerine, ek hastalıkları olup olmadığına, apse yerleşimine, apselerin boyutuna, apselerin odağına bakıldı. Ayrıca cerrahide hangi yöntemin kullanıldığı, apseye neden olan etken, hastaların iyileşme durumu, tekrar opere olup olmadıkları, her hastada kullanılan antibiyotik sayısı, antibiyoterapi süresi, hastanede yatış süresi, cerrahiden fayda görüp görmedikleri ve Glaskow Outcome Skorları (GOS) ortaya konuldu. Çalışma Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yerel Etik Kurulu tarafından 26.05.2021 tarihli 2021/ 274 sayılı kararı ile onaylandı.

İstatiksel Analiz: Parametrelerin aritmetik ortalamaları ve yüzdelik dilimler halinde değerlendirilmesi yapıldı. Parametrelerin özellikle nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu yapılanlar ve nöronavigasyon eşliğinde kraniotomi ile apse eksizyonu yapılanlar için de ayrı ayrı değerlendirilmeleri yapıldı. Bu iki yöntemin hastanede yatış süresine ve antibiyoterapi sürelerine etkisi açısından da karşılaştırılması yapıldı. İstatiksel analiz için SPSS 18.0 programı kullanıldı. Normallik analizi Shapiro-Wilk ile test edildi. Normal dağılıma uyulmaması nedeni ile sayısal değişkenler Mann-Whitney U testi ile, kategorik değişkenler ise Fisher Exact testi ve Ki-Kare ile değerlendirildi. İstatiksel anlamlılık için p değeri <0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen hastaların 32 (%66,66)' sı NBAA grubundan, 16 (%33,33)' sı NKA E grubundandı. Tüm olguların 30 (%62,5)' u erkek, 18 (%37,5)' i kadındı. NBAA grubunun 20 (%62,5)' si erkek, 12 (%37,5)' si kadın, NKA E grubunun ise 10 (%62,5)' u erkek, 6 (%37,5)' sı kadındı. Çalışmanın genel yaş ortalaması 36 yıl iken NBAA grubunun 30,20 yıl, NKA E grubunun ise 48,77 yıl idi. İki grup arasında bu açıdan istatistiksel anlamlı fark saptandı (Mann Whitney U, p=0,009). 17 (%35,41) hastanın apse için predispozan olabilecek bir hastalığı mevcuttu. NBAA grubundan 13 (%40,62) hastanın (6 diabetes mellitus, 4 immün yetmezlik, 2 tümör, 1 sendrom), NKA E grubundan 7 (%43,75) hastanın (3 tümör, 2 diabetes mellitus, 1 pnömoni, 1 prematürite) ek hastalığı olduğu tespit edildi. Hastaların başvuru şikayetleri ise baş ağrısı (%35,41) başta olmak üzere nöbet geçirme (%20,83), bilinç değişikliği (%16,66), ekstremitelerde kuvvetsizlik (%14,58), ateş (%10,41), dengesizlik (%4,16), görme kaybı (%2,08), göz kapağında düşüklük (%2,08), kulak ağrısı (%2,08) idi. Nörolojik muayenelerinde ise 17 (%35,41) hastada nörodefisit saptanmadı. NBAA grubunun %46,87 (15 hasta)' sinde, NKA E grubunun ise %12,5 (2 hasta)' inde nörodefisit yoktu. Nörodefisiti olan 31 (%64,58) hastanın 17 (NBAA grubunun %53,12' si)' si NBAA grubunda, 14 (NKA E grubunun %87,5' i)' ü NKA E grubundaydı. Glaskow Koma Skoru (GKS) 15 puan altında olan 14 (%29,16) hastanın 6 (NBAA grubunun %18,75' i)' sı NBAA grubunda, 8 (NKA E grubunun %50'si)' i NKA E grubunda idi. Hemiparezisi olan 10 (%20,83) hastanın 7 (NBAA

Tablo 1: NBAA ve NKAE grubunun demografik dağılımları

	NBAA (n=32)	NKAE (n=16)
Yaş	30,19±20,02 (0-71)	48,75±22,03(0-81)
Cinsiyet		
Kadın	12 (%62,5)	6 (%37,5)
Erkek	20 (%37,5)	10 (%62,5)
Komorbidite		
Komorbiditesi olmayan	19 (%59,37)	9 (%56,25)
Diabetes Mellitus	6 (%18,75)	2 (%12,5)
İmmün yetmezlik	4 (%12,5)	0
Tümör	2 (%6,25)	3 (%18,75)
Pnömoni	0	1 (%6,25)
Prematüre	0	1 (%6,25)
Sendrom	1 (%3,12)	0
Semptom		
Baş ağrısı	14 (%43,75)	2 (%12,5)
Nöbet	5 (%15,625)	4 (%25)
Bilinç değişikliği	3 (%9,375)	4 (%25)
Extremitelerde güçsüzlük	3 (%9,375)	3 (%18,75)
Ateş	4 (%12,5)	1 (%6,25)
Dengesizlik	0	2 (%12,5)
Görme kaybı	1 (%3,12)	0
Göz kapağında düşüklük	1 (%3,12)	0
Kulak ağrısı	1 (%3,12)	0
Nörolojik Muayene		
Nörolojik defisit yok	15(%46,87)	2 (%12,5)
GKS<15	6 (%18,75)	8 (%50)
Hemiparezi	7 (%21,87)	3 (%18,75)
Serebellar defisit	1 (%3,12)	2 (%12,5)
Kranial sinir defisiti	1 (%3,12)	1 (%6,25)

NBAA: Nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu
NKAE: Nöronavigasyon eşliğinde kraniotomi ile apse eksizyonu

Resim 1. NBAA yöntemi ile opere edilen hastanın operasyon öncesi çekilen kraniyal magnetik rezonans görüntülemesi (MRG); T1 sekans kontrastlı aksiyel görüntü (A), T1 sekans kontrastlı koronal görüntü (B), T1 sekans kontrastlı sagittal görüntü (C).

Tablo 2: Çalışmaya dahil edilen hastaların incelenen parametreleri ve elde edilen bulgular

Hasta	Yaş	Cinsiyet	Şikayet	Nörolojik Muayene	Yerleşim	Boyut	Cerrahi	Etken	Odak
1	59	E	Dengesizlik	Serebellar Def.	Sol Serebellar	39x21	Kraniotomi	Streptokok	Komşuluk
2	38	K	Nöbet	GKS:8	Sol Talamik	30x28	Kraniotomi	Yok	Hematojen
3	16	E	Pitoz, kuvvetsizlik	3.sinir bulgusu, hemiparezi	Pariyetal	16x8, 22x11	Burr-hole	Mukor mukosis	Komşuluk
4	64	K	Kuvvetsizlik	Hemiparezi	Frontal	77x32	Kraniotomi	Acinetobakter	İatrojenik
5	71	E	Nöbet	Afazi	Pariyetal	25x20	Burr-hole	Streptokok	Travma
6	47	K	Bilinç kaybı	GKS:9	Sağ Pariyetal	22x10	Kraniotomi	Yok	İatrojenik
7	52	E	Bilinç kaybı	GKS:4	Sol Temporal	33x23	Kraniotomi	Kandida	Komşuluk
8	81	E	Kuvvetsizlik	Gks:11, hemiparezi	Sağ Frontal	30x30	Kraniotomi	Yok	?
9	56	K	Baş ağrısı	Normal	Sol Talamik	18x15	Burr-hole	Yok	Hematojen
10	30	E	Nöbet	Fasial Paralizi	Sağ Frontal	27x14	Kraniotomi	Yok	Komşuluk
11	38	E	Bilinç kaybı	Gks:14	Sol Pariyetal	30x32	Burr-hole	Streptokok	?
12	14	E	Baş ağrısı	Normal	Sol Pariyetal	55x40	Burr-hole	Yok	?
13	2 ay	E	Ateş	Normal	Sol Pariyetal	13x9	Burr-hole	E. Coli	Menenjit
14	17	K	Baş ağrısı,	Gks:13, hemiparezi	Sol Frontal	18x10	Burr-hole	Yok	Hematojen
15	18	E	Kulak ağrısı	Serebellar bulgular	Sol Serebellar	20x40, 7x16	Burr-hole	Yok	Komşuluk
16	3 ay	K	Uykuya meyil	Fontanel gergin	Sol Occipital	9x18	Burr-hole	Yok	?
17	13	E	Nöbet	Normal	Sol Frontal	15x10	Kraniotomi	Stafilokok	Komşuluk
18	1	K	Ateş, Nöbet	Bilinç bozuk	Sağ Occipital	11x16	Burr-hole	Yok	Şant
19	44	E	Nöbet	GKS: 12	Sol Frontal	26x27	Burr-hole	Yok	?
20	59	E	Baş ağrısı	Normal	Temporal	30x19	Burr-hole	Stafilokok	Komşuluk
21	72	E	Baş ağrısı,	Normal	Sol Serebellar	35x25	Kraniotomi	Yok	Komşuluk
22	39	E	Baş ağrısı	Sağ hemiparezi	Sağ Talamik	26x24	Burr-hole	Yok	?
23	55	E	Baş ağrısı	Gks:14, pitozis	Frontal	40x25	Kraniotomi	Kandida	Komşuluk
24	16	E	Nöbet	Normal	Sol Temporal	12x15	Burr-hole	Streptokok	Komşuluk
25	15	E	Baş Ağrısı	Normal	Sağ Oksipital	13x14	Burr-hole	Streptokok	Komşuluk
26	62	K	Kuvvetsizlik	Sağ hemiparezi	Sol Pariyetal	9x18	Kraniotomi	Yok	Hematojen
27	45	K	Ateş, Baş ağrısı	Normal	Sağ Frontal	35x19	Burr-hole	Stafilokok	Komşuluk
28	62	K	Bilinç kaybı	Gks:7	Sol Oksipital	42x23	Kraniotomi	Yok	?
29	32	E	Baş ağrısı	Normal	Sağ Pariyetal	12x18	Burr-hole	Streptokok	Travma
30	31	E	Kuvvetsizlik	Hemiparezi	Sağ Pariyetal	16x14	Burr-hole	Yok	?
31	27	K	Dengesizlik	Serebellar bulgular	Sol Serebellar	12x15, 16x14	Kraniotomi	Yok	Hematojen
32	49	E	Baş ağrısı	Normal	Sağ Frontal	19x12	Burr-hole	Streptokok	İatrojenik
33	11	K	Baş ağrısı	Normal	Sol Frontal	21x12	Burr-hole	Yok	?
34	23	E	Baş ağrısı	Normal	Sol Pariyetal	27x13	Burr-hole	Yok	Hematojen
35	15	E	Nöbet	Gks:11	Sağ Temporal	13x14	Burr-hole	Streptokok	Komşuluk
36	8	E	Kuvvetsizlik	Hemiparezi	Sol Talamik	11x12	Burr-hole	E. Coli	Hematojen
37	4 ay	E	Ateş, Uykuya meyil	Gergin fontanel	İntraventriküler	16x11	Kraniotomi	Pnökok	Menenjit
38	51	K	Baş ağrısı	Normal	Sağ Pariyetal	18x10	Burr-hole	Yok	?
39	63	E	Uykuya meyil	Gks:14	Sol Frontal	23x19	Burr-hole	Streptokok	Komşuluk
40	29	K	Baş ağrısı	Normal	Sağ Frontal	17x15	Burr-hole	Yok	Komşuluk
41	37	K	Nöbet	Gks:13	Sağ Frontal	34x26	Burr-hole	Pnökok	Komşuluk
42	46	E	Nöbet	Gks:12	Sağ Temporal	11x15	Kraniotomi	Stafilokok	Komşuluk
43	72	E	Bilinç kaybı	Gks: 6	Sağ Serebellar	28x20	Kraniotomi	Pseudomonas	Hematojen
44	42	K	Görme kaybı	Quadronopsi	Sol Oksipital	18x16	Burr-hole	Yok	Hematojen
45	17	K	Baş ağrısı	Hemiparezi	Sol Frontal	42x30	Burr-hole	Stafilokok	Komşuluk
46	66	K	Kuvvetsizlik	Hemiparezi	Sol Pariyetal	24x22	Burr-hole	Kandida	Hematojen
47	18	E	Ateş, Baş ağrısı	Normal	Sağ Frontal	30x27	Burr-hole	Stafilokok	Komşuluk
48	25	E	Baş ağrısı	Normal	Sağ Pariyetal	14x14	Burr-hole	Yok	?

GKS: Glasgow Koma Skoru, E. Coli: Escherichia, ? : Odak bulunamayan olgu

grubunun %21,87' si) si NBAA grubunda, 3 (NKAE grubunun %18,75' i)' ü NKAE grubundaydı. Serebeller nörodefisiti olan 3 (%9,67) hastanın 2'si NKAE, 1' i NBAA grubundaydı. Kranial sinir defisiti olan 2 (%6,45) hastanın 1' i NBAA, diğeri ise NKAE grubundaydı. 3 (%6,25) olguda çoklu apse mevcuttu. Bu apselerin 2'si NBAA, 1'i NKAE grubundaydı. Her iki grup arasında semptom, nörolojik muayene ve ek hastalık arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Fisher kesin testi, $p>0.05$). (Tablo 1) (Tablo 2). NBAA grubunda apselerin yerleşimine baktığımızda ise 11 (%34,37)' i pariyetal lobda, 10 (31,25)' u frontal lobda, 4 (%12,5)' ü oksipital lobda, 3 (%9,37)' ü talamik lobda, 3 (%9,37)' ü temporal lobda ve 1 (3,12)' i serebellar lobdaydı (Resim 1). NKAE grubunda ise 5 (%31,25)' i frontal lob, 4 (%25)' ü serebellar lob, 2 (%12,5)' si pariyetal lob, 2 (%12,5)' si temporal lob, 1 (%6,25)' i talamus ve 1 (%6,25) ' i de oksipital lob yerleşimliydi. NBAA grubunda ortalama apse boyutu 21.3x18.4mm (en büyüğü 55x40mm, en küçüğü 13x9mm) iken, NKAE grubunda ise ortalama apse boyutu 28.3x19.6mm (en büyüğü 77x32mm, en küçüğü 11x15mm) idi. Apsenin en büyük çapları karşılaştırıldığında NBAA grubunun ortanca en büyük apse çapı 20 (16,25-29,25) ile, NKAE grubunun ortanca en büyük çapı 29 (16-38,5) arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Mann Whitney U, $p=0,114$). Apsenin çaplarının çarpımları karşılaştırıldığında NBAA grubunun ortanca apse çaplarının çarpımı 262,5(182-654,75) ile, NKAE grubunun ortanca apse çaplarının çarpımı 659,5(187-893,75) arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Mann Whitney U, $p=0,279$). Apseye neden olan etkenler incelendiğinde ise NBAA grubunda 15 (%46,87) olguda kültürde üreme olmadığı, 8 (%25) olguda streptokok, 4 (%12,5) olguda stafilokok, 2 (%6,25) olguda *Escherichia coli* (E. Coli), 1 (%3,12)' er olguda da kandida, mukor mukosis ve pnömokok ürettiği tespit edildi. NKAE grubunda ise 8 (%50) olguda üreme olmadığı, 2 (%12,5) olguda stafilokok, 2 (%12,5) olguda kandida, 1 (%6,25' er)'er olguda da streptokok, psödomonas, pnömokok ve acinetobacter ürettiği görüldü. İntraserebral apsenin kaynağına bakıldığında da NBAA grubundaki 12 (%37,5) olgunun komşuluk yoluyla, 9 (%28,12) olgunun neden geliştiği bilinmiyor, 6 (%18,75) olgunun hematojen yol ile, 2 (%6,25) olgunun travma sonrası, 1 (%3,12)' er olgunun da şant sonrası ve menenjit sekeli nedeniyle olduğu saptandı. NKAE grubunda ise 7 (%43,75) olgunun komşuluk yoluyla, 4 (%25) olgunun hematojen yol ile, 2 (%12,5) olgunun

neden olduğu bilinmiyor, 2 (%12,5) olgunun iatrojenik ve 1 (%6,25) olgunun da menenjit sekeli ile geliştiği saptandı. Apsenin yerleşimi, etkeni ve kaynağı NBAA ve NKAE grupları karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Fisher kesin testi, $p>0.05$). (Tablo 3) (Tablo 4). Cerrahi sonrası ilk 48 saatte nörolojik iyileşme açısından bakıldığında ise NBAA grubunda cerrahi öncesi nörolojik muayenesi normal olan 15 (%46,87) hasta çıkartıldığında, 12 (%70,58) hastanın fayda gördüğü, 5 (%29,41) hastanın fayda görmediği saptandı. NKAE grubunda ise nörolojik muayenesi normal olan 2 (%12,5) hasta çıkartıldığında, 4 (%28,57) hastanın fayda gördüğü, 10 (%71,42) hastanın fayda görmediği tespit edildi. Cerrahi sonrası ilk 48 saatte iyileşmeleri açısından NBAA ile NKAE grubu arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı (Fisher kesin testi, $p<0.001$). Tekrar operasyon gereken toplam 7 hasta oldu. NBAA grubunda 4 (%12,5) hastanın 2 (%6,25)' sine tekrar apse aspirasyonu gerekirken, 2 (%6,25) hastaya da ventriküloperitoneal şant takılması gerekti. NKAE grubunda 3 (%18,75) hastanın 2 (%12,5)' sine tekrar kraniotomi gerekirken 1 (%6,25)' ine ventriküloperitoneal şant takıldı. Bu açıdan her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (Fisher kesin testi, $p>0.05$). Hastaların taburculuk sırasındaki GOS'larına da bakıldı. Başvuru nörolojik muayenesi normal ve 7 yaş altındaki hastalar GOS değerlendirilmesine katılmadı. NBAA grubunda GOS'lara bakıldığında 11 (%64,70) hastanın 5, 3 (%17,64) hastanın 4, 1 (%5,88) hastanın 2 idi. NKAE grubunda ise 2 (%16,66) hastanın 5, 3 (%25) hastanın 4, 3 (%25) hastanın 3 ve 4 (%33,33) hastanın da 1 idi. NBAA grubu ile NKAE grubu GOS'ları arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı (Fisher kesin testi , $p<0.001$). Her hastaya cerrahi öncesi ikili ampirik antibiyoterapi başlandı. Cerrahi sonrası kültür sonucuna göre ikili veya üçlü antibiyoterapiye devam edildi. Her grup için kullanılan ilaç çeşidi ortalamasına bakıldığında ise NBAA grubunda ortalama 2,25 iken, NKAE grubunda 2,5 olarak tespit edildi. Hastaların hastanede yattığı sürece ve taburculukları sonrası kullandıkları antibiyoterapilerin ortalama süreleri değerlendirildiğinde ise NBAA grubunda bu süre ortalama 6,62 hafta (46,34 gün), NKAE grubunda ise ortalama 7,56 hafta (52,92 gün) olduğu saptandı. Hastaların hastanede yatış süreleri ise NBAA grubunda ortalama 14,62 gün iken, NKAE grubunda ortalama 19,18 gün olduğu tespit edildi. Antibiyotik sayısı açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (Ki kare testi, $p=0,083$).

Tablo 3: NBAA ve NKAE grubundaki beyin apselerinin özelliklerinin dağılımları

Apse yerleşimi		
Pariyetal lob	11 (%34,375)	2 (%12,5)
Frontal lob	10 (%31,25)	5 (%31,25)
Oksipital lob	4 (%12,5)	1 (%6,25)
Talamik lob	3 (%9,375)	1 (%6,25)
Temporal lob	3 (%9,375)	2 (%12,5)
Serebellar lob	1 (%3,12)	4 (%25)
Apseye neden olan etkenler		
Üreme yok	15 (%46,875)	8 (%50)
Streptokok	8 (%25)	1 (%6,25)
Stafilokok	4 (%12,5)	2 (%12,5)
E.coli	2 (%6,25)	0
Kandida	1 (%3,12)	2 (%12,5)
Mukor mukozis	1 (%3,12)	0
Pnömonokok	1 (%3,12)	1 (%6,25)
Acinetobacter	0	1 (%6,25)
Çoklu apse varlığı	2 (%6,25)	1 (%6,25)
Apsenin kaynağı		
Komşuluk	12 (%%37,5)	7 (%21,875)
Hematojen	6 (%18,75)	4 (%25)
Travma	2 (%6,25)	0
Menenjit	1 (%3,12)	1 (%6,25)
Şant sonrası	1 (%3,12)	0
İatrojenik	0	2 (%12,5)
Bilinmiyor	9 (%28,125)	2 (%12,5)

NBAA: Nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu

NKAE: Nöronavigasyon eşliğinde kraniotomi ile apse eksizyonu

Resim 2. Nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu operasyonu sırasında çekilen görüntüler; hastaya nöronavigasyon yerleşimi (A), nöronavigasyon ile hedefin bulunması ve buraya kitlenme (B).

Resim 3. Nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu sırasındaki görüntüler; apseye hedef kitlenmesi sonrası aspirasyon işlemi (A), aspire edilen apse örneğinin kültüre ekilmesi (B), aspirasyon işlemi bittikten sonra burr-hole'un plak ile kapatılması (C).

Resim 4. NBAA yöntemi ile opere edilen hastanın operasyon sonrası çekilen kontrol kranial BT ve kranial MR görüntüleri; operasyon sonrası 3. saatte çekilen doku penceresindeki kranial BT kesitinde boşalan apse odağı (mavi ok) (A), operasyon sonrası 3. saatte çekilen kemik pencere kranial BT kesitinde burr-hole (mavi ok) (B), operasyon sonrası 6. ayda çekilen kontrastlı T1 sekans aksiyel kesitinde tedavi edilen bölge (kırmızı ok) (C), operasyon sonrası 6. ayda çekilen kontrastlı T1 sekans koronal kesitinde tedavi edilen bölge (kırmızı ok) (D).

NBAA grubunda antibiyotik kullanma süresinin NKAЕ grubuna göre daha kısa olduğu görüldü fakat istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Mann Whitney U, $p=0,086$). Hastanede yatış süresi açısından ise her iki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı saptandı (Mann Whitney U, $p<0.001$), (Tablo 5).

Tartışma

İntraserebral apse olgularında enfeksiyon kontrolünün hızlı bir şekilde sağlanması için en kısa sürede etkenin ortaya çıkarılması ve etkene yönelik antibiyoterapinin başlanması gerekmektedir. Ayrıca hastanın nörolojik stabilitesinin sağlanmasında kafa içi basıncını azaltma ve bası etkisini ortadan kaldırmak için apseye yönelik girişimler de önemlidir. Dolayısıyla, apsedene doğru ve yeterli örnek alabilmek, ayrıca hastada mortalite ve morbiditenin önüne geçmek amacıyla yapılacak apse drenajında doğru cerrahi yöntemi seçmek, antibiyoterapi süresini ve hastanede yatış süresini kısaltmak için de gerekli olan önemli parametrelerden biridir. Bu yüzden

apsenin burr-hole ile aspirasyonu ve apsenin kraniotomi ile eksizyonunun karşılaştırıldığı birçok çalışma literatürde bulunmaktadır (1-4,6,8). İntraserebral apsenin standart tedavisi kraniotomi ile eksizyon olsa da daha etkili antibiyoterapiler ve işlemin basitliği sebebiyle stereotaksi veya nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu yönteminin giderek daha fazla tercih edilmesi son dönemde yapılan çalışmalarda bu yöntemlerin kraniotomi ile karşılaştırılmasına neden olmaktadır (6,9-11). Çalışmamıza dahil ettiğimiz 48 hastanın %66,66 'sının tedavisinde NBAA yöntemini tercih etmiş olmamızda bu durumu doğrulamaktadır (Resim 2). Çalışmamızın aksine literatürdeki çalışmaların büyük kısmında hastanede yatış süresi ve antibiyoterapi süresi açısından sonuçlar daha çok kraniotomi lehinedir (2,6). Ayrıca her iki yöntemin genel sonuçlarına baktığımızda ise belirgin fark gözlenmediğini belirten yayınlar da mevcuttur (3-5,8). Hatta Longatti ve ark'nın (12) endoskopik aspirasyon ile yaptıkları çalışmadan da aynı sonuç çıkmaktadır. Xiao ve ark.'ı da (4) çalışmalarında benzer sonuçların çıkmasını eksizyon grubunun

Tablo 4: Çalışmaya dahil edilen hastaların incelenen parametreleri ve elde edilen bulgular

Hasta	İyileşme	Reoperasyon	A.B. Sayısı	A.B. Süresi	Yatış Süresi	GOS	Ek Hastalık
1	Tam	Yok	3	8 hafta	21 gün	5	Yok
2	Sekel	Yok	2	6 hafta	22 gün	4	Yok
3	Sekel	Yok	2	8 hafta	21 gün	4	İmmün yetmezlik
4	Sekel	Yok	3	12 hafta	24 gün	3	Meme Kanseri
5	Sekel	Yok	2	6 hafta	14 gün	2	Yok
6	Sekel	Kraniyotomi	3	8 hafta	21 gün	3	Metastaz
7	Exitus	Yok	2	8 hafta	21 gün	1	Yok
8	Exitus	Yok	3	3 hafta	21 gün	1	Pnömoni
9	Tam	Yok	2	8 hafta	14 gün	5	DM
10	Tam	Kraniyotomi	2	8 hafta	26 gün	5	Yok
11	Tam	Yok	2	6 hafta	10 gün	5	Yok
12	Tam	Yok	2	6 hafta	10 gün	5	Yok
13	Tam	Aspirasyon	2	12 hafta	34 gün		İmmün yetmezlik
14	Tam	Yok	3	8 hafta	14 gün	5	Yok
15	Tam	Yok	3	8 hafta	14 gün	5	Yok
16	Tam	Şant	3	8 hafta	20 gün		Sendrom
17	Tam	Yok	3	6 hafta	18 gün	5	Yok
18	Sekel	Şant	2	8 hafta	20 gün		Yok
19	Tam	Yok	2	4 hafta	12 gün	5	Yok
20	Tam	Yok	2	6 hafta	10 gün	5	Yok
21	Tam	Yok	2	6 hafta	14 gün	5	DM
22	Tam	Yok	2	4 hafta	12 gün	5	Yok
23	Sekel	Yok	2	8 hafta	21 gün	4	Yok
24	Tam	Yok	2	6 hafta	14 gün	5	Yok
25	Tam	Yok	2	6 hafta	10 gün	5	Yok
26	Sekel	Yok	2	6 hafta	14 gün	4	DM
27	Tam	Aspirasyon	3	8 hafta	21 gün	5	Yok
28	Exitus	Yok	2	2 hafta	14 gün	1	DM
29	Tam	Yok	2	4 hafta	10 gün	5	Yok
30	Sekel	Yok	2	6 hafta	14 gün	4	Yok
31	Sekel	Yok	2	10 hafta	14 gün	4	Yok
32	Tam	Yok	2	6 hafta	14 gün	5	Malign glial tümör
33	Tam	Yok	2	6 hafta	10 gün	5	Yok
34	Tam	Yok	2	6 hafta	14 gün	5	Yok
35	Tam	Yok	2	6 hafta	14 gün	5	Yok
36	Tam	Yok	3	8 hafta	21 gün	5	İmmün yetmezlik
37	Sekel	Şant	3	12 hafta	21 gün		Prematürite
38	Tam	Yok	2	6 hafta	14 gün	5	Yok
39	Tam	Yok	2	6 hafta	10 gün	5	Prostat kanseri
40	Tam	Yok	2	6 hafta	10 gün	5	Yok
41	Tam	Yok	3	8 hafta	14 gün	5	Yok
42	Sekel	Yok	3	8 hafta	14 gün	3	Yok
43	Exitus	Yok	3	10 hafta	21 gün	1	Akciğer kanseri
44	Tam	Yok	2	6 hafta	14 gün	5	DM
45	Tam	Yok	3	6 hafta	14 gün	5	Yok
46	Sekel	Yok	2	8 hafta	21 gün	4	DM
47	Tam	Yok	3	6 hafta	14 gün	5	Yok
48	Tam	Yok	2	6 hafta	10 gün	5	Yok

A.B.: Antibiyoterapi, GOS: Glaskow Outcome Skoru, DM : Diabetes Mellitus

Tablo 5: NBAA ve NKAE grubunun sonlanım parametrelerinin dağılımları

Cerrahi sonrası ilk 48 saatte iyileşme				
Tam	27 (%84,4)	4 (%25)	8 (%50)	p<0.001*
Sekel	5 (%15,6)	4 (%25)		
Exitus	0			
Glasgow Outcome Skoru			2 (%16,66)	p<0.001*
5	11(%73,3)	3 (%25)		
4	3 (%20)	3 (%25)		
3	0	0		
2	1(%6,66)	4 (%33,33)		
1	0			
Apseye Tekrar Girişim			13(% 81,3)	p=0.108*
Yok	28 (%87,5)	0		
Tekrar abse aspirasyonu	2 (%6.3)	1 (%6,3)		
V-P şant	2 (% 6.3)	2 (%12,5)		
Kraniotomi	0			
Antibiyotik sayısı				p=0.083**
2	24(%75)	8 (%50)		
3	8 (%25)	8 (%50)		
Antibiyotik süresi/hafta		6.62 (6-8)	7.56 (6-9,5)	p=0.086***
Hastanede yatış süresi/gün		14.62(10-14)	19.18(14-21)	p<0.001***

* Fisher Exact testi kullanılmıştır.

**Ki-kare testi kullanılmıştır.

** *Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

NBAA: Nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu

NKAE: Nöronavigasyon eşliğinde kraniotomi ile apse eksizyonu

Tablo 6: NBAA ve NKAE gruplarının karşılaştırması

	NBAA	NKAE
Hasta sayısı	32	16
Yaş	30.20 yıl (ort.)	48.77 yıl (ort.)
Apse boyutu	21.3x18.4 mm (ort.)	28.3x19.6 mm (ort.)
Predispozan ek hastalık	%40.62	%43.75
İlk 48 saatte nörolojik iyileşme	% 70.58	%28.57
Etkeni üretebilme	%53.13	%50
Apseye tekrar girişim	%6.25	%12.5
Antibiyoterapi süresi	6.62 hafta (ort.)	7.56 hafta (ort.)
Hastanede yatış süresi	14.62 gün (ort.)	19.18 gün (ort.)

NBAA: Nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu

NKAE: Nöronavigasyon eşliğinde kraniotomi ile apse eksizyonu

ort. : Ortalama

cerrahi öncesi genel durumlarının daha iyi olması ve apse yerleşimlerinin daha uygun olmasına bağlanmaktadır. Mut ve ark.'nın (9) çalışmasında ise eksizyon grubunun hastanede yatış ve antibiyoterapi süresi aspirasyon grubuna göre çok daha kısa çıkmıştır. Ancak yapılan çalışmalarda daha çok kraniotomi ile eksizyon veya aspirasyon, ya da sadece burr-hole ile aspirasyonun karşılaştırılması yapılmaktadır. Özellikle BT ile stereotaksin veya nöronavigasyonun burr-hole ile kullanılarak yapılan apse aspirasyonlarında daha iyi sonuçların alınabileceğini belirten yayınlar da mevcuttur (1,4,6-8,10). Bu yayınlarda nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu yönteminin özellikle beyin sapı veya derin yerleşimli bölgeler, uzun cerrahi için riskli hastalar, çoklu apseleri olan hastalarda daha çok kullanılması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Kraniotomi ile apse eksizyonunun ise özellikle GKS' si düşük ve dekompresyon amacıyla opere edilen hastalarda, posterior fossaya yerleşmiş apselerde, mantar enfeksiyonu düşülen hastalarda, travmaya bağlı gelişenlerde, kortekse yakın olanlarda hastanede yatış süresini ve nöks ihtimalini azaltmak için tercih edilmesinin gerektiği belirtilmektedir. Çalışmamızda ise talamik ve derin yerleşimli tümörler ile çoklu apseleri olan hastalarda NBAA yönteminin daha çok tercih edilmiş olması, NKAЕ grubunun yarısında GKS'nin düşük olması ve 5 serebellar apsenin 4' ünde NKAЕ yönteminin kullanılması literatür ile paralellik göstermektedir. NBAA grubunda cerrahiden fayda görme oranlarının NKAЕ grubundan daha iyi olması ile birlikte, ortalama hastanede yatış süresi ile ortalama antibiyoterapi sürelerinin de NKAЕ grubundan daha kısa olması oldukça dikkat çekicidir (Tablo 5) (Tablo 6). Her ne kadar antibiyotik sayısı ve kullanma süreleri açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmazken (Ki kare testi, $p=0,083$), NBAA grubunda kullanma süresinin ve sayısının NKAЕ grubuna göre daha az ve kısa olduğu görüldü (Mann Whitney U, $p=0,086$). Ayrıca hastanede yatış süresi açısından ise her iki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı saptandı (Mann Whitney U, $p<0,001$). Özellikle nöronavigasyonun da kullanıldığı kraniotomi ile apse eksizyonuna göre NBAA'nda daha iyi sonuçlar ile karşılaşılması bu durumu daha da önemli kılmaktadır (Resim 3). Çünkü kraniotomide de nöronavigasyonun kullanılması özellikle apsenin yerinin daha doğru belirlenmesinde, apsenin total eksizyonunda ve daha küçük kraniotomi yapmada avantaj sağlayıp

hastalarda operasyona sekonder komplikasyon gelişme riski azaltarak iyileşme sürecini hızlandırmaktadır (6). Burr-hole ile aspirasyonun negatif yönlerinden birisinin de rekürrens ve tekrar operasyon olduğu belirtilmektedir. Bu oranların %18.6 ile %32 arasında değiştiğini belirten yayınlar da mevcuttur (8,9). Çalışmamıza baktığımızda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmasa da (Fisher kesin testi, $p>0,05$) bu durumun tersi şekilde, NBAA grubunda (2 hasta, %6.25) NKAЕ grubuna (2 hasta, %12.50) göre daha az rekürrens ve buna bağlı olarak daha az reoperasyon gerektiği görüldü. Böylece hastaların yatış ve antibiyoterapi sürelerinin daha da kısaldığı saptandı. Apsenin burr-hole ile yeterli aspirasyonunda günümüzdeki kuvvetli antibiyoterapilerin yardımıyla nöronavigasyonun da kullanılmış olmasının bu etkiyi yarattığını düşünmekteyiz (Resim 4). Ayrıca nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonunun gerekirse tekrarlama kolaylığının olduğunu da unutmamak gerekir. Apsenin eksizyonu ve aspirasyonunun karşılaştırıldığı çalışmalarda nörolojik iyileşmenin eksizyon gruplarında daha iyi olduğu belirtilmektedir (9,13). Tan ve ark.'nın (14) yaptığı burr-hole eşliğinde aspirasyon ile kraniotomi eşliğinde eksizyon karşılaştırmasında ise operasyon sonrası 3 aylık dönemde nörolojik iyileşme açısından her iki grupta belirgin fark saptanmamaktadır. Bu durum genellikle yeterli olmayan aspirasyon ve uygunsuz antibiyoterapiye bağlanmaktadır (15). Ancak apseye erken müdahale edilir ve yeterli boşaltılır ise hastaların nörolojik muayenelerinin ve prognozlarının olumlu yönde etkilenerek antibiyoterapi ve hastanede yatış sürelerinin kısaldığını ortaya koyan çalışmalar literatürde mevcuttur (2). Ayrıca burr-hole ile apse aspirasyonunda nöronavigasyon veya stereotaksiden yardım alınması halinde %90' ın üzerinde apse drenajı sağlanarak yeterli dekompresyonun sağlandığı, böylece hastaların istenilen nörolojik iyileşmeye gelebildiğini belirten yayınlar da vardır (1,4,7). Dolayısıyla yapılan yeterli aspirasyon sayesinde mikroorganizma yükü belirgin azaltıldığından antibiyoterapi etkisi daha fazla olup hasta iyileşmesi hızlanmakta, hastanede yatış ve antibiyoterapi süreleri kısaltılmaktadır. Çalışmamıza cerrahi sonrası ilk 48 saatte nörolojik iyileşme açısından baktığımızda, NBAA grubunda oran %70,58 iken, NKAЕ grubunda bu oranın %28,57 olduğu görülmektedir. Aradaki bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu çalışmamızda gösterildi (Fisher kesin testi, $p<0,001$). NBAA grubu ile NKAЕ grubu GOS'ları arasında da

istatistiksel anlamlı fark saptandı (Fisher kesin testi, $p < 0.001$). NBAA grubunda değerlendirmeye alınana hastaların %64,70' i 5 puanda, NKAЕ grubunda ise sadece %16,66' sı 5 puandadır. Bu oranlar NBAA grubunda yeterli aspirasyonun ve yeterli dekompresyonun olduğunu göstermektedir. Ancak oranlar arasında büyük fark olması dikkat çekicidir. Hastaların operasyon öncesindeki nörolojik muayeneleri, operasyon sonrası nörolojik muayenelerini ve GOS'larını direkt olarak etkilese de NBAA grubunun değerlerinin daha iyi olmasını gölgelememelidir. Çünkü her iki grubun nörolojik muayenesi normal olmayan hasta sayılarının birbirine yakın olduğu tespit edildi. NKAЕ grubunda ilk 48 saatteki nörolojik iyileşmenin ve GOS değerlerinin bu denli düşük, mortalitenin ise yüksek olmasını özellikle bu gruptaki düşük GKS' li hastaların GKS puanlarının oldukça düşük olmasına bağlamaktayız. İntraserebral apsede hastanın yaşı, otoimmünitesi, enfeksiyona yatkınlığı, apsenin büyüklüğü ve üretilen mikroorganizma prognozu değiştirerek hastanedeki yatış ve antibiyoterapi süresini etkilemektedir (3,8). Hastanın yaşı, ek hastalıklar ve bunların getirdiği enfeksiyona yatkınlık açısından önemlidir. Çalışmamızda NBAA grubunun yaş ortalaması çok daha düşük olsa da enfeksiyona yatkınlık ve tedaviye direnç açısından ek hastalıklara baktığımızda ise her iki grup arasında belirgin fark olmadığı yaptığımız istatistiksel analizde ortaya konuldu (Fisher kesin testi, $p > 0.05$). Ayrıca, NBAA grubunda yaş ortalamasının oldukça düşük olmasına neden olan 3 yaşın altında olan 4 hastanın 3' ünde tedaviye dirence neden olabilecek ek hastalık da bulunmaktadır. Bu yüzden NKAЕ grubundaki ortalama yaş yüksekliği dezavantaj gibi görünse de tüm bu nedenlerden dolayı aslında dezavantaj oluşturmadığı istatistiksel olarak da ortaya konuldu (Mann Whitney U, $p = 0,009$). Apseye neden olan mikroorganizmanın izole edilerek ortaya konması da etkin antibiyoterapi ve kısa antibiyoterapi süresi için oldukça önemlidir. Çalışmamızda aspire edilen örneklerde NBAA grubunda %46,87 olguda mikroorganizmanın kültürde üretilmemesi söz konusu olsa da NKAЕ grubunda da bu oran %50'di. Bu yüzden iki grup arasında sonucu etkileyecek bir fark saptanmadı (Fisher kesin testi, $p > 0.05$). Her iki grupta kültürde üretilen mikroorganizmalara baktığımızda ise 2 olgu hariç birbirine benzerdi. NKAЕ grubunda bulunan bu 2 olgunun birisi acinetobacter, diğerinin de psödomonas olması nedeniyle hastaların ortalama hastanede yatış süreleri ve antibiyoterapi süreleri daha uzundu. Morbidite ve mortalitenin düşük

tutulması, hastanedeki yatış süresinin kısa tutulması için de gereklidir (3,8). Hastalar ne kadar basit işleme maruz kalırsa o kadar az komplikasyon riski ortaya çıkar. Büyük apselerin eksizyonu için ise daha geniş kraniotomi gerekir ve bu durum operasyon sonrası komplikasyon ihtimalini arttırarak iyileşme sürecini uzatabilmektedir. Büyük apselerde NBAA yöntemi yeterli dekompresyon ve drenaj sağladığı için NKAЕ yöntemine gerek olmadığını belirten birçok yayın mevcuttur. Özellikle daha küçük yaşta pediatrik intraserebral apsesi olan hastaların genellikle enfeksiyona yatkın oldukları düşünülürse kraniotomi ile eksizyon ve bu yöntemle bağlı daha uzun operasyon süresi ile hastalara ek risk yüklememekte fayda vardır. Medikal tedaviye cevap vermeyen veya tanısında zorluk çekilen küçük apselerde de nöronavigasyon eşliğinde kraniotominin gereği olmayıp NBAA yöntemi yeterli olabilmektedir (1,4,7,11). Çalışmamızda da NBAA grubu için ortalama apse boyutu 21.3x18.4mm iken, NKAЕ grubu için 28.3x19.6mm idi. Her iki grup arasındaki çap farkı istatistiksel olarak anlamlı değildi (Mann Whitney U, $p = 0,114$). Apsenin büyük olmasının NBAA veya NKAЕ yöntemlerinden birini seçmek için parametre olmadığını, ancak apsenin küçük olmasının NBAA yöntemini teknik avantajları nedeniyle seçmek açısından önemli bir parametre olduğunu düşünmekteyiz (Resim 1) (Resim 4). Çalışmamızdaki her iki grubun rekürrens veya rezidü nedeniyle reoperasyon gerektiren durumları dışındaki cerrahi sonrası gelişen komplikasyonlarını incelediğimizde ise her iki grupta belirgin fark saptanmadı. NBAA grubunda 2 hastaya, NKAЕ grubunda ise 1 hastaya şant takılması gerekti. Bu hastaların sahip oldukları ek özellikler nedeniyle hidrosefali beklenen bir komplikasyondur. NBAA grubundaki bu 2 hastanın yaşı 3 ayın altındaydı. Biri immün yetmezlikli ve şant komplikasyonu nedeniyle intraserebral apse gelişmiş olup, diğeri de sendromik doğmuş bir olguydu. NKAЕ grubundaki hasta ise 4 aylıktı. İntraventriküler apsesi zaten menenjit komplikasyonu nedeniyle gelişen bir olguydu. Diğeri bir komplikasyon Cerrahi sonrası gelişebilen komplikasyonlardan biri de epilepsidir (8,11). NBAA grubunda operasyon sonrası nöbet görülmedi, ancak NKAЕ grubunda 2 hastada (%12.5) operasyon sonrası nöbet görüldü. Bu hastaların nöbetleri antiepileptik dozu arttırılarak kontrol altına alındı. NBAA grubunda operasyon sonrası nöbet görülmemesi veya antiepileptik doz arttırımı gerekmemesi de minimal kortikal hasar açısından bu yöntemin avantajlarından biridir.

Sonuç

Nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu uygun hastalarda nöronavigasyon eşliğinde kraniotomi ile apse eksizyonuna göre birçok üstünlüğü olan bir yöntemdir. NBAA yönteminin hastanede yatış ve antibiyoterapi süresini uzattığına dair literatür genelindeki bilgilerin aksine, günümüz şartlarında kullanımı artan minimal invaziv yöntemler arasında sayabileceğimiz NBAA yönteminin yüksek etkinliğini çalışmamızın sonuçları ile de gösterdik. Bununla birlikte her hastaya özel immün cevap, tanı zamanlaması, apse kaynağı ve apse tedavisi algoritmaları gibi prognozu etkileyen parametreleri de içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu da unutulmamalıdır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Aras Y, Sabancı PA, İzgi N, Boyalı O, Öztürk O, Aydosel A, et. al. Surgery for pyogenic brain abscess over 30 Years: Evaluation of the roles of aspiration and craniotomy. *Turk Neurosurg* 2016; 26(1):39-47.
2. Zhai Y, Wei X, Chen R, Guo Z, Singh RR, Zhang Y. Surgical outcome of encapsulated brain abscess in superficial non-eloquent area: A systematic review. *Br J Neurosurg* 2016;30(1):29-34.
3. Tseng J, Tseng M. Brain abscess in 142 patients: factors influencing outcome and mortality. *Surg Neurol* 2006; 65(6):557-562.
4. Muzumdar D, Jhavar S, Goel A. Brain abscess: An overview. *Int J Surg* 2011; 9(2):136-144.
5. Akgül M, Burulday V. İntrakranial apselerde cerrahi tedavi sonuçları. *KÜ Tıp Fak Derg* 2016; 18(3):127-133.
6. Chen M, Low DCY, Low SYY, Muzumdar D, Seow WT. Management of brain abscesses: where are we now? *Childs Nerv Syst* 2018; 34(10):1871-1880.
7. Cavusoglu S, Can M, Genç HA, Aydın Y. İntrakraniyal apselerde cerrahi tedavi. *Turk Neurosurg* 2005; 15(2):169-172.
8. Miranda HA, Castellar-Leones SM, Elzain MA, Moscote-Salazar LR. Brain abscess: Current management. *J Neurosci Rural Pract* 2013; 4: 67-81.
9. Mut M, Hazer B, Narin F, Akalan N, Ozgen T. Aspiration or Capsule Excision? Analysis of Treatment Results for Brain Abscesses at Single Institute. *Turk Neurosurg* 2009; 19(1): 36-41.
10. Meng X, Feng S, Chen X, Li C, Zhang J, Zhou T, et. al. Minimally invasive image-guided keyhole aspiration of cerebral abscesses. *Int J Clin Exp Med* 2015; 8(1):155-163.
11. Udoh DO, Ibadin E, Udoh MO. Intracranial abscesses: Retrospective analysis of 32 patients and review of literature. *Asian J Neurosurg* 2016; 11(4):384-391.
12. Longatti P, Perin A, Ettorre F, Fiorindi A, Baratto V. Endoscopic treatment of brain abscesses. *Childs Nerv Syst*. 2006; 22:1447-1450.
13. Sarmast A, Showkat H, Kirmani A, Bhat A, Patloo A, Ahmad S, et al. Aspiration versus excision: A single center experience of Forty-Seven patients with brain abscess over 10 years. *Neurol Med Chir* 2012; 52(10):724-730.
14. Tan WM, Adnan JS, Mohamad Haspani MS. Treatment outcome of superficial cerebral abscess: An analysis of two surgical methods. *Malays J Med Sci* 2010; 17(1):23-29.
15. Kondziolka D, Duma CM, Lunsford LD. Factors that enhance the likelihood of successful stereotactic treatment of brain abscesses. *Acta Neurochir* 1994; 127(1-2): 85-90.

Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi, Framingham Risk Skorları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Cardiovascular Risk Factors Knowledge Level, Framingham Risk Scores and Related Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis

Köksal Sarıhan^{1*}, Meltem Alkan Melikoğlu²

¹Oltu Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Erzurum, Türkiye

²Atatürk Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmada; Romatoid artrit (RA) hastalarının kardiyovasküler hastalık (KVH) risklerini azaltmak için yardımcı olabilecek veriler elde etmek amaçlanmıştır. Bu sebeple; çalışmada RA hastalarının KVH risk faktörleri bilgi düzeyleri, KVH risk seviyeleri ve bunların ilişkili olabileceği klinik verilerin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya RA tanılı 101 hasta alınmıştır. Hastaların demografik özellikleri ve hastalıkları ile ilgili veriler toplanmıştır. KVH risk skorları Framingham Risk Skalama (FRS) sistemi ile, KVH risk faktörleri bilgi düzeyleri "Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi" (KARRIF-BD) ölçeği ile, RA uzun süreli hastalık etkilenimi Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ile, ağrı düzeyleri Vizual Analog Skala (VAS) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların KARRIF-BD ölçek skoru ortanca değeri 19,0 (Minimum-Maksimum: 2-26) saptanmıştır. KARRIF-BD skorları ile araştırılan veriler arasında ise ilişki tespit edilememiştir. Katılımcıların FRS sonuçlarının RA'nın KVH için risk yaratıp yaratmadığı hakkındaki cevapları, Body mass indeks'leri, hastalık süreleri, total kolesterol sonuçları ve eğitim durumları ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların FRS sonuçları ile cinsiyetleri, yaşları, sigara kullanma durumları ve hipertansiyon tanı durumları arasında ilişki saptanmıştır. HAQ skorları ve ağrı düzeyleri ile FRS arasında pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. HDL kolesterol düzeyleri ile FRS arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümleri ile FRS arasında pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. Son olarak; KARRIF-BD sonuçları ile FRS'lerinin ilişkili olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç: RA hastalarının KVH risk faktörleri bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı ve KVH risk seviyelerinin KVH risk faktörleri bilgi düzeylerini etkilediği saptanmıştır. Bu veriler RA hastalarına KVH bilgilendirme programı uygulanmasının gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Kardiyovasküler Hastalıklar, Risk Faktörleri,

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to obtain data that can help patients with rheumatoid arthritis (RA) to reduce their cardiovascular disease (CVD) risks. Therefore; in the study, it was aimed to evaluate the knowledge levels of the CVD risk factors, CVD risk levels of RA patients and the clinical data that may be associated with them.

Materials and Methods: 101 patients with RA were included in the study. Demographic characteristics and clinical data of the patients were collected. Pain was evaluated with a Visual Analogue Scale (VAS), CVD risk scores with the Framingham Risk Scoring (FRS) system, knowledge levels of CVD risk factors with the "Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level" (CARRIF-KL) scale, and RA long-term disease exposure with the Health Assessment Questionnaire (HAQ).

Results: The median value of the CARRIF-KL scale score of the participants was 19.0 (Minimum-Maximum: 2-26). There was no relationship between CARRIF-KL scores and researched data. It has been determined that FRS results of the participants are not related to their answers about whether RA creates a risk for CVD, body mass indexes, duration of illness, total cholesterol results and educational status. A relationship was found between the FRS results of the participants and their gender, age, smoking status and hypertension diagnosis status. A positive correlation was found between HAQ scores and pain levels and FRS. A negative correlation was found between HDL cholesterol levels and FRS. A positive correlation was found between systolic and diastolic blood pressure measurements and FRS. Finally; It has been determined that KARRIF-BD results and FRS are not related.

Conclusion: It was determined that the knowledge levels of the CVD risk factors of RA patients were not sufficient and that the CVD risk levels did not affect the knowledge levels of CVD risk factors. These data show the necessity of applying a CVD information program to RA patients.

Key Words: Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular Diseases, Risk Factors, Knowledge

Giriş

Romatoid artrit (RA); kronik seyirli, sistemik, inflamatuvar, romatizmal bir hastalıktır. Toplumdaki RA prevalansı %0,5-1 arasındadır.

RA, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH); koroner arter hastalıkları, inme ve periferik damar hastalıklarını da içeren geniş bir hastalık grubunu

ifade eder. Bu hastalık grubu için 200' e yakın risk faktöründen söz edilmektedir. RA hastaları da normal popülasyona göre artmış KVH riskine sahiptir (1). Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber sürekli yüksek sistemik inflamasyon durumu ve medikal tedaviler RA hastalarında KVH gelişimine katkıda bulunmaktadır (2). RA hastalarında KVH önleme ve erken tespit çalışmaları büyük önem taşımaktadır. KVH'nın önlenmesi için ana strateji; risk faktörlerinin iyi kontrol edilmesi ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleridir (3). Sosyal davranış modellerine göre davranış değişikliği sağlamak için ilk koşul; kişilerin davranışlarının sebep olduğu olumsuz sağlık sonuçlarının farkında olmalarıdır (4). Bu yüzden, RA hastaları KVH risk faktörleri ve olası olumsuz sonuçları konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Çalışmalar göstermiştir ki; kendini KVH açısından artmış risk grubunda hissedenler daha fazla sağlıklı yaşam tarzı davranış değişikliği geliştirebilirler (5). Ayrıca, hastalarda gerçek ve algılanan KVH riski de farklılık gösterebilmektedir (6). Bu da KVH'dan korunma programlarına uyumu etkileyebilir. Bu yüzden RA hastaları KVH açısından artmış riske sahip olduklarının farkında olmalıdır (6). Amacımız; RA hastalarında KVH risklerini azaltmak için kanıta dayalı yaklaşımlar tasarlama konusunda yardımcı olabilecek veriler elde etmektir. Bu sebeple; çalışmamızda RA hastalarında KVH risk faktörleri bilgi düzeyleri, bunun ilişkili olabileceği klinik verileri ve bunların KVH riskleri ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmeyi hedefledik.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Dizaynı ve Örneklem: Katılımcılar; bir üniversite hastanesi romatoloji polikliniğine gelen hastalardan Mart 2018 - Mayıs 2018 tarihleri arasında seçilmiştir. Çalışma kesitsel tipte dizayn edilmiştir. Çalışmaya 2010 Amerikan Romatoloji Derneği RA sınıflama kriterlerini sağlayan, hariç tutulma kriterleri olmayan 101 ardışık hasta dahil edilmiştir. Hastaların önce demografik verileri ve hastalıkları ile ilgili veriler toplanmıştır. Ardından KVH risk skorları Framingham risk skorum (FRS) sistemi ile, KVH risk bilgi düzeyleri Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) ölçeği ile, RA uzun süreli hastalık etkilenimi Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ile, ağrı düzeyleri Vizual Analog Skala (VAS) ile değerlendirilmiştir. Çalışma için hariç tutulma kriterleri; yazılı veya sözlü onam veremeyecek durumda olmak, acil hasta olmak,

görme problemi olmak, gebe veya emziren olmak, KVH tanısı olmak şeklinde belirlenmiştir.

Etik Uygulamalar: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar etik kurulundan onayı alınmıştır (Sayı no: B.30.2.ATA.0.01.00/42). Katılımcıların onamları sözlü ve yazılı olarak alınmıştır.

Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği (4): KARRİF - BD; "Heart Disease Fact Questionnaire" anketinden 16 madde, "40-Item Coronary Heart Disease Knowledge Test" anketinden 4 maddenin alınması ve KVH risk faktörleri hakkında 8 maddenin eklenmesiyle oluşturulmuştur. Bu ölçekte toplam 28 madde bulunmaktadır. Ölçekte bulunan maddeler doğru veya yanlış olabilen bir cümle şeklindedir. Katılımcılardan anketteki ifadeleri "Evet", "Hayır" veya "Bilmiyorum" şeklinde cevaplamaları istenir. Katılımcılar her doğru yanıt için 1 puan alır. Ölçekteki toplam puan aralığı 0-28'dir. Toplam puan ile KVH risk faktörleri bilgi düzeyleri arasında doğru orantı mevcuttur.

Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Arıkan ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (4).

Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) (7): Bu ölçek RA'lı bireylerde geliştirilmiştir. Ayrıca, bütün romatizmal hastalıklarda da kullanılabilir. 20 sorudan oluşmaktadır. Giyinme, oturup kalma, yürüme, yemek yeme, uzanma, kavrama, hijyen ve günlük yaşam aktivitelerini değerlendiren 8 alt başlığı mevcuttur. Her cevap için puanlandırma 0 ile 3 arasında yapılır. " 0= Hiç zorlanmadan, 1= Biraz zor, 2= Çok zor ve 3= Hiç yapamam" anlamına gelmektedir. Sonuçta bulunan skorun yüksek olması fonksiyonelliğin azaldığına işaret etmektedir. Ortalama HAQ skoru 0-3 arasında olur. Türkçe geçerliği Küçükdeveci ve ark.'ları tarafından yapılmıştır (7).

Framingham Risk Skoru (FRS): FRS, 10 yıllık KVH riskini göstermektedir. Hesaplamaya 6 risk faktörü alınmaktadır: Cinsiyet, yaş, total kolesterol, HDL kolesterol, sistolik (veya diyastolik) kan basıncı (KB) ve sigara içimi (8-10). 10 yıllık risk %20'den fazla ise yüksek risk, %10-20 arasında ise orta derece risk, %10 altında ise düşük risk olarak sınıflandırılmıştır (8,9). İsviçre kardiyoloji topluluğu RA hastaları için mutlak KVH risk skorunun 1,5 ile çarpılmasını önermiştir (9). EULAR ise 1,5 kat değerlendirmesinin RF-CCP pozitif, 10 yıldan fazla hastalık süresine sahip veya ekstraartiküler tutulumu olan RA hastaları için kullanılmasını önermiştir (10,11). Çalışmamızda 10 yıl altında hastalık süresi olup aynı zamanda seronegatif veya 10 yıl altında

hastalık süresi olup eklem dışı tutulumu olmayan hasta olmadığı için tüm RA hastalarının FRS'ları 1,5 ile düzeltilmiştir.

Kullandığımız FRS hesaplama yöntemi DM tanısı olmayan hastalar için önerilmiştir. Bu nedenle FRS skorları hesaplanırken DM tanılı 10 hasta değerlendirmeye alınmamıştır.

Kolesterol düzeyleri ve KB seviyeleri: Total kolesterol, HDL kolesterol değerleri spektrofotometrik ölçüm yöntemiyle elde edilmiştir. Sisteme kayıtlı son 3 aydaki veriler değerlendirmeye alınmıştır. Kan basıncı ölçümleri poliklinikte hemşire tarafından yapılmıştır.

İstatistiksel Analiz: Çalışma verileri, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 22 paket programı kullanılarak değerlendirildi. Sayısal verilerin dağılımının normalizasyonu Shapiro – Wilks ve Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edildi. Sürekli değişkenlerin ortalama,

Tablo 1: Katılımcıların klinik ve demografik özellikleri (n:101) (FRS hesaplaması için n:91)

		n	Yüzde %
Cinsiyet	Erkek	26	25,7
	Kadın	75	74,3
BMI	<25 (Normal)	23	22,8
	25-29,9 arası (Fazla kilolu)	51	50,5
	≥ 30 (Obez)	27	26,7
Sigara	Sigara içmiyor	78	77,2
	Sigara içiyor	23	22,8
Alkol	Kullanıyor	0	0,0
	Kullanmıyor	101	100,0
Eğitim Durumu	Okur-yazar değil	31	30,7
	İlkokul veya Ortaokul	54	53,5
	Lise	11	10,9
	Üniversite	5	5,0
DM	Var	10	9,9
	Yok	91	90,1
HT	Var	33	32,7
	Yok	68	67,3
Sizce RA kalp hastalıkları için risk yaratır mı?	Evet	74	73,3
	Hayır	14	13,9
FRS (1,5 kat ile düzeltilmiş)*	< %10	64	70,3
	%10-19,9	15	16,4
	≥ %20	12	13,2

* FRS hesaplanmasında 10 DM tanılı hasta değerlendirmeye alınmamıştır (n=91), FRS: Framingham risk skoru, DM: Diabetes mellitus, BMI: deęerleri gibi genel tanımlayıcı istatistikleri elde edildi.

İki bağımsız grup arasındaki kıyaslamalarda ortalama, standart sapma (SS), minimum (Min.) ve maksimum (Maks.) normal dağılım şartı sağlandığı durumda Independent Samples t testi, sağlanmadığı durumda Mann Whitney U testi kullanıldı. İki den fazla bağımsız grup ile sürekli deęişkenlerin kıyaslanmasında normal dağılım şartı sağlandığı durumda Tek Yönlü Varyans Analizi testi, sağlanmadığı durumda Kruskal Wallis testi kullanıldı. Body mass indeks, HT: Hipertansiyon, RA: Romatoid artrit Farklı olan gruplar Post Hoc Tests kullanılarak belirlendi. İki sürekli deęişkenin kıyaslanmasında normal dağılım şartı sağlanıyorsa Pearson, sağlanmıyorsa Spearman korelasyon testi kullanıldı. $p < 0.05$ deęerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Oluşturulabilecek iki alt grup arasındaki KARRIF-BD deęerleri açısından 3 birimlik farkın anlamlı olabilmesi için %80 güç ve %95 güven aralığında her iki grupta da en az 40, toplamda en az 80 hasta alınması gerektięi hesaplandı (12). Çalışmaya 101 hasta dahil edildi.

Bulgular

Çalışmaya 101 RA tanılı hasta alınmıştır. Katılımcıların %74,3'ü kadın, %50,5'i fazla kilolu, %77,2'si sigara kullanmıyor, hiçbirisi alkol almıyor, %53,5'i ilk-ortaokul seviyesinde eğitim durumuna sahip, %9,9'u DM tanılı, %32,7'si HT tanılı, %73,3'ü RA'nın KVH riskini artırdığını düşünüyor idi (Tablo 1).

Tablo 2: Katılımcıların klinik, laboratuvar ve ölçek verileri (n:101) (FRS için n:91)

	Ortanca	Min-Maks
Yaş (yıl) (Ortalama±SS)	53,9±10,3	
Hastalık süresi (yıl)	7	0,25-55
HAQ	0,65	0-2,35
KARRIF-BD ölçek skoru	19	2-26
BMI	27,8	19,1-40
VAS (Ağrı)	2	0-10
Total Kolesterol	191	121-320
HDL Kolesterol	49	27-90
Sistolik KB	130	100-180
Diastolik KB	80	70-100

* FRS hesaplanmasında 10 DM tanılı hasta değerlendirmeye alınmamıştır (n=91), HAQ: Sağlık deęerlendirme anketi, KARRIF-BD: Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi, FRS: Framingham risk skoru, BMI: Body mass indeks, VAS: Vizual analog skala, HDL: High density lipoprotein, KB: Kan basıncı DM tanılı hastalar deęerlendirme

dışı bırakılıp yapılan FRS değerlendirmesinde katılımcıların %70,3'ü düşük KVH riskine sahipti (Tablo1). Katılımcıların; yaş ortalamaları $53,9 \pm 10,3$ saptandı. Hastalık süreleri ortanca değeri 7 (Min-Maks: 0,25-55), HAQ ortanca değeri 0,65 (Min-Maks: 0-2,35), KARRIF-BD ölçek skoru ortanca değeri 19,0 (Min-Maks: 2-26), Body mass indeks (BMI) ortanca değeri 27,8 (Min-Maks: 19,1-40), VAS (Ağrı) ortanca değeri 2 (Min-Maks: 2-10), Total kolesterol ortanca değeri 191 (Min-Maks: 121-320), High density lipoprotein (HDL) kolesterol ortanca değeri 49 (Min-Maks: 27-90), Sistolik kan basıncı (KB) ortanca değeri 130 (Min-Maks: 100-180), Diastolik KB ortanca değeri 80 (70-100) idi (Tablo 2). Katılımcıların KARRIF-BD ölçek skorlarının; cinsiyet, BMI, yaş, RA'nın KVH için risk yaratıp yaratmadığı cevapları, HT ve DM tanı durumları, sigara kullanma durumları, eğitim cinsiyetleri, yaşları, sigara kullanma durumları ve durumları FRS'ları ile istatistiksel ilişkili kat'leri

olmadığı tespit edildi. Katılımcıların FRS (1,5 ile HT tanı durumları arasında ilişki saptandı. Katılımcıların FRS'nın RA'nın KVH için risk yaratıp yaratmadığı hakkındaki cevapları, BMI'ları ve eğitim durumları ile ilişkili olmadığı saptandı (Tablo 3). KARRIF-BD ölçek skorları ile hastalık süreleri, HAQ skorları, ağrı düzeyleri, total ve HDL kolesterol sonuçları ve KB düzeyleri arasında ilişki bulunamadı. FRS skorları ile hastalık süreleri ve total kolesterol sonuçları arasında ilişki bulunamadı. HAQ skorları ile FRS arasında pozitif yönlü düşük düzeyde ilişki saptandı. Ağrı düzeyleri ile FRS arasında pozitif yönlü düşük düzeyde ilişki saptandı. HDL kolesterol düzeyleri ile FRS arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki saptandı. Sistolik KB ölçümleri ile FRS arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki tespit edilirken, diastolik KB ölçümleri ile FRS arasındaki ilişki pozitif yönlü ve düşük düzeyde idi (Tablo 4).

Tablo 3: KARRIF-BD ölçek ve FRS skorları ile klinik ve demografik özelliklerin ilişkisi (n:101)

		KARRIF-BD Ortanca (Min-Maks)	p	FRS (1,5 kat) Ortanca (Min-Maks)	p
Cinsiyet	Erkek	17,5 (2-22)	0,231	15,3 (0,3-47)	0,001
	Kadın	19 (3-26)		3 (0,2-33)	
BMI	<25	16 (2-23)	0,109	3,1 (0,3-24,9)	0,981
	25-29,9	19 (3-26)		4,2 (0,3-45,0)	
	≥ 30	20 (14-25)		4,5 (0,2-47,0)	
Yaş (Ortalama \pm SS)	< 55	17,9 \pm 4,4	0,848	3,73 \pm 5,13	0,001
	≥ 55	18,1 \pm 4,1		13,94 \pm 11,35	
Sizce RA kalp hastalıkları için risk yaratır mı?	Evet	19 (2-26)	0,398	6 (0,2-37,5)	0,632
	Hayır	19,5 (10-23)		3,55 (0,3-47)	
	Bilmiyorum	16 (3-22)		2,7 (0,3-45)	
Eğitim durumu	Okur-yazar olmayan	18 (3-24)	0,471	3,9 (0,2-26)	0,661
	İlkokul ve orta okul	19,5 (2-26)		5,3 (0,2-47)	
	Lise ve üzeri	19 (8-22)		3,75 (0,3-37,5)	
DM	Var	19 (2-21)	0,434	-	-
	Yok	19 (3-26)		-	
Sigara	Kullanıyor	18 (2-22)	0,111	13,2 (0,2-45,0)	0,008
	Kullanmıyor	19 (3-26)		3,05 (0,2-47,0)	
HT	Var	19 (10-26)	0,480	9,9 (0,3-47,0)	0,001
	Yok	19 (2-24)		2,88 (0,2-33,0)	
FRS*	< %10	19 (3-25)	0,991	-	-
	> % 10	18 (2-26)		-	

* FRS hesaplanmasında 10 DM tanılı hasta değerlendirmeye alınmamıştır (n=91), KARRIF-BD: Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi, FRS: Framingham risk skoru, BMI: Body mass indeks, DM: Diabetes mellitus, HT: Hipertansiyon

Tablo 4: KARRIF-BD ölçek ve FRS skorları ile klinik, laboratuvar ve ölçek verilerinin ilişkisi (n:101)

	KARRIF-BD		FRS (1,5 kat)	
	r	p	r	p
Hastalık süresi	-0,123	0,216	0,123	0,221
HAQ	-0,099	0,325	0,239	0,016
VAS (Ağrı)	-0,110	0,274	0,217	0,030
Total	0,141	0,158	0,195	0,051
Kolesterol HDL	0,005	0,961	-0,302	0,002
Kolesterol Sistolik KB	0,035	0,725	0,528	0,001
Diastolik KB	0,060	0,554	0,291	0,003

* KARRIF-BD: Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi, FRS: Framingham risk skoru, HAQ: Sağlık değerlendirme anketi, VAS: Vizual analog skala, HDL: High density lipoprotein, KB: Kan basıncı

Tartışma

RA hastalarında normal popülasyona göre 2 kat artmış KVH riski mevcuttur (1). Bu hasta grubunda ölümlerin büyük kısmından da KVH' lar sorumludur (11). KVH tedavisinde birçok yeni yöntem ve ilaç araştırılırken, hastalıktan korunmaya yönelik yaklaşımlar da önemini korumaktadır. KVH önlenmesi için ana strateji; risk faktörlerinin iyi kontrolü ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleridir. Sağlıklı davranış değişikliklerinin sağlanabilmesi için hastaların KVH risk faktörleri ve korunma yöntemleri açısından yeterli bilgi düzeyine sahip olmaları önemlidir. RA hastalarının KVH bilgi düzeylerinin ve KVH risk seviyelerinin araştırıldığı çalışmanın verileri bu bölümde literatür eşliğinde tartışılacaktır. Dünyada global risk değerlendirmesinin yaygınlaşması ve tedavinin bir parçası haline gelmesiyle birlikte KVH birincil korunma programlarında risk tespiti önem kazanmıştır. Bunun için geliştirilen sistemlerden bir tanesi de FRS programıdır. Çalışmamızda FRS sonuçlarına göre; hastaların %13,2'si yüksek risk grubunda, %16,4'ü orta risk grubunda, %70,3'ü düşük risk grubunda saptanmıştır. RA hastalarında yürütülen bir çalışmada orta risk grubu katılımcıların %60'ını oluşturmaktaydı (6). Bir başka çalışmada ise RA tanılı hastaların %58,5'i düşük risk grubundaydı (9). Bu farklılıklar yaş, cinsiyet, ek hastalık durumu ve hesaplama yöntemi gibi birçok parametreden kaynaklanmaktadır. Çalışmalarda FRS'nun çeşitli

klinik veriler ile ilişkisi aranmıştır. Bir çalışmada RA hastalarında hastalık süresi ile FRS pozitif yönlü korele bulunmuştur (13). Total kolesterol ile FRS arasında korelasyon varken HDL ile korelasyon tespit edilememiştir (13). Yine bu çalışmada; hastalık aktivitesi ile FRS ilişkili bulunmuştur (13). Bir başka çalışmada da; hastalık aktivitesi ile KVH riski ilişkili çıkmıştır (14). DAS 28, sedimentasyon, RF , erozyon varlığı da KVH risk düzeyi ile ilişkili bulunmuştur (14). CCP ve CRP ise KVH risk düzeyi ile ilişkili bulunmamıştır (14). Hastalık aktivitesi ve KVH riski arasındaki ilişki ile ilgili çelişkili veriler de vardır. RA hastalarında düşük hastalık aktivitesi durumunda da KVH riskinin devam ettiği gösterilmiştir (14). Çalışmamızda; FRS skorları ile hastalık süreleri ve total kolesterol sonuçları arasında ilişki bulunamamıştır. HDL kolesterol sonuçları ile FRS arasında beklendiği şekilde negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Yine genel olarak literatürü destekler nitelikte; HAQ skorları, ağrı düzeyleri gibi hastalık aktivitesi göstergeleri ve KB değerleri ile FRS arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. RA hastalarının FRS'nın normal popülasyondan yüksek olduğu bilinmektedir (13). Çalışmamız verilerine göre RA hastalarındaki FRS artışı KVH bilgi düzeyini etkilememiştir. FRS ile hesaplanan KVH risk düzeyi kadar hastaların algıladıkları risk düzeyleri de önemlidir. Diğer önemli bir yön de; risk faktörleri bilgi düzeyinin yetersiz olması risk algısının yanlış tahmin edilmesi ile sonuçlanabilir. Bu da sağlıklı davranış değişikliklerine ve tedaviye uyumu azaltabilir. Dünya Sağlık Örgütü; obezite, kan basıncı, kolesterol ve sigara içiminin kontrolü ile KVH görülme sıklığının yarıya indirilebileceğini bildirmektedir. Bu amaçla ülkemizde KVH azaltıcı çeşitli programlar ve stratejiler geliştirilmiştir. Bu planların hedefi, KVH konusunda toplumu bilgilendirmek ve risk faktörleri konusunda davranış değişiklikleri oluşturmaktır (15). KVH risk faktörleri bilgi düzeyinin ölçülmesi bu hastalıklardan korunma programlarının başarısı ve riskli hasta gruplarının tespiti açısından önemlidir. Bu açıdan; bireylerin KVH risk faktörleri bilgi düzeyini ölçmenin önemli olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla; Türkçe olarak geliştirilen KARRIF-BD ölçeği birçok hasta grubunda kullanılmıştır (12,15-17). KARRIF-BD ölçek sonucu; hemşirelik öğrencilerinde 22.47 ± 3.38 (16)- 21.8 ± 4.37 (17), edebiyat fakültesi öğrencilerinde 17.1 ± 4.37 (17), kırsal kesimde yaşayan kadınlarda 13.05 ± 6.93 (12), yetişkin bireylerde 19.3 ± 3.2 (4) masa başı çalışanlarda kadınlarda 19.4 ± 2.8 , erkeklerde 18.6 ± 3 (15) ve DM hastalarında ise 19.35 ± 2.99 (18) bulunmuştur.

Çeşitli farklılıklar nedeniyle karşılaştırmak zor olsa da; bu araştırmanın örnekleminin KVH açısından riskli bireyler olduğu göz önünde bulundurulursa yapılan diğer çalışmalara göre bilgi düzeylerinin istendik düzeyde yüksek olmadığı söylenebilir. Bu durum RA hastalarına yönelik ciddi KVH bilgilendirme programlarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. KVH prevalansı yaşla beraber dramatik olarak artmaktadır. Yine erkek cinsiyet KVH açısından risk faktörüdür. Yaş ve cinsiyet; kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili yapılacak çalışmalarda ilk dikkat edilmesi gereken parametrelerdir. Önceki çalışmalarda KVH risk faktörleri bilgi düzeyi ile cinsiyet arasında ilişki tespit edilememiştir (15,19,20). Yine bu çalışmalara göre yaş ile KVH risk faktörleri bilgi düzeyleri arasındaki ilişki ise farklılık göstermektedir (12,15,19,20). Her ne kadar cinsiyet ve yaş KVH risk düzeyi ile ilgili olsa da çalışmamız verilerine göre genel olarak literatürü destekler şekilde bu risk artışı KVH'lar ile ilgili bilgi düzeyini etkilememiştir. KVH'lar için tanımlanan çeşitli risk faktörleri vardır. HT; bu risk faktörlerinden biridir. RA hastalarında HT görülme sıklığı %22,6 ile %76 arasında değişmektedir (6,9,21,22). Çalışmamızda saptanan HT sıklığı literatür ile benzerlik göstermektedir. KVH için bir diğer risk faktörü; dislipidemidir. Çalışmamızda saptanan kolesterol değerleri bazı farklılıklar olsa da Türkiye'de RA hastalarında yapılan çalışmalar ile genel olarak benzerlik göstermektedir (22-24). KVH açısından önemli risk faktörlerinden biri de DM' dir. Çalışmamızda DM sıklığı %9,9 bulunmuştur. Bir çalışmada RA hastalarında bu oran %20 bulunmuştur ve normal popülasyonla benzer bulunmuştur (22). Diğer çalışmalarda da benzer oranlar saptanmıştır (6,21). İlginç olarak; çalışmamız sonuçlarına göre HT, dislipidemi ve DM gibi ek kronik hastalıkların olması KVH risk faktörleri bilgi düzeyini etkilememektedir. Sigara, hem RA hem de KVH için değiştirilebilen risk faktörlerinden biridir. Çalışmamızda sigara kullanan RA hastalarının oranı %22,8'dir. Türkiye'de RA hastalarında yürütülen bir başka çalışmada sigara kullananların oranı %31 bulunmuştur (22). Ayrıca; bu çalışmada sigara kullanımı açısından kontrol ve RA grubu arasında fark tespit edilememiştir. Kore'de RA hastalarında yapılan bir çalışmada sigara kullananların oranı %5 bulunmuştur (6). Bu sonuç ile ülkemizde RA hastalarında sigara bırakma çalışmalarının yeterince başarılı olmadığı görülmektedir. Hastalara sigara kullanmamaları, kullanıyorlarsa bırakmaları mutlaka önerilmelidir. Obezite KVH risk faktörleri arasında

sayılmaktadır. Çalışmamızda saptanan BMI değerleri RA hastalarında yapılan diğer çalışmalar ile uyumludur (13,24). Aile sağlığı merkezi (ASM)'nde yürütülen bir çalışmada BMI arttıkça bilgi düzeyinin arttığı tespit edilmiştir (19). BMI ile KARRIF-BD sonucunun ilişkili olmadığını savunan çalışmalar da mevcuttur (12,15,18). Çalışmamızda da BMI ile KARRIF-BD ölçek skorları arasında ilişki tespit edilememiştir. Çalışmamızda eğitim durumu ile KARRIF-BD sonuçları ilişkili bulunmamıştır. Masa başı çalışanlarda yürütülen bir çalışmada ise lisans ve üzeri eğitim alanlar lise mezunlarına göre daha iyi KVH risk faktörleri bilgi düzeyine sahiptirler (15). SLE hastalarında yapılan bir çalışmada KVH risk farkındalığı ile eğitim durumu arasında ilişki saptanmamıştır (20). Bir ASM'de yürütülen çalışmada ilkökul mezunu olanların daha yüksek KVH bilgi düzeyine sahip olduğu bulunmuştur (19). Eğitim durumu ve KVH risk faktörleri arasındaki ilişkiye ait literatür verileri farklılık göstermektedir. Çalışmamız verilerine göre; RA'nın KVH açısından risk yarattığını bilen hastalar %73,3'lük kısmı oluşturmaktadır. SLE hastalarında yürütülen bir çalışmada bu oran %30,7'dir (20). Çalışmamızda; hastaların çoğu geleneksel KVH risk faktörlerini tanıyamamış, ancak RA'yi bir risk faktörü olarak iyi tanıyabilmiştir. Araştırmanın kısıtlılıklarından biri yaş ve cinsiyet gibi demografik farklılıklar nedeniyle diğer çalışmalarla karşılaştırmaların doğru sonuç vermeyebileceğidir. İkincisi ise; gerçek ve hesaplanan KVH riskin inflamatuvar artritli hastalarda benzer olmayabileceğidir. Aynı farklılık KVH risk düzeyini saptama yöntemleri arasında da geçerlidir (25). Veriler yorumlanırken bunların göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz. Bu çalışmanın önemli özelliği; bildiğimiz kadarıyla KVH risk faktörleri bilgi düzeyi ile ilgili RA hastalarında Türkiye'de yapılmış ilk çalışma olmasıdır. Sonuç olarak; RA hastalarının KVH risk düzeyleri genel topluma göre daha yüksek olmasına rağmen KVH bilgi düzeyleri beklenen oranda yüksek değildir. RA hastalarının KVH risk seviyesinin yüksek olmasının KVH risk faktörleri bilgi düzeyini etkilemediği de saptanmıştır. Ayrıca; çalışmamız verilerine göre; hastaların çoğu geleneksel KVH risk faktörlerini tanıyamamış, ancak RA'yi bir risk faktörü olarak iyi tanıyabilmiştir. Bu veriler RA hastalarına tan anında KVH bilgilendirme programı uygulanmasının gerekliliğini göstermektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Solomon DH, Karlson EW, Rimm EB, Cannuscio CC, Mandl LA, Manson JE, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in women diagnosed with rheumatoid arthritis. *Circulation* 2003; 107 (9): 1303-7.
2. Panoulas VF, Douglas KM, Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS, Nightingale P, Kita M, et al. Longterm exposure to medium-dose glucocorticoid therapy associates with hypertension in patients with rheumatoid arthritis. *Rheumatology* 2008; 47 (1): 72-75.
3. Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS, Van Zanten JV, Nightingale P, Kitis GD, Koutedakis Y. Individualised aerobic and resistance exercise training improves cardiorespiratory fitness and reduces cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2013; 72 (11): 1819-1825.
4. Arıkan İ, Metintaş S, Kalyoncu C, Yıldız Z. Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği'nin geçerlik ve güvenilirliği. *Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol* 2009; 37 (1): 35-40.
5. Sheeran P, Harris PR, Epton T. Does heightening risk appraisals change people's intentions and behavior? A meta-analysis of experimental studies. *Psychol Bull* 2014; 140 (2): 511.
6. Boo S, Oh H, Froelicher ES, Suh C-H. Knowledge and perception of cardiovascular disease risk among patients with rheumatoid arthritis. *Plos ONE* 2017; 12 (4): e0176291.
7. Küçükdeveci AA, Sahin H, Ataman S, Griffiths B, Tennant A. Issues in cross-cultural validity: Example from the adaptation, reliability, and validity testing of a Turkish version of the Stanford Health Assessment Questionnaire. *Arthritis Care & Research* 2004; 51 (1): 14-19.
8. Tekkeşin N, Kılınç C, Ökmen AŞ. Türk erişkinlerde Framingham Risk Faktörlerinin araştırılması. *Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi* 2011; 2 (1): 42-9.
9. Wagan AA, Mahmud TEH, Rasheed A, Zafar ZA, Rehman A, Ali A. Cardiovascular risk score in Rheumatoid Arthritis. *Pak J Med Sci* 2016; 32 (3): 534-538.
10. Peters MJL, Symmons DPM, McCarey D, Dijkmas BAC, Nicola P, Kvien TK, et al. Eular evidence based recommendations for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory arthritis. *Ann Rheu Dis* 2010; 69: 325-331.
11. Cem Gabay, Nicolas B, Jean D, Paul H, Baris G, Christian M, et al. Cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis. *Cardiovascular Med* 2015; 18 (4): 127-133.
12. Tan M, Dayapoglu N, Akgün Z,S, Cürçani M, Polat H. Kırsal kesimde yaşayan kadınlarda kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyinin belirlenmesi. *Sağlık Bilimleri Dergisi* 2013; 2 (3): 331-341.
13. Chung CP, Oeser A, Avalos I, Gebretsadik T, Shintani A, Raggi P, et al. Utility of the Framingham Risk Score to predict the presence of coronary atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis. *Arthritis Research & Therapy* 2006; 8 (6): 1-7.
14. Biskup M, Biskup W, Majdan M, Targonska Stepniak B. Cardiovascular system changes in rheumatoid arthritis patients with continued low disease activity. *Rheumatology International*. 2018; 38: 1207-1215.
15. Yılmaz M, Boylu M. Determining the levels of knowledge about cardiovascular risk factors and behaviours of desk-based staff. *Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi* 2016; 13 (1): 27-34.
16. Badir A, Tekkas K, Topcu S. Knowledge of cardiovascular disease in Turkish undergraduate nursing students. *European Journal of Cardiovascular Nursing* 2014; Jun 30. pii: 1474515114540554. [Epub ahead of print]
17. Uysal H, Enç N, Cenal Y, Karaman A, Topuz C. Hemşirelik ve edebiyat fakültesi öğrencilerinin önlenbilir kardiyovasküler risk faktörleri ile ilgili farkındalıkları. *Anadolu Kardiyoloji Dergisi* 2013; 13: 728-731.

18. Taşkın Yılmaz F, Karakoç Kumsar A, Çelik S. The association between healthy lifestyle behaviors and knowledge levels about cardiovascular disease risk factors in people with type 2 diabetes. *Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi* 2018; 15(2): 63-70.
19. Uçar A, Arslan S. Bir aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan yetişkin bireylerin kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi. *Journal of Cardiovascular Nursing* 2017; 8(17): 121-130.
20. Scalzi LV, Ballou SP, Park JY, Redline S, Kirchner HL. Cardiovascular disease risk awareness in systemic lupus erythematosus patients. *Arthritis & Rheumatism* 2008; 58: 1458-1464.
21. Lertnawapan R, Bian A, Rho YH, Kawai VK, Raggi P, Oeser A et al. Cystatin C, Renal Function and Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritis. *J Rheumatol* 2011; 38 (11): 2297-300.
22. Cürebal Yalçın F, Oğuz A, Berk Takır H, Takır M, Moral Oğuz F, Uzunlulu M. Romatoid artritli hastalarda kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ve metabolik sendrom. *Göztepe Tıp Dergisi* 2005; 20: 87-90.
23. Yazıcı S, Bulur S, Sözen SB, Çalık Y, Baki AE, Önder E. et al. Romatoid artritli hastalarda lipid parametrelerinin değerlendirilmesi. *Konuralp Tıp Dergisi* 2009; 1 (1): 2-6.
24. Çukurova N, Kürüm TA, Soy M. Romatoid artritte asemptomatik sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun belirlenmesinde plazma beyin natriüretik peptid düzeyleri. *RAED Dergisi* 2011; 3 (2): 1-5.
25. Jafri K, Ogdie A, Qasim A, Patterson SL, Gianfrancesco M, Izadi Z, Katz P, et al. Discordance of the Framingham Cardiovascular Risk Score and the 2013 American College of Cardiology/American Heart Association risk score in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. *Clin Rheumatol* 2018; 37(2): 467-474.

Çocuk Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Boğaz Sürüntülerinden Üretilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklar ve Bunların Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Group A Beta Haemolytic Streptococci Isolated From Throat Samples in Children Applying to Pediatric Polyclinic and Their Antibiotic Susceptibility

Demet ÇELEBİ^{1*} Ülkü ALTOPARLAK²

¹Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

²Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Özet

Amaç: Başta faranjit ve tonsillit olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları çocukların en yaygın hastalıklarıdır. A grubu beta hemolitik streptokoklar (AGBHS) bakteriyel etkenler arasında en sık görülenlerdir. AGBHS'ler yaptıkları enfeksiyonların yanı sıra akut romatizmal ateş ve akut glomerulonefrit gibi postsreptokokkal sekellere de yol açmaktadırlar. Streptokokkal enfeksiyonlar bölgemizde sık görülmektedir. Bizde bu bilgiler ışığında çalışmamızı planladık.

Gereç ve Yöntem: Üst solunum yolları enfeksiyonu şikayetiyle 0-10 yaşları arasındaki 200 hastadan boğaz sürüntüleri alındı. Bu hastalar 0-2, 2-6, 6-10 yaş olarak gruplara ayrıldı. Üst solunum yolu şikayeti olmayan 0-6 yaş arası 30 çocuk, kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi.

Çocuklardan alınan boğaz örneklerinden izole edilen streptokoklar klasik yöntemlerle tanımlandı ve antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle araştırıldı.

Bulgular: Toplam 200 hastadan alınan örneklerin 51'inde (%25.5) ve kontrol grubunun 5'inde (%16.7) BHS üretildi. Beta hemolitik streptokok üreme yüzdesi, 0-2 yaş grubunda %28.3, 2-6 yaş grubunda %27.5, 6-10 yaş grubunda %20.0 ve kontrol grubunda %16.7 olarak tespit edildi. Hasta gruplarından üretilen toplam 51 BHS'un 36'sı (%70.6) ve kontrol grubundan soyutlanan 5 BHS'un 3'ü (60.0) AGBHS olarak tiplendirildi. BHS'ların, 0-2 yaş grubunda %70.6 sı, 2-6 yaş grubunda %77.3'ü ve 6-10 yaş grubunda ise %58.3'ü AGBHS idi. Tüm AGBHS'larda penisilin, ampisilin ve amoksisiline duyarlılık görüldü. Sırasıyla %13.9 eritromisine ve %16.7 ofloksasine direnç tespit edildi.

Sonuç: Belirli periyodik aralıklarla, enfeksiyon oluşturma oranları ve antibiyotiklere karşı direnç geliştirme durumları araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: A grubu beta hemolitik streptokok, Boğaz Sürüntüsü, Antibiyotik duyarlılığı.

Abstract

Objective: A group beta-haemolytic streptococci (AGBHS) are the most common bacterial cause of these infections which can be complicated by severe nonsuppurative sequelae, including acute rheumatic fever and glomerulonephritis. Streptococcal infections are hyperendemic in our region.

Materials and Method: Throat samples were taken from 200 children with symptoms of the upper respiratory tract infection, at the age of 0-10 years, Patients were divided into 0-2, 2-6, 6-10 age groups. 30 children without having upper respiratory tract complaint of 0-6 years were included in the study as control group. Streptococci strains were identified with conventional methods. Antibiotic sensitivity was evaluated by the disk diffusion method.

Results: All samples taken, 51 isolated were confirmed as beta haemolytic streptococci (BHS), accounting for 25.5 % of the total in the patient group and control group (5) isolated were BHS (16.7 %). Distribution of isolated positive of BHS among patients of different ages were 28.3% of in 0-21 age group, 27.5 % in 2-6 age group, and 20.0 in 6-10 age group. Of total 51 BHS isolated from patients group, 36 (70.6 %) isolated and 5 (60 %) of the control group were identified as AGBHS. AGBHS among the different age group had a similar distribution pattern with 70.6 % in 0-2 age group, 77.3 % in 2-6 age group, 58.3 % in 6-10 age group, respectively. Prevalance of AGBHS was found 60.6 % in control group. All isolated were susceptible to penicillin, ampicillin and amoxicillin. Resistance was found to 13.9% erythromycin and 16.7% ofloxacin, respectively.

Conclusion: Infection rates and resistance to antibiotics should be investigated periodically.

Key Words A group beta-haemolytic streptococci, Throat swab, Antibiotic susceptibility

Giriş

Birçok bakteri, virus ve mantar üst solunum yollarına kolonize olarak enfeksiyon oluşturur. Damlacık yolu ile taşınan enfeksiyon oluşturan bakteriler, başta A grubu Beta Hemolitik

Streptokoklar (AGBHS) olmak üzere, B grubu streptokoklar, C grubu Streptokoklar, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphteriare, Haemophilus influenzae ve nadiren Neisseria gonorrhoeae ve Neisseria meningitidis'dir (1).

İnsanlarda en sık hastalık etkeni olan AGBHS'lar; tonsilit, farenjit gibi enfeksiyonların yanı sıra, süregen ve çok ağır tablolarla seyreden akut eklem romatizması, akut glomerulonefrit ve subakut bakteriyel endokardit gibi poststreptokokkal enfeksiyonlara yol açabilirler. AGBHS enfeksiyonlarının görülme insidansları, kış mevsiminin oldukça soğuk geçtiği bölgelerde artmaktadır. ABHS'ların oluşturduğu boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde birincil amaç; komplikasyonların önlenmesidir (2, 3). Solunum sistemi enfeksiyonlarının tanısı; özellikle alt solunum yolu enfeksiyonlarında çok sayıda mikroorganizmanın etken olabilmesi ve oral kavitede çok sayıda flora üyesi bakterinin varlığı gibi başlıca iki nedenden dolayı zor olabilmektedir. Florada normal olarak kolonize olmuş bakteriler alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabildiklerinden, flora ile kontamine olmuş bir örnekten izole edilen bakterilerin yorumlanması da güçlük yaratmaktadır (4, 5). Kültür, alt solunum yolu enfeksiyonları arasında daha çok akut tonsillofarenjit tanısında kullanılır. Boğaz kültürleri rutin laboratuarlara en sık gönderilen örneklerdir. Tanıda esas amaç; ABHS enfeksiyonlarını viral enfeksiyonlardan ayırmaktır. Özgüllüğü %100 e varan fakat duyarlılığı, koloni sayısına bağlı olarak, %31-80 arasında değişen hızlı tanı kitlerinin kullanıma girmesine rağmen hala altın standart boğaz kültürüdür (2, 6). Doğu Anadolu Bölgesinin en yüksek rakıma sahip şehri olan Erzurum ve çevresinde AGBHS'ların kolonizasyonu daha uzun sürelidir. Hatta bazı bölgesel araştırma veya rutin çalışmaların sonuçlarına göre boğaz florasında, klinik belirti göstermeksizin az sayıda AGBHS'ların kolonize olduğu anlaşılmaktadır (7, 8). AGBHS enfeksiyonlarının ve poststreptokokkal enfeksiyonların, mevsimsel özelliklerinden dolayı bölgemizde ciddi sağlık sorunu olması ve hala boğaz sürüntülerinden yapılan kültürlerle eş değerde veya daha iyi sonuç verecek bir mikrobiyal tanı yönteminin geliştirilememiş olması nedeni ile; biz bu çalışmada 0-10 yaş grubu çocuklarda kültür yöntemi ile AGBHS araştırmasını planladık.

Gereç ve Yöntem

Ekim 2002-Nisan 2003 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi, Aziziye ve Yakutiye Araştırma hastaneleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne, üst solunum yolları enfeksiyonu şikayetiyle başvuran 0-10 yaş grubu 200 çocuğun boğaz sürüntülerinden elde edilen örnekler çalışma grubu ve klinik şikayeti olmayan 4-6 yaş grubu 30 çocuktan alınan örnekler

de kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Boğaz sürüntüleri Brain Heart Infusion Broth içerisinde ve 37°C'lik etüvde 6 saat bekledikten sonra kanlı agara (oxid) besiyerlerine tek koloni düşürmek yöntemiyle ekildi. Ekimleri yapılmış plaklar tekrar 37°C'lik etüvde 24-48 saat inkübasyona tabi tutulduktan sonra değerlendirildi (10, 11). Antibiyogram için basitrasin, penisilin, ampisilin, amoksisilin, eritromisin ve ofloksasin (oxid) diskleri kullanıldı. AGBHS'lar basitrasine duyarlı olmaları nedeni ile, diğer streptokoklardan kolaylıkla ayırt edilebilirler. McFarland 0.5 eşeline göre bakteri süspansiyonu hazırlanıp koyun kanlı agar plaklarına sürülerek ekimleri yapıldı, üzerlerine basitrasin diski yerleştirildi ve 37°C de 24 saat inkübasyona bırakıldı. Disk çevresinde görülen inhibisyon zonunun darlığı veya genişliği dikkate alınmadan duyarlı kabul edildi. İnhibisyon zonu hiç oluşmamış ise basitrasin diskine dirençli kabul edildi (11-13). Basitrasin duyarlılık yönteminde olduğu gibi, saf üreyen streptokok kültüründen McFarland eşelinin 0-5 nolu tüpüne göre süspansiyonu hazırlanarak, koyun kanlı agar plaklarının üzerlerine sürülmek suretiyle ekim yapıldı. Plaklar üzerine antibiyotik diskleri dizilerek 24 saat 37°C'lik etüvde inkübe edildi. Antibiyotik disklerinin etrafındaki inhibisyon zon çaplarına göre duyarlılık değerlendirildi (13-15). Safırlı (%20) agarda pH 9.6 da ve %6.5'lik NaCl'ü buyyonda kültürleri yapılarak diğer streptokoklardan ayrımları yapıldı (1). Verilerin analizinde ki kare testi kullanıldı. Çalışmamız yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya alınan 200 kişilik hasta ve kontrol grubunun, yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı ile üreyen bakteri sayısı, yüzdesi ve değişik antibiyotiklere duyarlılıklarını gösteren sonuçlar tablolar halinde verilmiştir.

Tartışma

Hasta grubunun boğaz örneklerinden toplam olarak beta hemolitik streptokok izole edilme oranı %25.5 iken; kontrol grubunda bu oran %16.7 idi. Beta hemolitik streptokokların hasta kız çocuklarından izole edilme oranı %25.6, erkek çocuklarında %24.4 idi. Üst solunum yolu enfeksiyonlu 0-2 yaş grubundaki çocuklarda beta hemolitik streptokok izole edilme sıklığı %28.3, 2-6 yaş grubunda %27.5, 6-10 yaş grubunda ise %20.0 idi. Beta Hemolitik Streptokok (BHS) üreme sayısı ve yüzdeleri açısından hasta grubu ile kontrol grubu, kız ve erkek çocukları, yaş grupları arasında istatistiksel olarak bir far

Tablo 1: Çalışma kapsamına alınan hastaların yaş grubu ve cinsiyetlerine göre dağılımı.

Yaş grupları	Kız		Erkek		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
0-2	25	41.2	35	58.8	60	30.0
2-6	38	47.5	42	52.5	80	40.0
6-10	23	38.3	37	61.7	60	30.0
Toplam	86	43.0	114	57.0	200	100.0

Tablo 2: Çalışmaya alınan hasta ve kontrol gruplarından izole edilen Beta Hemolitik Streptokokların sayı ve yüzdeleri.

Yaş grupları	Kız		Erkek		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Hasta grubu						
0-2	7	28.0	10	28.6	17	28.3
2-6	10	26.1	12	28.6	22	27.5
6-10	5	21.2	7	18.9	12	20.0
Kontrol grubu	2	20.0	3	15.0	5	16.7

Tablo 3: Toplam Beta hemolitik Streptokoklar içinde İzole edilen A grubu Beta Hemolitik Streptokokların sayı ve yüzdeleri.

Yaş grupları	Kız		Erkek		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Hasta grubu						
0-2	5	71.3	7	70.0	12	70.6
2-6	8	80.0	9	75.0	17	77.3
6-10	3	60.0	4	57.1	7	58.3
Kontrol grubu	1	50.0	2	66.7	3	60.6

Tablo 4: 0-2 yaş grubu hastalarda A grubu Beta Hemolitik Streptokokların bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının sayı ve oranları.

Antibiyotikler	Duyarlı		Dirençli	
	Sayı	%	Sayı	%
Penisilin	12	100.0	0	0
Ampisilin	12	100.0	0	0
Amoksisilin	12	100.0	0	0
Eritromisin	10	83.3	2	16.7
Ofloksasin	10	83.3	2	16.7

Tablo 5: 2-6 yaş grubu hastalarda A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının sayı ve oranları.

Antibiyotikler	Duyarlı		Dirençli	
	Sayı	%	Sayı	%
Penisilin	17	100.0	0	0
Ampisilin	17	100.0	0	0
Amoksisilin	17	100.0	0	0
Eritromisin	15	88.8	2	11.2
Ofloksasin	14	82.4	3	17.7

Tablo 6: 6-10 yaş grubu hastalarda A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların bazı antibiyotiklere duyarlılıkları

Antibiyotikler	Duyarlı		Dirençli	
	Sayı	%	Sayı	%
Penisilin	7	100.0	-	-
Ampisilin	7	100.0	-	-
Amoksisilin	7	100.0	-	-
Eritromisin	6	85.7	1	14.3
Ofloksasin	6	85.7	1	14.3

Tablo 7: Kontrol grubu örneklerinden üretilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların bazı antibiyotiklere duyarlılıkları

Antibiyotikler	Duyarlı		Dirençli	
	Sayı	%	Sayı	%
Penisilin	3	100.0	-	-
Ampisilin	3	100.0	-	-
Amoksisilin	3	100.0	-	-
Eritromisin	3	100.0	-	-
Ofloksasin	2	66.7	1	33.3

Tablo 8: Ülkemizdeki boğaz kültürü taraması çalışmalarından Beta Hemolitik ve A Grubu Beta Hemolitik Streptokok İzole Edilme Oranları

Yazarlar	Toplam hasta	AGBHS	BHS oranı
Akın ve ark (8).	721	6.40	3.10
Fındık ve ark (18).	-	3.93	2.79
Kılıç ve ark (19).	-	-	9.60
Metindaş ve ark (20).	698	7.60	-
Güray ve ark (21).	148	22.30	13.60
Ergüven ve ark (9).	750	-	8.30
Aysev (22).	9548	1.40	11.30
Bilgehan ve ark (23).	50 (semptomlu)	34.00	Belirtilmemiş
Başbuğ ve ark (24).	109 (çocuk)	-	14.00
Başbuğ ve ark (24).	55 (erişkin)	-	13.00
İşlek ve ark (25).	41 (semptomlu)	-	39.00
Adiloğlu ve ark (26).	142	8.40	2.10
Arıkan ve ark (27).	1531	0.30	5.37

bulunamamıştır. ($p>0.05$). Gerek kontrol, gerekse hasta grubundan izole edilen beta hemolitik streptokok oranları literatürlerde sunulan diğer çalışmalardaki oranlarda benzerlik göstermektedir (16, 17). Kontrol ve hasta gruplarından alınan örneklerin tümünden üretilen BHS'ların, kontrol grubunda %60.0'ı, hasta grubunda ise %70.6'sı A

grubu Beta Hemolitik Streptokok'tu. Hasta grubunda AGBHS izole edilme oranı %18, Kontrol grubunda %10 olarak tesbit edildi. Hasta grubunda, kız çocuklarından AGBHS izole edilme oranı %18.6, erkeklerde %17.5 idi. Hasta gruplarından 0-2 yaş grubunda AGBHS izole edilme oranı %20, 2-6 yaş grubunda %21.3, 6-10

yaş grubunda %11.7 olarak tesbit edildi. AGBHS izole edilme açısından hasta ve kontrol grupları, kız ve erkek çocukları ve yaş grupları arasında istatistiksel bir fark bulunamadı ($p>0.05$). Hasta gruplarında ister total BHS sayısı isterse AGBHS sayısı Türkiye’de saptanan BHS’larda benzer oranlarda olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki boğaz kültürü taraması çalışmalarından Beta Hemolitik ve A Grubu Beta Hemolitik Streptokok izole edilme oranları tablo 8’de özetlenmiştir. Çalışmamızda; klinik olarak üst solunum yolları enfeksiyonu olmayan kontrol grubunda %16.7 oranında BHS ve bunlardan %60’ının AGBHS olması bölgemizdeki bu tür enfeksiyonların özelliğinin daha detaylı incelenmesini zorunlu kılmaktadır. AGBHS ve normal flora üyesi kabul edilmeyip patojenler arasında önemli bir yer tutan BHS’ların normal flora bakterisi gibi kolonize olmaları; enfeksiyonların tanı ve tedavisinde önemli karışıklıklara neden olmaktadır. Ayrıca; “Bir üst solunum yolu enfeksiyonunda BHS’lar birincil etken mi? veya “Birincil etken bir virus ya da başka mikroorganizma mı?” yoksa “Kontrol grubundaki betalar klinik olarak bir inaparan enfeksiyon etkeni mi?” sorularının aydınlığa kavuşturulmasına yönelik daha çok ve daha ileri araştırmalar yapılması gerekmektedir. Anabilim dalımıza bağlı rutin laboratuvarlarda yapılan boğaz kültürlerinde sıklıkla beta hemolitik streptokoklara rastlanması da bizim çalışmamızdaki kontrol grubu sonuçlarını teyit eder yöndedir. Bölgemizde bu kadar sık oranda BHS ve buna paralel olarak AGBHS bulunması Erzurum ve çevresinin Türkiye’nin en yüksek rakımlı bölgesinde kurulmuş olmasına ve bu nedenden dolayı diğer illerden daha soğuk ve uzun süreli kış yaşanmasına bağlanabilir. Günümüzde AGBHS tonsillofarenjitlerinin sağaltımında penisilin halen birinci seçenek olup çalışmamızda da bu bir kez daha doğrulanmıştır (19). Penisilin kullanılmadığı diğer istisnai durumlarda ise eritromisin ve diğer makrolidler kullanılmaktadır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan çalışmaların tümünde AGBHS’ların penisiline karşı duyarlı olduğu ve diğer taraftan ikincil seçenek olan eritromisine karşı dirençli olabildiği görülmektedir. Ülkemizde genel olarak eritromisin direnci düşük düzeydedir (22-24). Bizim çalışmamızdaki eritromisin direnci %11.2-16.7 olması Türkiye’deki çalışmalarla paralellik göstermektedir. Duyarlılıkları araştırılan AGBHS sayısı daha da yükseldikçe bu direnç yüzdesinin daha da aşağılara ineceği kanaatindeyiz. Penisilin ve türevlerinden sonra kullanılması önerilen eritromisinden başka florokinolon grubu antibiyotiklerden ofloksasine

karşı AGBHS’ların duyarlılıklarını da araştırdık. Tablo 4, 5, 6 ve 7’de sonuçları verildiği gibi; 0-2 yaş grubu hastalardan alınan örneklerden üretilen AGBHS’ların ofloksasine %16.7 oranında dirençli olduğu görülmektedir. Aynı antibiyotiklere karşı 2-6 yaş grubundan örneklerde ofloksasine %14.3 ve kontrol grubundan alınan örneklerden üretilen bu bakteriler aynı antibiyotiğe %33.3 oranında direnç geliştirdiği gözlenmektedir. Yaş gruplarına göre saptanan direnç yüzdesi gerçek oranları vermede zorluk çıkarmaktadır. Total olarak yüzde oranları hesaplanırsa doğruya daha yakın sonuçlar alınabilir. Bu nedenle hasta gruplarının tümündeki AGBHS’ların bu antibiyotiğe karşı dirençlerini toplu olarak hesapladık. Hasta gruplarının tümünden soyutlanan 36 AGBHS suşunun 6’sı (%16.7) ofloksasine dirençli olarak bulundu. Aynı antibiyotiğe kontrol grubunun üçünden soyutlanan AGBHS’ların birisi dirençli idi. Sayının oldukça düşük olması nedeniyle yüzde oranların doğruyu göstermeyeceği kanaatindeyiz. Bizim araştırmamızda ofloksasine karşı AGBHS’ların duyarlılık ve direnç durumları, aynı yönde yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyum göstermektedir (28, 29). Sonuç olarak Türkiye’nin en yüksek rakımlı ve buna paralel olarak en soğuk ili olan Erzurum’da AGBHS taşıyıcılığı veya inaparan enfeksiyon belirgin olarak kendini göstermektedir. Bütün dünyada ve ülkemizde olduğu gibi yöremizde de ciddi bir sorun olan ve en önemli enfeksiyonlara neden olan ve bu enfeksiyonlar sonrası onarılması oldukça güç komplikasyonlarla karşımıza çıkabilen bu mikroorganizmalarla mücadele aralıksız sürdürülmelidir. Belirli periyodik aralıklarla, enfeksiyon oluşturma oranları ve antibiyotiklere karşı direnç geliştirme durumları araştırılmalıdır. Her ne kadar penisilin ve türevlerine karşı duyarlı kabul edilseler bile özellikle bu antibiyotiğe olan duyarlılık özellikleri sıklıkla takip edilmelidir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Baron EJ. Bailey and Scott's diagnostic microbiology. 2002.
2. Bisno A. Streptococcus pyogenes (including streptococcal toxic shock syndrome and necrotizing fasciitis). Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases 2000;2:2101-2117.
3. Facklam R, Carey R. Streptococci and Aerococci, Manual of Clinical Microbiology. Lenette EH, Balows A, Hausler WJ and

- Shadomy H, American Society for Microbiology 1985.
4. Ayan M, Tekerekoğlu MS, Durmaz B. A Grubu Dışı Beta Hemolitik Streptokokların Farenjitlerdeki Önemi 2000.
 5. Akın L. İlkokul çocuklarında A grubu beta hemolitik streptokok sıklığı. T Hij Den Biyol Derg 1992;49:35-39.
 6. Breese B, Disney F, Talpey W. The nature of a small pediatric group practice. Pediatrics 1966;38(2):264-285.
 7. Gunn B, Keiser J, Almazan R. Appendix A: culture media, tests, and reagents in bacteriology. Clinical and pathogenic microbiology The CV Mosby Co, St Louis, Mo 1987:897.
 8. Kaplan EL. Recent evaluation of antimicrobial resistance in β -hemolytic streptococci. Clinical infectious diseases 1997;24(Supplement_1):S89-S92.
 9. NCCLS. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests 1998.
 10. Howard BJ. Clinical and pathogenic microbiology: Mosby Incorporated; 1994.
 11. Gürler B, Erdeniz H. Boğaz salgılarından izole edilen beta hemolitik streptokoklarda penisilin G toleransının araştırılması. ANKEM Derg 1996;10:38-42.
 12. Cengiz AT, Kılıç H, Anter M. Akut ve kronik üst solunum yolu infeksiyonlarında boğaz ve burun kültürlerinden üretilen etken bakteriler ve bunların antibiyotiklere duyarlılıkları. İnfeksiyon Derg 1988;2:156.
 13. Kılıç S, Felek S, Akbulut A, Aşçı Z. 5-13 yaş grubu yurt öğrencilerinin boğazlarında patojen bakteri araştırılması. İnfeksiyon Derg 1991;4:241.
 14. Demirel M, Yegane Tosun S, Gündüz T, Aksu S. Çocuklarda yapılan boğaz kültürlerinde A grubu beta-hemolitik streptokok sıklığı ve antibiyotik duyarlılığı. Ankem Derg 2001;15(4):744-47.
 15. Tunçkanat F, Şener B, Akan Ö, Berkman E. A grubu beta hemolitik streptokoklara bazı makrolid antibiyotiklerin in vitro etkileri. ANKEM Derg 1993;7:51.
 16. Fındık D, Tuncer İ, Kart H. Boğaz kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 1995;9(1-2):23-24.
 17. Metintaş S, Kalyoncu C, Etiz S, Kiraz N, Ünsal A. Çiftekler ilçesi ilkokul çocuklarında A grubu beta hemolitik streptokok prevalansı. Anadolu Tıp Derg 1991;13:17.
 18. Güray O, Betiken R, Kıyak M, Öner A, Temiz S. İlkokul çocuklarında beta hemolitik streptokok infeksiyonlarının kontrolü 1991;4:86.
 19. Ergüven M, Gökce T. Kartal bölgesi ve çevresi çocuklarında beta hemolitik streptokok infeksiyonlarının insidansı ve antibiyotik duyarlılıklarının invitro araştırılması. İnfek Derg 1992;6.
 20. Aysev D. Okul çağı çocuklarında beta hemolitik streptokok görülme sıklığı. İlaç ve Tedavi Derg 1994;7:163.
 21. Bilgehan H, Urgancı N, Evrulce M, Doğan S, Kayaalp A. Streptokoksik farenjit ve tonsillitlerde taşıyıcılık ve gerçek infeksiyon. Okmeydanı Hast Bült 1994;12:24.
 22. Basbuğ N, Ayhan N. TEK Kreş ve Yuvalarında Çocuk ve Görevlilerde beta hemolitik streptokok ve kandida araştırılması. Turk Hij Den Biyol Derg 1991;109:144.
 23. İşlek İ, Sanoğlu K, Aydın M, Gürses N. Tonsillo farenjitte sefaklorun etkinliği. ANKEM Derg 1992;6:197.
 24. Adiloğlu AK, Can R, Kaya S, Cicioğlu Arıdoğan B. Isparta ili Kesme Köyünde 15-60 yaş arası gönüllülerde boğaz sürüntü örneklerinin incelenmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;32:193-196.
 25. Arıkan S, Ergüven S, Günalp A. Isolation, in vitro antimicrobial susceptibility and penicillin tolerance of Arcanobacterium haemolyticum in a Turkish university hospital. Zentralblatt für Bakteriologie 1997;286(4):487-493.

Diagnostic and Prognostic Value of Neopterin Levels in Serum and Bronchoalveolar Lavage Fluid in Sepsis

Bronkoalveolar Lavaj Sıvısında ve Serumda Ölçülen Neopterinin Sepsiste Tanısal ve Prognostik Değerinin Saptanması

Ömer Kardeşin^{1*}, Kenan Hızal², Cemalettin Aybay³, Müge Aydoğdu⁴, E. Füsün Kardeşin⁵

¹SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Erzurum

²Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ankara

³Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı Ankara

⁴Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

⁵Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Erzurum

Abstract

Objective: This study aimed to measure neopterin levels in serum and bronchoalveolar lavage fluid to determine the diagnostic and prognostic value of neopterin in sepsis.

Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study included intensive care patients over the age of 18 who underwent invasive mechanical ventilation and blood and bronchoalveolar lavage sampling at admission. Forty-five patients were analyzed retrospectively as those with sepsis (n=22) and without sepsis (n=23).

Results: Serum and bronchoalveolar lavage neopterin concentrations were statistically significantly higher in patients with sepsis. Neopterin level in serum and bronchoalveolar lavage fluid had good predictive value for the diagnosis of sepsis, with cut-off values of 22.04 nmol/L (Area under curve-AUC 85.8%) and 2.61 nmol/L (AUC 76.1%), respectively. C-reactive protein, on the other hand, had a predictive value of 86.1% for the diagnosis of sepsis, with a cut-off value of 73.25 mg/L. Serum neopterin and C-reactive protein were determined as independent risk factors for sepsis. When these two biomarkers were used together, they showed the best predictive value (AUC 93.3%) for the diagnosis of sepsis. Bronchoalveolar lavage neopterin correlated with clinical pulmonary infection score. Serum neopterin level was significantly higher in sepsis patients who developed septic shock than in those who did not.

Conclusion: Serum neopterin had comparable diagnostic value in sepsis to the widely used biomarker, procalcitonin. Combined use with C-reactive protein increases the diagnostic value, specificity, and sensitivity of serum neopterin in sepsis. Serum neopterin can also be used as a prognostic indicator and may be predictive of the rapidly developing processes that lead to shock. Despite the lower value of bronchoalveolar lavage neopterin for the diagnosis of sepsis, its correlation with clinical pulmonary infection score suggests that it may indicate disease severity in ventilator-associated pneumonia.

Key Words: Neopterin, bronchoalveolar lavage, sepsis, biomarker

Özet

Amaç: Çalışmamızda, sepsis patogeneğinde doğrudan yer alan monosit-makrofajların aktivasyonunu yansıtan neopterin, serum ve bronkoalveolar lavaj sıvısında ölçülerek sepsisteki tanı ve prognostik değerini tespit etmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı-kesitsel çalışma yoğun bakım ünitesinde yatışları sırasında invaziv mekanik ventilasyon uygulanan, serum ve bronkoalveolar lavaj sıvısı alınan 18 yaşından büyük hastalarda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 45 hastanın verileri, sepsis olanlar (n=22) ve olmayanlar (n=23) olarak iki gruba ayrılarak geriye yönelik olarak incelenmiştir.

Bulgular: Serum ve bronkoalveolar lavaj sıvısında neopterin değeri, sepsis olan hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha yüksektir. Serum ve bronkoalveolar lavaj sıvısında neopterin düzeyi, sırasıyla 22,04 nmol/L (Eğri altı alan-EAA %85,8) ve 2,61 nmol/L (EAA %76,1) kesme değerleriyle sepsis tanısı için iyi öngörücü değere sahipti. C reaktif protein ise 73,25 mg/L kesme değeriyle sepsis tanısı için %86,1 öngörü değerine sahipti. Serum neopterin ve C reaktif protein sepsis için bağımsız risk faktörü olarak saptandı. Bu iki biyobelirteç birlikte kullanıldığında sepsis tanısı için en iyi öngörücü değeri (EAA %93,3) gösterdi. Klinik pulmoner enfeksiyon skoru ile de bronkoalveolar lavaj neopterin arasında korelasyon vardı. Sepsis olan hastalarda, septik şok gelişenlerde, gelişmeyenlere göre serum neopterin açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır.

Sonuç: Sepsis tanısında serum neopterin kullanımının tanı değeri, yaygın olarak kullanılan prokalsitonin kadar etkilidir. C-reaktif protein ile birlikte kullanımı, sepsis tanı değerini, özgüllüğünü ve duyarlılığını artırır. Buna ek olarak, prognostik bir gösterge olarak kullanılabilir ve şoka neden olan, hızla gelişen süreçleri öngören bir parametre olabilir. Bronkoalveolar lavaj neopterin sepsis tanısındaki daha düşük tanı gücüne rağmen, klinik pulmoner enfeksiyon skoru ile korelasyonu, ventilatör ilişkili pnömoni hastalık şiddetini gösterebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Neopterin, bronkoalveolar lavaj, sepsis, biyobelirteç

*Sorumlu Yazar: Ömer Kardeşin Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı

SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi E-mail: mrkrshn@hotmail.com Tel: 90(442)2325555

Orcid: Ömer Kardeşin 0000-0002-4245-1534, Kenan Hızal 0000-0001-8644-139X, cemalettin Aybay 0000-0002-1534-2770, Müge Aydoğdu 0000-0001-6146-4173, Füsün Kardeşin 0000-0003-4145-8117

Geliş Tarihi:12.12.2020 , Kabul Tarihi:12.06.2021

Objective

Sepsis is a complicated disease process that arises from the body's response to infection and leads to potentially fatal organ dysfunction (1). This widespread public health problem is seen in 1 of every 17 hospitalizations and 1 in 3 hospital deaths (2). Sepsis is a clinical continuum, and the mortality rate increases as it progresses to septic shock. With a rising incidence and high mortality, it is among the most common causes of death in intensive care units (ICU) other than coronary ICUs (3). The signs and symptoms of sepsis syndrome can be confused with noninfectious systemic inflammatory diseases. The gold standard diagnostic method is the isolation of microorganisms from blood culture together with the clinical picture of infection (1). However, even with blood culture, microorganisms can only be detected after 48 to 72 hours and at a frequency of only 30% (4). There is no gold standard biochemical marker for use in the diagnosis and prognosis of sepsis. Early goal-directed therapy within the first hour has been reported to reduce mortality (1). Therefore, highly sensitive and specific biomarkers that can provide early and reliable results in the diagnosis of sepsis are needed (1, 3-6). In this context, C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT) are indicators that can be measured anywhere on admission to intensive care, providing prognostic information for sepsis and simply assessing the inflammatory response (7, 8). The current guidelines of the Surviving Sepsis Campaign also state that procalcitonin can be used to contribute to the management of infection therapy (1). Neopterin (NT) is a low-molecular-weight pyridine produced through guanosine triphosphate metabolism when monocytes and macrophages are stimulated by interferon gamma (IFN- γ) synthesized by T lymphocytes and natural killer cells (9). NT is a biomarker of the cellular immune response mediated by lymphocytes and macrophages. Because NT is a monocyte/macrophage-specific mediator produced upon stimulation by microbial products (lipopolysaccharide, endotoxin) from the organisms involved in the pathogenesis of sepsis as well as by cytokines released upon activation of the mononuclear phagocytic system (tumor necrosis factor alpha [TNF- α], interleukin-1 [IL-1], and IFN- γ), it provides information about the systemic inflammatory response and the development of septic complications (10). NT was also shown to be produced by activated endothelial cells and biosynthesized together with vasoactive compounds (e.g., prostacyclin PGI₂, nitric oxide) in response to endotoxins, TNF- α ,

and IFN- γ (11). The aim of this study was to determine the diagnostic and prognostic value of serum and bronchoalveolar lavage (BAL) fluid NT levels in sepsis. The secondary objective was to determine the value of using NT together with other routinely used biomarkers in the diagnosis of sepsis.

Materials and Methods

This descriptive, cross-sectional study included patients 18 years or older who underwent invasive mechanical ventilation and had BAL samples collected via bronchoscopy during ICU follow-up for respiratory failure. Samples collected over a 9-month period were studied in March 2015. The study received ethics committee approval and written informed consent was obtained from all participants or their legal representatives (University Clinical Research Ethics Committee date: 25 February 2015 no:105). This article was adapted from a dissertation entitled "Determination of the Diagnostic and Prognostic Value of Neopterin Measured in Bronchoalveolar Lavage Fluid and Serum in Intensive Care Patients." The 45 patients included in the study were grouped as those with and without sepsis, and the sepsis patients were further subgrouped as those who progressed to septic shock and those who did not. The results of urine, wound site, BAL, intracatheter, and peripheral blood cultures collected at the clinician's discretion upon ICU admission to determine the infectious focus were recorded from the laboratory archives. As biomarkers, NT, PCT, CRP, albumin, creatinine, international normalized ratio (INR), alanine aminotransferase (ALT), white blood cell (WBC), and platelet (PLT) levels were obtained from the patients' files to be used as values in the diagnosis of sepsis. After performing direct microscopic examination and microbiological culture, blood and BAL samples were stored at -80°C for later NT analysis. Blood samples obtained simultaneously with BAL fluid were collected into a tube with no anticoagulants and within 30 minutes were centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes. The separated serum and BAL samples were stored at -80°C until analysis. Each sample was thawed on the day of analysis. Quantitative analysis of NT in human serum, plasma, urine, and cell culture supernatant was performed using a high-affinity NT-specific monoclonal antibody-based competitive ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) kit (Immunoguide, Ankara, Turkey). The lowest detectable NT concentration of the kit used was 1 nmol/L, intraassay variability (intraassay CV) was <8.2–54% nmol/L, and

interassay variability (interassay CV) was <8.2–55% nmol/L.

Definitions: Sepsis is a life-threatening organ dysfunction caused by an abnormal host response to infection. Sepsis was defined as microbiologically documented or clinical diagnosis

of infection with at least 2 of the following criteria: (a) body temperature over 38°C or under 36°C, (b) heart rate above 90/min, (c) respiratory rate above 20/min or arterial CO₂ pressure below 32 mmHg, and (d) leukocyte count higher than 12000/mm³ or lower than 4000/mm³

Table 1: Distribution of the patients' demographic characteristics, underlying diseases, risk factors, clinical scores, and initial biomarker levels according to the presence of sepsis

	Sepsis (n=22)	Non-sepsis (n=23)	p*
Age (years)**	75 (32 – 88)	73 (36 – 96)	0.439
Sex			
Male	16 (53.3%)	14 (46.7%)	0.399
Female	6 (40.0%)	9 (60.0%)	
APACHE-II**	23 (18 – 38)	21 (8 – 32)	0.007
CCI**	7 (3 – 10)	6 (4 – 8)	0.224
ICU LOS (days)**	28.50 (6 – 57)	13 (3 – 104)	0.001
IMV duration (days)**	21 (6 – 51)	8 (3 – 104)	0.001
Pre-ICU hospital LOS (days)**	7 (2 – 37)	3 (1 – 38)	0.201
Underlying diseases			
Chronic obstructive pulmonary disease	8 (34.8%)	15 (65.2%)	0.053
Solid organ tumor	10 (58.8%)	7 (41.2%)	0.624
Diabetes mellitus	7 (43.8%)	9 (56.2%)	0.758
Coronary artery disease	4 (44.4%)	5 (55.6%)	0.530
Chronic kidney disease	5 (83.3%)	1 (16.7%)	0.084
Connective tissue disease	3 (100%)	-	0.109
Asthma	-	2 (100%)	0.256
Bronchiectasis	1 (100%)	-	0.489
Biomarkers**			
BAL NT (nmol/L)	5.10 (0.24 – 101.73)	0.93 (0.11 – 12.75)	0.003
Serum NT (nmol/L)	39.52 (2.94 – 385.07)	5.90 (0.12 – 60.09)	0.001
CRP (mg/L)	153 (15 – 402)	55 (2 – 158)	0.001
PCT (ng/ml)	1.75 (0.24 – 75.0)	0.25 (0.10 – 2.46)	0.001
Albumin (mg/dL)	2.40 (1.60 – 3.20)	2.9 (2.00 – 4.00)	0.003
PLT (10 ⁹ /L)	163 (22.8 – 544)	245 (71.4 – 605)	0.044
WBC (10 ⁹ /L)	12.6 (1.0 – 38.8)	13.5 (1.3 – 39.0)	0.964
INR	1.30 (0.88 – 2.00)	1.00 (0.90 – 1.60)	0.014
Creatinine (g/dL)	1.4 (0.5 – 7.0)	0.7 (0.1 – 2.5)	0,002
ALT (U/L)	24 (33 – 1032)	24 (6 – 76)	0.601
Sepsis complications			
Septic shock	12 (54.5%)	-	
ARDS	12 (54.5%)	8 (34.8%)	0.151
Mortality	18 (81.8%)	9 (39.1%)	0.004

*Mann–Whitney U or chi-square test. **Median (minimum – maximum)

APACHE II: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II, ICU: Intensive care unit, LOS: Length of stay, IMV: Invasive mechanical ventilation, CCI: Charlston comorbidity index, BAL: Bronchoalveolar lavage, ARDS: Acute respiratory distress syndrome, NT: Neopterin, CRP: C-Reactive protein, PCT: Procalcitonin, PLT: Platelets, WBC: White blood cells, INR: International normalized ratio, ALT: Alanine aminotransferase

Figure 1. ROC curves of serum NT, BAL NT, CRP, PCT, and the combination of serum NT and CRP for the diagnosis of sepsis

Table 2: The diagnostic value, sensitivity, specificity, PPV, and NPV of biomarkers on day 2 according to the cut-off values determined for the diagnosis of sepsis.

Variable	AUC (95% CI)	Cut-off	Sensitivity (%)	Specificity (%)	PPV (%)	NPV (%)	p*
BAL NT (nmol/L)	76.1 (62.2 – 90.0)	2.61	63.6	78.3	74.5	68.2	0.001
Serum NT (nmol/L)	85.8 (75.1 – 96.4)	22.04	72.7	87.0	84.8	76.1	0.001
CRP (mg/L)	86.1 (75.3 – 96.8)	73.25	86.4	78.3	79.9	85.2	0.001
PCT (ng/ml)	88.2 (78.7 – 97.7)	0.68	77.3	88.7	87.2	79.6	0.001
Albumin (mg/dL)	75.6 (61.5 – 89.7)	3.05	47.8	95.5	91.4	64.6	0.003
PLT (10 ⁶ /mm ³)	67.5 (51.7 – 83.3)	142	54.5	91.3	86.2	66.7	0.044
INR	71.1 (55.5 – 86.8)	1.29	54.5	91.3	86.2	66.7	0.015
Creatinine (g/dL)	76.5 (62.4 – 90.6)	1.08	81.8	69.4	72.8	79.2	0.002

*ROC analysis; Youden index was used to determine cut-off point.

AUC: Area under the curve, CI: Confidence interval, PPV: Positive predictive value, NPV: Negative predictive value, NT: Neopterin, CRP: C-reactive protein, PCT: Procalcitonin, PLT: Platelets, INR: International normalized ratio

Figure 2. Mean serum and BAL NT values in sepsis patients with and without septic shock

Table 3: Correlations between clinical scoring systems and biomarkers

	APACHE II	CCI	CPIS
BAL NT (nmol/L)	r=0.485; p=0.022	r=0.114; p=0.614	r=0.511; p=0.015
Serum NT (nmol/L)	r=0.706; p=0.001	r=0.443; p=0.039	r=0.379; p=0.082
CRP (mg/L)	r=0.208; p=0.353	r=-0.161; p=0.475	r=0.171; p=0.446
PCT (ng/ml)	r=0.208; p=0.352	r=-0.146; p=0.518	r=0.036; p=0.873
Albumin (mg/dL)	r=-0.015; p=0.947	r=0.399; p=0.066	r=-0.242; p=0.278
PLT (10 ⁶ /mm ³)	r=-0.100; p=0.658	r=0.228; p=0.306	r=0.168; p=0.456
INR	r=-0.320; p=0.147	r=-0.055; p=0.807	r=-0.606; p=0.088
Creatinine (g/dL)	r=0.701; p=0.001	r=0.359; p=0.101	r=0.275; p=0.215

*Spearman or Pearson correlation test APACHE II: Acute Physiological and Chronic Health Assessment II, CCI: Charlson Comorbidity Index, CPIS: Clinical pulmonary infection score

or immature to total neutrophil ratio over 10%. Septic shock is a subset of sepsis in which circulatory and cellular metabolism disorders are severe enough to increase the risk of mortality (1). Ventilator-associated pneumonia (VAP) was diagnosed in the presence of at least 2 of the following criteria: (a) body temperature over 38°C or under 36°C, (b) purulent tracheobronchial secretion, (c) newly developed infiltration in chest x-ray, and (d) clinical pulmonary infection score (CPIS) above 6 (12). Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE-II) score and Charlson comorbidity index (CCI) were calculated to determine disease severity and degree of comorbidity.

Statistics: The data were analyzed using SPSS version 21.0 statistical software package. Categorical data were presented as frequency distribution and percentage, continuous variables as mean \pm standard deviation and median (minimum–maximum values). Between-group comparisons of categorical data were made using chi-square test; the nonparametric Kruskal–Wallis and Mann–Whitney U tests were used in comparisons of continuous data because the assumption of normality was not met. Receiver operating characteristic (ROC) curve analysis was used to determine the diagnostic value of biomarkers for sepsis. Cut-off values were determined and their sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative

predictive value (NPV) were calculated. Youden index ($J = \text{Sensitivity} + \text{Specificity} - 1$) was used to identify cut-off values. A logistic regression model was created using the biomarkers that showed statistically significant differences between patients with and without sepsis (Model: Backward: LR. Entry: 0.05 and Removal: 0.10). For the biomarkers found to be significant in this model, ROC analysis was performed to determine the diagnostic value of their combined use. Relationships between clinical scores and biomarkers were evaluated using Spearman correlation analysis for nonparametric variables and Pearson correlation analysis for parametric variables. P values <0.05 were considered statistically significant.

Results

The mean age of the patients was 70.67 ± 13.72 years and 30 (66%) were male. On evaluation of the primary foci of infection causing sepsis, the most common infectious focus was VAP ($n=21$, 95.4%). The most frequently isolated infectious agent in BAL, urine, and peripheral and catheter blood cultures was *Acinetobacter baumannii* (31.8%). The demographic characteristics, underlying diseases, risk factors, clinical scores, and initial biomarker levels of patients with and without sepsis are presented in Table 1. APACHE-II score, ICU length of stay, and duration of invasive mechanical ventilation were statistically significantly higher in patients with sepsis. Of the biomarkers evaluated at ICU admission, the differences in serum NT, BAL NT, CRP, PCT, albumin, PLT, INR, and creatinine levels between patients with and without sepsis were found to be significant. The cut-off points, diagnostic value, sensitivity, specificity, PPV, and NPV of the biomarkers found to differ significantly between patients with and without sepsis are presented in Table 2. At ICU admission, the biomarkers with the highest diagnostic value for sepsis were PCT, serum NT, and CRP. In a logistic regression model based on the 8 biomarkers that were significantly elevated in sepsis patients, serum NT and CRP were found to be independent risk factors for sepsis. The risk of sepsis increased by 1.067-fold with each unit increase in serum NT (95% CI: 1.004 – 1.135; $p=0.037$) and by 1.025-fold with each unit increase in CRP (95% CI: 1.006 – 1.045; $p=0.010$). The combined use of CRP and serum NT yielded a higher diagnostic value than either of the biomarkers when used alone. When serum NT and CRP were used together, sensitivity was 81.8%, specificity was 91.3%, and the area under the

curve was 93.3% (95% CI: 86.5 – 100; $p<0.001$). ROC curves of serum and BAL NT, CRP, PCT, and the combination of serum NT and CRP for the diagnosis of sepsis are presented in Figure 1. Among the patients with sepsis, there were statistically significant positive correlations between APACHE-II score and serum NT and creatinine values. In addition, a moderate positive correlation was detected with BAL NT. There was also a moderate positive correlation between CCI and serum NT. CPIS showed a strong positive correlation with BAL NT. Correlations between the biomarkers and clinical scoring systems predicting prognosis in patients with sepsis are shown in Table 3. Among patients with sepsis, the mean serum and BAL NT values of those with and without septic shock are presented in Figure 2. Serum NT concentration was significantly higher in patients with septic shock compared to patients without septic shock (113.08 ± 104.65 nmol/L vs. 43.29 ± 58.42 nmol/L; $p=0.036$). BAL NT showed no significant difference with or without septic shock ($p=0.080$).

Discussion

Sepsis is a severe, life-threatening syndrome caused by the host immune response to a systemic infection. Despite significant improvements in diagnosis and treatment, sepsis is still characterized by high mortality and morbidity. Early diagnosis is a crucial for the effective treatment of sepsis. As clinical symptoms are nonspecific, biomarkers are noted as utility tools in the diagnosis of sepsis. Patients who developed sepsis after trauma and burns were shown to have increased NT levels (13, 14). In a previous study evaluating the diagnostic value of NT and PCT in sepsis, NT was found to have lower diagnostic power than PCT, although the difference was not statistically significant (15). Our results also indicated that NT was significantly elevated in sepsis patients and had similar diagnostic value to PCT. In addition, we observed that NT had high specificity, which may be attributable to it being a direct indicator of inflammatory response activity. In another study that aimed to determine the diagnostic value of PCT and NT in the differentiation of sepsis and infection from systemic inflammation, both biomarkers were found to be almost equally effective. That study yielded lower diagnostic value (66.9%), specificity (78.3%), and sensitivity (62.7%) for NT than the values determined in our study (16). This may be related to the smaller proportion of critical patients in that study compared to ours. Findings in the same study that critical patients with septic

shock and bloodstream infection had significantly higher peak NT values than patients with infection further supports this view. These data suggest that as a biomarker, NT has comparable value to PCT in the diagnosis of sepsis, especially in critical patients. In the literature, NT has been evaluated as a reliable prognostic and diagnostic marker for many infections such as periprosthetic joint infection, dengue virus, Crimean–Congo hemorrhagic fever, severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (17-20). However, sepsis is the most common cause of elevated NT, and higher NT concentrations have been associated with poorer prognosis (21). NT was shown to have high diagnostic value for the development of multiple organ dysfunction syndrome in patients with sepsis (22). Fisgin et al. evaluated NT as a marker of mortality in patients with sepsis (23). In another study, elevated NT was found to increase the risk of septic shock by 2.3-fold in a regression model created based on 57 patients with sepsis caused by gram-negative bacteria. This demonstrated its predictive value in determining the risk of progression to septic shock syndrome (24). Our study also showed that serum NT levels were significantly higher in the group of sepsis patients who progressed to septic shock compared to those who did not. APACHE II score is used to evaluate disease severity and mortality in patients admitted to the ICU (25). In our study, there was a very strong correlation between serum NT, and this commonly used scoring system, which is commonly used in the ICU to glean clues about patients' prognosis. These data indicate that NT, which has a central role in the pathogenesis of sepsis and reflects the activation of both monocytes/macrophages and endothelial cells may be predictive of prognosis. Alveolar macrophages, which play a critical role in the pulmonary immune response to infection, constitute more than 90% of the cells in BAL fluid. NT measured in BAL fluid reflects the level of alveolar macrophage activation (26). BAL NT levels were used to evaluate alveolar macrophage activation during lower respiratory tract infection in HIV-infected patients and it was shown that BAL NT levels were even more elevated in patients who developed respiratory tract infections (27). In a study where NT levels in BAL fluid were assessed in order to characterize macrophage activation status in patients with pneumonia, COPD, or interstitial lung disease and in a control group of patients with ischemic heart disease, BAL NT levels were found to be below the test threshold levels in the COPD, interstitial lung disease, and control groups, but were significantly

elevated in patients with pneumonia. Moreover, BAL NT was strongly correlated with IL-8, which affects neutrophil uptake into the alveolar spaces in pneumonia patients (28). It has been shown in the literature that using biomarkers together increases their diagnostic value in sepsis. Gibot et al. demonstrated that with the combined use of polymorphonuclear leukocyte CD64 index, PCT, and sTREM-1 (soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1), values above the determined cut-off points yielded a larger area under the curve for the diagnosis of sepsis than each individual biomarker (29). Another study performed in the emergency department investigated the diagnostic value of biomarkers in sepsis and severe sepsis. A logistic regression model of PCT, IL-6, D-dimer, WBC, PLT, CRP, brain natriuretic peptide, and immature to total neutrophil ratio indicated that PCT, IL-6, and D-dimer were independent risk factors and the combined use of these three tests was superior in terms of diagnostic value, sensitivity, and specificity than each test when used alone (30). Consistent with previous studies, CRP and serum NT concentration were identified as independent risk factors in our study, and their combined use increased their diagnostic value in sepsis. This suggests that the combined use of biomarkers in the diagnosis of sepsis will be more beneficial in daily practice. The diagnostic value of serum NT in sepsis is as effective as the widely used biomarker PCT. Combined use with CRP increases the diagnostic value, specificity, and sensitivity of serum NT in sepsis. In addition, it can be used as a prognostic indicator and may be predictor of the rapidly emerging processes that lead to shock. Although BAL NT had a lower diagnostic value for sepsis, its correlation with clinical pulmonary infection score suggests that it may indicate disease severity in patients with VAP.

Conflict of Interests: The authors have no conflict of interest.

References

1. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. *Intensive Care Med* 2017;43(3):304-377.
2. Rhee C, Dantes R, Epstein L, Murphy DJ, Seymour CW, Iwashyna TJ, et al. Incidence and trends of sepsis in US hospitals using clinical vs claims data, 2009-2014. *JAMA* 2017;318(13):1241-1249.

3. Prucha M, Bellingan G, Zazula R. Sepsis biomarkers. *Clin Chim Acta* 2015;440:97-103.
4. Wacker C, Prkno A, Brunkhorst FM, Schlattmann P. Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis* 2013;13(5):426-435.
5. Reinhart K, Meisner M, Brunkhorst FM. Markers for sepsis diagnosis: what is useful? *Crit-Care Clin* 2006;22(3):503-519.
6. Samraj RS, Zingarelli B, Wong HR. Role of biomarkers in sepsis care. *Shock* 2013;40(5):358-365.
7. Koozi H, Lengquist M, Frigyesi A. C-reactive protein as a prognostic factor in intensive care admissions for sepsis: a Swedish multicenter study. *J Crit Care* 2020;56:73-79.
8. Gregoriano C, Heilmann E, Molitor A, Schuetz P. Role of procalcitonin use in the management of sepsis. *J Thorac Dis* 2020;12(Suppl 1):S5-S15.
9. Fuchs D, Weiss G, Wachter H. Neopterin, biochemistry and clinical use as a marker for cellular immune reactions. *Int Arch Allergy Immunol* 1993;101(1):1-6.
10. Hoffmann G, Wirleitner B, Fuchs D. Potential role of immune system activation-associated production of neopterin derivatives in humans. *Inflamm Res* 2003;52(8):313-321.
11. Bevilacqua MP. Endothelial-leukocyte adhesion molecules. *Annu Rev Immunol* 1993;11(1):767-804.
12. Fartoukh M, Maître B, Honoré S, Cerf C, Zahar J-R, Brun-Buisson C. Diagnosing pneumonia during mechanical ventilation: the clinical pulmonary infection score revisited. *Am J Respir Crit Care Med* 2003;168(2):173-179.
13. Hensler T, Sauerland S, Lefering R, Nagelschmidt M, Bouillon B, Andermahr J, et al. The clinical value of procalcitonin and neopterin in predicting sepsis and organ failure after major trauma. *Shock* 2003;20(5):420-426.
14. Yao YM, Yu Y, Wang YP, Tian HM, Sheng ZY. Elevated serum neopterin level: its relation to endotoxaemia and sepsis in patients with major burns. *Eur J Clin Invest* 1996;26(3):224-230.
15. Sapa A, Rak A, Wybieralska M, Machoń J, Krzywonos-Zawadzka A, Zawadzki K, et al. Diagnostic usefulness of sCD163, procalcitonin and neopterin for sepsis risk assessment in critically ill patients. *Adv Clin Exp Med* 2017; 26(1):101-108.
16. Ruokonen E, Ilkka L, Niskanen M, Takala J. Procalcitonin and neopterin as indicators of infection in critically ill patients. *Acta Anaesthesiol Scand* 2002;46(4):398-404.
17. Hailemichael W, Kiros M, Akelew Y, Getu S, Andualem H. Neopterin: A Promising Candidate Biomarker for Severe COVID-19. *J Inflamm Res* 2021;14:245-251.
18. Busch A, Jäger M, Engler H, Wassenaar D, Bielefeld C, Wegner A. Diagnostic Accuracy of Synovial Neopterin, TNF- α and Presepsin in Periprosthetic Joint Infection: A Prospective Study. *Z Orthop Unfall* 2020.
19. Onguru P, Akgul EO, Akıncı E, Yaman H, Kurt YG, Erbay A, et al. High serum levels of neopterin in patients with Crimean–Congo hemorrhagic fever and its relation with mortality. *J Infect* 2008;56(5):366-370.
20. Chandrashekhara C, Balaji K, Vasudev PH, Panachiyil GM, Babu T. Estimation of serum neopterin level as an early marker for detecting severe dengue infection. *Int J Pediatr Adolesc Med* 2019;6(4):151-154.
21. Kozłowska-Murawska J, Obuchowicz AK. Przydatność kliniczna oznaczania stężenia neopteryny [Clinical usefulness of neopterin]. *Wiad Lek* 2008;61(10-12):269-272.
22. Zhang X, Chen Q, Ni S, Xiang Z, Zhou X, Huang Y. Serum neopterin and its significance as biomarker in differentiation of MODS from sepsis. *Pteridines* 2018;29(1):201-205.
23. Fisgin NT, Aliyazicioglu Y, Tanyel E, Coban AY, Ulger F, Zivalioglu M, et al. The value of neopterin and procalcitonin in patients with sepsis. *South Med J* 2010;103(3):216-219.
24. Delogu G, Casula MA, Mancini P, Tellan G, Signore L. Serum neopterin and soluble interleukin-2 receptor for prediction of a shock state in gram-negative sepsis. *J Crit Care* 1995;10(2):64-71.
25. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease classification system. *Crit Care Med* 1985;13(10):818-829.
26. Dhondt J-L, Darras A, Mulliez P, Hayte J-M, Crinquette J. Unconjugated pteridines in bronchoalveolar lavage as indicators of

- alveolar macrophage activation. *Chest* 1989;95(2):348-351.
27. Evans M, Wansbrough-Jones M. Alveolar macrophage activation in HIV infection. *J Infect* 1996;33(2):91-94.
28. Buhling F, Tholert G, Kaiser D, Hoffmann B, Reinhold D, Ansorge S, et al. Increased release of transforming growth factor (TGF)-beta1, TGF-beta2, and chemoattractant mediators in pneumonia. *J Interferon Cytokine Res* 1999;19(3):271-278.
29. Gibot S, Bene MC, Noel R, Massin F, Guy J, Cravoisy A, et al. Combination biomarkers to diagnose sepsis in the critically ill patient. *Am J Respir Crit Care Med* 2012;186(1):65-71.
30. Zhao Y, Li C. [Diagnostic value of a combination of biomarkers in patients with sepsis and severe sepsis in emergency department]. *Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue* 2014;26(3):153-158.

Spontan İntraserebral Hemorajilerde Hemoraji Hacminin Mortalite Üzerine Etkisi

The Effect of Hemorrhage Volume on Mortality in Spontaneous Intracerebral Hemorrhages

İsmail Erkan Aydın^{1*}, Çağdaş Yıldırım², Şeyda Tuba Savrun¹, Atakan Savrun¹, Alp Şener²

¹Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ordu

²Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Amaç: Spontan intraserebral hemoraji, ciddi morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir. Bu çalışmada, spontan intraserebral hemorajilerde hemoraji hacminin ve bilinen diğer prognostik faktörlerin mortalite üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 01/01/2014- 31/12/2019 tarihleri arasında bir devlet hastanesi acil servisinde spontan intraserebral hemoraji tanısı alan hastalarda retrospektif olarak yapıldı. Çalışma için Lokal Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik onay alındı. Çalışma için hastalara ait yaş, cinsiyet, sistemik hastalık, antiagregan veya antikoagülan ilaç kullanımı, başvuru anındaki sistolik kan basıncı (SKB) ve Glasgow Koma Skalası (GKS) düzeyi, INR düzeyi, bilgisayarlı tomografi (BT) ile saptanan hemoraji hacmi ve yerleşimi, ventrikül içi kanama durumu, ICH (Intraserebral Hemoraji) skoru, 30 günlük mortaliteleri ile ilgili veriler retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: 26 erkek (%47,27), 29 kadın (%52,73) toplam 55 hasta çalışmaya dâhil edildi. Ortalama yaş 70 ± 13 olarak saptandı. 30 günlük mortalite oranı %49,09 idi. Ventrikül içi kanama olan hastalarda, mortalite anlamlı olarak yüksek saptandı ($p < 0,001$). Subgrup analizi yapıldığında supratentorial hemorajilerde mortalite olan grupta, hemoraji hacmi anlamlı olarak daha yüksek saptandı ($p < 0,001$). GKS ve hemoraji hacmi arasında orta-yüksek derecede negatif yönlü korelasyon saptandı ($p < 0,001$; $\rho = -0,599$). Mortaliteyi öngören faktörlerin multivariante analizi yapıldığında, sadece GKS'nin mortaliteye etkisi olduğu saptandı.

Sonuç: Spontan intraserebral supratentorial hemorajilerde hemoraji hacmi artmış mortalite ile ilişkilidir. Bu retrospektif kohort çalışmada, başvuru anındaki düşük GKS mortalite ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Spontan intraserebral hemoraji, mortalite, hemoraji hacmi, bilgisayarlı tomografi, Glasgow Koma Skalası

Abstract

Objectives: Spontaneous intracerebral hemorrhage is associated with severe morbidity and mortality. In this study, it was aimed to investigate the effect of hemorrhage volume and other known prognostic factors on mortality in spontaneous intracerebral hemorrhages.

Materials and Methods: The study was performed retrospectively in patients diagnosed with spontaneous intracerebral hemorrhage at a state hospital emergency department between 01/01/2014- 31/12/2019. Ethical approval was obtained from the Local Clinical Research Ethics Committee for the study. Patients' age, gender, systemic disease, antiaggregant or anticoagulant medication use, systolic blood pressure (SBP) and Glasgow Coma Scale (GCS), INR, hemorrhage volume, ventricular extension of hemorrhage and location determined by computed tomography (CT), ICH (Intracerebral Hemorrhage) Score, 30-day mortality data were retrospectively assessed for the study.

Results: A total of 55 patients, 26 males (47.27%), 29 females (52.73%) were included in the study. The mean age was detected as 70 ± 13 . The 30-day mortality rate was 49.09%. Mortality was significantly higher in patients with ventricular extension of hemorrhage ($p < 0.001$). When subgroup analysis was done, in the group with mortality in supratentorial hemorrhages, the volume of hemorrhage was significantly higher ($p < 0.001$). A moderate to high degree of negative correlation was found between GCS and hemorrhage volume ($p < 0.001$; $\rho = -0.599$). When multivariate analysis of factors predicting mortality was performed, only GCS had an effect on mortality.

Conclusion: Hemorrhage volume is associated with increased mortality in spontaneous intracerebral supratentorial hemorrhages. Lower GCS on admission was associated with mortality in our retrospective cohort study.

Key Words: Spontaneous intracerebral hemorrhage, mortality, haemorrhage volume, computed tomography, Glasgow Coma Scale

Giriş

Serebrovasküler hastalıklar, gelişmiş ülkelerde kalp hastalıkları ve kanserlerden sonra üçüncü önde gelen ölüm nedenidir. Ayrıca yetişkinlerde nörolojik hastalıklar arasında ölüm ve sakatlığa neden olma bakımından ilk sırada yer alırlar (1).

İntraserebral hemoraji (ICH), tüm inmelere %10-15'ini oluşturur ve ciddi morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir (2). ICH, 15-19/100.000/yıl insidansa sahiptir ve 30 günlük mortalitesi % 40-50'dir (3). Spontan ICH, acil doktorlarını, nörologları, beyin ve sinir cerrahisi doktorlarını ve yoğun bakım doktorlarını ilgilendiren yaygın acil durumlardan

* Sorumlu Yazar: İsmail Erkan Aydın, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Ordu

E-posta: erkanaydinmd@gmail.com Tel: 05056107590 Orcid: İsmail Erkan Aydın 0000-0003-3552-5459, Çağdaş Yıldırım 0000-0001-7456-5395 Şeyda Tuba Savrun 0000-0002-6512-2987, Atakan Savrun 0000-0001-7468-4159 Alp Şener 0000-0002-0583-2936

Geliş Tarihi: 23.12.2020, Kabul Tarihi: 21.04.2021

bir tanesidir. Spontan ICH, sıklıkla hipertansiyona veya nadiren serebral amiloid anjiyopatiye bağlı olarak ortaya çıkan serebral küçük damarların spontan rüptürüdür (4). Ayrıca ICH için bilinen risk faktörleri hipertansiyon, ileri yaş, erkek cinsiyet, aşırı alkol tüketimi, antikoagülan tedavi, sigara kullanımı ve diyabettir (3,5-7). Hematom hacmi, ICH'da morbidite ve mortalite açısından önemli bir prediktif faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (8-11). Hematomun komşu dokular üzerine doğrudan kitle etkisi ile birlikte perihematomal ödem ve inflamatuvar reaksiyonlar, komşu dokularda daha fazla hasara neden olur (12). Sonuç olarak serebral hasar hematom hacmi ile orantılı olarak artar (13,14). Ayrıca, nörolojik defisitlerin türü ve şiddeti, hematomun yerleşim yeri ve hacmine göre değişiklik göstermektedir (10,13-15). En sık kullanılan skorlama aracı olan ICH skoru, hematom hacmini (≥ 30 mL) ve infratentorial hematom yerleşimini, 30 günlük mortalitenin bağımsız prediktif faktörleri olarak gösterir (10). Hematom hacminin hasar miktarını arttırmadaki rolünü ve diğer prognostik faktörlerle etkileşimini anlamak, prognozu öngörmeyi ve tedavi başarısında artışı sağlayabilir. Bu retrospektif olarak gerçekleştirilen çalışmanın amacı, spontan ICH yönetiminde hemoraji hacminin rolünü tanımlamak, hemoraji hacminin belirleyicilerini araştırmak ve bilinen diğer prognostik faktörlerle birlikte mortalite üzerine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma için, 01.01.2014- 31.12.2019 tarihleri arasında yıllık ortalama acil servis başvuru 150.000 olan bir hastanenin acil servisinde spontan ICH tanısı alan hastaların arşiv kayıtları retrospektif olarak incelendi. 18 yaşın altında olan, verilerinde eksiklik olan, intrakraniyal kitleye sekonder hemorajisi olan, travma etiyojisi saptanan ve subaraknoid veya subdural kanaması olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışma için Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alındı (13.02.2020 Karar No: E1-20-326). Çalışma için hastalara ait yaş, cinsiyet, sistemik hastalık (diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), hiperlipidemi (HL), atriyal fibrilasyon (AF), kardiyovasküler hastalık (KVH), serabrovasküler hastalık (SVH), antiagregan (asetilsalisilik asit, klopidogrel) veya antikoagülan (warfarin, düşük molekül ağırlıklı heparin) ilaç kullanımı, başvuru

anındaki sistolik kan basıncı (SKB) ve Glasgow Koma Skalası (GKS) düzeyi, INR düzeyi, bilgisayarlı tomografi (BT) ile saptanan hemoraji hacmi ve yerleşimi, ventrikül içi kanama durumu, ICH (İntraserebral Hemoraji) skoru, 30 günlük sağ kalım durumları verileri retrospektif olarak toplanmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, sistemik hastalıkları, GKS düzeyi, INR düzeyi, SKB düzeyi, hemoraji hacmi ve yerleşimi, ICH skoru ve antiagregan veya antikoagülan ilaç kullanımı parametrelerinin mortalite ile ilişkisi araştırıldı. Bununla birlikte hemoraji hacminin GKS ve INR ile ilişkisi araştırıldı. Hastalar supratentorial veya infratentorial lokalizasyonlarına göre iki alt gruba ayrıldı. Supratentorial kanamalar; lobe ve talamus/bazal ganglionlar olarak ve infratentorial kanamalar; serebellum ve beyin sapı kanamaları olarak toplam 4 alt gruba ayrılmıştır. Hastaların BT'leri, Philips MX16 bilgisayarlı tomografi cihazı ile çekilmiştir. Kanama hacimleri tarafımızca, elipsoidal yöntem kullanılarak hesaplandı ($G \times U \times Y / 2 = \text{cm}^3$ (mL) (G: Genişlik, U: Uzunluk, Y: Yükseklik- BT' deki kesit sayısına göre belirlenir) (16). İstatistiksel analiz, IBM SPSS for Windows 16.0 Package Programı ile yapıldı. Öncelikle tanımlayıcı veriler (örnek sayısı, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca, minimum/maksimum) analiz edildi. Kategorik verilerin frekans dağılımları Pearson Ki-Kare ve Fisher's Exact testleri ile analiz edildi. Sürekli verilerin normallik analizi Shapiro-Wilk testi ile yapıldı. İki bağımsız grup arası sürekli verilerin karşılaştırması için normal dağılan gruplarda Independent Samples-t testi, normal dağılmayanlarda Mann Whitney-U testi kullanıldı. Korelasyon ilişkileri, normal dağılan parametreler için Pearson korelasyon analizi, normal dağılmayan parametreler için Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi. Mortalite öngördürücülerinin tespitinde ise multiple lojistik regresyon analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için $p < 0,05$ düzeyi kullanıldı.

Bulgular

Dışlama kriterlerine göre toplam 17 hasta dışlandı. Çalışmaya gerekli kriterleri sağlayan 55 hasta dahil edildi. Hastaların 26'sı erkek (%47,27), 29'u kadın (%52,73) idi. Ortalama yaş 70 ± 13 olarak saptandı. 30 günlük mortalite oranı %49,09 olarak saptandı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri

Tablo 1: Hastaların demografik-klinik özellikleri ve mortaliteyi etkileyen faktörler.

Değişkenler	30 Günlük Mortalite					
	Yok			Var		
		Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	
Cinsiyet	Erkek	15	%57,69	11	%42,31	0,341*
	Kadın	13	%44,83	16	%55,17	
DM	Yok	22	%51,17	21	%48,83	0,943*
	Var	6	%50,00	6	%50,00	
HT	Yok	7	%46,67	8	%53,33	0,700*
	Var	21	%52,50	19	%47,50	
AF	Yok	23	%53,49	20	%46,51	0,469*
	Var	5	%41,67	7	%58,33	
KVH	Yok	20	%52,64	18	%47,36	0,702*
	Var	8	%47,06	9	%52,94	
SVH	Yok	24	%50,00	24	%50,00	1,000*
	Var	4	%57,14	3	%42,86	
HL	Yok	23	%48,94	24	%51,06	0,705**
	Var	5	%62,50	3	%37,50	
Antiplatelet	Yok	22	%46,81	25	%53,19	0,252**
	Var	6	%75,00	2	%25,00	
Antikoagulan	Yok	25	%55,56	20	%44,44	0,177**
	Var	3	%30,00	7	%70,00	
	Lober	8	%44,44	10	%55,56	
Yerleşim yeri	Bazal ganglion, talamus	17	%62,96	10	%37,04	0,177**
	Serebellum	2	%50,00	2	%50,00	
	Beyin sapı	1	%16,67	5	%83,33	
Yerleşim yeri grubu	Supratentorial	25	%55,56	20	%44,44	0,177**
	İnfratentorial	3	%30,00	7	%70,00	
Ventrikül içi kanama	Yok	26	%68,42	12	%31,58	<0,001*
	Var	2	%11,76	15	%88,24	

*Pearson Ki-Kare test

**Fisher' Exact test

DM: Diabetes mellitus, HT: Hipertansiyon, AF: Atriyal fibrilasyon, KVH: Kardiyovasküler hastalık, SVH: Serebrovasküler hastalık, HL: Hiperlipidemi

Tablo 2: Mortaliteyi etkileyen parametreler.

Değişkenler	30 Günlük Mortalite						p-değeri
	Yok			Var			
	Ortalama (%95 GA)	Median (IQR)	Min-Maks	Ortalama (%95 GA)	Median (IQR)	Min-Maks	
Yaş	67±13 (61-72)	69	45-89	73±11 (69-78)	74	51-92	0,049*
SKB (mmHg)	181±42 (165-197)	180	100-280	185±35 (171-199)	190	130-270	0,712*
Hemoraji hacmi (cm ³)	27,96±60,40	12,20 (7,41)	3,00-320,00	75,87±70,03	54,60 (86,50)	4,50-325,62	0,009**
GKS		15 (1)	6-15		6 (6)	3-15	<0,001**
INR	1,31±0,77	1,08 (0,16)	0,84-4,04	2,10±2,39	1,08 (0,45)	0,84-10,51	0,110**
ICH skoru		0 (1)	0-3		3 (2)	1-5	<0,001**

*Independent Samples-t test **Mann Whitney-U test IQR: Çeyrekler açıklığı, GA: Güven aralığı, Min: Minimum, Maks: Maksimum GKS: Glasgow Koma Skalası, SKB: Sistolik kan basıncı, ICH: İntraserebral hemoraji

Tablo 3: Mortalite öngördürücüleri

Mortalite için çoklu lojistik regresyon analizi					
	B	p-değeri	Odds oranı	%95 Güven Aralığı	
Değişkenler ^a	Yaş	0,042	0,236	1,042	0,973-1,117
	GKS	-0,504	0	0,604	0,479-0,763
	Sabit	2,181	0,427	8,859	

a : Değerlendirilen değişkenler: Yaş, GKS: Glasgow koma skoru B: katsayı

Tablo 1'de özetlenmiştir. Hastaların 45'inde (%81,82) supratentorial, 10'unda (%18,18) infratentorial hemoraji saptandı. 18'si (%32,73) lobar, 27'si (%49,09) talamus/bazal ganglion, 4'ü (%7,27) serebellum, 6'sı (%10,91) beyin sapı hemorajisiydi. Hastaların 38'inde (%69,09) ventrikül içi kanama yoktu, 17'sinde ise (%30,91) ventrikül içi kanama saptandı (Tablo 1). Ventrikül içi kanama olan hastalarda, mortalite anlamlı olarak yüksek saptanmıştır ($p<0,001$; Pearson Ki-Kare test). Cinsiyet, sistemik hastalıklar, antiagregan ve antikoagülan ilaç kullanımı açısından mortalitede anlamlı fark saptanmamıştır. Vaka sayıları az olduğu için yerleşim parametresine göre (4'lü grup) analiz yapılmamıştır (Tablo 1). Supratentorial ve infratentorial olarak subgrup analizi yapıldığında supratentorial hemorajilerde mortalite olan grupta, hemoraji hacmi anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır ($p<0,001$; Mann Whitney-U test). İnfratentorial hemorajilerde, mortalite ve hemoraji hacmi arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır ($p=0,138$; Mann Whitney-U test). Mortalite olan grupta, yaş ortalaması anlamlı derecede yüksek saptanmıştır ($p=0,049$; Independent Samples-t test). Mortalite olan grupta, hemoraji hacmi ortancası anlamlı derecede yüksek saptanmıştır ($p=0,009$; Mann Whitney-U test). Mortalite olan grupta, GKS ortancası anlamlı derecede düşük saptanmıştır ($p<0,001$; Mann Whitney-U test). Mortalite olan grupta, ICH skoru ortancası anlamlı derecede yüksek saptanmıştır ($p<0,001$; Mann Whitney-U test). İki grup arasında SKB ve INR değerleri açısından fark saptanmamıştır (Tablo 2). Korelasyon analizi yapıldığında; yaş ve sistolik kan basıncı arasında düşük derecede negatif yönlü korelasyon saptanmıştır ($p=0,010$; $r=-0,342$). GKS ve hemoraji hacmi arasında orta-yüksek derecede negatif yönlü korelasyon saptanmıştır ($p<0,001$; $\rho=-0,599$). INR ve hemoraji hacmi arasında korelasyon saptanmamıştır ($p=0,860$; $\rho=-0,024$).

Mortaliteyi öngören faktörlerin analizi çoklu lojistik regresyon ile yapıldı. Örneklem büyüklüğü gereğince bu analize 2 parametre alındı. Tekli değişken analizlerde $p<0,05$ olan parametrelerden korelasyon ilişkisi olmayan yaş ve GKS parametreleri bu analiz için seçildi. Bu analizde sadece GKS'nin mortalite ile ilişkili bağımsız bir değişken olduğu saptanmıştır (Tablo 3).

Tartışma

Bu çalışmada, spontan intraserebral hemorajide, hemoraji hacminin ve diğer risk faktörlerinin mortalite üzerine etkisini ve prediktif değerini retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. Spontan ICH, yüksek düzeyde mortalite ve morbiditeyle ilişkili ciddi acil tıbbi durumlar içerisinde yer almaktadır (17). Bu çalışmada 30 günlük mortalite oranı %49,09 idi. ICH'de 30 günlük mortalite %35 ila 52 arasında değişmekte olup, bu ölümlerin yarısı ilk 2 gün içinde gerçekleşmektedir. (18–20). Benzer şekilde Hemphill ve ark. çalışmalarında 30 günlük mortaliteyi % 45 olarak saptamışlardır (10). Delgado ve ark., Castellanos ve ark. da kendi çalışmalarında mortaliteyi sırasıyla % 20 ve % 28,30 olarak saptamışlardır (21,22). Ariesen ve ark., Sturgeon ve ark., Efsthathiou ve ark. ileri yaşın ICH için önemli bir risk faktörü olduğunu saptamışlardır (3,23,24). Yaşlanma sonucu damar esnekliğinde azalma, damar duvarını hipertansiyonun etkilerine karşı savunmasız hale getirir. Bu durum, serebral kanama riskinin ve kötü prognozun artmasına sebep olabilir. Celikbilek ve ark. 65 yaş üstü hastalarda mortalitenin daha yüksek olduğunu saptamışlardır (4). Literatürle uyumlu olarak çalışmamızda mortalite olan grupta, yaş ortalaması anlamlı derecede yüksek saptanmıştır. Fakat, mortaliteyi öngören faktörlerin analizi multiple lojistik regresyon ile yapıldığında, yaşın mortalite ile istatistiksel olarak

anamlı bir ilişkisi saptanamamıştır. Erkek cinsiyet, literatürde spontan ICH için bir başka risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Ariesen ve ark. ile Celikbilek ve ark. bu durumu desteklerken, Sturgeon ve ark. ile Efstathiou ve ark. tarafından yapılan çalışmalarda bir ilişki bulunmamıştır (3,4,23,24). Bizim çalışmamızda cinsiyet oranlarının mortalite söz konusu olan ve olmayan gruplar arasında homojen olduğu görülmüştür. Spontan ICH etiyojisinde hipertansiyonun önemi, Sacco ve ark., Ariesen ve ark. ve Woo ve ark. tarafından vurgulanmıştır (3,5,20). Ayrıca literatürde, ICH için bilinen diğer risk faktörleri aşırı alkol tüketimi, antikoagülan tedavi, sigara kullanımı ve diyabettir (3,5-7). Celikbilek ve ark. tarafından yapılan çalışmada ise antiagregan ya da antikoagülan ilaç kullanımı ile mortalite arasında bir ilişki saptanamamıştır (4). Bizim çalışmamızda, sistemik hastalıklar, antiagregan ve antikoagülan ilaç kullanımı açısından mortalitede anlamlı fark saptanamamıştır. Aynı zamanda çalışmamızda hastaların başvuru anında ölçülen sistolik kan basıncı ile mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Literatürde hemoraji hacmi önemli bir mortalite göstergesi olarak belirtilmiştir. Cheung ve Zou' nun çalışmasında, mortalite olan grupta hematoma hacminin mortalite olmayan gruba göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (6). Castellanos ve ark.'nın çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir (21). Hemoraji hacmi, spontan ICH' de klinik sonucun en güçlü bağımsız prediktörü olarak belirlenmiştir ve bu nedenle, tüm ICH prognostik skorlamalarının kritik bir bileşenidir (8,10,11,15). Literatürdeki diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (11,25). INTERACT2 çalışmasında hemoraji hacminin artmış morbidite ve mortaliteyle ilişkili olduğu ve hematoma yerleşim yerine bağlı farklılıklar olabileceği saptanmıştır (25). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak, mortalite olan grupta, hemoraji hacmi ortancası anlamlı derecede yüksek saptanmıştır. Aynı zamanda çalışmamızda, supratentorial ve infratentorial olarak subgrup analizi yapıldığında supratentorial hemorajilerde mortalite olan grupta, hemoraji hacmi anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. Fakat literatürden farklı olarak, çalışmamızda infratentorial hemorajilerde, mortalite ve hemoraji hacmi arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Çalışmamızda vaka sayıları az olduğu için yerleşim parametresine göre (4'lü grup) analiz yapılamamıştır. Yine literatürden farklı olarak bizim çalışmamızda, mortaliteyi öngören faktörlerin analizi multiple lojistik regresyon ile

yapıldığında, hemoraji hacminin mortaliteye istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Literatürde mortaliteyi öngörmede diğer önemli bir faktör, ventrikül içi kanama (ventriküle açılan kanama) olarak yer almaktadır. Cheung ve Zou, Hemphill ve ark., Delgado ve ark., Celikbilek ve ark. çalışmalarında ventrikül içine açılan kanamanın artmış mortalite ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir (4,6,10,22). Literatüre benzer olarak bizim çalışmamızda, ventrikül içi kanama olan hastalarda mortalite anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Hastanın başvuru anındaki düşük GKS'nin mortalitenin bağımsız öngörücüsü olduğu literatürdeki önceki çalışmalarda yer almaktadır (6,10,11,15). Roquer ve ark., Bhatia ve ark., Ironside ve ark. çalışmalarında düşük GKS, hemoraji hacmi ve ventrikül içi kanama mortalite için bağımsız prediktörler olarak saptanmıştır (15,17). Literatürle uyumlu olarak, bizim çalışmamızda başvuru anındaki düşük GKS'nin mortalite için bağımsız prediktör olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, GKS ve hemoraji hacmi arasında orta-yüksek derecede negatif yönlü korelasyon saptanmıştır. Spontan intraserebral hemorajilerde, hemoraji hacminin artmasıyla hematoma kitle etkisi artmaktadır. Hematomun büyüklüğü ve perihematoma ödem varlığı çevre dokularda ek hasara yol açmaktadır. Bununla birlikte hematoma ve perihematoma ödem artışı herniasyonlara yol açarak mortalite artışına sebep olmaktadır (26). Dolgun ve ark. (27) tarafından retrospektif olarak yapılan ve spontan intraserebral hemoraji nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 88 hastanın incelendiği bir çalışmada, hastaların %63,6'sında 5-10 mm arasında, %36,4'ünde ise 10 mm üzerinde herniasyon saptanmıştır. Aynı çalışmada, GKS 8'in altında olan ve hemoraji hacmi 70 cm³ üzerinde olan hastalarda mortalite oranı %88 olarak saptanmıştır. Özellikle GKS 8'in altında olan ve hemoraji hacmi 60 cm³'ün üzerindeki hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Herniasyon miktarı ve uygulanan tedavi şekli de mortaliteye etki edebilmektedir (26). Bizim çalışmamızda hastaların herniasyon miktarı, tedavi (cerrahi ve medikal) ile mortalite arasındaki ilişki doğrudan incelenmemiştir. Bunlar çalışmamızdaki kısıtlılıklardan bazılarıdır. Çalışmamızdaki diğer kısıtlılıklar içerisinde hasta sayısının az olması, çalışmanın retrospektif olması, takip ve taburculuk verilerinin kısıtlı olması ve ileri görüntülemenin olmaması yer almaktadır. Bu sebeple bizce, spontan intraserebral hemorajilerde mortaliteyi öngören tüm faktörlerin araştırıldığı çok merkezli daha büyük prospektif kohort çalışmalara ihtiyaç

vardır. Sonuç olarak, spontan intraserebral hemorajilerde hemoraji hacmi artmış mortalite ile ilişkilidir. Yaptığımız retrospektif kohort çalışmasında başvuru anındaki düşük GKS, mortaliteyi bağımsız olarak öngörmüştür.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Sacco RL. Risk factors, outcomes, and stroke subtypes for ischemic stroke. *Neurology* 1997;49(5 suppl 4):S39-44.
2. Eljovich L, Patel PV, Hemphill JC. Intracerebral hemorrhage. *Semin Neurol* 2008; 28(5):657-667.
3. Ariesen MJ, Claus SP, Rinkel GJE, Algra A. Risk factors for intracerebral hemorrhage in the general population: A systematic review. *Stroke* 2003; 34(8):2060-2065.
4. Celikbilek A, Goksel BK, Zararsiz G, Benli S. Spontaneous intra-cerebral hemorrhage: A retrospective study of risk factors and outcome in a Turkish population. *J Neurosci Rural Pract* 2013;40(03):271-277.
5. Woo D, Sauerbeck LR, Kissela BM, Khoury JC, Szaflarski JP, Gebel J, et al. Genetic and environmental risk factors for intracerebral hemorrhage: Preliminary results of a population-based study. *Stroke* 2002;33(5):1190-1196.
6. Cheung RTF, Zou LY. Use of the original, modified, or new intracerebral hemorrhage score to predict mortality and morbidity after intracerebral hemorrhage. *Stroke* 2003;34(7):1717-1722.
7. Schwarz S, Häfner K, Aschoff A, Schwab S. Incidence and prognostic significance of fever following intracerebral hemorrhage. *Neurology* 2000;54(2):354-361.
8. Lopresti MA, Bruce SS, Camacho E, Kunchala S, Dubois BG, Bruce E, et al. Hematoma volume as the major determinant of outcomes after intracerebral hemorrhage. *J Neurol Sci* 2014;345(1-2):3-7.
9. Tuhim S, Dambrosia JM, Price TR, Mohr JP, Wolf PA, Hier DB, et al. Intracerebral hemorrhage: External validation and extension of a model for prediction of 30 day survival. *Ann Neurol* 1991;29(6):658-663.
10. Hemphill JC 3rd, Bonovich DC, Besmertis L, Manley GT, Johnston SC. The ICH score: A simple, reliable grading scale for intracerebral hemorrhage. *Stroke* 2001;32:891-897.
11. Broderick JP, Brott TG, Duldner JE, Tomsick T, Huster G. Volume of intracerebral hemorrhage: A powerful and easy-to-use predictor of 30-day mortality. *Stroke* 1993;24(7):987-993.
12. Keep RF, Hua Y, Xi G. Intracerebral haemorrhage: Mechanisms of injury and therapeutic targets. *Lancet Neurol* 2012;11(8):720-731.
13. Samarasekera N, Fonville A, Lerpiniere C, Farrall AJ, Wardlaw JM, White PM, et al. Influence of intracerebral hemorrhage location on incidence, characteristics, and outcome: Population-based study. *Stroke* 2015;46(2):361-368.
14. Lee JY, King C, Stradling D, Warren M, Nguyen D, Lee J, et al. Influence of hematoma location on acute mortality after intracerebral hemorrhage. *J Neuroimaging* 2014;24(2):131-136.
15. Ironside N, Chen CJ, Dreyer V, Christophe B, Buell TJ, Connolly ES. Location-specific differences in hematoma volume predict outcomes in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. *Int J Stroke* 2020;15(1):90-102.
16. Kothari RU, Brott T, Broderick JP, Barsan WG, Sauerbeck LR, Zuccarello M, et al. The ABCs of measuring intracerebral hemorrhage volumes. *Stroke* 1996;27(8):1304-1305.
17. Bhatia R, Singh H, Singh S, Padma M, Prasad K, Tripathi M, et al. A prospective study of in-hospital mortality and discharge outcome in spontaneous intracerebral hemorrhage. *Neurol India* 2013;61(3):244-248.
18. Sacco S, Marini C, Toni D, Olivieri L, Carolei A. Incidence and 10-year survival of intracerebral hemorrhage in a population-based registry. *Stroke* 2009;40(2):394-399.
19. Castellanos M, Leira R, Tejada J, Gil-Peralta A, Dávalos A, Castilla J. Predictors of good outcome in medium to large spontaneous supratentorial intracerebral haemorrhages. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2005;76(5):691-695.
20. Delgado P, Álvarez-Sabín J, Abilleira S, Santamarina E, Purroy F, Arenillas JF, et

- al. Plasma D-dimer predicts poor outcome after acute intracerebral hemorrhage. *Neurology* 2006;67(1):94-98.
21. Sturgeon JD, Folsom AR, Longstreth WT, Shahar E, Rosamond WD, Cushman M. Risk factors for intracerebral hemorrhage in a pooled prospective study. *Stroke* 2007;38(10):2718-2725.
22. Efstathiou SP, Tsioulos DI, Zacharos ID, Tsiakou AG, Mitromaras AG, Mastorantonakis SE, et al. A new classification tool for clinical differentiation between haemorrhagic and ischaemic stroke. *J Intern Med* 2002;252(2):121-129.
23. Delcourt C, Sato S, Zhang S, Sandset EC, Zheng D, Chen X, et al. Intracerebral hemorrhage location and outcome among INTERACT2 participants. *Neurology* 2017;88(15):1408-1414.
24. Takeuchi S, Wada K, Nagatani K, Otani N, Mori K. Decompressive hemicraniectomy for spontaneous intracerebral hemorrhage. *Neurosurg Focus* 2013;34(5):E5.
25. Dolgun H, Hanaliođlu Ő, Gürses L, Gel G, Bařar İ, Günaydın A, Türkođlu E. Spontan İnteraserebral Hematomların Cerrahi Tedavisi. *ACU Sađlık Bil Derg* 2020;11(3):439-446.

İdiyopatik Periferik Fasiyal Paralizili Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin ve Paralizi Derecesi ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Assessment of Hematological Parameters and The Relationship with Paralysis Degree in Children with Idiopathic Peripheral Facial Paralysis

Ülkühan Öztoprak¹

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Özet

Amaç: Bell's paralizisi (BP), diğer adıyla idiyopatik periferik fasiyal paralizisi, başka bir nörolojik bulgunun eşlik etmediği, akut gelişen tek taraflı yüz güçsüzlüğünün en sık nedenidir. Etiyopatogenezi halen açıklığa kavuşturulamamada, inflamasyonun patogenezi önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Nötrofil lenfosit oranı (NLO), trombosit lenfosit oranı (PLO) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) son dönemlerde farklı hastaların tanı ve takibinde kullanılan inflamasyon belirteçleridir. Bu çalışmada BP'li çocuklarda NLO, PLO, MPV ve eritrosit dağılım genişliği (RDW) kullanılarak inflamatuvar etiyojeniyi düşündüren herhangi bir ipucu olup olmadığını araştırmak ve bu belirteçler ile fasiyal paralizisi şiddeti arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma, Ocak 2018 ile Ocak 2020 yılları arasında, BP tanısı alan 25 çocuk hasta ve rastgele seçilmiş 25 sağlıklı kontrol grubu ile yapıldı. İki grup nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, NLO, PLO, MPV ve RDW seviyeleri açısından karşılaştırıldı. Ayrıca hasta grubunda inflamatuvar belirteçlerin paralizisi derecesine göre karşılaştırması yapıldı.

Bulgular: Hasta grubunda ortalama nötrofil, lökosit sayısı ve NLO değeri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla; $p = 0,001$, $p = 0,016$). Hasta grubunda NLO yüksekliği ile paralizinin şiddeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Ortalama lenfosit sayısı, PLO, MPV ve RDW değerleri bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gösterilemedi.

Sonuç: Bell's paralizili çocuklarda NLO ve nötrofil sayısındaki artış, bu hastalığın etiyopatogenezinin sorumlu olduğu düşünülen inflamatuvar süreci desteklemektedir. Bu nedenle, bu parametreler idiyopatik periferik yüz felci olan pediatrik hastalarda tanıyı desteklemek, ayırıcı tanıya yardımcı olmak veya tedaviye rehberlik etmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bell's paralizisi, Çocuk, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi

Abstract

Objective: Bell's palsy, also known as idiopathic peripheral facial paralysis, is the most common cause of unilateral facial weakness that is not accompanied by any other neurological finding. Although the pathogenesis of Bell palsy is not fully understood, inflammation is thought to play an important role. Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV), are among the markers used to determine inflammation. The study aimed to investigate the presence of any clues suggesting inflammatory etiology using NLR, PLR, MPV, and red cell distribution width (RDW) in children with Bell's palsy and to determine whether there was any relationship between these markers and the degree of paralysis.

Materials and Methods: This retrospective study was conducted between January 2018 and January 2020 with 25 children with Bell's palsy and 25 randomly selected healthy controls. Two groups were compared in terms of neutrophil count, NLR, PLR, MPV, and RDW levels.

Results: Mean neutrophil, leukocyte counts, and NLR were statistically significantly higher in patients with Bell Palsy than in the control group ($p=0.001$, $p = 0.016$, respectively). However, no significant relationship was found between the NLR elevation and the severity of facial paralysis in the patient group. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of the mean of lymphocyte count, PLR, MPV, and RDW values.

Conclusions: The increase in NLR and neutrophil count in children with Bell palsy supports the inflammatory process thought to be responsible for the etiopathogenesis of this disease. Therefore, these parameters can be used to support the diagnosis, assist in the differential diagnosis, or guide treatment in pediatric patients with peripheral facial palsy.

Key Words: Children, Bell's Palsy; neutrophil-to-lymphocyte ratio; platelet-to-lymphocyte ratio; mean platelet volume

Giriş

Periferik fasiyal sinir paralizisi en sık görülen motor kranial nöropatidir. Yedinci kranial sinir olan fasiyal sinirin beyin sapındaki motor

çekirdekten çıktıktan, yüz mimik kaslarına ulaşana kadarki anatomik seyri boyunca meydana gelebilecek herhangi bir hasarlanma periferik

fasiyal paralizi ile sonuçlanmaktadır. İdiyopatik periferik fasiyal paralizi, diğer adıyla Bell's paralizisi (BP), başka herhangi bir kranial nöropati, auriküler patoloji, serebellopontin açılı tümörü, beyin sapı patolojisi veya yer kaplayan kitle ile ilişkili olmayan, yüzün bir tarafındaki tüm kaslarda ani gelişen güçsüzlüktür. Fasiyal sinirin etkilendiği anatomik lokalizasyona bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle klinikte gülümseme sırasında ifadesiz yüz görünümü, etkilenen taraftaki göz kapağını kapatamama veya gözü kırpamama, aynı taraf ağız köşesinde sarkma, kulak çevresinde uyuşma/ağrı, sese karşı artmış duyarlılık ve tat duyusunda değişiklik görülür (1, 2). Bell's paralizisinin patogenezi halen tam olarak anlaşılmamış olsada fasiyal kanal içerisinde ilerleyen sinirin ödem sonucu kanal içinde basıya uğraması sonucu paralizi geliştiği kabul edilir. Bell's paralizi patofizyolojisini araştıran çalışmalarda, sinir ödemi oluşumu için iki farklı mekanizma önerilmiştir; enfeksiyon /inflamasyon ve vasküler iskemi teorisi. Bell's paralizinin kortikosteroid tedavisine iyi klinik yanıt vermesi, kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) inflamasyonun bir göstergesi olarak fasiyal sinirin farklı bölümlerinde kontrast tutulumunun olması ve fasiyal dekompresyon operasyonlarında fasiyal sinir ödeminin doğrudan gözlemlenmesi etiyolojide inflamasyon/enfeksiyonun yattığını destekleyen bulgulardır (3, 4). Nötrofil/lenfosit oranının (NLO), inflamatuvar hastalıkların etiyolojik incelemesinde ve inflamasyon şiddetinin belirlenmesinde güvenilir bir gösterge olabileceği düşünülmektedir. Erişkin hastalarda saptanan yüksek NLO'nu BP'de inflamatuvar etiyolojiyi destekleyen bir laboratuvar belirteçidir (5). Trombositler, pıhtılaşma ve trombozdan sorumlu vazoaktif ve trombotik faktörler salgılayan kan hücreleridir. Bu fonksiyonlarının yanı sıra, trombositler enfeksiyon sırasında salınan fosfolipit veziküller içermektedir. Trombosit lenfosit oranı (PLO) ve artmış ortalama trombosit hacminin (MPV) koroner arter tıkalıcı hastalıkları gibi periferik vasküler rahatsızlıkları olan yetişkin hastalarda kötü prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (6). Literatürde BP'de NLO, PLO ve MPV değerlerinin prognoz ve paralizi derecesi ile ilişkisi daha çok erişkin hastalarda çalışılmıştır (7, 8). Ancak, BP'nin çocuklarda yetişkinlere göre nispeten daha az görülmesi nedeniyle, hematolojik temelli değerlendirme hususunda az sayıda çalışma bulunmaktadır ve bu konuda net bir fikir yoktur. Bu nedenle, bu çalışma, BP'li çocuklarda çoklu inflamatuvar belirteçler (NLO, PLO, MPV gibi) kullanarak herhangi bir inflamatuvar etiyoloji

ipucunun varlığını analiz etmeyi ve bu belirteçler ile paralizi şiddeti arasındaki ilişkinin varlığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği'nde, Ocak 2018 ile Ocak 2020 yılları arasında, periferik fasiyal paralizi tanısı alan, 18 yaşından küçük hastaların dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Akut veya kronik otitis media, Ramsay-Hunt sendromu, konjenital yüz felci, tekrarlayan fasiyal paralizi öyküsü, paralizi öncesi travma öyküsü, diyabet veya sistemik inflamatuvar hastalık öyküsü olan ve nörolojik muayenesinde diğer kranial nöropati bulguları bulunan çocuklar çalışma dışı bırakıldı. Kriterleri karşılayan 25 BP'li çocuk hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu çocuk polikliniğine rutin sağlam çocuk izlemi için başvuran ve son 15 gün içinde enfeksiyon geçirme öyküsü olmayan 25 sağlıklı çocuktan oluşturuldu. Hasta grubunun demografik özellikleri, tam kan sayımı değerleri, tedavi alıp almadıkları, sistemik ve nörolojik muayene bulguları kaydedildi. Her hasta için tanı anında fasiyal paralizinin klinik şiddetini değerlendirmek için yapılan House-Brackmann (HB) evreleme skorları not edildi. Tam kan sayımı için otomatik kan hücresi sayacı kullanıldı. Mutlak nötrofil ve mutlak lenfosit sayıları arasında basit oranlama yapılarak NLO'nı hesaplandı. Benzer şekilde PLO, trombosit sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle elde edildi. Hasta ve kontrol grubu arasında mutlak lökosit sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı ve trombosit sayısı, MPV, RDW, NLO ve PLO değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca, hasta grubunda klinik olarak paralizi şiddeti ile NLO ve PLO değerleri açısından fark olup olmadığı incelendi. Çalışma yerel etik ve araştırma komitesi tarafından onaylandı (Onay no: 2020 / 7-27).

İstatistiksel Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama \pm Standart Sapma olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler için normallik testi, Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak yapılmıştır. Normallik varsayımının sağlandığı belirlendikten sonra, hasta ve kontrol gruplarını karşılaştırmada bağımsız gruplar t testi (Independent samples t-test) kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver: 21)

Tablo 1: Özellikler İçin Hasta (Bell's paralizili) ve Kontrol Gruplarına Göre Tanımlayıcı İstatistikler ve Karşılaştırma Sonuçları

	Hasta Grubu	Kontrol Grubu	p
	n=25	n=25	
	Ortalama±SS	Ortalama±SS	
Yaş (yıl)	10.36±3.8	10.84±3.76	0.656
Cinsiyet (%) Erkek	9(36)	10(40)	0.773
Kadın	16(64)	15(60)	
Beyaz küre sayısı,10 ³ /µl	9.25±2.31	7.02±1.88	0.001
Lenfosit sayısı,10 ³ /µl	2.67±1.15	1.66±0.59	0.102
Nötrofil sayısı,10 ³ /µl	5.78±1.94	3.76±1.25	0.001
Trombosit sayısı,10 ³ /µl	307.6± 60.9	298.2±67.3	0.604
Monosit sayısı,10 ³ /µl	0.53±0.20	0.43±0.22	0.117
NLO	2.31±1.15	1.66±0.59	0.016
TLO	120.6±41.6	130.1±28.6	0.349
MLO	0.20±0.74	0.18±0.94	0.555
RDW	14.2±2.79	13.7±0.73	0.410
MPV	8.45±1,19	8.17±0.73	0.324

NLO: Nötrofil-Lenfosit Oranı; TLO: Trombosit-Lenfosit Oranı; MLO: Monosit-Lenfosit Oranı; MPV:Ortalama Trombosit Hacmi; RDW:Eritrosit Dağılım Genişliği; SS: Standart Sapma

istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Ortalama yaş BP'li hasta grubunda 10,36 ± 3,8 yıl iken kontrol grubunda 10,84 ± 3,76 yıl idi. Erkek / kadın oranı hasta grubunda 9:16 iken kontrol grubunda 10:15 idi. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p = 0,566, p = 0,773). House- Brackmann evrelemesi 8 hastada grade 2, 6 hastada grade 3, 8 hastada grade 4, ve 3 hastada grade 5 idi. Fasiyal paralizisi 13(%52) hastada sol yüz yarısında, 12 (%48) hastada sağ yüz yarısında idi. Kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme 10 (%40) hastaya uygulandı; hastaların tamamının da fasiyal sinirde kontrastlanma gözlemlendi. Hastaların çoğuna (%88, n = 22) bir hafta boyunca oral prednizolon (1 mg/kg/gün, maksimum 60 mg/gün) verildi ve sonrasında birkaç gün içinde doz kademeli olarak azaltılarak kesildi. Tedavi sonrası 2 hasta dışında tüm hastalar tam düzelme gösterdi. Ortalama lökosit sayısı BP'li hasta grubunda 9,25 ± 2,3 (10³/µl) ve kontrol grubunda 7,02± 1,88(10³/µl) idi. Hastaların lökosit sayıları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p = 0,001; (Tablo 1). Ortalama nötrofil sayısı hasta grubunda 5,78 ± 1,94 (10³/µl) ve kontrol

grubunda 3,76 ± 1,25 (10³/µl) idi; iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p = 0,001). Bell's paralizisi hasta grubunda ortalama lenfosit değerleri kontrol grubunda 2,67 ± 1,15 (10³/µl), ortalama trombosit değerleri 307,6 ± 60,9 (10³/µl) idi. Kontrol grubunda ortalama lenfosit düzeyi 1,66 ± 0,59(10³/µl), ortalama trombosit düzeyi 298,2 ± 67,3 (10³/µl) idi. Trombosit ve lenfosit değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. Ortalama NLO değeri hasta grubunda 2,31 ± 1,15 (10³/µl) iken kontrol grubunda 1,66 ± 0,59 (10³/µl) idi. Hasta grubunda ortalama NLO değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p = 0,001; (Şekil 1). Ortalama PLO değeri hasta grubunda 120,6 ± 41,6 (10³/µl), kontrol grubunda 130,1 ± 28,6(10³/µl) idi. PLO değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (Şekil 2). Ayrıca, hasta grubunda yüz felcinin klinik şiddeti ile NLO ve PLO değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (Şekil 3). MPV ve RDW değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi.

Tartışma

Bell's paralizisi tek taraflı akut yüz güçsüzlüğünün en yaygın nedenidir (3). Enfeksiyonlar, genetik

Şekil 1. Hasta grubu ve kontrol grubunda ortalama nötrofil/lenfosit oranı (NLO) değerleri

Şekil 2. Hasta grubu ve kontrol grubunda trombosit/lenfosit oranı (TLO) değerleri

yatkınlık, mikrovasküler dolaşım bozuklukları, immünolojik faktörler ve inflamasyonun altta yatan etiyolojik nedenler olduğu öne sürülmüştür. Özellikle hücre aracılı immünolojik yanıtın patogeneizde önemli olduğu düşünülmektedir. BP'li hastaların serum örneklerinde IL-6, IL-8 ve tümör nekroz faktör-alfa (TNF-a) düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir (4). Ayrıca, fasiyal sinirin immunohistokimyasal incelemesinde nötrofil lökositlerin belirteci olan CD-11b pozitifliği saptanmıştır (5). Kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme, inflamasyon hipotezini destekler şekilde, fasiyal sinirin distal intrameatal parçası, genikulat ganglion, proksimal labirent segmentinde kontrastlanma gösterilmiştir (9, 10). Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), sistemik inflamasyonun yeni bir belirteci olarak kabul

edilmektedir. NLO'nun malignite, pulmoner emboli, Behçet hastalığı, akut pankreatit gibi farklı hastalık gruplarında arttığı, inflamasyon şiddetini yansıttığı ve prognostik değeri olduğu gösterilmiştir (6, 11, 12). Ayrıca, BP'li yetişkin hastalarda da NLO incelenmiştir. Atan ve ark. BP'li erişkin hastalarda sağlıklı bireylere göre NLO'nun daha yüksek olduğu ancak NLO yüksekliği ile fasiyal paralizisi şiddeti arasında bir uyum olmadığı sonucuna varmıştır (13).

Şekil 3. Hasta grubunda House-Brackmann sınıflamasına göre ortalama NLO ve TLO değerleri

Başka bir çalışmada, NLO değerlerinin MRG'de fasiyal sinir kontrastlanması olan BP'li yetişkin hastalarda, sinirde kontrastlanma göstermeyen hastalara göre daha yüksek olduğu ve NLO artışı ile tedavi öncesi fasiyal paralizisi klinik şiddeti arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir (11). Bizim çalışmamızda, NLO' değeri BP'li çocuklarda artmıştır, ancak NLO yüksekliği ile fasiyal paralizinin klinik şiddeti arasında bir ilişki bulunamamıştır. Kim ve ark. çalışmasında BP'li çocuk hastalarda NLO yüksekliği ile yüz felci derecesi arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur (14). Eryılmaz ve ark. (15), 2015 yılında BP'li çocuk hastalar üzerinde yaptıkları çalışmalarında, NLO yüksekliği ile fasiyal paralizinin klinik şiddeti arasında herhangi bir ilişki belirleyemediklerini bildirmişlerdir. Bu bakımdan bizim çalışmamızın sonuçları Eryılmaz ve ark. sonuçları ile örtüşmektedir. Trombositlerin ana görevi kanın pıhtılaşma ve hemostaz kontrolü olsada, son dönemlerde inflamatuvar süreçlerde de etkin oldukları kabul edilmektedir. Akut inflamasyon durumlarında trombositler inflamasyonun olduğu vasküler yatakta birikim göstererek

birtakım vazoaktif peptitler salgılamaktadır. Periferik damar hastalıkları, koroner arter hastalıkları ve bazı jinekolojik ve hepatobiliyer malignitelerde trombosit-lenfosit oranının yüksek olduğu ve kötü prognozun belirleyicilerinden biri olduğu gösterilmiştir (6, 16). Bell's paralizi etiopatogenezinden sorumlu olduğu düşünülen bir teori; enflamasyonla tetiklenen trombüs veya vazospazmın fasiyal sinirin vasa nervorumunda dolaşım bozukluğuna ve dolayısıyla sinirde hasara yol açtığıdır (17). Bazı yetişkin çalışmaları PLO ile mikrovasküler iskeminin BP'nin patogeneziindeki rolünü açıklamaya çalışmıştır. Genel olarak bu ilişki ile ilişkili literatürde iki farklı görüş bulunmaktadır. Bir grup araştırmacı, BP'li yetişkinlerde PLO'nun sağlıklı kişilere göre daha yüksek olduğunu belirtirken, diğer bazı araştırmacılar bu görüşün aksini beyan etmiş, PLO'nun BP'de değişiklik göstermediğini belirtmişlerdir (13, 18, 19). Bildiğimiz kadarıyla, literatürde çocuklarda fasiyal paralizinin klinik şiddeti ile PLO'nun karşılaştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Kim ve ark. yaptıkları çalışmada, BP'li çocuk hastalarda PLO'nun anlamlı şekilde yüksek olduğunu ve PLO ile fasiyal paralizi şiddeti ile pozitif korelasyon gösterdiğini bulmuşlardır (14). Bizim çalışmamızda, yetişkin bazı çalışmalara benzer şekilde, PLO düzeyi BP'li çocuklarda anlamlı artış göstermemiş ve fasiyal paralizi şiddeti ile ilişkisi bulunamamıştır. Ortalama trombosit hacmi (MPV), dolaşımındaki trombositlerin ortalama boyutlarını yansıtır. Daha büyük olan genç trombositler, daha çok granüle ve daha fazla adezyon molekülüne sahiptir. Bu nedenle yüksek MPV değerine sahip kişilerin, genç trombositlerin sahip olduğu potansiyel protrombotik etkiden dolayı trombotik olaylara daha yatkın olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sepsis ve enflamasyonda ortaya çıkan bir takım sitokin veya biyokimyasal ajanlar kemik iliğinde trombosit devinimini uyarmakta ve periferde daha genç trombositler salınmaktadır. Serebrovasküler veya obstrüktif koroner arter hastalığı dahil olmak üzere trombotik vasküler sorunları olan yetişkin hastalarda artmış MPV değerleri gösterilmiştir (20). Ayrıca artmış MPV değerinin mikroanjiyopatik vaskülitte proinflatuar bir belirteç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir (21). Bir yetişkin çalışmasında, BP'li hastalarda MPV değeri yüksek bulunmuş ve yazarlar yüksek MPV değerinin BP'nin şiddeti ve prognozu açısından belirleyici olabileceği sonucuna varmıştır (19). Çalışmamızda MPV değerleri BP'li pediatrik hastalarda sağlıklı çocuklara göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Eritrosit dağılım genişliği (RDW), dolaşımdaki eritrositlerin boyutlarının değişkenliğini yansıtan bir parametredir. RDW artışı, hücre boyutu heterojenliğinin (anizositoz), yani büyük ve küçük çaplı eritrositlerin bir arada dolaşımında bulunduğu objektif göstergesidir. RDW değeri hipokromik mikrositik anemi, hemolitik anemi, mikrovasküler trombotik olaylar, kronik inflamasyon ve oksidatif strese artar. İnflamasyonda ortaya çıkan sitokinlere bağlı eritrosit membran hasarı veya bozulmuş eritropoez nedeniyle olgunlaşmamış eritrositlerin periferik dolaşıma salınmasının RDW'de artışa neden olduğu düşünülmektedir (22, 23). Son zamanların popüler bir araştırma konusu olan RDW'nin BP'nin etiopatogenezi ve prognozu ile ilişkisi de incelenmiştir. Bir çalışmada, BP'li iyileşmemiş yetişkin hastalarda RDW değerinin, iyileşme gösterenlere kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olduğu gösterilmiş ve yazarlar, RDW'nin BP'li hastalarda prognozu tahmin etmek için kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir (24). Şahin ve ark. (25) tarafından yapılan başka bir yetişkin çalışmasında, BP'li hastalarda RDW değerleri farklılık göstermemiştir. Çalışmamızda, BP'li çocuklarda RDW değerlerinde farklılık gözlenmemiştir. Ayrıca, çalışmamızda steroid tedavisi sonrası hastaların tamamına yakınında tam düzelme gözlemlendiğinden NLO, PLO ve MPV'nin BP'li çocuklardaki prognostik değeri analiz edilememiştir.

Sonuç

Bu çalışmada BP'li olan çocuklarda nötrofil ve NLO değerlerinin artmış olmasına karşın, daha çok mikrovasküler sorunlarda artış gösteren PLO ve MPV değerlerinde herhangi bir farklılık gösterilememiş olması, BP'nin etiopatogenezinde inflamatuvar sürecin yattığı görüşünü desteklemektedir. Etiopatogenezdeki bu ilişkiyi net bir şekilde açıklamak ve çocuklarda BP'de prognozu tahmin etmede kullanılabilecek hematolojik belirteçleri belirlemek için daha geniş pediatrik serilerle prospektif tasarlanacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. DH G. Bell's palsy. N Engl J Med 2004;351(13):1323-1331.
2. Lorch M, Teach SJ. Facial nerve palsy: etiology and approach to diagnosis and treatment. Pediatr Emerg Care 2010; 26(10):763-769.

3. Peitersen E. Bell's palsy: the spontaneous course of 2,500 peripheral facial nerve palsies of different etiologies. *Acta Otolaryngol* 2002;122(7):4-30.
4. Greco A, Gallo A, Fusconi M, Marinelli C, Macri G, De Vincentiis M. Bell's palsy and autoimmunity. *Autoimmun Rev* 2012;12(2):323-328.
5. Fujiwara T, Matsuda S, Tanaka J, Hato N. Facial paralysis induced by ear inoculation of herpes simplex virus in rat. *Auris Nasus Larynx* 2017;44(1):58-64.
6. Bhat T, Teli S, Rijal J, Bhat H, Raza M, Khoueiry G, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio and cardiovascular diseases: a review. *Expert Rev Cardiovasc Ther* 2013;11(1):55-59.
7. Wasano K, Kawasaki T, Yamamoto S, Tomisato S, Shinden S, Ishikawa T, et al. Pretreatment hematologic findings as novel predictive markers for facial palsy prognosis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2016;155(4):581-587.
8. Wasano K, Ishikawa T, Kawasaki T, Yamamoto S, Tomisato S, Shinden S, et al. Novel pre-therapeutic scoring system using patient and haematological data to predict facial palsy prognosis. *Clin Otolaryngol* 2017;42(6):1224-1228.
9. Kefalidis G, Riga M, Argyropoulou P, Katotomichelakis M, Gouveris C, Prassopoulos P, et al. Is the width of the labyrinthine portion of the fallopian tube implicated in the pathophysiology of Bell's palsy?: a prospective clinical study using computed tomography. *Laryngoscope* 2010;120(6):1203-1207.
10. McCaul JA, Cascarini L, Godden D, Coombes D, Brennan PA, Kerawala CJ. Evidence based management of Bell's palsy. *Br J Oral Maxillofac Surg* 2014;52(5):387-391.
11. Kum RO, Yurtsever Kum N, Ozcan M, Yilmaz YF, Gungor V, Unal A, et al. Elevated neutrophil-to-lymphocyte ratio in Bell's palsy and its correlation with facial nerve enhancement on MRI. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2015;152(1):130-135.
12. Stojkovic Lalosevic M, Pavlovic Markovic A, Stankovic S, Stojkovic M, Dimitrijevic I, Radoman Vujacic I, et al. Combined diagnostic efficacy of neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV) as biomarkers of systemic inflammation in the diagnosis of colorectal cancer. *Dis Markers* 2019;2019: 6036979.
13. Atan D, İkinciogulları A, Köseoğlu S, Özcan KM, Çetin MA, Ensari S, et al. New predictive parameters of Bell's palsy: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio. *Balkan Med J* 2015;32(2):167.
14. Kim DH, Oh JH, Kim J, Cho CH, Lee JH. Predictive Values of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and Other Prognostic Factors in Pediatric Patients With Bell's Palsy. *Ear Nose Throat J* 2020: 145561320922097.
15. Eryilmaz A, Basal Y, Tosun A, Omurlu IK, Basak S. The neutrophil to lymphocyte ratios of our pediatric patients with Bell's palsy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2015;79(12):2374-2377.
16. Proctor M, McMillan D, Morrison D, Fletcher C, Horgan P, Clarke S. A derived neutrophil to lymphocyte ratio predicts survival in patients with cancer. *Br J Cancer* 2012;107(4):695-699.
17. Omori H, Ikeda M. Intravascular hypercoagulability in patients with recent Bell's palsy. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1994;251(5):278-282.
18. Baklacı D, Guler İ, Kuzucu İ, Kum RO, Özcan M. Status of Lactate Dehydrogenase, Neutrophil-lymphocyte Ratio, Mean Platelet Volume, and Platelet-lymphocyte Ratio in Bell's Palsy. *Cureus* 2020;27:12(3):e7432.
19. Özler GS, Okuyucu S. Increased Mean Platelet Volume in Patients with Bell's Palsy. *The J Int Adv Otol* 2014;10(3):281-284.
20. Farah R, Samra N. Mean platelets volume and neutrophil to lymphocyte ratio as predictors of stroke. *J Clin Lab Anal* 2018;32(1):e22189.
21. Kim HJ, Jung SM, Song JJ, Park Y-B, Lee S-W. Mean platelet volume can estimate the current vasculitis activity of microscopic polyangiitis. *Rheumatol Int* 2018;38(6):1095-1101.
22. Uemura Y, Shibata R, Takemoto K, Uchikawa T, Koyasu M, Watanabe H, et al. Elevation of red blood cell distribution width during hospitalization predicts mortality in patients with acute decompensated heart failure. *J Cardiol* 2016;67(3):268-273.
23. Gong Y, Long X, Jin J, Yang X, Fu J, Huang F, et al. Elevation of red cell

- distribution width during hospitalization predicts mortality in patients with sepsis. *Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue* 2017;29(6):481-485.
24. Horibe Y, Tanigawa T, Shibata R, Nonoyama H, Kano F, Yamaguchi S, et al. Efficacy of the red blood cell distribution width for predicting the prognosis of Bell palsy: a pilot study. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2017;274(5):2303-2306.
25. Sahin C, Varim C. Neutrophil to lymphocyte ratio, platelet to lymphocyte ratio, mean platelet volume and red cell distribution width measures in bells palsy. *Open Access Maced J Med Sci* 2017;5(1):14-18.

Prevalance of Celiac Disease in Subjects With Diverticular Disease of the Colon

Kolon Divertiküler Hastalığı Olan Hastalarda Çölyak Hastalığı Sıklığı

Mesut Aydın^{1*}, Serhat Ozer², Yaren Dirik¹, Elif Tugba Tuncel³, Ahmet Cumhuri Dülger⁴

¹Van Yüzüncü Yıl University, Medical Faculty, Department of Gastroenterology, Van

²Private Defne Hospital, Department of Gastroenterology, Antakya

³Manisa City Hospital, Department of Gastroenterology, Manisa

⁴Giresun University Faculty of Medicine Department of Gastroenterology, Giresun

Abstract

Objective: Celiac disease is a small bowel malabsorption syndrome that is caused by hypersensitivity to wheat in subjects who have positive HLA haplotypes DQ2 and DQ8. Diverticular disease of the colon is saccular dilatations of colon, which is seen mostly in adults older than 40. In this study, we tried to see whether celiac disease is protective for diverticular disease of the colon.

Material and Method: We identified 114 (57 female; the mean age 58±4.1 years) patients with DDC during the 7-month period from January to October 2018. Age-matched control group (100 subjects; 50 female; the mean age 59±3.4 years) was selected from subjects without diverticular disease of the colon.

Results: Among subjects with diverticular disease of the colon, only one tested positive for celiac disease serologically (Tissue Transglutaminase - TTG IgA and G). In control subjects with dyspepsia, 2.8% of subjects tested positive for celiac antibodies. There was a robust difference between groups in terms of TTG Ig A seropositivity (p=0.032, respectively).

Conclusion: The results show an inverse relationship between diverticular disease of the colon and celiac disease. These data support that the presence of celiac antibodies may have a preventive role in the development of colon diverticular disease. The mechanism of the presented finding is still unclear. More research is needed.

Key Words: Celiac disease, Diverticul of colon

Özet

Amaç: Çölyak hastalığı, pozitif HLA haplotipleri DQ2 ve DQ8 olan deneklerde buğdaya aşırı duyarlılığın neden olduğu bir ince bağırsak malabsorpsiyon sendromudur. Kolonun divertiküler hastalığı, daha çok 40 yaş üstü erişkinlerde görülen kolonun sakküler dilatasyonlarıdır. Bu çalışmada, 'çölyak hastalığı' nın kolonun divertiküler hastalığı için koruyucu olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Ocak-Ekim 2018 arasındaki 7 aylık dönemde 114 (57 kadın; ortalama yaş 58 ± 4.1 yıl) kolonun divertiküler hastalığı tanısı olan hasta çalışmaya alındı. Yaşa uygun kontrol grubu (100 denek; 50 kadın; ortalama yaş 59 ± 3.4 yıl) kolonun divertiküler hastalığı olmayan deneklerden seçildi.

Bulgular: Kolonun divertiküler hastalığı tanısı olan denekler arasında sadece bir tanesinde serolojik olarak çölyak hastalığı için pozitif tespit edildi (Doku Transglutaminaz - TTG IgA ve G). Dispepsili kontrol deneklerinde, deneklerin% 2.8'inde çölyak antikor pozitifliği tespit edildi. TTG Ig A seropozitifliği açısından gruplar arasında güçlü bir fark vardı (sırasıyla p =0.032).

Sonuç: Sonuçlar, kolonun divertiküler hastalığı ve çölyak hastalığı arasında ters bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu veriler, çölyak antikorları varlığının kolon divertiküler hastalığı gelişimini önleyici bir role sahip olabileceğini desteklemektedir. Sunulan bulgunun mekanizması hala belirsizdir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çölyak Hastalığı, Kolon divertikülü

Objective

Celiac disease (CD) is a syndrome of small intestine malabsorption caused by hypersensitivity to gluten in certain foods. It is an immune-related disease with chronic inflammation in the mucosa and submucosa of the small intestine where there is gluten sensitivity in the gastrointestinal system.

These people are often HLA DQ2 and DQ8 positive. Immunological response begins with CD4 + gluten sensitive T cells activating a Th1 / Th0 type inflammatory response. It causes a chronic inflammatory reaction in the small intestine. Absorption surface loss in the small intestine results in decreased digestive enzymes, impaired absorption of fat, soluble vitamins, iron, B12 and folate. A wide range of clinical symptoms

are seen, including chronic diarrhea, growth retardation, anemia, arthritis, osteopenia, high liver enzymes and low albumin levels. Endoscopically visible hallmarks of CD are scalloped duodenal folds, fissurations and grooves (Figure-1). Celiac disease is diagnosed using serum celiac autoantibodies in combination with duodenal biopsies. The prevalence of CD is about 1% in the world. The prevalence of CD in Asia is 0.5% (1,2). If the Turkey is approximately 1% (3). Moreover, CD is more common in rural areas of the Near East. (3, 4). In addition, there is an important relationship between CD and small intestine adenocarcinoma and Enteropathy-Associated T-cell Lymphoma (EATL) (5). Diverticular disease of the colon (DDC) is one of the major gastrointestinal diseases that cause serious morbidity and mortality. DDC includes a wide clinical spectrum from asymptomatic diverticular disease to peritonitis due to perforated acute diverticulitis (6). The formation mechanism of DDC is not yet clear. There are no data describing the prevalence of CD in patients with DDC. In this study, we aimed to investigate whether there is a relationship between CD and DDC.

Figure 1. Scalloped duodenal folds, fissurations and grooves

Materyal and Method

A total of 114 patients (57 women; mean age 58 ± 4.1 years) with DDC between January-October 2018 were included in the study. The diagnosis of DDC was made by colonoscopy and abdominal

CT. Two gastroenterologists specializing in colonoscopy performed the examinations in a blind way. Control group (100 subjects; 50 females; mean age 59 ± 3.4 years) was selected from subjects without DDC. Selective IgA deficiency, colorectal cancer (CRC), perforation, and inflammatory bowel disease (IBD) and those with a previous diagnosis of CD were not included in the study. Data was performed retrospectively. Demographic and laboratory data, colonoscopy reports, tissue transglutaminase antibodies (TTG IgA and IgG) results were analyzed Van Yüzüncü Yıl University Ethics Committee approval was received (Etical number:2020/07-24).

Serologic Studies: IgA and IgG were measured using human recombinant TTG (AESKULİSA, Aesku. Diagnostic, Germany). Aeskulisa TTg-A and TTg-G are solid phase enzyme immunoassays that detect quantitatively and qualitatively IgA-IgG antibodies against neo-epitopes of TTG in human serum. The human recombinant transglutaminase test cross-linked with gliadine-specific peptides shows neo-epitopes of the TTg, which provides significantly increased sensitivity and specificity. The test is used in the diagnosis and monitoring of celiac disease (gluten sensitive enteropathy).

Statistical Analysis: Descriptive statistics were presented as Mean and Standard deviation for the continuous variables, while count and percentages for the categorical variables. Student t test was used to compare groups for continuous variables. Z test was used for comparison of two proportions. Statistical significance level was considered as 5% and SPSS (ver: 13) statistical program was used for all statistical computations.

Results

A total of 114 DDC patients, 57 men (50%) and 57 women (50%), were included in the study. Their mean age was 64 ± 2.3 years (48-80 age range). Serology was positive for CD in only one subject in the study group with DDC (both TTG IgA and IgG). In the control group, 2.8% of celiac antibodies were positive. There was a significant difference between the groups in terms of TTG IgA seropositivity ($p = 0.032$). The prevalence of CD was found to be significantly lower in patients with DDC compared to the control group ($p = 0.024$). The mean creatinine level of the patients with DDC was higher than the control group (1.0 ± 0.63 versus 0.74 ± 1.19 ; $p = 0.026$). We also showed that those with positive TTG IgA had significantly higher glucose and AST levels than those without TTG IgA. (115 ± 36.6 versus 97

± 17.4 ; $p = 0.032$ and 40 ± 34.4 versus 21 ± 13 ; $P = 0.008$).

Discussion

These data represent the first analysis of the prevalence of CD in patients with DDC. In patients with positive celiac antibodies, the possibility of DDC was lower. The incidence of gastrointestinal diseases is high in CD. Recent guidelines recommend a screening program for malignancy in these patients (7). However, there has not been a study showing the relationship between DDC and CD to date. Therefore, it is the first study evaluating the presence and rate of CD in patients with DDC. CD is the gluten sensitivity of the proximal small intestine. Genetic and environmental factors are important in etiology. There is a close relationship between HLA haplotypes (HLA-DQ2 and DQ8) and CD. Diarrhea was a common clinical finding in the past. (8). The prevalence of gluten sensitive enteropathy is approximately 1% in the world, depending on the size of the population and the procedure of laboratory methods. However, 90% of patients can be missed because they go unnoticed (9). On the other hand, the prevalence of DDC is increasing due to the long life expectancy. Abdominal computed tomography (CT) and colonoscopy are important examinations in the diagnosis of DDC. Increasing age, low fiber and high meat diet, increased mucosal inflammation and enteric neuroinflammation play a role in the pathogenesis of DDC (10). According to reports, the overall prevalence of DDC in the USA is 60% (11), while the prevalence of colon diverticulum in Japanese individuals is 23.9% (12). With these findings, the prevalence of DDC was found to be lower in the Japanese population than in western populations. Furthermore, authors also showed that the prevalence of Celiac disease was considered very low with the lowest genetic disposition in many Asian populations. This low rate has been caused by low wheat consumption for people living in Japan where rice is the mainstay of the daily diet (13). We hypothesized that lower incidence of both CD and DDC in Japan might be related to low wheat consumption per capita. At the gluten perspective, a causal link between DDC and wheat consumption could lead to low rate of CD in patients with DDC. Interestingly, an Italian study involving patients with uncomplicated diverticular disease revealed that colonic mucosa of the subjects had no evidence of inflammation in terms of IL2, IL4, IL5, IL8, IL10, IL12p70, IL13, IFN gamma, TNF-

alpha and TGF-beta (14). In addition, we think that the inverse correlation seen between DDC and CD may be related to the lack of mucosal inflammation in the small intestine as well as in the large intestine. On the other hand, diarrhea is the one of the most common symptom of CD. However, diverticulosis has known to be caused by constipation (15). In the study of Zuleyha et al., the frequency of colon diverticulum was found to be 6%(16). In order to explain the inverse correlation between DDC and CD, we secondly postulate that diarrhea leads less DDC by preventing constipation. There were several limitations of the study. First, due to retrospective nature of the study we did not perform upper gastrointestinal system endoscopy to obtain duodenal biopsy samples. Second, study size was not large enough to generalize the study findings to entire population. Lastly, we did not obtain the dietary behavior of the subjects in assessing the effect of wheat consumption on both diseases. On the other hand, this is the first study in English literature to reveal the inverse correlation between CD and DDC. In conclusion; dietary and mucosal factors leading to increased probability of DDC may also have a preventive role for CD.

Conflict of Interests: The authors have no conflict of interest.

References

1. Green P-H-R-Cellier C. *N Engl J Med* 2007; 357:1731-1743.
2. Singh P, Arora S, Singh A, Strand TA, Makharia GK. Prevalence of celiac disease in Asia: A systematic review and meta-analysis. *J Gastroenterol Hepatol.* 2016 ;31(6):1095-1101.
3. Gursoy S, Guven K, Simsek T, Yurci A, Torun E, Koc N, Patiroglu TE, Ozbakir O, Yucesoy M. The prevalence of unrecognized adult celiac disease in Central Anatolia. *J Clin Gastroenterol* 2005; 39: 508-511.
4. Cummins AG, Roberts-Thomson IC. Prevalence of celiac disease in the Asia-Pacific region. *J Gastroenterol Hepatol* 2009; 24(8):1347-1351.
5. Fasano A, Catassi C. Clinical practice. Celiac disease. *N Engl J Med* 2012; 367(25):2419-2426.
6. Jacobs DO. Clinical practice. Diverticulitis. *N Engl J Med* 2007; 357(20): 2057-2066.
7. Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, Murray JA; American College of Gastroenterology. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of

- celiac disease. *Am J Gastroenterol* 2013; 108(5):656-677.
8. Tovoli F, Masi C, Guidetti E, Negrini G, Paterini P, Bolondi L. Clinical and diagnostic aspects of gluten related disorders. *World J Clin Cases* 2015; 3 (3):275-284.
 9. Lebwohl B, Sanders DS, Green PHR. Coeliac disease. *Lancet* 2018; 391(10115):70-81.
 10. Pfützer RH, Kruis W. Management of diverticular disease. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 2015; 12(11):629-638.
 11. Peery AF, Keku TO, Martin CF, Eluri S, Runge T, Galanko JA, et al. Distribution and characteristics of colonic diverticula in a United States screening population. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2016; 14(7): 980-985.
 12. Yamamichi N, Shimamoto T, Takahashi Y, Sakaguchi Y, Kakimoto H, Matsuda R, et al. Trend and risk factors of diverticulosis in Japan: age, gender, and lifestyle/metabolic-related factors may cooperatively affect on the colorectal diverticula formation. *PLoS One* 2015; 10(4):e0123688.
 13. Makharia GK, Catassi C. Celiac Disease in Asia. *Gastroenterol Clin North Am* 2019; 48(1):101-113.
 14. Ili L, Roncoroni L, Bardella MT, Terrani C, Bonura A, Ciulla M, Marconi S, Piodi L. Absence of mucosal inflammation in uncomplicated diverticular disease. *Dig Dis Sci* 2011; 56(7):2098-2103.
 15. Painter NS, Burkitt DP. Diverticular disease of the colon: a deficiency disease of Western civilization. *Br Med J*. 1971; 2 (5759):450-454
 16. Çetinkaya. Z, Sezikli. M, Güzelbulut. F, Altınöz. M, Değirmenci. A, Gökden. Y, ve ark. Demir eksikliği anemili hastalarda gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları. *Dicle Tıp Dergisi* 2011;38 (2): 155-159 .

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastalardan Alınan Kan Örneklerinde İki Yıllık Hepatit ve HIV Seroprevalansı

Two-Year Hepatitis and HIV Seroprevalence in Samples of Patients Admitted to Primary Health Care Centers

Duygu Kübra Tuna¹, Yalçın Dicle^{2*}, Elif Aydın³

¹Van İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van, Türkiye

²Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Muş, Türkiye

³Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye

Özet

Amaç: Viral hepatitler ve HIV akut ve kronik enfeksiyonlara neden olan küresel bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada; birinci basamak sağlık kuruluşlarından Van Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen klinik numunelerde; HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, HAV IgG ve anti-HIV seropozitiflik oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Van ili ve çevresinden Ocak 2016 ile Ocak 2018 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, HAV IgG ve anti-HIV klinik numunelere ait veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Serum örnekleri Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) mikro eliza yöntemiyle Siemens (Advia CP, USA) cihazı kullanılarak analiz edilmiştir. Serolojik verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde ki-kare (χ^2) testi kullanılmıştır.

Bulgular: Toplam 44509 hastaya HBsAg, 50183 hastaya anti-HBs, 39552 hastaya anti-HCV ve 37671 hastaya anti-HAV IgG ve 35084 hastaya anti-HIV testi yapılmıştır. Bu çalışmada, HBsAg (%1,66), Anti-HBs (%30,6), Anti-HCV (%0,27), anti-HAV IgG (%48,67) ve Anti-HIV (%0,005) oranlarında seropozitiflik saptanmıştır. En yüksek Anti-HBs seropozitiflik oranının 15 yaş altı ve 15-24 yaş gruplarında olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Araştırmamız literatür ile karşılaştırıldığında genel olarak HbsAg, anti-HBs, anti-HCV, HAV IgG ve anti-HIV serorevalansı bazı çalışmalara göre düşük bulunmuştur. Bu çalışmada, seropozitiflik oranlarının düşük seyretmesinin en önemli sebebi donörlerin çoğunluğunun, sağlık raporu almak için birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran sağlıklı bireylerden oluşması olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit, Anti-HIV, Seropozitiflik, Birinci

Abstract

Objective: Viral hepatitis and HIV are a global health problem causing acute and chronic infections. The aim of this study was to determine the HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, anti-HAV IgG and Anti-HIV seropositivity rates in clinical samples sent from primary health care centers to Department of Van Public Health.

Material and Method: In this study, data obtained from the clinical HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, HAV IgG and anti-HIV seroprevalence samples between January 2016 and January 2018 in Van province and its surrounding were retrospectively evaluated. Serum samples were analyzed by Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) using Siemens (Advia CP, USA). Chi-square test was used for statistical evaluation of serological data.

Results: A total of 44509 patients were tested for HBsAg, 50183 patients for anti-HBs, 39552 patients for anti-HCV, 37671 patients for anti-HAV IgG and 35084 patients for anti-HIV tests. In this study, seropositivity rate was found as 1.66% in HBsAg, 30.6% in Anti-HBs, 0.27% in Anti-HCV, 48.67% in anti-HAV IgG and 0.005% in Anti-HIV. The highest anti-HBs seropositivity rate was found in patients who were under 15 years and between 15-24 years.

Conclusion: When compared with the literature, generally HbsAg, anti Hbs, anti-HCV, HAV IgG and anti-HIV seroprevalence were found lower than published studies. The most important reason for the low seropositivity rates in this study is that the majority of donors can be considered as the formation of healthy individuals applying to primary health care centers to obtain a health report.

Key Words: Hepatitis Anti-HIV, Seropositivity, Primary healthcare centers

Giriş

Morbidite ve mortalite oranlarında önemli olan enfeksiyonlar arasında insan immün yetmezlik virüsü (HIV), hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) öne çıkmaktadır. Akut gelişen virüs etkenli hepatitler, küresel olarak yaygın bulunan,

karaciğeri en sık enfekte eden ve insan sağlığı açısından hala önemini koruyan bir sağlık sorunudur (1). Bu hepatit virüslerinin yol açtıkları; hastalık, ölüm ve salgın yayılma potansiyeli nedeniyle en büyük endişe kaynaklarından biri

*Sorumlu Yazar: Yalçın Dicle Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
49250, Muş E-mail: y.dicle@alparslan.edu.tr Tel: 0432491025 Orcid: Elif Aydın 0000-0003-0877-453X,
Duygu Kübra Tuna 0000-0003-1566-2368, Yalçın Dicle 0000-0002-7658-7763

Geliş Tarihi:16.01.2021 , Kabul Tarihi:15.06.2021

olarak bilinmektedir (2). DSÖ 2019 yılında ki rapor göre dünya çapında yaklaşık 325 milyon kişinin kronik olarak HBV ve HCV ile enfekte olmakta ve 1.4 milyon kişinin ise hepatit enfeksiyonlarına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Viral hepatitlerin tüberkülozdan sonra ikinci büyük ölümcül bulaşıcı hastalık olarak bildirilmektedir. Her ne kadar viral hepatitler önlenebilir ve tedavi edilebilir olsalar da hepatit ile yaşayanların %80'inden fazlası önleme, test ve tedavi hizmetlerinden yoksundur (3). HBV ve HCV genellikle enfekte vücut sıvılarıyla parenteral temas sonucu oluşmaktadır. Bu virüsler için yaygın bulaşma yolları arasında kontamine kan veya kan ürünlerinin alınması, kontamine ekipman kullanılarak invaziv tıbbi prosedürler ve doğumda anneden bebeğe, aile üyesinden çocuğa ve ayrıca cinsel temas yoluyla hepatit B geçişi yer almaktadır (3). Ülkemizde 1998 yılında başlayan aşılama programlarına alınan HBV aşısının koruyuculuğu %90-95 civarındadır. 2006 yılında HBV ergen yakalama aşısı programa eklenmiştir. Ardından 2007 yılında bu aşının uygulama takvimde değişikliğe gidilerek 0, 1, 6. aylarda yapılmasında karar verilmiştir (4). HCV kronik karaciğer hastalığının başlıca nedeni olarak sayılmaktadır. HCV'li hastaların %60-80'inin kronikleşerek kansere dönüşmesi nedeniyle küresel bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir (5). Değişik bölgelerde yapılmış olan çalışmalar HCV'nin tüm siroz olgularının %27'sinden, tüm hepatoselüler kanser (HCC) vakalarının ise %25'inden sorumlu olduğunu göstermektedir (6). Ayrıca DSÖ'ye göre, 2016 yılında yaklaşık 399 bin kişinin HCV'den öldüğü tahmin edilmektedir. Hepatit A virüsü (HAV) ısıya ve dezenfektanlara karşı dirençli olmasıyla bulaş durumu yüksek olan ve küresel olarak en sık görülen hepatit etkenidir. HAV çok uzun yıllardan beri bilinen, genellikle kontamine olmuş su ve gıdaların oral yolla alınmasıyla bulaşan ve akut sarılık salgınlarına neden olan bir karaciğer hastalığı olarak bilinmektedir. HAV aşısının rutine dâhil edilmesiyle beraber epidemiyolojisinde farklılık gözlenmiştir (7). İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (Human Immunodeficiency Virus, HIV) enfeksiyonu semptom göstermeden taşıyıcı olmakta, mortalite ile sonuçlanabilecek geniş bir klinik tablo gösterebilen bir enfeksiyondur (8). HIV virüsü korunmasız cinsel temas, kontamine kan ürünleri transfüzyonu ve anneden bebeğe vertikal geçiş ile kişiden kişiye bulaşabilmektedir. HIV'e bağlı olarak meydana gelen AIDS'de ise ilk sırada pulmoner tüberküloz olmak üzere bakteriyel, viral, fırsatçı parazitik enfeksiyonlar; non- Hodgkin lenfoma veya Kaposi sarkomu gibi

kanserler görülebilmektedir (9). 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün bildirdiğine göre, dünyada ortalama 38 milyon enfekte HIV hastası bulunmaktadır. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılında yayınlanan raporuna göre; ilk vakanın görüldüğü 1985 yılından 31 Aralık 2017 tarihine kadar 16201'i HIV ile enfekte, 1651'i AIDS olmak üzere toplam 17884 vaka bildirilmiştir (15 Mart 2018 tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif sonuçlanarak bildirim yapılan vakaları içermektedir) (10). Literatür incelendiğinde ülkemizde HBV, HCV ve HAV prevalansını araştıran çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmaların çoğu kan donörlerinde yapılan incelemeleri kapsamaktadır. Bu çalışmaların sonuçları birbirinden az çok farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye'nin doğusunda yer alan, Van ili ve çevresinde birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran hastalardan alınan kan örneklerinde iki yıllık hepatit ve HIV seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza Ocak 2016 ile Ocak 2018 tarihleri arasında Van ilinde bulunan tüm birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından Van Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderilen klinik örnekler ait Hepatit ve HIV sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler öncelikle 15 yaş altı, 15-24, 25-49, 50 yaş ve üstü olmak üzere 4 genel gruba ayrılmış, her guruptaki HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, HAV IgG ve anti-HIV seroprevalansı ayrı ayrı belirlenmiştir. HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve anti-HIV serum örnekleri CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) mikro eliza yöntemiyle yöntemi ile Siemens (Advia CP, USA) cihazı kullanılarak üretici firmanın önerdiği prosedürlere göre analiz edilmiştir. Buna göre CMIA yöntemi ile reaktif bir sonuç görülmesi durumunda testin tekrarlanması, tekrarı yapılan testlerde en az bir pozitifliğin görülmesi durumunda ise sonuçlar pozitif (+) olarak kabul edilerek doğrulama testlerine geçilmiştir. Pozitif Anti-HIV serum örnekleri doğrulama testi yapılmak üzere referans laboratuvara gönderilmiştir. Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler; sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet ve başvuru yılı ile virüs pozitifliği arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla Ki-kare (Chi square) testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows, ver: 22) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Tablo 1: Merkezimize gönderilen kan örneklerinde HBsAg oranlarının yıllara, cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı

2016	Erkek			Kadın			Toplam Donör	Toplam Pozitif Vaka	Genel Oran (%)
	(n)	Pozitif Vaka	Oran (%)	(n)	Pozitif Vaka	Oran (%)			
15 yaş altı	251	4	1,6	303	0	0	554	4	0,7
15-24	1721	25	1,5	5120	35	0,7	6841	60	0,9
25-49	3367	72	2,1	6361	104	1,6	9728	176	1,8
50 yaş ve üzeri	754	26	3,4	2379	64	2,8	3133	90	2,9
Toplam	6093	127	2,1	14163	203	1,4	20256	330	1,6
2017									
15 yaş altı	314	1	0,3	374	0	0	688	1	0,1
15-24	1988	25	1,3	5811	45	0,8	7799	70	0,9
25-49	3991	84	2,1	8063	137	1,7	12054	221	1,8
50 yaş ve üzeri	1002	40	4,0	2710	80	3,0	3712	120	3,2
Toplam	7295	150	2,1	16958	262	1,5	24253	412	1,7
2016+2017	13388	277	2,1	31121	465	1,5	44509	742	1,7

Yıllara göre; Ki-kare=0.695; p=0.404; Cinsiyete göre; Ki-kare=18.992; p<0.001; Yaş gruplarına göre; Ki-kare=157.86; p<0.001

Tablo 2: Merkezimize gönderilen kan örneklerinde Anti-HBs oranlarının yıllara, cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı

2016	Erkek			Kadın			Toplam Donör	Toplam Pozitif Vaka	Genel Oran (%)
	(n)	Pozitif Vaka	Oran (%)	(n)	Pozitif Vaka	Oran (%)			
15 yaş altı	227	91	40,1	254	98	38,6	481	189	39,3
15-24	2437	962	39,5	5954	2308	38,8	8391	3270	39,0
25-49	3507	738	21,0	4156	810	19,5	7663	1548	20,2
50 yaş ve üzeri	532	168	31,6	1412	412	29,2	1944	580	29,8
Toplam	6703	1959	29,2	11776	3628	30,9	18479	5587	30,2
2017									
15 yaş altı	491	208	42,4	546	212	38,8	1037	420	40,5
15-24	3297	1410	42,8	8897	3515	39,5	12194	4925	40,4
25-49	4972	1207	24,3	8929	1829	20,5	13901	3036	21,8
50 yaş ve üzeri	1284	439	34,1	3288	953	29,0	4572	1392	30,4
Toplam	10044	3264	32,5	21660	6509	30,0	31704	9773	30,8
2016+2017	16747	5223	31,2	33436	10137	30,3	50183	15360	30,6

Yıllara göre; Ki-kare=2.585; p=0.108; Cinsiyete göre; Ki-kare=7.001; p=0.008; Yaş gruplarına göre; Ki-kare=1237.92; p<0.001

Tablo 3: Merkezimize gönderilen kan örneklerinde Anti-HCV oranlarının yıllara, cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı

2016	Erkek			Kadın			Toplam Donör	Toplam Pozitif Vaka	Genel Oran (%)
	(n)	Pozitif Vaka	Oran (%)	(n)	Pozitif Vaka	Oran (%)			
15 yaş altı	213	1	0,5	255	1	0,4	468	2	0,4
15-24	1389	8	0,6	4792	4	0,1	6181	12	0,2
25-49	3213	5	0,2	5596	8	0,1	8809	13	0,1
50 yaş ve üzeri	665	1	0,2	2107	20	0,9	2772	21	0,8
Toplam	5480	15	0,3	12750	33	0,3	18230	48	0,3
2017									
15 yaş altı	249	0	0	267	0	0	516	0	0
15-24	1903	3	0,2	5285	10	0,2	7188	13	1,8
25-49	3699	5	0,1	6740	16	0,2	10439	21	0,2
50 yaş ve üzeri	829	5	0,6	2350	21	0,9	3179	26	0,8
Toplam	6680	13	0,2	14642	47	0,3	21322	60	0,4
2016+2017	12160	28	0,2	27392	80	0,3	39552	108	0,3

Yıllara göre; Ki-kare=0.105; p=0.746; Cinsiyete göre; Ki-kare=1.300; p=0.254; Yaş gruplarına göre; Ki-kare=69.075; p<0.001

Tablo 4: Merkezimize gönderilen kan örneklerinde Anti-HAV IgG oranlarının yıllara, cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı

2016	Erkek			Kadın			Toplam Donör	Toplam Pozitif Vaka	Genel Oran (%)
	(n)	Pozitif Vaka	Oran (%)	(n)	Pozitif Vaka	Oran (%)			
15 yaş altı	294	116	39,5	360	142	39,4	654	258	39,4
15-24	497	239	48,1	3457	1664	48,1	3954	1903	48,1
25-49	1334	650	48,7	6749	3333	49,4	8083	3983	49,3
50 yaş ve üzeri	933	461	49,4	3388	1698	50,1	4321	2159	50,0
Toplam	3058	1466	47,9	13954	6837	49,0	17012	8303	48,8
2017									
15 yaş altı	328	116	35,4	372	136	36,6	700	252	36,0
15-24	599	268	44,7	3995	1903	47,6	4594	2171	47,2
25-49	1525	749	49,1	8771	4333	49,4	10296	5082	49,4
50 yaş ve üzeri	1152	569	49,4	3917	1961	50,1	5069	2530	49,9
Toplam	3604	1702	47,2	17055	8333	48,9	20659	10035	48,6
2016+2017	6662	3168	47,6	31009	15170	48,9	37671	18338	48,7

Yıllara göre; Ki-kare=0.571; p=0.45; Cinsiyete göre; Ki-kare=6.520; p=0.011; Yaş gruplarına göre; Ki-kare=71.584; p<0.001

Bu çalışma için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (2014-KAEK-100)'ndan onay alınmıştır (12.04.2018 tarih ve 2018/07 sayılı karar).

Bulgular

Çalışmamızda HBsAg analizi için laboratuvarımıza gönderilen kan örneklerinde toplamda %1.67 (44509/742) oranında pozitiflik saptanmıştır. HBsAg pozitif saptanan bireylerin 277 (%37)'si erkek, 465 (%63) kadın donörlere aittir. Erkek donörlerde HBsAg pozitiflik oranı %2.1, kadınlarda ise bu oranın %1.5 olduğu görülmektedir. Pozitif vaka sayıları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($\chi^2=18.992$, $SD=1$, $p<0.05$). 2016 yılında HBsAg pozitifliği %1.6 (20256/330) olarak saptanırken, 2017 yılında ise %1.7 (24253/412) olarak tespit edilmiş, yıllara göre seropozitiflik oranı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($\chi^2=0.695$, $SD=1$, $p>0.05$). Tüm yaş gruplarında HBsAg pozitif vaka sayıları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($\chi^2=157.86$, $SD=3$, $p<0.05$) (Tablo 1). Anti-HBs için incelenen örneklerde toplam %30.6 (50183/15360) oranında pozitiflik saptanmıştır. Anti-HBs pozitif saptanan bireylerin 5223 (%34)'si erkek, 10137 (%66) kadın donörlere aittir. Erkek donörlerde Anti-HBs pozitiflik oranı %31.2, kadınlarda ise bu oranın %30.3 olduğu görülmektedir. Pozitif vaka sayıları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($\chi^2=7.001$, $SD=1$, $p<0.05$). 2016 yılında Anti-HBs pozitifliği %30.2 (18479/5587) olarak saptanırken, 2017 yılında ise %30.8 (31704/9773) olarak tespit edilmiş, yıllara göre seropozitiflik oranı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($\chi^2=2.585$, $SD=1$, $p>0.05$). Anti-HBs pozitif vakalarda 15 yaş altı ile 15-24 yaş grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız, diğer yaş grupları arasındaki fark ise anlamlı bulunmuştur ($\chi^2=1237.92$, $SD=3$, $p<0.05$) (Tablo 2). Anti-HCV örnekleri için görülen toplam pozitiflik oranı ise %0.27 (39552/108) olarak bulunmuştur. Anti-HCV pozitif saptanan bireylerin 28 (%26)'si erkek, 80 (%74) kadın donörlere aittir. Erkek donörlerde Anti-HCV pozitiflik oranı %0.2, kadınlarda ise bu oranın %0.3 olduğu görülmektedir. Pozitif vaka sayıları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($\chi^2=1.3$, $SD=1$, $p>0.05$). 2016 yılında Anti-HCV pozitifliği %0.3 (18230/48) olarak saptanırken, 2017 yılında ise %0.4 (21322/60) olarak tespit edilmiş, yıllara göre seropozitiflik oranı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($\chi^2=0.105$, $SD=1$,

$p>0.05$). Anti-HCV pozitif vaka sayıları ile yaş grupları arasındaki fark sadece 50 yaş ve üzeri grupta istatistiksel olarak anlamlı görülmüş, diğer yaş grupları arasındaki farklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. ($\chi^2=69.075$, $SD=3$, $p<0.05$) (Tablo 3). Anti-HAV IgG için incelenen örneklerde toplam %48.7 (37671/18338) oranında pozitiflik saptanmıştır. Anti-HAV IgG pozitif saptanan bireylerin 3168 (%17)'si erkek, 15170 (%83) kadın donörlere aittir. Erkek donörlerde Anti-HAV IgG pozitiflik oranı %47.6, kadınlarda ise bu oranın %48.9 olduğu görülmektedir. Pozitif vaka sayıları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($\chi^2=6.52$, $SD=1$, $p<0.05$). 2016 yılında Anti-HAV IgG pozitifliği %48.8 (17012/8303) olarak saptanırken, 2017 yılında ise %48.6 (20659/10035) olarak tespit edilmiş, yıllara göre seropozitiflik oranı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($\chi^2=0.571$, $SD=1$, $p>0.05$). Anti-HAV IgG pozitif vaka sayıları ile yaş grupları arasındaki fark sadece 15 yaş altı grupta istatistiksel olarak anlamlı görülmüş, diğer yaş grupları arasındaki farklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($\chi^2=71.584$, $SD=3$, $p<0.05$) (Tablo 4). Anti-HIV için incelenen numunelerde toplam %0.005 (35084/2) oranında pozitiflik tespit edilmiştir. İncelenen Anti-HIV örneklerinin 11560 (%32.9)'ünü erkek, 23524 (%67.1)'ünü ise kadın hastalar oluşturmaktadır. Erkeklerin sadece 1'inde (%0.008) Anti-HIV pozitif iken kadınların da yine 1'inde (%0.004) pozitif olarak bulunmuştur. 2016 yılında herhangi bir Anti-HIV pozitifliğine rastlanmazken, 2017 yılında pozitiflik oranı %0.01 (19096/2) olarak saptanmıştır.

Tartışma

HBV ve HCV enfeksiyonları, dünya çapında önemli ve yaygın bir sağlık problemi olarak sayılmaktadır. Müdahale olmazsa yıllar içerisinde, kronik HBV ve HCV ile enfekte bireylerin yaklaşık %15'i ile %30'unda siroz, son dönem karaciğer hastalığı, karaciğer kanseri gibi hastalıklar gelişecek veya bu bireylerde karaciğer nakline ihtiyaç duyulacak duruma gelecektir (11). Birinci basamak sağlık kuruluşlarına çeşitli sebeplerle başvuran hastaların viral hepatit testlerinin yanı sıra, HIV testlerinin de analiz edildiği çalışmamızda genel olarak hastaların HBV enfeksiyonu açısından bağışık oldukları tespit edilmiştir. HBV, HCV ve HAV enfeksiyonu oranının düşük olduğu çalışmada azalan yaş ile birlikte HBV bağışıklık oranında artış, HBV, HCV ve HAV enfeksiyonu oranında ise azalış olduğu saptanmıştır. Sağlık kuruluşuna başvuranların büyük bir çoğunluğunu

(%71) kadın hastaların oluşturduğu, en fazla hasta sayısının 25-49 yaş aralığında olduğu, en düşük hasta sayısının ise 15 yaş altı bireylerde olduğu görülmektedir. HbsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti HAV IgG markerlarının hiçbirinde yıllara göre pozitif vaka sayılarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Elde edilen hepatit ve HIV oranlarının düşük olmasının sebebi rutin muayenelerde genellikle bu testlere gerek görülmediği fakat iş başvurusu, öğrenci stajları, sporcu lisansı, yurt başvurusu vb. nedenlerden dolayı çoğunlukla sağlıklı bireylerin bu sağlık kuruluşlarına başvurmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca kadın hasta sayısının gözle görülür miktarda fazla (%71) olmasının sebeplerinden biri olarak da birinci basamak sağlık kuruluşlarının kolay ulaşılabilir mahalle aralarında bulunmasından dolayı özellikle ev hanımları tarafından bu merkezlere daha fazla rağbet edildiği düşünülmektedir. HBV enfeksiyonunun dünyada görülme sıklığına bakıldığında düşük, orta ve yüksek endemik olmak üzere üç bölgeye ayrıldığı görülmektedir. Kuzey Amerika, Kuzey ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkeler HBV açısından düşük endemite gösterirken Türkiye ve Ortadoğu orta endemik bölgede yer almaktadır. DSÖ verilerine göre en yüksek HBV endemisitesi görülen bölgeler arasında Batı Pasifik (%6.2) ve Afrika (%6.1) gelirken bunları sırasıyla Doğu Akdeniz (%2.0), Güney Doğu Asya (%1.6) ile Avrupa bölgesi takip etmektedir. En düşük prevalans oranına (%0.7) ise Amerika Bölgesinde rastlanmaktadır. Ülkemizin konumuna baktığımızda Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan ülke olduğu için literatür çalışmalarında HBsAg pozitiflik oranları %3.9- 12.6, Anti-HBs pozitifliği ise %35-48 olarak bildirilmiştir (12-14). Ülkemizin çeşitli bölgelerde yapılmış olan çalışmalarda HBsAg pozitiflik oranının %1,3 ile %13,8 arasında olduğu bildirilmiştir (15). Bizim çalışmamızda HBsAg seropozitiflik oranı %1,7, Anti-HBs oranı ise %30.6 olarak tespit edilmiştir. 2008-2011 yılları arasında Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)'nin yaptığı ve Türkiye genelini kapsayan çalışmada 2011 yılında HBsAg pozitifliğini %2.7, Anti-HBs pozitifliğini ise %4.6 olarak bildirmişlerdir. Yine bu çalışmada HBsAg pozitifliğinin bölgelere göre farklılık gösterdiği, en yüksek pozitifliğin ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görüldüğü ve ardından İç Anadolu bölgesinin takip ettiği bildirilmiştir (16). Bizim çalışmamızda HBsAg seropozitiflik oranı %1.7 olarak saptanmıştır. Çalışmanın yapıldığı Van Halk Sağlığı Laboratuvarı Doğu Anadolu Bölgesinde akredite olmuş iki laboratuvardan biri konumundadır. İldeki tüm

birinci basamak sağlık kuruluşlarından gönderilen hasta numunelerin sayısına bakıldığı zaman (Yıllık 20 bin-25 bin hasta) geniş bir popülasyonu kapsadığı açıkça görülmektedir. Van İli lokasyon olarak İran'a sınırı olan bir şehir olması dolayısıyla her yıl çok sayıda İranlı turist ağırlamaktadır. Ayrıca Van çevresindeki illerden de çok fazla göç alan bir şehir konumundadır. Çalışmamızda HBsAg seropozitifliği açısından yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmada tüm gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmiş, Anti-HBs seropozitifliğinin ise diğer gruplara göre 15 yaş altı ve 15-24 yaş aralığında anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İnci ve ark.'nın (12) yaptığı bir çalışmada en yüksek Anti-HBs seropozitifliğinin 20 yaş altı grupta olduğunu bildirilmiştir. Yine HBsAg pozitifliğinin yaşla beraber arttığını bildiren yayınlar mevcuttur (17). İnci ve ark.'nın (12) yaptıkları çalışmada en yüksek HBsAg pozitiflik oranının 41-50 yaş grubunda, Asan ve ark. (14) ise 50-59 yaş grubunda olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da en yüksek HBsAg pozitiflik oranı 50 yaş üstü bireylerde görülmektedir. Bu anlamda çalışmamızın literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir. Ülkemiz dünya haritasında Anti-HCV prevalansı %1-1,9 arasında olan bölge içinde yer almaktadır. Ülkemizde yapılan bazı bölgesel çalışmalarda Anti-HCV pozitiflik oranını %0,5-1,0 arasında bildirilmiştir (20). Çalışmamızda Anti-HCV seropozitifliği %0,3 olup yapılmış diğer çalışmalara göre daha düşük bulunmuştur. İnci ve ark. (12) çalışmasında da en düşük oranlar 0-20 yaş arasındayken en yüksek oranın 51 yaş ve üzeri grupta olduğu bildirilmiştir. Asan ve ark. (14) çalışmasında 50 yaş ve üzeri grupta Anti-HCV pozitifliği oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmamızda yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmada en yüksek Anti-HCV seropozitifliği oranına sahip olan 50 yaş ve üzeri grupta istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüş, en düşük seropozitiflik oranı ise 15 yaş altı bireylerde olduğu saptanmıştır. Hepatit A prevalansı ülkelere göre hatta ülke içindeki bölgelere göre de farklılık göstermektedir. Yaş, sosyoekonomik durum ve kalabalık ortamlarda bulunma durumu sağlıklı bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda önemli faktörler olarak belirtilmiştir (18,19). Aynı zamanda HAV'ın bölgesel olarak hala yaygın olduğu fakat sosyoekonomik düzeyi daha yüksek olan bölgelerde adolesan ve genç erişkin döneme doğru virüsle karşılaşma yaşının değiştiği bildirilmiştir (16). Gül ve ark. (19), 2009 yılında yaptıkları çalışmada; 20-30 yaş arasındaki sağlıklı bireylerde anti-HAV IgG seropozitiflik oranını %83,4 olarak bildirmişlerdir. Okur ve ark.

(20) Van'da 0-18 yaş arasındaki çocuklarda yaptığı çalışmada HAV IgG seropozitiflik oranını %69.9 olarak bildirmişlerdir. Van'da 2004 yılında yapılan çalışmada 6-10 yaş arası çocuklarda anti-HAV IgG seropozitifliği % 59.5 olarak bulunmuştur (21). Hakkâri'de 2005 yılında yapılan bir çalışmada 0-14 yaş arası çocuklarda anti-HAV IgG seropozitifliği % 68.02 saptanmıştır (22). İnci ve ark. (23) 2020 yılında yayınladıkları çalışmada en yüksek anti-HAV IgG seropozitifliğini %40 olarak 30-59 yaş aralığında olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmaya benzer olarak bizim çalışmamızda da anti-HAV IgG seropozitiflik oranı %48.7 olarak saptanmış ve en yüksek pozitiflik oranı 50 yaş üzeri bireylerde görülmüştür. Sağlık Bakanlığı tarafından Ekim 2012 tarihinden itibaren 18. ve 24. ayda olmak üzere iki doz HAV aşısı ulusal aşı programına eklenerek rutin hale getirilmiştir. Çalışma sonuçlarımızda anti-HIV pozitifliği oranı %0,005 olarak tespit edilmiştir. Tunç ve ark. (24) yaptıkları çalışmada %0,08, Demirpençe ve ark. (13) çalışmasında bu oran %0,015, Arabacı ve ark. (25) 2003 yaptığı çalışmada ise bu oran %0,04 olarak bildirmişlerdir. Ayrıca Kurdoğlu ve ark. (26) 2009 yılında Van'da yaptıkları seroprevalansı çalışmasında 1831 kadın hastanın hiçbirinde HIV pozitifliğine rastlamadıklarını belirtmişlerdir. Çalışmamız diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında HbsAg seroprevalansı Türkiye genelinde ve diğer ülkelerdeki hasta sayıları dikkate alındığında düşük bulunmuş olup, tüm hastalarımızda Anti-HIV saptama oranları bu konuda yapılmış diğer çalışmalar ile benzerdir. HbsAg seroprevalansının çalışmamızda düşük seyretmesinin sebeplerinden biri donörlerin çoğunluğu sağlık raporu almak için birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran sağlıklı bireylerden meydana gelmesi, başka bir sebep olarak da ülkemizde HBV aşısının 1998 yılından itibaren ulusal aşı programına dâhil edilmesiyle beraber aşılama programlarının bölgemizde olumlu etkisi olarak düşünülebilir. Sonuç olarak viral hepatitler ilimiz ve tüm dünya için önemli sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Kronik hepatitlerde erken tanı ve tedavinin önemi büyük olup yeni tedavilerle siroz ve kansere dönüşme riski önemli ölçüde azalmaktadır. Akut ve kronik olmak üzere her türlü hepatit bildirimlerinin kayıt altına alınması büyük önem arz etmektedir. Başta aşılama enfeksiyon kontrol programları ve halkın eğitimi ile yeni enfeksiyonların riskinin azaltılabileceği öngörülmektedir. Özellikle genç erişkin ve erişkin bireylerde akut HBV oranlarının dağılımı göz önüne alındığında, kronik HBV tedavisindeki yüksek maliyetlerin ülke kaynakları üzerindeki yükünü azaltmak için daha fazla erişkin

bireye ulaşarak aşılama oranlarının sağlanması önem arz etmektedir.

Çıkar çatışması: Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması mevcut değildir.

Maddi destek: Araştırma için alınmış bir finansman destek ve bağış söz konusu değildir.

Kaynaklar

1. Koff R. Viral hepatitis. In: Schiff L, Schiff ER, editors. Diseases of the liver. 7th ed, Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 1993. p. 440-560.
2. Taşyaran M. HBV enfeksiyonu epidemiyolojisi. İçinde: Kılıçturgay K, Badur S, editörler. Viral Hepatit. 1. Baskı. İstanbul:Viral Hepatitle Savaşım Derneği; 2001. s. 121-128.
3. Hepatitis B. 2019, World Health Organization, <https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2019> (ET: 02.06.2021).
4. Şahin MK, Sahin G. Bir üniversite hastanesindeki aile hekimliği polikliniğine başvuran kişilerde kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, hepatit A ve B seroprevalansı. Smyrna Tıp Dergisi 2017; 30-35.
5. Di Bisceglie AM. Natural history of hepatitis C: its impact on clinical management. Hepatology 2000;31(4):1014-1018.
6. Kantarçeken, B. Kronik hepatit B-doğal seyir. İçinde: Tabak F, Balık İ, editor. Viral hepatit kitabı. Viral hepatitle savaşım derneği yayını; 2009. s. 3-22.
7. Franco E, Meleleo C, Serino L, Sorbara D, Zaratti L. Hepatitis A: Epidemiology and prevention in developing countries. World J Hepatol 2012; 4(3): 68-73.
8. Gunthard HF, Huber M, Kuster H, Shah C, Schüppach J, Trkola A, et al. HIV-1 superinfection in an HIV-2-infected woman with subsequent control of HIV-1 plasma viremia. Clin Infect Dis 2009; 48:117-120.
9. United Nation program on HIV/AIDS. AIDS epidemic update, 2009, WHO, https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc1700_epi_update_2009_en_1.pdf (ET: 02.06.2021).
10. HIV/AIDS Tanı Rehberi 2019, T.C. Sağlık Bakanlığı, <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/>

- hastaliklar / HIV-ADS / Tani-Tedavi_Rehberi/HIV_AIDS_Tani_Tedavi_Rehberi_Yeni.pdf (ET: 02.06.2021).
11. Lee WM. Hepatitis B virus infection. N Engl J Med 1997; 337: 1733-46.
 12. İnci A, Okay M, Güven D. Artvin devlet hastanesi'ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2013; 19(1): 41-44.
 13. Demirpençe Ö, Tezcan SI, Değirmen E, Mert D, Gümüş A, Çelen MK. Batman Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde Hepatit ve HIV Serolojisinin Sonuçları. Viral Hepatit Derg 2012; 18: 6-10.
 14. Asan A, Akbulut A, Saçar S, Turgut H. Tunceli Devlet Hastanesine başvuran kişilerde HBsAg ve Anti-HCV seroprevalansının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2011; 17(2): 52-56.
 15. Mıstık R. Türkiye'de viral hepatit epidemiyolojisi yayınların irdelenmesi. İçinde: Tabak F, Balık İ, Tekeli E, editörler. Viral Hepatit. 1. Baskı. İstanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği; 2007. S. 10-50.
 16. Tabak F, Tosun S, Balık İ, Saltoğlu N, Örmeci N, Şencan İ, ve ark. Ülkemizde HBV ve HCV seroprevalansı değişiyor mu? XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi; Antalya 2012; s.69: P01-29.
 17. Tosun S. Viral hepatitlerin ülkemizdeki değişen epidemiyolojisi. Ankem Derg 2013; 27(2): 128-134.
 18. Akbulut A. HAV İnfeksiyonu. In: Viral Hepatit. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2003. s. 57-84.
 19. Gül HC, Avcı İY, Coşkun Ö, Oğur R, Başaran YH, Güney Ç, ve ark. Anti-HAV seroprevalence in Turkish military personnel and its relation with demographic properties. Turk J Med Sci 2009; 39(5): 795-802.
 20. Erbey F, Acar MN, Güven A, Kaya A, Okur M. Van ili ve çevresinde 0-18 yaşları arasındaki çocuklarda hepatit a seropozitifliği. Düzce Tıp Fak Derg 2011; 13(2): 6-9.
 21. Arabacı F, Demirli H. Van'da 6-10 yaş grubu çocuklarda hepatit A ve B seroprevalansı. İnfeksiyon Derg 2005; 19(4):457-460.
 22. Tekay F. Hakkari Devlet Hastanesine başvuran 0-14 yaş grubu çocuklarda hepatit A sıklığı. Dicle Tıp Derg 2006; 33:245-247.
 23. İnci H, Aşgın N, İnce F, Adahan D. Bir Üniversite Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bireylerde Yaş Gruplarına Göre Viral Hepatit Seroprevalansı. Konuralp Tıp Derg 2020; 12(1): 34-38.
 24. Tunç N, Eraydın H, Çetinkaya E, Oduncu MK, Toy Ş. Siirt Devlet Hastanesi'ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2011; 17(1): 7-11.
 25. Arabacı F, Şahin HA, Şahin İ, Kartal Ş. Kan donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL seropozitifliği. Klimik Derg 2003; 16(1): 18-20.
 26. Kurdoğlu Z, Efe Ş. Van İli'ndeki kadınlarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı. Van Tıp Derg 2009; 16(4): 128-130.

Comparison of Various Measurement Methods in the Evaluation of Swelling After Third Molar Surgery

Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Sonrası Şişlik Değerlendirilmesinde Çeşitli Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Volkan Kaplan^{1*}, Levent Çiğirim², Saadet Çınarsoy Çiğirim³, Zeynep Dilan Bazıyel², Gönül Dinç³

¹Tekirdag Namik Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tekirdag

²Van Yuzuncu Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Van

³Van Yuzuncu Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van

Abstract

Objective: This study aimed to examine the differences between 12 metric swelling evaluation methods in patients undergoing impacted lower third molar surgery.

Material ve Methods: This study was conducted on the patients indicated for the extraction of impacted lower third molar teeth due to orthodontic reasons. Twenty-six patients aged between 18-40 were included in the study. Swelling levels after surgery were measured using anatomic landmarks used for the methods, and the distances between landmarks were measured before the operation, and on days 2 and 7 afterward. The measurements were done using thread and a millimeter ruler while patients were seated. The distances between the anatomical landmarks were evaluated by 12 different methods.

Results: According to the results of the measurements performed on twenty-six patients, (15 male and 11 female) with a mean age of 23.85±6.06 years, male had more swelling than female and the difference was statistically significant ($p<0.05$) although age, and measurement methods had no significant effect on swelling ($p>0.05$).

Conclusion: As a result of the present study; twelve swelling evaluation methods showed significantly similar results and the authors recommended using Method 1 and 5 for convenient clinical evaluation which could be performed with a smaller number of anatomical points.

Key Words: swelling evaluation, impacted third molar, metric method

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gömülü alt yirmi yaş diş operasyonu geçiren hastalarda eş zamanlı olarak farklı 12 çevresel şişlik değerlendirme yöntemi kullanılarak, bu yöntemler arasında fark bulunup bulunmadığının tespit edilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, gömülü alt üçüncü molar dişlerin ortodontik nedenlerle çekilme endikasyonu olan hastalarda yapılmıştır. Çalışmaya 18-40 yaş arasındaki 26 hasta dahil edilmiştir. Operasyondan sonra şişlik seviyeleri anatomik noktalar arasındaki mesafeler, operasyondan önce ve operasyondan sonra 2. ve 7. günlerde ölçülmüştür. Değerlendirmeler milimetrik cetvel ile hastalar otururken yapılmıştır. Anatomik noktalar arasındaki mesafeler 12 farklı yöntemle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 23,85±6,06 yıl olan 26 hastada (15 erkek ve 11 kadın) yapılan ölçüm sonuçlarına göre, daha fazla ödem görülürken ($p<0,05$); yaş ve şişlik ölçüm yönteminin şişlik üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür ($p<0,05$).

Sonuç: Bu çalışmada, 12 farklı çevresel ödem değerlendirme yönteminin benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu sebeple bu yöntemler arasında, daha az sayıda anatomik nokta arasındaki mesafenin ölçülmesini içeren yöntem 1 ve yöntem 5 klinik kullanım için daha kolay değerlendirme tekniği olarak önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: şişlik değerlendirme, gömülü üçüncü molar, metrik yöntem

Objective

Nowadays, impacted third molar surgery, with various degrees of complications, is one of the most common surgical procedures in clinical practice. Swelling is the most common

complication after surgery and postoperative swelling reaches its maximum in 1-2 days, begins to decrease in 3 days, and often disappears in 5-7 days (1-6). Post-surgical edema is associated with the inflammatory response due to tissue trauma. After tissue injury, vasodilation occurs, and blood flow to the wound area increases. Increased

*Sorumlu Yazar: Volkan Kaplan Tekirdag Namik Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tekirdag E-mail: dr.volkankaplan61@gmail.com Tel: 05325041408 Orcid: Volkan Kaplan0000-0002-7605-1125, Levent Çiğirim 0000-0001-5218-8568, Saadet Çınarsoy Çiğirim: 0000-0002-4384-0929, Zeynep Dilan Bazıyel 0000-0003-1333-9073, Gönül Dinç 0000-0003-4699-1543

Geliş Tarihi:19.01.2021 , Kabul Tarihi:06.05.2021

vascular permeability leads to the spreading of protein-rich fluid between the tissues, causing swelling (5,7-9). Intraoperative factors such as insufficient irrigation, prolonged operation time, difficulty extracting the impacted tooth, excessive retraction of the flap, and insufficient surgical technique, and individual factors such as age, sex, and the presence of a systemic disease leading to increased postoperative edema (10-13). The literature reports the use of subjective (e.g., Verbal Rating Scale, and Visual Analog Scale) and objective (e.g., Stereophotography, MRI, and metric measurements) methods to measure swelling after impacted third molar tooth surgery (2,14-16). The metric measurement method (circumferential, craniometric, or plethysmographic) is used frequently for being simple, easy, inexpensive, time efficient. It is based on measuring the soft tissue contours between reference points on the face before and after surgery. These reference points are often the angulus mandibula, tragus, ala nasi, corner of the mouth (lip), lateral canthus, the point where the earlobe meets the cheek, and the soft tissue chin tip (pogonion) (2,17-22). According to our literature review, researchers often use only one metric method when evaluating swelling by these reference points. There is no study comparing two or more metric methods in the evaluation of swelling. Therefore, this study aimed to examine the differences between 12 metric swelling evaluation methods simultaneously in patients undergoing impacted third molar surgery.

Material ve Methods

This study was conducted on the patients that indicated the extraction of impacted lower mandibular third molar teeth due to orthodontic reasons. This study was carried out at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery Clinic of Van Yuzuncu Yil University, with approval from the Clinical Research Ethics Committee (No: 2020/04-35). All experiments were conducted in line with the Declaration of Helsinki. Also, written informed consent forms were obtained from all included patients.

Study Sample: The sample for the research consisted of 30 healthy individuals undergoing impacted lower third molar surgery for orthodontic reasons from July to September 2020. Patients, aged 18-40 years, with no pregnancy, no systemic disease (ASA Class I), no drug allergies, with impacted lower third molar with similar angulation position based on Winter's classification (mesioangular or vertical) and similar

impaction degree based on Pell and Gregory's classification (Class I, Level C) with bone retention and the necessity to lift bone for extraction, and no medication 1 week before surgery, were included to the study. Patients, with not regularly coming to the controls, using any additional medication that may affect the outcome of the study, the presence of swelling due to infection or allergies to using any drug in the study, and whose operation took more than 30 minutes were excluded from the study.

Surgical Procedure: All procedures were carried out by the surgical team. Two ml articaine hydrochloride and 40 mg/ml epinephrine 0.01 mg/ml was used as local anesthesia (Maxicaine Fort, VEM Drug, Istanbul, Turkey). A full-thickness three-cornered mucoperiosteal flap was raised, and abundant irrigation was performed for all surgical procedures. After extraction, granulation tissues were removed. Then, the extraction cavities were irrigated using a sterile 0.9% saline solution. Following bleeding control, mucoperiosteal flaps were repositioned by using 3.0 silk sutures. The patients were prescribed 25 mg dexketoprofen trometamol with a maximum of 2 doses a day postoperatively (Arveles, Ufsa Pharmaceutical Industry, and Trade Co. Ltd. Istanbul, Turkey). All patients were given instructions to follow a soft diet and to avoid mouth washing, brushing, and flossing for the first day. Finally, all patients were prescribed chlorhexidine gluconate 4% mouthwash (Klorhex 200 ml, Drogosan Pharmaceuticals, Ankara, Turkey) with instructions to rinse their mouth 3 times a day for 7 days after surgery.

Data Collection: Swelling levels after surgery were measured using anatomic landmarks, the distances between the landmarks used for the evaluation methods were measured before the operation, and on days 2 and 7 afterward. All measurements were done using thread and a millimeter ruler, while the patients were seated. The distances between the anatomical points were evaluated by 12 different methods that using the averages of single, double, triple, quadruple, or quintet measurements, as reported in the literature or as determined by the researchers (Figure 1, Table 1). Swelling ratios were calculated as $(B-A)/A \times 100$; where A stands for mean preoperative measurement and B refers to mean postoperative measurement (postoperative days 2 or 7) (23).

Statistical Analysis The previous researches have reported Standard deviations (σ) ranging from 0.56 to 9 for swelling; thus, the standard deviation value was determined as 5 (24,25). The effect size (d) was calculated as 2 with a Z value of 1.96 and

Table 1: Descriptions of 12 swelling evaluation methods

Group	Distance between predetermined facial anatomical landmarks
Method 1 (Two measurements)	Tragus-Labial commissura, and Tragus-Pogonion (soft tissue)
Method 2 (Three measurements)	Tragus-Labial commissura, Tragus-Pogonion (soft tissue), and Mandibular angle-Lateral corner of the eye
Method 3 (Five measurements)	Mandibular angle-Tragus, Mandibular angle-Lateral corner of eye, Mandibular angle-Ala nasi, Mandibular angle-Labial commissura, and Mandibular angle-Pogonion (soft tissue)
Method 4 (Three measurements)	Mandibular angle-Lateral corner of eye, Mandibular angle-Labial commissura, and Tragus-Labial commissura
Method 5 (One measurement)	Lower part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue)
Method 6 (Three measurements)	Mandibular angle-Lateral corner of eye, Lower part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue), and Upper part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue)
Method 7 (Three measurements)	Lower part of the auricle lobe-Labial commissura, Lower part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue), and Upper part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue)
Method 8 (Three measurements)	Mandibular angle-Lateral corner of eye, Mandibular angle-Labial commissura, and Upper part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue)
Method 9 (Three measurements)	Mandibular angle-Lateral corner of eye, Lower part of the auricle lobe-Labial commissura, and Lower part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue)
Method 10 (Three measurements)	Mandibular angle-Ala nasi, Lower part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue), and Upper part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue)
Method 11 (Three measurements)	Mandibular angle-Ala nasi, Lower part of the auricle lobe-Lateral corner of eye, and Upper part of the auricle lobe-Pogonion (soft tissue)
Method 12 (Four measurements)	Mandibular angle-Lateral corner of eye, Mandibular angle-Ala nasi, Mandibular angle-Labial commissura, and Mandibular angle-Pogonion (soft tissue)

LCE: Lateral corner of the eye, UAL: Upper part of the auricle lobe, Tr: Tragus, AN: Ala nasi, LAL: Lower part of the auricle lobe, LC: Labial commissura, MA: Mandibular angle, Po: Pogonion (soft tissue)

Figure 1. Points used in measurements

Table 2: Comparison of swelling between genders independent of methods

	N	Mean	SD	Minimum	Maximum	p
Measurements in Male	180	7.105337	3.6689659	.0000	16.8831	^a 0.033*
Measurements in Female	132	6.256979	3.1298748	.0000	20.8333	
Total	312	6,746416	3.4713687	.0000	20.8333	

^aOneway Anova Test; SD: Standard deviation; *p<0.05

Table 3: Swelling change rates according to methods

Group	2 nd day				7 th day			
	EMM (%)	SD	Min	Max	EMM (%)	SD	Min	Max
Method 1	5.815	3.818	0	13.044	1.851	2.702	0	8.7
Method 2	6.057	2.986	0	12.727	1.736	1.932	0	7.22
Method 3	6.496	2.46	1.98	11.392	1.713	1.591	0	6.45
Method 4	6.743	2.561	1.639	11.539	1.648	2.196	0	8.67
Method 5	8.704	4.853	0	20.833	2.326	2.673	0	8.33
Method 6	6.645	3.07	2.247	14.286	1.861	1.596	0	4.94
Method 7	7.208	3.693	1.191	16.883	1.85	1.858	0	5.19
Method 8	5.968	3.203	1.266	13.889	1.658	1.645	0	5.48
Method 9	8.177	3.352	2.941	14.516	1.793	1.594	0	6.45
Method 10	6.651	3.55	1.099	16.456	1.915	1.82	0	5.06
Method 11	5.849	4.054	0	16.177	1.815	1.831	0	5.88
Method 12	6.645	2.712	2.299	12.5	1.636	1.634	0	6.25

$F_{Day} = 118.426$; $p = 0.001$; $F_{Method} = 0.079$; $p = 0.780$; $F_{Day \times Method} = 0.174$; $p = 0.679$

EMM: Estimated marjinal mean; SD: Standard deviation

with a type I error of 0.05 and about 80% power. The calculations for sample size yielded a size of 24 ($n = Z^2 \sigma^2 / d^2$). Data are presented as descriptive statistics (median, mean, standard deviation, minimum, and maximum). The normality of the data was assessed using the Shapiro-Wilks test. The data were analyzed by using Repeated Measures ANOVA and multiple-comparison tests with Bonferroni corrections ($\alpha = .05$). Pearson correlation analyses were calculated to determine the relationship between methods. The statistical analysis was conducted by using software (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0; Armonk, NY: IBM Corp) and the significance level was set to .05 in calculations.

Results

Of the 30 operated patients, 4 were excluded due to not attending their follow-up appointments regularly (3 patients) or due to inconsistency in their data (1 patient). Of the 26 remaining patients, 57.7% (n=15) were male and 42.3%

(n=11) were female. These patients had a mean age of 23.85 ± 6.06 years, ranging from 18 to 40. According to swelling measurements, males (7.105 ± 3.669) had more swelling than females (6.257 ± 3.130) and the difference between male and female was statistically significant ($p < 0.05$) (Table 2). Table 3 gives the results of swelling change rates using different metric methods. Examining the day 2 correlations of the methods, at least twice measurements were performed with different distances, there were significant correlations between methods 1 and 4 ($r = 0.63$, $p < 0.01$), methods 6 and 11 ($r = 0.66$, $p < 0.01$), methods 7 and 8 ($r = 0.63$, $p < 0.01$), methods 7 and 11 ($r = 0.62$, $p < 0.01$), and methods 9 and 10 ($r = 0.48$, $p < 0.05$) (Table 4). Examining the day 7 correlations of the methods, at least twice measurements were performed with different distances, there were significant correlations between methods 1 and 4 ($r = 0.68$, $p < 0.01$), methods 3 and 6 ($r = 0.48$, $p < 0.05$), methods 3 and 9 ($r = 0.48$, $p < 0.05$), methods 3 and 10 ($r = 0.40$, $p < 0.05$), methods 3 and 11 ($r = 0.46$, $p < 0.05$), methods 6 and 11 ($r = 0.62$, $p < 0.01$), methods 6 and 12 ($r = 0.43$, $p < 0.05$), methods 7

Table 4: Correlation analysis of swelling measurement methods on 2nd day

	Method 1	Method 2	Method 3	Method 4	Method 5	Method 6	Method 7	Method 8	Method 9	Method 10	Method 11	Method 12
Method 1	1											
Method 2	0.92***	1										
Method 3	0.25	0.32	1									
Method 4	0.63**	0.72***	0.46*	1								
Method 5	-0.26	-0.25	-0.03	-0.19	1							
Method 6	-0.05	0.08	0.11	-0.03	0.58**	1						
Method 7	-0.06	-0.11	0.02	-0.18	0.73***	0.84***	1					
Method 8	0.19	0.28	0.39	0.23	0.17	0.81***	0.63**	1				
Method 9	-0.16	-0.05	0.05	-0.04	0.88***	0.57**	0.72***	0.21	1			
Method 10	0.05	0.03	0.26	0.01	0.59**	0.84***	0.88***	0.84***	0.48*	1		
Method 11	0.23	0.15	0.27	0.06	0.09	0.66**	0.62**	0.88***	0.03	0.82***	1	
Method 12	0.16	0.24	0.93***	0.48*	-0.08	0.09	-0.05	0.39	-0.05	0.23	0.27	1

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05

Table 5: Correlation analysis of swelling measurement methods on 7th day

	Method 1	Method 2	Method 3	Method 4	Method 5	Method 6	Method 7	Method 8	Method 9	Method 10	Method 11	Method 12
Method 1	1											
Method 2	0.93***	1										
Method 3	-0.16	0.15	1									
Method 4	0.68**	0.86***	0.37	1								
Method 5	-0.33	-0.36	0.12	-0.31	1							
Method 6	-0.32	-0.24	0.48*	-0.18	0.76***	1						
Method 7	-0.11	-0.18	0.12	-0.28	0.76***	0.88***	1					
Method 8	-0.17	0.04	0.76***	0.12	0.30	0.79***	0.55*	1				
Method 9	-0.16	0.01	0.48*	0.10	0.75***	0.75***	0.68**	0.54**	1			
Method 10	-0.23	-0.21	0.40*	-0.22	0.74***	0.94***	0.89***	0.79***	0.64**	1		
Method 11	0.04	0.09	0.46*	0.02	0.19	0.62**	0.55**	0.84***	0.29	0.75***	1	
Method 12	-0.07	0.23	0.94***	0.48*	0.12	0.43*	0.08	0.74***	0.43*	0.39	0.46*	1

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05

and 8 ($r=0.55$, $p<0.05$), methods 7 and 11 ($r=0.55$, $p<0.01$), methods 8 and 9 ($r=0.54$, $p<0.01$), methods 9 and 10 ($r=0.64$, $p<0.01$), methods 9 and 12 ($r=0.43$, $p<0.05$), methods 10 and 11 ($r=0.75$, $p<0.001$), methods 10 and 12 ($r=0.43$, $p<0.05$), and methods 11 and 12 ($r=0.46$, $p<0.05$) (Table 5).

Discussion

Edema occurs due to tissue trauma as a result of an inflammatory reaction to surgical intervention, reducing the comfort of life (26,27).

Previous studies have found that gender has significant effect on the amount of swelling in patients undergoing impacted third molar tooth surgery, while others found no difference between genders (28,29). In this study, more swelling was observed in males compared to females ($p<0.05$).

Despite the many methods to measure the amount of swelling on the face after surgery, accurate measurement is difficult to achieve due to the topographic characteristics of the area. Measuring an irregular convex surface requires measurements in three dimensions to reflect the swelling in the inner and outer sections (30). However, due to the many disadvantages of using 3D measurement methods, researchers often prefer the metric measurement method, which has been accepted in the literature (20,31-34). While facial swelling can be evaluated via lateral/anteroposterior graphs and photographs, these methods have disadvantages such as not allowing 3D examination, exposure to radiation, and requiring excessive work (35). Although allowing precise 3D measurement, computed tomography has been abandoned in recent years due to its disadvantages such as high costs and unnecessary radiation exposure (36,37). Another useful method after impacted third molar tooth surgery, ultrasonography has the major disadvantage of potentially causing mechanical irritation in the tissue (31,38). While yielding reliable swelling evaluation on-demand, 3D scanners are complex, costly, and time-consuming to use and interpret (21,39). VAS swelling scales where patients carry out evaluations themselves have also been used often in previous studies (40-42). Nonetheless, some researchers find their reliability controversial for including subjective evaluations by patients (22,43). Research comparing the metric method and different methods are scarce. Ulu and Akçay compared metric measurement and 3DMD face scanning system, reporting that either could be used as an alternative to each other (21). Afat et al. examined the correlation between metric

measurement and VAS swelling scale and reported that both could be used in evaluating swelling (22). To the best of our knowledge, there is no study comparing the effectiveness of different metric methods in swelling evaluation. In this study, 12 different metric measurement methods were compared in 26 patients, and postoperative day 2 and day 7 results were found to have similar effects. At least 3 lines of different anatomical points were found to be effective and sufficient in evaluating facial edema, provided they include the angulus and the masseter muscle region. In conclusion, as a result of the present study; twelve swelling evaluation methods showed significantly similar results and the authors recommended using Method 1 and 5 for convenient clinical evaluation which could be performed with a smaller number of anatomical points.

Conflict of Interests: The authors have no conflict of interest.

Acknowledgments: The authors thank Duygu Korkmaz for her assistance in the statistical evaluation of the data and review of methodology.

References

1. Micó-Llorens JM, Satorres-Nieto M, Gargallo-Albiol J, Arnabat-Domínguez J, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Efficacy of methylprednisolone in controlling complications after impacted lower third molar surgical extraction. *Eur J Clin Pharmacol* 2006;62(9):693-698.
2. Markovic A, Todorovic L. Effectiveness of dexamethasone and low-power laser in minimizing oedema after third molar surgery: a clinical trial. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2007;36(3):226-229.
3. Kissane JM. Anderson's Pathology. 9th ed. Volume 1, Mosby Company St. Louis, 1990. p 67-90.
4. Brochner AC, Toft P. Pathophysiology of the systemic inflammatory response after major accidental trauma. *Scan J Trauma Resusc Emerg Med* 2009;17(1):43.
5. Bui CH, Seldin EB, Dodson TB. Types, frequencies, and risk factors for complications after third molar extraction. *J Oral Maxillofac Surg* 2003;61(12):1379-1389.
6. Uçok C. Stereophotogrammetric assessment of the effect of tenoxicam on facial swelling subsequent to third molar

- surgery. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1997;26(5):380-382.
7. Llewelyn J, Ryan M, Santosh C. The use of magnetic resonance imaging to assess swelling after the removal of third molar teeth. *Br J Oral Maxillofac Surg* 1996;34(5):419-423.
 8. Cigerim L, Kaplan V. Evaluation of the analgesic efficacies of Dexketoprofen Trometamol and Dexketoprofen Trometamol Thiocolchicoside combinations in the impacted third molar surgery: Randomised clinical trial. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2019;24(1):e114-e122.
 9. Ulu M, Akçay H. Ödemın Değerlendirilmesinde Yüz Tarama Sistemi ile Pletismografik Ölçüm Yöntemin Karşılaştırılması. *SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi* 2019;10(1):48-52.
 10. Afat İM, Akdoğan ET, Gönül O, Göker M. Evaluation of correlation between patients subjective VAS edema scores and surgeons measurement scores on face after surgical removal of impacted mandibular third molars. *Yeditepe J Dent* 2018;14(1):25-30.
 11. Carrillo SJ, Calatayud J, Manso JF, Barberia E, Martinez MJ, Donado M. A randomized double-blind clinical trial on effectiveness of helium-neon laser in the prevention of pain, swelling and trismus after removal of impacted third molars. *Int Dent J* 1990;40(1):31-36.
 12. Koyuncu BÖ, Zeytinoglu M, Tetik A, Gomel MM. Effect of tube drainage compared with conventional suturing on postoperative discomfort after extraction of impacted mandibular third molars. *Br J Oral Maxillofac Surg* 2015;53(1):63-67.
 13. Koçer G, Yuce E, Tuzuner Oncul A, Dereci O, Koskan O. Effect of the route of administration of methylprednisolone on oedema and trismus in impacted lower third molar surgery. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2014;43(5):639-643.
 14. Peterson LJ, Ellis E, Hupp JR, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 4th ed. St. Louis, Mosby; 2003.
 15. Fragiskos FD. Oral Surgery. 1st ed. Springer, Berlin, Heidelberg; 2007. p 181-203.
 16. De Santana-Santos T, De Souza-Santos JAS, Martins-Filho PRS, da Silva LCF, De Oliveira e Silva ED, Gomes ACA. Prediction of postoperative facial swelling, pain and trismus following third molar surgery based on preoperative variables. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2013;18(1):e65-e70.
 17. Silva LD, Reis EN, Faverani LP, Bassi AP. The efficacy of etodolac and ibuprofen, regarding gender, on pain, edema and trismus after impacted lower third molar surgery: A randomized prospective clinical split-mouth study. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2020;26(2):e136-e140.
 18. Bamgbose BO, Akinwande JA, Adeyemo WL, Ladeinde AL, Arotiba GT, Ogunlewe MO. Effects of co-administered dexamethasone and diclofenac potassium on pain, swelling and trismus following third molar surgery. *Head Face Med* 2005;1:11.
 19. Pallagatti S, Sheikh S, Puri N, Mittal A, Singh B. To evaluate the efficacy of ultrasonography compared to clinical diagnosis, radiography and histopathological findings in the diagnosis of maxillofacial swellings. *Eur J Radiol* 2012;81(8):1821-1827.
 20. Maal TJ, van Loon B, Plooi JM, Rangel F, Ettema AM, Borstlap WA, et al. Registration of 3-dimensional facial photographs for clinical use. *J Oral Maxillofac Surg* 2010;68(10):2391-2401.
 21. Van Gool AV, Ten Bosch JJ, Boering G. A photographic method of assessing swelling following third molar removal. *Int J Oral Surg* 1975;4(3):121-129.
 22. Cathcart RA. Inflammatory swellings of the head and neck. *Surgery (Oxford)* 2015;33(12):600-606.
 23. Yamamoto S, Miyachi H, Fujii H, Ochiai S, Watanabe S, Shimozato K. Intuitive facial imaging method for evaluation of postoperative swelling: a combination of 3-dimensional computed tomography and laser surface scanning in orthognathic surgery. *J Oral Maxillofac Surg* 2016;74(12):2506.e1-2506.e10.
 24. Siegert R. Ultrasonography of Inflammatory Soft Tissue Swellings of the Head and Neck. *J Oral Maxillofac Surg* 1987;45(10):842-846.

25. Harrison JA, Nixon MA, Fright WR, Snape L. Use of hand-held laser scanning in the assessment of facial swelling: a preliminary study. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 2004;42(1):8-17.
26. Chaudhary M, Singh M, Singh S, Singh SP, Kaur G. Primary and secondary closure technique following removal of impacted mandibular third molars: A comparative study. *Natl J Maxillofac Surg.* 2012;3(1):10-14.
27. Absi EG, Shepherd JP. A comparison of morbidity following the removal of lower third molars by the lingual split and surgical bur methods. *J Oral Maxillofac Surg.* 1993;22(3):149-153.
28. Mantovani E, Arduino PG, Schierano G, Ferrero L, Gallesio G, Mozzati M, et al. A split-mouth randomized clinical trial to evaluate the performance of piezosurgery compared with traditional technique in lower impacted third molar tooth removal. *J Oral Maxillofac Surg.* 2014;72(10):1890-1897.

Acil Serviste Resüsitasyon Yapılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: İki Yıllık Analiz

The Retrospective Evaluation of Resuscitation Patients in The Emergency Department: Two-Year Analysis

Ali Gür^{1*}, Erdal Tekin¹, İbrahim Özlü¹, Mehmet Ali Bilgili², Hayrettin Meftun Kaptan³

¹ Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp, Erzurum, Türkiye

² Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Van, Türkiye

³ Başkent Üniversitesi, Acil Tıp, Ankara, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmada kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan hastaların demografik verilerini, resüsitasyon yapılma nedenlerini ve bu hastalardaki resüsitasyon başarı oranımızı değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olan bu çalışmada 01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında acil serviste resüsitasyon yapılan hastalar incelendi. Acilde ölen hastalar Grup-1 ve resüsitasyon sonrası spontan dolaşım sağlanan hastalar ise Grup-2 olarak değerlendirildi. Bu hastaların demografik özellikleri, yapılan resüsitasyonun süresi, adli vaka olup olmadığı, hastaya defibrilasyon uygulanıp uygulanmadığı, hastanın acil servisteki akıbeti, ölüm saati, tahmini ölüm nedeni, hastaların yattığı kliniği, hastanedeki yatış süreleri ve hastanedeki akıbetleri ve laboratuvar değerleri istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1'de 72 (%23.5) hastanın ve grup 2 de 64 (%32.7) hastanın en fazla oranda 12:01-16:00 saatleri arasında acil servise başvurdukları tespit edildi. Bu oran gruplar arasında anlamlı olarak farklıydı (p=0.025). Hastanede ve acil serviste ölen hastaların en fazla ölüm nedeni miyokard enfarktüsü idi. Acil serviste resüsitasyon sonrası spontan dolaşım sağlanan hasta oranı %39 iken hastaneden taburculuk oranı ise %9.2 idi.

Sonuç: Acil serviste resüsitasyon uygulanan hastalarda resüsitasyon sonrası spontan dolaşım sağlanabilmesi için efektif bir kardiyopulmoner resüsitasyon yapılması gerekmektedir. Ek olarak hastaların medikal özellikleri de hastalardaki resüsitasyon başarısını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Acil Servis, Spontan Dolaşım, Mortalite.

Abstract

Objective: In this study, we aimed to examine the demographic data of patients underwent cardiopulmonary resuscitation, the causes for resuscitation and to evaluate our resuscitation success rate in patients underwent cardiopulmonary resuscitation.

Material and Methods: In this retrospective study, patients who underwent resuscitation in the emergency department (ED) between 01.01.2019-31.12.2020 were examined. The patients who died in the emergency room were evaluated as Group-1 and the patients who received ROSC as Group-2. These patients age, gender, chronic disease, time of arrival month and day to the emergency department, admitted conditions to ED, the duration of the resuscitation, forensic case, whether defibrillation is applied to the patient, the patient fate in the ED, time of death, cause of death, the sleeping circulation after cardiopulmonary resuscitation of patients with clinic and hospital stays in the hospital in the last days, the duration of status and laboratory values were evaluated statistically.

Results: It was determined that 72 (23.5%) patients in group 1 and 64 (32.7%) patients in group 2 presented to the emergency service with the highest rate between 12: 01-16: 00. This ratio was significantly different between the groups (p = 0.025). Myocardial infarction was the most common cause of death in patients who died in the hospital and emergency department. While the rate of patients who received ROSC in the emergency department was 39%, the rate of discharge from the hospital was 9.2%.

Conclusion: In addition to the principles of cardiopulmonary resuscitation, the medical characteristics of resuscitation patients also affect the success of resuscitation in patients.

Key Words: Cardiopulmonary Resuscitation, Emergency Department, Return of Spontaneous Circulation, Mortality.

Giriş

Kardiyopulmoner arrest bir hastanın solunumunun ve dolaşımının durması anlamına gelirken resüsitasyon ise hastanın dolaşım ve solunumunun tekrardan geri kazandırılmasına çalışmaktır (1).

Resüsitasyon işlemleri her hekimin ve her sağlık personelinin bilmesi gereken uygulamaların başında gelir. Çünkü bütün ölümlerin %15-20'si ani kardiyak ölüm sonucu meydana gelmektedir. Ayrıca hastane dışı kardiyak arrestlerin ancak %5-10'u geri döndürülebilmektedir ve bu hastaların yaklaşık %6'sı hastaneden nörolojik bir iyilik hali

*Sorumlu Yazar: Ali Gür, Acil Tıp Anabilim dalı, Tıp Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye. Atatürk Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Uygulama Merkezi Yakutiye/ERZURUM Email: doktoraligur@gmail.com Tel: 0 538 823 22 21 Orcid: Ali Gür: 0000-0002-7823-0266, Erdal Tekin: 0000-0002-6158-0286, İbrahim Özlü: 0000-0002-0821-7592, Mehmet Ali Bilgili: 0000-0001-8950-2629, H. Meftun Kaptan: 00000001-9759-6848

Geliş Tarihi: 30.01.2021, Kabul Tarihi: 12.03.2021

ile taburcu olmaktadır (2). Bu nedenle tüm hekim ve sağlık personelinin kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) konusunda bilinçli ve duyarlı olması gerekmektedir.

İyi bir KPR'nin sağlanabilmesi için etkili bir ventilasyon, yeterli derinlikte göğüs kompresyonu, gerekli ise defibrilasyon ve ilaç uygulamaları ile yeterli dolaşım sağlanmaya çalışılmalıdır (3). Hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları, arrest üzerinden geçen süre, arrestin tanıklı olup olmaması, kardiyak ritim gibi faktörler de KPR'nin başarılı olup olmamasında rol oynayan faktörlerdir (4). Başarılı bir resüsitasyon için resüsitasyon uygulayıcılarının bilgi beceri ve donanımlarının yeterli olması gerekmektedir. Yine aynı zamanda resüsitasyon yapılan hastaların özelliklerinin bilinmesi de resüsitasyon başarısını etkileyebilir. Bu çalışmada KPR uygulanan hastaların demografik verilerini, resüsitasyon yapılma nedenlerini ve KPR yapılan hastalardaki resüsitasyon başarı oranımızı değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Retrospektif olarak planlanan bu çalışma için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan 01.10.2020 Tarih ve 419 numaralı etik kurul onayı alındı. Çalışmamıza Atatürk Üniversitesi hastanesi acil servisine 01.01.2019-31.12.2020 yılları arasında herhangi bir nedenle başvurup dolaşım ve solunumu duran ve kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan hastalar dahil edildi. Hasta dosyaları, hastane otomasyon sistemi ve ölen hastalar için tutulan ex defterlerinden dahil edilen hasta verilerine ulaşılmaya çalışıldı. Bu hastalar için tarafımızca veri kayıt formu oluşturuldu. Güncel ileri yaşam desteği protokollerine (2020 Avrupa Resüsitasyon Konseyi-ERC-Klavuzu) (5) uygun olarak KPR yapılan hastaların verileri bu forma kaydedildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, kronik hastalığı, acile geliş saati, ayı ve günü, geliş vasıtası, başvuru şekli, başvuru süresi, yapılan resüsitasyon süresi, adli vaka olup olmadığı, hastaya defibrilasyon uygulanıp uygulanmadığı, hastanın acil servisteki akıbeti, ölüm saati, tahmini ölüm nedeni, KPR sonrası dolaşımı olan hastaların yattığı kliniği, hastanedeki kaldığı gün süresi ve hastanedeki son durumu kayıt altına alındı. Bu hastaların beyaz küre, hemoglobin, platelet, lenfosit, kreatinin, Alanin Amino Transferaz (ALT), Aspartat amino Transferaz (AST) değerleri ve Laktat değerleri de kayıt altına alındı. Eksik verileri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Acil serviste ölen hastalar

Grup 1 ve acil serviste spontan dolaşımı geri dönen (ROSC) hastalar ise Grup 2 olarak ayrıldı. Hastalar geliş vasıtası olarak kendi imkanlarıyla, 112 aracılığı ile ve hastane içi mavi kod şeklinde değerlendirildi. Başvuru şekli hastanın acil servise arrest olarak gelmesi, dolaşım ve solunumunun var olması ve dolaşım ve solunumunun olmaması olarak incelendi. Hastanın acildeki akıbeti acilde ölüm ve ROSC olarak değerlendirildi. Hastanedeki akıbeti ise hastanede ölüm ve taburcu olarak değerlendirildi. Kalp atımı ve tansiyon alınabilen hastalar ROSC olarak kabul edildi.

İstatistiksel Analiz: Analizler IBM SPSS 20 istatistik analiz programı ile yapıldı. Veriler ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum, yüzde ve sayı olarak sunuldu. Sürekli değişkenlerin normal dağılımına örneklem büyüklüğü <50 olduğu durumda Shapiro Wilk-W testi ile örneklem büyüklüğü =>50 olduğu durumda Kolmogorov Simirnov testi ile bakıldı. İki bağımsız grup arasındaki kıyaslamalarda normal dağılım şartı sağlandığı durumda Independent Samples t testi, sağlanmadığı durumda Mann Whitney u testi kullanıldı. Kategorik değişkenler arasındaki 2x2'lik kıyaslamalarda beklenen değer (>5) ise Pearson Ki-kare testi, beklenen değer (3-5) arasında ise ki-kare yates testi ve beklenen değer (<3) ise Fisher's Exact testi kullanılarak yapıldı. Kategorik değişkenler arasındaki 2x2 den daha büyük kıyaslamalarda ise beklenen değer (>5) olduğu durumda Pearson Ki-kare testi ve beklenen değer (<5) olduğu durumda ise Fisher-Freeman-Halton testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı.

Şekil 1. Çalışmaya Dahil edilen hastaların analiz

Tablo 1: Demografik veriler

Değişkenler		Grup-1(n:306; %100)	Grup-2 (n:196; %100)	p	
Cinsiyet	Kadın	102(%33.3)	71 (%36.2)	0.507	
	Erkek	204(%66.7)	125 (%63.8)		
Özgeçmiş	DM+HT+KKY+KRY	9 (%2.9)	10 (%5.1)	0.216	
	Yok	98(%32)	50(%25.5)	0.119	
	KOAH	22(%7.2)	14(%7.1)	0.984	
	Kalp Yetmezliği	13(%4.2)	5 (%2.6)	0.319	
	Mide kanseri	11(%3.6)	3(%1.5)	0.171	
	DM+HT	17(%5.6)	9(%4.6)	0.635	
	DM	24 (%7.8)	3(%1.5)	0.002	
	Akciğer kanseri	9 (%2.9)	7(%3.6)	0.695	
	DM+HT+KKY	13(%4.2)	7(%3.6)	0.705	
	SVO	13(%4.2)	4(%2.0)	0.183	
	KOAH+KKY	11(%3.6)	10(%5.1)	0.411	
	Koroner Arter Hastalık	25(%8.2)	16(%8.2)	0.998	
	Böbrek Yetmezliği	3(%1.0)	11(%5.6)	0.002	
	Aort anevrizması	7(%2.3)	0(%0)	0.049	
	DM+KOAH	8(%2.6)	7(%3.6)	0.695	
	Hipertansiyon	8(%2.6)	23(%11.7)	0.001	
	Diğer	15(%4.9)	17(%8.7)	0.092	
	AcilServise Başvuru Saatleri	08:01-12:00 saatleri	57 (%18.6)	31(%15.8)	0.419
		12:01-16:00 saatleri	72(%23.5)	64(%32.7)	0.025
16:01-20:00 saatleri		63(%20.6)	35(%17.9)	0.452	
20:01-00:00 saatleri		50(%16.3)	25(%12.8)	0.272	
00:01-04:00 saatleri		37(%12.1)	24(%12.2)	0.959	
04:01-08:00 saatleri		27(%8.8)	17(%8.7)	0.954	
AcilServise Başvuru Günleri	Pazartesi	54(%17.6)	28(%14.3)	0.321	
	Salı	55(%18)	27(%13.8)	0.215	
	Çarşamba	38(%12.4)	29(%14.8)	0.445	
	Perşembe	41(%13.4)	29(%14.8)	0.660	
	Cuma	46(%15.0)	29(%14.8)	0.942	
	Cumartesi	35(%11.4)	26(%13.3)	0.541	
	Pazar	37(%12.1)	28(%14.3)	0.475	
	AcilServise Başvuru Ayları	Ocak	40 (%13.1)	20(%10.2)	0.334
		Şubat	21(%6.9)	18(%9.2)	0.344
Mart		25(%8.2)	13(%6.6)	0.526	
Nisan		21(%6.9)	14(%7.1)	0.904	
Mayıs		27(%8.8)	10(%5.1)	0.120	
Haziran		21(%6.9)	2(%1.0)	0.002	
Temmuz		28(%9.2)	31(%15.8)	0.024	
Ağustos		30(%9.8)	20(%10.2)	0.884	
Eylül		22(%7.2)	22(%11.2)	0.089	
Ekim		23(%7.5)	13(%6.6)	0.708	
Kasım		25(%8.2)	16(%8.2)	0.020	
Aralık		23(%7.5)	17(%8.7)	0.641	
AcilServise Başvuru Aracı	Ambulans	280(%91.5)	157 (%80.1)	0.001	
	Kendi imkanları	24(%7.8)	34(%17.9)	0.001	
	Mavi kod ve acil içi	2(%0.7)	5(%2.6)	0.077	
AcilServise Başvuru hali	Kardiopulmoner Arrest	216 (%70.6)	107(%54.6)	0.001	
	Dolaşım ve Solunum var	26(%8.5)	28(%14.3)	0.041	
	Solunum Arresti	64(%20.9)	61(%31.1)	0.010	
ArrestÖncesi Hastanın Şikayetleri	Senkop	66 (%21.6)	35 (%17.9)	0.312	
	Aniden fenalaşma	13(%4.2)	7(%3.6)	0.705	
	Nefes darlığı	60(%19.6)	50(%25.5)	0.119	
	Bilinç bozukluğu	29(%9.5)	21(%10.7)	0.652	
	Genel Durum bozukluğu	13(%4.2)	12(%6.1)	0.347	
	Göğüs ağrısı	44(%14.4)	24(%12.2)	0.496	
	Trafik kazası	27(%8.8)	11(%5.6)	0.185	
	Düşme	14(%4.6)	8(%4.1)	0.792	
	Karın Ağrısı	8(%2.6)	2(%1.0)	0.213	
	Ateşli silah yaralanması	7(%2.3)	3(%1.5)	0.554	
	Bulantı-Kusma	3(%1.0)	11(%5.6)	0.002	
	Kanlı kusma	8(%2.6)	1(%0.5)	0.083	
	Diğer	14(%4.6)	11(%5.6)	0.603	
	Adli Vaka	Evet	70(%22.9)	31(%15.8)	0.054
		Hayır	236(%77.1)	165(%84.2)	
	Defibrilasyon	Evet	74(%24.2)	39(%19.9)	0.263
		Hayır	232(%75.8)	157(%80.1)	

Tablo 2: Hastanede ex olan ve Acilde ex olan hastaların ölüm nedenlerinin karşılaştırılması

Değişkenler		Acilde Ex olan hastalar (n:306; %100)	Hastanede Ex olan hastalar (n:150; %100)	P
Ölüm Saatleri	08:01-12:00 saatleri	42 (%13.7)	25 (%16.7)	
	12:01-16:00 saatleri	76(%24.8)	27(%18.0)	
	16:01-20:00 saatleri	66(%21.6)	24(%16.0)	
	20:01-00:00 saatleri	56(%18.3)	21(%14.0)	
	00:01-04:00 saatleri	39(%12.7)	26(%17.3)	
	04:01-08:00 saatleri	27(%8.8)	27(%18.0)	
Ölüm nedenleri	Kronik Kalp Yetmezliği	27 (%8.8)	14(%9.3)	0.858
	Pulmoner Emboli	36(%11.8)	7(%4.7)	0.015
	Miyokard Enfarktüsü	87(%28.4)	25(%16.7)	0.001
	İntrakraniyak Kanama	22(%7.2)	14(%9.3)	0.426
	Solunum Yetmezliği	31(%10.1)	21(%14.0)	0.046
	Mide Kanseri	5(%1.6)	1(%0.7)	0.395
	Aort Diseksiyonu	13(%4.2)	4(%2.7)	0.403
	Akciger Kanseri	4(%1.3)	5(%3.3)	0.144
	Böbrek Yetmezliği	4(%1.3)	9(%6.0)	0.005
	Sepsis	11(%3.6)	14(%9.3)	0.012
	Serebrovasküler Oklüzyon	14(%4.6)	6(%4.0)	0.778
	Gastrointestinal Kanama	6(52.0)	4(%2.7)	0.629
	Multiple Travma	16(%5.2)	6(%4.0)	0.365
	Aspirasyon Pnömonisi	7(%2.3)	6(%4.0)	0.167
	Hemopnömotoraks	7(%2.3)	2(%1.3)	0.844
	Karaciğer Laserasyonu	3(%1.0)	3(%2.0)	0.370
	Ketoasidoz	4(%1.3)	0(%0)	0.160
	Diğer	9(%2.9)	9(%6.0)	0.115

Bulgular

Çalışmada 586 hasta verisine ulaşıldı. 84 hasta eksik veri nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. 1. Grupta 306 ve 2. Grupta 196 hasta olmak üzere toplam 502 hasta tespit edildi (Şekil 1). 1. Grupta 102 (%33.3) kadın ve 204 (%66.7) erkek hasta mevcuttu. 2. Grupta ise 71 (%36.2) kadın ve 125 (%63.8) erkek hasta mevcuttu. Tüm grupların yaş ortalaması median 67 (min - max: 1-106), 1. Grubun yaş ortalaması median 67 (min - max: 3-100) ve 2. Grubun yaş ortalaması ise median 66 (min - max: 1-106) idi (Table 1). Hastaların özgeçmişlerine bakıldığında 1. Grupta ek hastalığı olmayan hastaların sayısı 98 (%32) ve grup 2 de ise 50 (%25.5) ile en fazla oran olup diğer ek hastalıklar ise Tablo 1'de ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Hastaların acil servis başvuru saatlerine bakıldığında Grup 1'de 72 (%23.5) hastanın ve grup 2 de 64 (%32.7) hastanın en fazla oranda 12:01-16:00 saatleri arasında acil servise başvurdukları tespit edildi. Acil servise başvuru saatleri gruplar arasında karşılaştırıldığında 12:01-16:00 saatleri arasındaki başvurular 1. ve 2. Grup arasında anlamlı derece farklıydı ($p=0.025$) (Tablo 1). Resüsitasyon yapılan hastaların acil servise başvuru günlerine ve aylarına göre dağılımı değerlendirildiğinde Grup 1 de en fazla Salı günü

55 (%18) hasta ve en az Cumartesi günü 35 (%11.4) hasta başvurmuşken, Grup 2 de en fazla Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri eşit olarak 29(%14.8) ve en az ise Cumartesi günü 26 (%13.3) hastanın başvurduğu tespit edildi. Başvuru günleri arasında gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi (Tablo 1). Resüsitasyon yapılan hastalardan grup 1 de en fazla ocak ayında 40 (%13.1) hasta başvurmuşken en az ise Şubat, Nisan ve Haziran ayında 21 (%6.9) hasta başvurmuştu. Grup 2'de ise en az başvuru haziran ayında 2 (%1) hasta ve en fazla Temmuz ayında 31 (%15.8) hastanın başvurduğu tespit edildi. Aylara göre başvurular gruplar arası karşılaştırıldığında haziran, temmuz ve kasım aylarında gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edildi (sırasıyla $p=0.002$, $p=0.024$, $p=0.020$) (Tablo 1). Hastalar acil servise geliş vasıtalarına göre değerlendirildiğinde Grup 1 de 280 (%91.5) hasta ambulans ile 24 (%7.8) hasta kendi araçları ile ve 2 (%0.7) hasta ise hastane içi mavi kod şeklinde acil servise getirilirken; Grup 2 deki hastaların 157 (%80.1)'si ambulansla, 34 (%17.9)'u kendi imkanlarıyla ve 5 (%2.6) hasta ise mavi kod ekibi ile acil servise getirildi (Tablo 1). Resüsitasyon yapıp ölen olan hastaların 216 (%70.6)'sı acil servise geldiğinde kardiyopulmoner arrest olduğu, 26 (%8.5)'sının kardiyak atımının ve solunumunun

olduğu ve 64 (%20.9)'nün ise solunum arrestinin olduğu tespit edildi. Resüsitasyon yapıp ROSC sağlanan hastaların 107 (%54.6)'sinin kardiyopulmoner arrest olduğu, 28(%14.3)'nün kardiyak atımının ve solunumunun olduğu ve 61(%31.1)'nin ise solunum arresti olduğu tespit edildi (Tablo 1). Resüsitasyon yapılan hastaların arrest olmadan önceki acil başvuru şikayetleri değerlendirildiğinde Grup 1 deki hastaların 66 (%21.6)'sında en fazla şikayet olarak senkop öyküsü ve en az olan şikayet ise 3(%1) hastada bulantı kusma olduğu tespit edildi. Grup 2 deki hastaların ise 50(%25.5)'sinde en fazla şikayet nefes darlığı ve en az şikayet ise 1(%0.5) hastada kanlı kusma olduğu tespit edildi (Tablo 1). Grup 1 deki hastaların 70 (%22.9)'i ve Grup 2'deki hastaların 31(%15.8)'i ise adli vaka olarak değerlendirildi. Grup 1'deki hastaların 74 (%24.2)'ine ve Grup 2'deki hastaların ise 39 (%19.9)'una defibrilasyon yapıldı (Tablo 1). Acil serviste resüsitasyon sonrası ROSC sağlanan hastalardan en fazla oranda 95 (%48.5)'i Anestezi ve rehabilitasyon yoğun bakıma yatış yapıldığı tespit edildi. En az ise 6 hasta (%3.1) pediatri yoğun bakıma ve 6 hasta ise (%3.1) ise Kalp Damar cerrahisi yoğun bakımına yatış yapılmıştı. Diğer bölümlere olan yatış oranı ise şöyle idi: 8 (%4.1) hasta Beyin Cerrahisi yoğun bakımına, 18 (%9.2) hasta Dahiliye yoğun bakımına, 7 (%3.5) hasta Genel Cerrahi yoğun bakımına, 15 (%7.6) hasta Göğüs cerrahisi yoğun bakımına, 30 (%15.3) hasta kardiyoloji yoğun bakımına ve 11 (%5.6) hasta ise nöroloji yoğun bakımına yattı. Acil serviste ROSC sağlanan hastaların hastanede yatış gün süreleri median 2 (IQR:0-10) olarak tespit edildi. Acil serviste ölen hastalar ile ROSC sağlanıp hastanede ölen hastaların ölüm saatleri değerlendirildiğinde acilde ölen hastalar en fazla n:76 (24.8) saat 12:01-16:00 saatleri arasında ve en az n:27 (%8.8) 04:01-08:00 saatleri arasında öldüğü tespit edildi. ROSC sağlanan hastaların ise hastanedeki ölüm saatleri arasında anlamlı bir fark yoktu (Tablo 2). ROSC sağlanıp hastanede ölen hastalar ile acil serviste ölen hastaların tahmini ölüm nedenleri değerlendirildiğinde en fazla acilde 87 (%28.4) hasta miyokard enfarktüsü nedeni ile ölüm olurken, hastanede ise yine en fazla 25 (%16.7) hasta miyokard enfarktüsü nedeni ile ölüm gerçekleşmişti. Ölüm nedenleri arasında acil serviste miyokard enfarktüsü ve solunum yetmezliği nedeni ile ölen hastalar hastanede ölenlerle kıyaslandığında anlamlı farklılıklar mevcuttu ($p=0.001$ ve $p=0.046$). Yine hastanede sepsis nedeni ile ölen hastalar acilde ölenlere oranla daha fazlaydı ($p=0.012$) (Tablo 2). Ölen hastaların diğer ölüm nedenleri ise Tablo 2'de

belirtilmiştir. Acilde ölen ve ROSC sağlanan hastaların yaşları arasında anlamlı bir fark yoktu ($p=0.675$). Acilde ölen hastaların resüsitasyon süresi median 42 (IQR:39-45) olup ROSC sağlanan hastalara göre daha uzundu ($p=0.001$) (Tablo 3). Acilde ölen ve ROSC sağlanan hastaların laboratuvar parametreleri değerlendirildiğinde; ölen hastaların beyaz küre değeri median 11.8 (8.1-15.4) $10^3/\mu\text{L}$ iken ROSC sağlanan hastaların ki ise median 14.0 (9.9-20.1) $10^3/\mu\text{L}$ olup ROSC sağlanan hastalarda anlamlı olarak yüksekti ($p=0.001$). Ölen hastaların hemoglobin değeri median 12.2(10.0-14.2) g/dL iken ROSC grubunda median 13.3 (10.5-15.2) g/dL olup anlamlı olarak daha yüksekti ($p=0.024$). Ölen hastaların platelet değeri 187 (121.0-275.7) $10^3/\mu\text{L}$ iken ROSC grubunda median 215(151.2-290.5) $10^3/\mu\text{L}$ olup anlamlı olarak daha yüksekti ($p=0.015$). Ölen hastaların lenfosit değeri 3.2 (1.0-1.9) $10^3/\mu\text{L}$ iken ROSC grubunda median 2.9(1.2-6.4) $10^3/\mu\text{L}$ olup anlamlı bir fark yoktu ($p=0.492$). Ölen hastaların kreatinin değeri 1.36 (1.0-1.9) mg/dL ve ROSC grubunda median 1.3(0.9-2.0) mg/dL olup anlamlı bir fark yoktu ($p=0.498$). Ölen hastaların AST değeri 32 (15-105) U/L iken ROSC grubunda median 43.5(19-113.5) U/L olup anlamlı olarak daha yüksekti ($p=0.015$). ALT değerleri arasında ise anlamlı bir fark yoktu (0.051) (Tablo 3).

Tablo 3: Grupların kan parametrelerinin karşılaştırılması verileri

Parametreler	Grup – 1 (IQR)	Grup-2 (IQR)	P
Yaş (min-max)	67 (3-100)	66 (1-106)	0.675
Resüsitasyon Süresi(dk)	42 (39-45)	22 (15-30)	0.001
Beyaz küre ($10^3/\mu\text{L}$)	11.8 (8.1-15.4)	14.0 (9.9-20.1)	0.001
Hemoglobin (g/dL)	12.2 (10.0-14.2)	13.3 (10.5-15.2)	0.024
Platelet ($10^3/\mu\text{L}$)	187 (121.0-275.7)	215 (151.2-290.5)	0.015
Lenfosit ($10^3/\mu\text{L}$)	3.2 (1.0-1.9)	2.9 (1.2-6.4)	0.492
Kreatinin (mg/dL)	1.36 (1.0-1.9)	1.3 (0.9-2.0)	0.498
AST (U/L)	32 (15-105)	43.5 (19-113.5)	0.015
ALT (U/L)	64 (29.7-148.2)	73 (38.2-194.2)	0.064

IQR: Interquartile range

Tartışma

KPR'nin kalitesi, hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar, zaman ve arrest yeri, tanıklı arrest, kardiyak ritim ve kurtarıcının becerisi gibi faktörler resüsitasyonun sonuçları açısından önemlidir (4). Tüm bu faktörlere rağmen yine de yılda yaklaşık olarak ortalama 1 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Hayatını kaybeden bireylerin yaklaşık olarak 350 bini kardiyak problemlerden kaynaklı nedenlerden olmaktadır (6). Acil servislere yapılan resüsitasyonlarda hekimler ve resüsitasyon uygulayıcıları bu faktörlerin bilincinde olarak ölüm süresi içerisinde vital bulgular kaybolduktan sonra kalp ve solunumu geri döndürme çabasına girerler. Yapılan resüsitasyon uygulamalarına hasta acil serviste ex kabul edilene ya da hastada ROSC sağlanana kadar devam edilir. Bizim çalışmamızda ise resüsitasyon sonucuna göre ölen ya da ROSC sağlanan hastaların bir takım biyokimyasal, kan gazı ve demografik özellikleri değerlendirildi. Çalışmamızda resüsitasyon yapılan hastaların çoğunluğu erkek hastalardı. Çalışmamızdaki cinsiyet oranları Literatürdeki cinsiyet oranları ile uyumluydu (7-8). Erkek cinsiyetin daha fazla resüsitasyon oranına sahip olması bu cinsiyette görülen kardiyovasküler hastalıkların ve solunum sistemi hastalıklarının erkeklerde daha fazla görülmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz (9). Acil serviste resüsitasyon yapılan hastaların ölü kabul edilme veya ROSC sağlanmasının cinsiyetten bağımsız olduğu tespit edildi. Acil serviste ROSC sağlanan hastaların ve ölü kabul edilen hastaların özgeçmişlerindeki hastalıklarına bakıldığında diyabetes mellitusu olan hastaların acil serviste daha fazla oranda öldüğü; ancak özgeçmişinde kronik böbrek yetmezliği veya hipertansiyonu olan hastalarda ise daha fazla oranda ROSC sağlandığı tespit edildi. Bu hastalık özgeçmişine sahip olan hastalara resüsitasyon yapılırken ölüm kararının erken verilmemesi gerektiğini KPR süresinin biraz daha uzun tutulabileceğini önerebiliriz. Resüsitasyon yapılan hastaların başarılı olarak ROSC sağlama sebeplerinden biri resüsitasyon süresi olup diğer faktör ise erken tanıklı defibrilasyon işlemidir (10-11). Resüsitasyon süresi 10 dakikadan daha fazla uzadığı durumlarda ROSC sağlama oranı azalmaktadır (12). Literatürde ROSC sağlanan hastaların ortalama resüsitasyon süresinin 17 dk olduğunu tespit ettik (13). Bizim çalışmamızda da acil serviste ölen hastaların resüsitasyon süreleri daha uzundu. Ancak resüsitasyon yapılan hastalardan ROSC sağlanan hastalar ile ölen hastalara yapılan defibrilasyon işlemi arasında fark olmadığı tespit edildi.

Literatürden farklı olarak fark olmaması bu hastaların mevcut arrest olma nedenlerinin defibrilasyon yapılacak ritimlerin görülmemesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bizim ROSC sağlanan hastalarımızdaki resüsitasyon süremizde literatürdeki oranlara yakındı. Literatürde ölüm nedenleri arasında en fazla koroner arter hastalığı yer almaktadır (10). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak hem özgeçmişinde koroner arter hastalığı öyküsü olanlar hem de ölüm nedeni olarak miyokard enfarktüsü ilk sırada yer aldı. Acil serviste ROSC sağlanan hasta oranımız %39 olarak bulundu. Bazı çalışmalarda bu oran %82 (13) iken bazı çalışmalarda ise %39 oranında (14) bulunmuştur. Bu kadar farklılığın olması hastalara uygulanan hastane öncesi veya hastane içi uygulanan resüsitasyondan kaynaklanacağı gibi resüsitasyon yapılan hasta profilinden de kaynaklanabilir. Hastaneden taburculuk oranları literatürde yapılan çalışmalara göre %38 ile %15 arasında değişmektedir (3,15). Bizim çalışmamızda ise hastaneden taburculuk oranımız %9,2 olarak tespit edildi. Bu oranın düşük olması hastane öncesi taniksız arrest vakalarının ilk ritim olarak ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi ritimlerinin tespit edilememesi ve hastaların çok fazla hipoksiye maruz kalmalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Mortaliteyi etkileyen parametreler üzerinde birçok çalışma yapılmış olup bunların bir kısmı ise hastaların laboratuvar parametrelerinin incelenmesidir (16). Hemoglobilin ve platelet değerlerindeki düşüklüğün ise mortalite üzerinde etkisinin olduğunu bildiren bir çalışmada hemoglobilin ve platelet düşüklüğü oldukça mortalite oranının arttığı bildirilmiştir (17). Yine aynı çalışmada kreatinin düzeyinin mortalite üzerinde etkili olmadığı ancak AST ve ALT düzeylerinin ise mortalite üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (17). Bizim çalışmamızda da acil serviste ölen hastaların hemoglobilin ve platelet değerleri ROSC sağlanan hastaların değerlerinden daha düşüktü. Kreatinin değeri ise her iki grupta da anlamsızdı. AST ve ALT değerleri ise literatürden farklı olarak ROSC sağlanan hastalarda minimal daha yüksekti.

Sonuç

Acil serviste resüsitasyon uygulanan hastalarda ROSC sağlanabilmesi için efektif bir KPR yapılması gerekmektedir. Bunun için KPR ilkelerinin yanı sıra resüsitasyon uygulanan hastaların medikal özellikleri de hastalardaki resüsitasyon başarısını etkilemektedir.

Kısıtlamalar: Çalışmanın yapıldığı tarih aralığında pandeminin olması ve bazı COVID-19 hastalarının acil servislere başvurup COVID-19 nedeni ile öldüğü bizim kayıtlarımızda yoktur. Çünkü çalışmanın yapıldığı hastanemiz pandemi hastanesi olmadığından COVID-19 hastaları bölgemizde yer alan pandemi hastanesinde değerlendirilmiştir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Field JM, Hazinski MF, Sayre MR, Chameides L, Schexnayder SM, Hemphill R et al. Part 1: executive summary: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 2010;122: 640-656.
2. Ornato JP. Sudden Cardiac Death. In Tintinalli's Emergency Medicine: Resuscitation, 7th Ed (Eds Tintinalli JE, Stapczynski JS, Cline DM, Ma OJ, Cydulka RK, Meckler GD): New York, McGraw-Hill, 2010; 63-67.
3. Danciu SC, Klein L, Hosseini MM, Ibrahim L, Coyle BW, Kehoe RF. A predictive model for survival after in-hospital cardiopulmonary arrest. *Resuscitation* 2004;62:35-42.
4. Eisenberg MS, Psaty BM. Defining and improving survival rates from cardiac arrest in US communities. *JAMA* 2009;301:860-862.
5. Raina MM, Alexis AT, Ashish RP, Adam C, Khalid A, Katherine MB, et al. American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 2020;142(suppl 2):337-357.
6. Kaye W, Rallis SF, Mancini ME, Linhares KC, Angell ML, Donovan DS, et al. The problem of poor retention of cardiopulmonary resuscitation skills may lie with the instructor, not the learner or the curriculum. *Resuscitation* 2001; 21: 67-87.
7. Karataş AD, Baydın A, Otal Y. Acil serviste hayatını kaybeden olguların retrospektif analizi. *Akademik Acil Tıp Dergisi* 2007;5(4):14-17.
8. Çilingiroğlu N, Subaşı N, Çiçekli Ö, Kara AV, Ferlengez E, Kocatürk Ö. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi'ndeki 2004 yılı ölümlerinin değerlendirilmesi. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi* 2005;8(3):308-324.
9. Herlitz J, Rundqvist A, Aune BS, Lundström G, Ekström L, Lindkvist J. Is there a difference between women and men in characteristics and outcome after in hospital cardiac arrest? *Resuscitation* 2001; 49(1):15-23.
10. Walraven CV, Forster AJ, Parish DC, Dane FC, Chandra KM, et al. Validation of a clinical decision aid to discontinue in-hospital cardiac arrest resuscitations. *JAMA*. 2001; 285(12):1602-1606.
11. Parish DC, Dane FC, Montgomery M, Wynn LJ, Durham MD, Brown TD. Resuscitation in the hospital: relationship of year and rhythm to outcome. *Resuscitation* 2000; 47(3):219-229.
12. Finn JC, Jacobs IG, Holman DJ, Oxer HF. Outcomes of outof- hospital cardiac arrest patients in Perth, Western Australia, 1996-1999. *Resuscitation* 2001; 51(3):247-255.
13. Oğuztürk H, Turtay MG, Tekin YK, Sarıhan E. Acil serviste gerçekleşen kardiyak arrestler ve kardiyopulmoner resüsitasyon deneyimlerimiz. *Kafkas J Med Sci* 2011;1(3):114-117.
14. Parlakgümüş A, Nursal TZ, Yorgancı K. Bir cerrahi yoğun bakım ünitesinde kardiyopulmoner resüsitasyon sonuçları. *Yoğun Bakım Derg* 2010; 2:40-44.
15. Sandroni C, Ferro G, Santangelo S, Tortora F, Mistura L, Cavallaro F, et al. In-hospital cardiac arrest: survival depends mainly on the effectiveness of the emergency response. *Resuscitation* 2004; 62(3):291-297.
16. Scot CS, Daniel CC, Michael DP, Colette M, Stephen RT. Predicting in-hospital mortality during cardiopulmonary resuscitation. *Resuscitation* 1996; 33(1):13-17.
17. Gur A, Kose A, Oguzturk A. Prognostic value of routine biochemistry profile of liver transplant patients admitted to the emergency department with a suspected infection. *Frontiers In Emergency Medicine* 2021;5(1):e10.

COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesine Kabul ve Mortaliteyi Öngörmeye Biyokimyasal Belirteçlerin Önemi Var mı?

Are Biochemical Markers Important in Predicting Intensive Care Unit Admission and Mortality in COVID-19 Patients?

İhsan Solmaz*, Songül Araç, Burhan Sami Kalın, Ömer Faruk Alakuş, Süleyman Özçaylak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Özet

Amaç: COVID-19 hastalığının klinik şiddetini belirlemede birçok biyokimyasal parametre çalışma konusu yapılmıştır. Bu çalışmada COVID-19 tanılı hastalarda, nötrofil-lenfosit oranı(NLO), trombosit-lenfosit oranı(TLO) ve lenfosit-C Reaktif protein oranının hastalığın şiddeti, yoğun bakıma yatış gereksinimi ve mortalite üzerine etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 1 Ağustos 2020-1 Aralık 2020 tarihleri arasında servis ve yoğun bakım ünitelerinde takip edilmiş ve laboratuvar ile tanısı onaylanmış COVID-19 hastaları retrospektif olarak tarandı. Elektronik medikal kayıtlardan hastaların demografik verileri ve laboratuvar değerleri kayıt edildi. Mortalite ve yoğun bakım ünitesi yatış gereksinimi açısından çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 1750 hasta dahil edildi. 151 (%8.62) hastada yoğun bakım ünitesinde takip ihtiyacı oldu. Sağ kalan ve vefat eden hastalar arasında yaş, nötrofil, lenfosit, C-Reaktif proteini(CRP), NLO, lenfosit CRP oranı, TLO, komorbidite ve hastane yatış gün sayısı değişkenleri açısından anlamlı olarak fark bulundu (hepsi için $p<0.05$). Yoğun bakım ünitesi yatış ihtiyacı olan ve olmayan hasta grupları arasında yaş, radyolojik tutulum, nötrofil, lenfosit, CRP, NLO, lenfosit CRP oranı, TLO, komorbidite ve hastaneye yatış gün sayısı açısından anlamlı fark gözlemlendi (hepsi için $p<0.05$).

Sonuç: Mortalite için risk faktörlerini belirlemede çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı. Çoklu lojistik regresyon analizinde yaş, C-Reaktif proteini ve hasta yatış süresi mortalite açısından bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, lenfosit C-Reaktif proteini oranı, nötrofil lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, yaş

Abstract

Objective: Many biochemical parameters have been studied in determining the clinical severity of COVID-19 disease. In this study, the effects of NLR, TLR and lymphocyte-CRP ratio on the severity of the disease, the need for intensive care and mortality were investigated in patients diagnosed with COVID-19.

Materials and Methods: COVID-19 patients who were followed up in service and intensive care units and whose diagnosis was confirmed by the laboratory at our hospital between August 1st 2020-December 1st 2020 were retrospectively screened. Demographic data and laboratory values of the patients were recorded from electronic medical records. multiple logistic regression analysis was performed in terms of mortality and need for intensive care unit treatment.

Results: A thousand seven hundred fifty patients were included in the study. 151 (8.62%) patients needed follow-up in the intensive care unit. While there was a significant difference between the survivor and non-survivor patients in terms of age, neutrophil, lymphocyte, CRP, NLR, lymphocyte CRP ratio, TLR, comorbidity and hospitalization days (for all $p < 0.05$). While there was a significant difference among the patient groups who need and do not need intensive care unit hospitalization in terms of in terms of age, radiological involvement, neutrophil, lymphocyte, CRP, NLR, lymphocyte CRP ratio, TLO, comorbidity and hospitalization days ($p < 0.05$ for all).

Conclusion: Multiple logistic regression analysis was performed to determine risk factors for mortality. In the multiple logistic regression analysis, age, C-Reactive protein, and length of stay hospital were determined as independent risk factors for mortality.

Key Words: COVID-19, lymphocyte C-Reactive protein ratio, neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, age

Giriş

Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

tarafından mart ayında pandemi olarak kabul edilen SARS-CoV-2 (COVID-19) vakalarının sayısı dünya genelinde hızla artmaya devam etmektedir (1). 11 Aralık 2020 itibari ile DSÖ

*Sorumlu Yazar: İhsan Solmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İç Hastalıkları Kliniği Kayapınar, Diyarbakır, Türkiye. E-mail: ihsan2157@gmail.com Tel: 533 654 2132 Orcid: İhsan Solmaz 0000-0002-6624-8063, Songül Araç 0000-0001-6830-3639, Burhan Sami Kalın 0000-0003-2624-6175, Ömer Faruk Alakuş 0000-0003-4039-1256, Süleyman Özçaylak 0000-0002-9231-3412

Geliş Tarihi: 02.02.2021, Kabul Tarihi: 18.04.2021

tarafından bildirilen enfekte olmuş COVID-19 hasta sayısı 68 milyonu ve ölüm sayısı ise bir milyon 570 bini geçmiştir (1). Klinik olarak COVID-19 vakalarının çoğu (%80) ya asemptomatik seyretmekte ya da hafif klinik seyir olarak izlenmektedir. Vakaların yaklaşık %13.8'inin hastanede ve %6.1'inin ise yoğun bakım ünitelerinde takibi gerekmektedir (2, 3). COVID-19, primer tutulum olarak akciğerleri hedef alırken

multi organ yetersizliğine de yol açabilir ve bu vakalarda ölümcül seyredebilir (4). Yapılan çalışmalarda, COVID-19 hastalarında yoğun bakım takibi gereksinimine ve mortaliteye neden olan sebepler gözlenmiştir (5). Hipertansiyon ve diyabetes mellitus gibi kronik hastalıklar, yaş, hastalığın şiddetini ve mortaliteyi arttıran komorbidit sebeplere dahil edilebilir (5).

Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri

Değişkenler	Total n=1750 median (IQR)	Ex n=80 median (IQR)	Sağkalan n=1670 median (IQR)	p
Yaş, (y)	47 (34-60)	72 (64-80)	46 (34-59)	0.001
Erkek, n(%)	870 (49.7)	43 (53.8)	827 (49.5)	0.460
BT tutulumu	1399 (79.9)	70 (87.5)	1329 (79.6)	0.084
Nötrofil	4 (2.9-5.8)	6.9 (4-11)	4 (2.8-5.7)	0.001
Lenfosit	1.4 (1.1-2)	0.8 (0.7-1.4)	1.45 (1.07-1.9)	0.001
Trombosit	210 (170-258)	203 (172-282)	210 (170-257)	0.891
CRP	16 (3-51)	131 (67-193)	14 (3-45)	0.001
MPV	10 (9.4-10.8)	10.3 (9.4-11.3)	10.1 (9.4-10.8)	0.105
NLO	2.8 (1.9-4.5)	7.4 (4.1-12.8)	2.7 (1.8-4.2)	0.001
LCO	0.08 (0.02-0.42)	0.006 (0.003-0.02)	0.1 (0.03-0.5)	0.001
TLO	142 (109-197)	230 (145-357)	141 (108-191)	0.001
Komorbidite, n(%)	694 (39.7)	62 (77.5)	632 (37.8)	0.001
Hastane yatış süresi, (gün)	5 (3-8)	8 (5-13)	5 (3-7)	0.001

Kısaltmalar p: olasılık, IQR: çeyrekler arası aralık, BT: bilgisayarlı tomografi, CRP: C-Reaktif protein, MPV: ortalama trombosit volümü, NLO: nötrofil lenfosit oranı, LCO: lenfosit CRP oranı, TLO: trombosit lenfosit oranı.

Tablo 2: Yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı açısından hastaların özellikleri

Değişkenler	Total n=1750 median (IQR)	YBÜ ihtiyaç (+) n=151 median (IQR)	YBÜ ihtiyaç (-) n=1669 median (IQR)	p
Yaş, (y)	47 (34-60)	69 (57-77)	45 (33-58)	0.001
Erkek, n(%)	870 (49.7)	78 (51.7)	792(49.5)	0.618
BT tutulumu	1399 (79.9)	131 (86.8)	1268 (79.3)	0.029
Nötrofil	4 (2.9-5.8)	6 (3.9-10)	3.9 (2.8-5.6)	0.001
Lenfosit	1.4 (1.1-2)	0.96 (0.7-1.4)	1.46 (1.07-1.96)	0.001
Trombosit	210 (170-258)	204 (169-275)	210 (171-257)	0.779
CRP	16 (3-51)	101 (48-168)	13 (3-41)	0.001
MPV	10 (9.4-10.8)	10.2 (9.4-11)	10.1 (9.4-10.8)	0.395
NLO	2.8 (1.9-4.5)	5.8 (3.7-11.6)	2.6 (1.8-4.1)	0.001
LCO	0.08 (0.02-0.42)	0.01 (0.005-0.02)	0.1 (0.03-0.5)	0.001
TLO	142 (109-197)	230 (145-357)	140 (108-188)	0.001
Komorbidite, n(%)	694 (39.7)	111 (73.5)	583 (36.5)	0.001
Hastane yatış süresi, (gün)	5 (3-8)	10 (7-17)	5 (3-7)	0.001

Kısaltmalar p: olasılık, IQR: çeyrekler arası aralık, BT: bilgisayarlı tomografi, CRP: C-Reaktif protein, MPV: ortalama trombosit volümü, NLO: nötrofil Lenfosit oranı, LCO: lenfosit CRP oranı, TLO: trombosit lenfosit oranı.

COVID-19 hastalığının klinik şiddetini belirlemede birçok biyokimyasal parametre çalışma konusu yapılmıştır. C-Reaktif proteini (CRP), ferritin, laktat dehidrogenaz (LDH), nötrofil lenfosit oranı (NLO), lenfosit CRP oranı ve trombosit lenfosit oranı bu hasta grubu üzerinde klinik çalışmalar yapılmış parametrelerdendir (6-8). Literatürde farklı hastalıklar için bu biyokimyasal parametreler çalışılmıştır (9-11) ancak COVID-19 hastalığı için yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda, COVID-19 hastalığının seyrinde nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı (TLO) ve lenfosit-CRP oranının (LCO) hastalığın şiddeti, yoğun bakıma yatış gereksinimi ve mortalite üzerine etkileri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma retrospektif olarak 1 Ağustos 2020 ve 1 Aralık 2020 tarihleri arasında Hastanemizde COVID-19 nedeni ile servis ve yoğun bakımda tedavi altına alınmış olan hastaların Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden elde edilmiş verileri kullanılarak yapıldı. PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi pozitif ve hastaneye yatırılmış hastaların demografik verileri ve laboratuvar değerleri kayıt edildi. Sağlık bakanlığının Covid-19 hasta yönetim rehberindeki; Ateş ve solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan hastalardan; • Solunum sayısı ≥ 30 /dk ve/veya • Ağır solunum sıkıntısı (dispne, ekstra solunum kaslarının kullanımı) ve/veya • Oda havasında oksijen saturasyonu < 90 (oksijen alan hastada $PaO_2/FiO_2 \leq 300$) ve invaziv ve non-invaziv solunum cihaz ihtiyacı olan hastalar yoğun bakıma alındı. Bu kriterlerin dışında kalan hastalar klinik servislere yatırıldı. Hastaların öz geçmişi sorgusunda tesbit edilen hipertansiyon, diyabetes mellitus, kronik iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, astım ve koah (kronik obstruktif akciğer hastalığı) benzeri kronik hastalıklar komorbidite durum olarak kayıt edildi. Hastaların hemogram ve biyokimyasal parametreleri, CRP, ferritin ve d-dimeri içeren prognostik faktörleri, yoğun bakım ünitesinde takip gereksinimi, çekilen bilgisayarlı göğüs tomografi ve akciğer grafisinde COVID-19 hastalığına yönelik tutulumunun olup olmadığı ve prognozu değerlendirildi.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel değerlendirme, Windows için SPSS 22 (IBM SPSS Inc., Armonk, NY, ABD) kullanılarak yapıldı. İki grubun karşılaştırılmasında verilerin normal dağılım analizi

Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak değerlendirildi. Sayısal değişkenler arasında normal dağılım göstermeyenler Mann Whitney U testi ve kategorik verilerin karşılaştırılması pearson ki-kare testi ile analiz edildi. Mortalite açısından bağımsız risk faktörlerinin incelenmesinde çoklu lojistik regresyon analiz testi yapıldı. İstatistiksel analizlerde $p < 0.05$ anlamlı kabul edildi.

Etik Onay: Bu çalışmanın etik kurul onamı, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi etik kurulundan 632 sayı ve 15.01.2021 tarihi ile alınmıştır. Çalışma süresince Helsinki Bildirgesi tarafından belirtilen etik kurallara uyulmuştur.

Bulgular

Çalışmaya 1750 hasta dahil edildi. Hastaların 870' i (%49.7) erkekti. Yaş ortalaması 47(34-60) idi. Hastaların 694' ünde (%39.7) komorbidite durum tesbit edildi. 1399 (%79.9) hastada radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu akciğer tutulum bulguları var idi. 151 (%8.62) hastada yoğun bakım ünitesi takip ihtiyacı oldu. Yoğun bakım ünitesine alınan hastalardan 80 'i (%4.57) vefat etti. Hastanede medyan yatış süresi, yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda 8 (5-13) gün iken klinik servislerde takip edilen hastalarda ise 5 (3-7) gün idi. Sağ kalan ve vefat eden hastalar arasında bakılan yaş, nötrofil, lenfosit, CRP, NLO, LCO, TLO, komorbidite ve hastane yatış gün sayısı değişkenleri açısından anlamlı olarak fark bulunur iken (hepsi için $p < 0.05$), BT tutulumu, trombosit ve MPV değişkenleri için anlamlı fark tespit edilemedi (hepsi için $p > 0.05$) (Tablo-1). Hastaların 151(%8.62) 'inde yoğun bakım ünitesi takip ihtiyacı oldu. Yoğun bakım ünitesi hastalarının medyan yaş değeri 69 (57-77) idi. Hastaların 78 (51.7)' i erkek idi. Hastaların 111 (%73.5)' inde komorbidite tesbit edildi. Yoğun bakım ünitesi yatış ihtiyacı olan ve olmayan hasta grupları arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada yaş, radyolojik tutulum, nötrofil, lenfosit, CRP, NLO, LCO, TLO, komorbidite ve hastaneye yatış gün sayısı açısından anlamlı fark gözlenir iken (hepsi için $p < 0.05$), trombosit ve MPV açısından anlamlı fark tespit edilemedi (hepsi için $p > 0.05$) (Tablo-2). Mortalite için risk faktörlerini belirlemede çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı. Yapılan analizde yaş ($p=0,001$, OR: 0,928(0.909-0.948)), CRP ($p=0,001$, OR: 0,985(0.982-0.989)) ve hasta yatış süresi ($p=0,008$,

OR: 0,953(0.920-0.988)) bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi (Tablo-3). Yoğun bakım ünitesi yatış ihtiyacı açısından risk faktörlerini belirlemede çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı. Yapılan

analizde yaş ($p=0,001$, OR: 1,045(1.030-1.060)), CRP ($p=0,001$, OR: 1,011(1.007-1.014)), NLO ($p=0,049$, OR: 1,085(1.000-1.176)) ve hasta yatış

Tablo 3: Mortalite için risk faktörlerini belirlemede çoklu lojistik regresyon analizi sonuçları

Değişkenler	Beta	Standart hata	p	Odds oranı	%95 Güven aralığı
Yaş	-0.075	0.011	0.001	0.928	0.909-0.948
Nötrofil	-0.013	0.036	0.713	0.987	0.919-1.059
Lenfosit	-0.032	0.029	0.273	0.969	0.915-1.025
CRP	-0.015	0.002	0.001	0.985	0.982-0.989
NLO	-0.005	0.036	0.878	0.995	0.928-1.066
LCO	0.101	0.203	0.619	1.106	0.743-1.648
TLO	-0.001	0.001	0.179	0.999	0.997-1.001
Komorbidite	-0.161	0.339	0.635	0.851	0.438-1.655
Hastane yatış süresi	-0.048	0.018	0.008	0.953	0.920-0.988

Kısaltmalar p: olasılık, CRP: C-Reaktif protein, NLO: nötrofil lenfosit oranı, LCO: lenfosit CRP oranı, TLO: trombosit lenfosit oranı.

Tablo 4: Yoğun bakım ünitesi yatışı için risk faktörlerini belirlemede çoklu lojistik regresyon analizi sonuçları

Değişkenler	Beta	Standart hata	p	Odds oranı	%95 Güven aralığı
Yaş	0.044	0.007	0.001	1.045	1.030-1.060
BT tutulumu	0.444	0.336	0.187	1.559	0.807-3.014
Nötrofil	0.009	0.04	0.827	0.991	0.918-1.071
Lenfosit	0.024	0.028	0.387	1.025	0.97-1.083
CRP	0.01	0.002	0.001	1.011	1.007-1.014
NLO	0.081	0.041	0.049	1.085	1.000-1.176
LCO	0.15	0.337	0.656	0.861	0.445-1.666
TLO	0.001	0.001	0.790	1.000	0.998-1.002
Komorbidite	0.290	0.242	0.231	1.337	0.831-2.150
Hastane yatış süresi	0.147	0.019	0.001	1.159	1.116-1.204

Kısaltmalar p: olasılık, BT: bilgisayarlı tomografi, CRP: C-Reaktif protein, NLO: nötrofil lenfosit oranı, LCO: lenfosit CRP oranı, TLO: trombosit lenfosit oranı.

süresi ($p=0,001$, OR: 1,159(1.116-1.204)) bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi (Tablo-4).

Tartışma

Çalışmamızda COVID-19 tanısı ile yatarak tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesinde tedavi ihtiyacı ve mortalite üzerinde etkili olabilecek biyokimyasal parametrelerin belirleyiciliğini ortaya çıkarmak istedik. Yapılan literatür taramasında benzer çalışmalar arasında en geniş olgu serilerinden biri olması nedeni ile sonuçların önemli olduğunu düşünmekteyiz. COVID-19

hastaları üzerinde yapılan bu çalışmada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve ayrıca vefat ile sonuçlanan hastalarda yaş, komorbidite varlığı, nötrofil, lenfosit, CRP, NLO, LCO, TLO ve hastane yatış süresi açısından serviste yatarak takip edilen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tesbit edildi. Çin’de 828 hasta üzerinde yapılmış bir meta-analizde artmış bir enflamatuvar süreci yansıtan NLO ve CRP yüksekliği ve LCO düşüklüğünün kötü prognoz ile sonuçlanabildiği gösterilmiştir (6). Yapılmış başka bir çalışmada 245 COVID-19 hastasında NLO özellikle erkek hastalarda, hastane içi mortalite açısından bağımsız

bir risk faktörü olarak tesbit edilmiştir (8). Biz de çalışmamızda yaş, NLO ve CRP yüksekliğinin, TLO ve LCO düşüklüğünün hem yoğun bakım ünitesinde tedavi ihtiyacını hem de mortaliteyi belirleme açısından önemli parametreler olduklarını tespit ettik. Birçok çalışma, COVID-19 hastalarında hastalığın başlangıç aşamasında lökosit sayılarının farkına değinmiştir. Qin C ve ark. klinik olarak ağır seyreden COVID-19 vakalarının daha hafif seyirli hastalara kıyasla daha yüksek nötrofil sayısı ve daha düşük lenfosit sayısına sahip olduğunu ve NLO' nun da daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir (12). Mo P ve ark. tarafından 155 COVID-19 hastası incelenmiş ve refrakter hastaların daha hastalara göre daha yüksek nötrofil ve CRP düzeyine sahip oldukları tesbit edilmiştir (13). Bizim yaptığımız çalışmada nötrofil yüksekliği ve lenfosit düşüklüğünün yoğun bakım ünitesinde tedavi ihtiyacı olan ve vefat ile sonuçlanan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı oldukları gözlenmiştir. Yapılan çoklu lojistik regresyon analizinde literatüre benzer olarak vefat eden hasta grubunda yaş, CRP ve hastanede yatış süresinin, yoğun bakım ünitesi takip gereksinimi olan hasta grubunda ise yaş, CRP, NLO ve hastanede yatış süresinin bağımsız risk faktörleri olduklarını tespit ettik. Bu alandaki ilk çalışmalardan biri olan Yufei Y. ve ark. yaptığı 191 olgu serili çalışmada NLO ve CRP' nin prognozu belirlemede bağımsız risk faktörleri oldukları belirtilmiştir (14). Bizim çalışmamızda daha fazla hasta sayısının varlığının yanında NLO, CRP, yaş ve hastane yatış süresinin bağımsız bir risk faktörleri olduklarını tespit ederek bu alana genişlik kattığımızı düşünüyoruz. Çalışmamızda bazı kısıtlılıklar vardı. Yeterli sayıda hasta çalışmaya dahil edilmesine rağmen retrospektif bir çalışma olması, verilerin tek merkezden toplanması ve hastaların ayrıntılı olarak komorbid hastalıklarının detaylandırılmaması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturdu. Kontrol grup olarak COVID-19 tanısı olmayan hasta grubunun dahil edileceği prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Sonuç olarak COVID-19 etkinliği hala çok yüksek olan ve hızla yayılmaya devam eden bir hastalıktır. Bilim adamları bu hastalığın erken tespit ve prognozu belirlemede yardımcı olabilecek belirteçleri aramaya devam etmektedirler. Biz bu çalışmamızda bahsi geçen biyokimyasal parametrelerin hastalığın prognozunu belirlemede önemli olduğunu ve hastaların acil servis ünitesinde ilk değerlendirilmeden sonra yoğun bakım ünitesine nakil gereksinimi açısından faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Etik Hususlar: Etik konular (intihal, veri üretimi, çift yayın dahil) yazarlar tarafından kontrol edilmiştir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal Destek: Bu çalışma herhangi bir fon tarafından desteklenmemiştir.

Kaynaklar

1. WHO. Coronavirus disease (COVID 19) Situation Report 202 Situation in numbers (by WHO Region). Google Scholar
2. Gandhi RT, Lynch JB, Del Rio C. Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med 2020;383(18):1757-1766.
3. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Available from: [https://www.who.int/publications-detail/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications-detail/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19)).
4. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020;395(10223):497-506.
5. Budak F, Korkmaz Ş. COVID-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi 2020; (1):62-79.
6. Lagunas-Rangel FA. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and lymphocyte-to-C-reactive protein ratio in patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): A meta-analysis. J Med Virol 2020;92(10):1733-1734.
7. Henry BM, de Oliveira MHS, Benoit S, Plebani M, Lippi G. Hematologic, biochemical and immune biomarker abnormalities associated with severe illness and mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis. Clin Chem Lab Med 2020;58(7):1021-1028.
8. Liu Y, Du X, Chen J, Jin Y, Peng L, Wang HHX, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as an independent risk factor for mortality in hospitalized patients with COVID-19. J Infect 2020;81(1):6-12.
9. Yelgeç N, Karataş M, Karabay C, Çanga Y, Çalık A, Şimşek B, et al. The

- Relationship Between Acute Renal Failure After Transcatheter Aortic Valve Replacement And Preprocedural Neutrophil To Lymphocyte Ratio. *Dicle Tıp Dergisi* 2020;47(1):1-9.
10. Kılıç E, Rezvani A, Erek Toprak A, Erman H, Kesgin Ayhan S, Poyraz E, et al. Romatoid Artrit Nötrofil/ Lenfosit ve Platelet/ Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi. *Dicle Tıp Dergisi* 2016;43(2): 241-247.
 11. Akkurt Z , Türkçü F , Uçmak D , Yıldırım A , Yüksel H , Yüksel H , et al. Behçet Hastalığında Artmış Nötrofil / Lenfosit Oranı. *Kirikkale Univ Tıp Fak Derg* 2016;16(3):4-11.
 12. Qin C, Zhou L, Hu Z, Zhang S, Yang S, Tao Y, et al. Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China. *Clin Infect Dis* 2020;71(15):762-768.
 13. Mo P, Xing Y, Xiao Y, Deng L, Zhao Q, Wang H, et al. Clinical characteristics of refractory COVID-19 pneumonia in Wuhan, China. *Clin Infect Dis* 2020:ciaa270.
 14. Yufei Y, Mingli L, Xuejiao L, Xuemai D, Yiming J, Qin Q, et al. Utility of the neutrophil-to-lymphocyte ratio and C-reactive protein level for coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Scand J Clin Lab Invest* 2020;80(7):536-540.

Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Early-Stage Avascular Necrosis of The Femoral Head?

Erken Evre Femur Başı Avasküler Nekrozlu Olgularda Hiberbarik Oksijen Tedavisi Etkili midir?

Ibrahim Etli^{1*}, Mehmet Ali Tokgoz², Omer Faruk Kılıçaslan¹, Murat Yuncu¹, Vugar Nabi¹

¹Antalya Training And Research Hospital - Department of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Türkiye

²Ankara Keçiören Training And Research Hospital - Department of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken evre (Ficat Evre 1 ve 2a) femur başının avasküler nekrozu hastalarında atmosfer basıncının normalden üç kat daha yükseğe çıktığı basınçlı bir odada yüksek düzeyde oksijene maruz kalmanın (Hiperbarik Oksijen Tedavisi) klinik ve radyolojik sonuçlarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2016 ile Kasım 2019 arasında Ficat evre 1 ve 2a FBAN tanısı ile hiperbarik oksijen (HBO) uygulanan ve takip edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Her hastanın demografik verileri, hastalık özgeçmişleri, tedavi öncesi ve sonrası dönemde uygulanan Harris Kalça değerlendirme formları, iki projeksiyonda (ön-arka ve lateral) konvansiyonel kalça röntgenogramı ve kalça eklem manyetik rözenans görüntüleri (MRG) incelendi. Ficat evreleştirmesine göre hasta patolojileri sınıflandırıldı ve işlem öncesi-sonrası değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Mevcut çalışmada ortalama yaşı $45,4 \pm 11,4$ (aralık: 22-67) olan 19 erkek ve 6 kadından oluşan 25 hasta değerlendirildi. Hastalara ortalama $40,6 \pm 5,32$ (aralık: 36-65) gün içerisinde ortalama $30,4 \pm 3,55$ (aralık: 27-47) seans HBO tedavisi uygulandığı görüldü. HBO tedavisi sonrasında ise 11 hastanın Ficat evresinin ilerlediği, iki hastanın evresi gerilerken yedi hastanın sabit kaldığı tespit edildi ($p: 0,002$). Harris Kalça değerlendirme skoru ortalama toplam değeri işlem öncesinde $43,82 \pm 18,55$ iken işlem sonrasında $78,47 \pm 17,05$ seviyesinde olduğu tespit edildi. İşlem sonrası Harris kalça değerlendirme skoru, VAS ve eklem hareket açıklığı ölçümlerinde işlem öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı değişim izlendi ($p < 0,001$).

Sonuç: Özellikle genç hastalarda HBO destekleyici bir tedavi yöntemi olarak klinisyenler tarafından değerlendirmeye alınması gereken bir seçenek olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen tedavisi, femur başı avasküler nekrozu, kalça ağrısı

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the clinical and radiological results of exposure to a high level of oxygen in a pressurized chamber in which the atmospheric pressure is raised up to three times higher than normal (Hyperbaric Oxygen Therapy) in patients with early-stage (Ficat Stage 1 and 2a) avascular necrosis of the femoral head (AVNFB).

Material and Method: A retrospective examination was performed on the patients who were administered Hyperbaric Oxygen (HBO) therapy and followed up due to Ficat Stage 1 and 2a AVNFB between February 2016 and November 2019. The Harris Hip Score forms, conventional radiography of the hip, and MRI were analyzed. The Ficat classification was used for grading avascular necrosis.

Results: A total of 25 patients with a mean age of 45.4 ± 11.4 years were evaluated. It was observed that the patients were administered an average of 30.4 ± 3.55 (range: 27-47) sessions of HBO therapy within an average of 40.6 ± 5.32 (range: 36-65) days. After the HBO therapy, it was found that the Ficat stage of 11 patients progressed, while the stages of two patients regressed, and seven patients remained stable ($p: 0.002$). While the mean total Harris Hip Score was 43.82 ± 18.55 before the procedure, it was found to be 78.47 ± 17.05 after the procedure. After the procedure, a statistically significant difference was observed in Harris Hip Scores, VAS, and the range of motion measurements compared to the values obtained before the procedure ($p < 0.001$).

Conclusion: HBO can be suggested as an option to be considered by the clinicians as a supportive treatment method, especially in young patients.

Key Words: Hyperbaric oxygen therapy, avascular necrosis of the femoral head, hip pain

Objective

Avascular necrosis of the femoral head (AVNFB) is an irreversible disease, which usually causes osteoarthritis of the hip joint, especially in young

people. Despite the fact that the reason for the onset of the pathological process has not been fully understood, it has been demonstrated that it can develop as a result of both traumatic and non-traumatic events (1). AVNFB has been defined as a pathological process caused by decreased blood

*Sorumlu Yazar Sorumlu Yazar: İbrahim Etli Antalya Training And Research Hospital - Department of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Turkey E-mail: ietli@hotmail.com Tel: 5326422612 Orcid : İbrahim Etli 0000-0002-0469-2062, Mehmet Ali Tokgöz 0000-0002-4056-3743, Ömer Faruk Kılıçaslan 0000-0001-6716-4542, Murat Yuncu 0000-0001-8567-6509, Vugar Nabi 0000-0002-2766-5083

Geliş Tarihi:05.02.2021, Kabul Tarihi:07.06.2021

perfusion of the bone tissue and a high level of intraosseous pressure. Femoral head ischemia results in the death of marrow and osteocytes and usually results in the collapse of the necrotic segment (2). Since it is difficult to treat the disease and prevent the necrotic process, it is essential to determine the staging of AVNFB carefully and administer the accurate treatment (3). The treatment for the patient varies according to the stage of the avascular necrosis (4). Ficat and Arlet Staging, which is performed based on radiological findings, is of the most common systems used in the staging of AVNFB. It can help predict the collapse on the surface of the joint (5). Conservative treatment methods may be beneficial in patients diagnosed within the asymptomatic period; however, the place of conservative treatment is limited within the current treatment strategy. In the treatment, the primary aim is to eliminate or postpone the need for joint replacement using conservative interventions and interventions involving hip protectors (6). Conservative treatment can be considered as a treatment option in all patients, except for the patients with subchondral fractures within the early stages of the disease (Ficat Stages 1–2). There are many conservative treatment options in the literature, ranging from weight-bearing restrictions and pharmacological agents (bisphosphonates, anticoagulants, statins, and vasodilators) to biophysical therapy (extracorporeal shock wave therapy, pulsed electromagnetic fields, hyperbaric oxygen) (7). These treatments may be ineffective when administered alone; therefore, it is stated in the literature that combined procedures should be preferred (3, 8). Treatment methods, which can be preferred for early-stage AVNFB, aim to change the course of the pathophysiological process that causes the disorder. Hyperbaric Oxygen (HBO) Therapy, which is one of the conservative treatment methods that can be administered, increases tissue oxygenation and reduces edema. In addition, it increases the possibility of improvement of necrosis by inducing angiogenesis. Thanks to the increased vascular network, intraosseous pressure decreases, thereby improving venous drainage and microcirculation (9). The evidence on the clinical validity of this theoretical concept is not yet sufficient; however, HBO therapy in the treatment of AVNFB is thought to be a promising procedure and is recommended as a supportive treatment option, albeit not sufficient alone (10, 11). The aim of this study was to investigate the clinical and

radiological results of exposure to a high level of oxygen in a pressurized chamber in which the atmospheric pressure is raised up to three times higher than normal (HBO Therapy) in patients with Ficat Stage 1 and 2a avascular necrosis of the femoral head.

Material and Method

A retrospective analysis was performed on the patients who were administered hyperbaric oxygen therapy due to Ficat Stage 1 and 2a AVNFB between February 2016 and November 2019 in the institution where the authors were employed. The present study included the patients, who were followed up in the Undersea Medicine, Hyperbaric Oxygen and Orthopedics Clinic due to AVNFB, had symptomatic hip pain, had normal results in the conventional radiography, were observed to have necrosis in the femoral head accompanied by bone marrow edema according to the results of the magnetic resonance imaging (MRI), and who had "Kerboul" angle of fewer than 150 degrees. In the retrospective analysis, patients, who had been administered irregular and insufficient HBO therapy, patients with incomplete patient files and imaging archives, and patients, who had no findings other than bone marrow edema in their MRI (Philips, Ingenia 1.5 T, Best - Netherlands), were excluded from the study. The study protocol was approved by the Antalya Training And Research Hospital Ethics Committee (Date: 12.09.2019, Issue: 20/8) Detailed informed consent was obtained from each patient. The study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. Each patient was examined in terms of their demographic data and medical history. In addition, the Harris Hip Score forms, conventional radiography of the hip in two projections (anteroposterior and lateral), and MRI of the hip joint performed before and after the therapy were examined. The diseases of the patients were classified according to Ficat staging.

Hyperbaric Oxygen Therapy: Patients were exposed to 100% inspired oxygen at an absolute 2.5 atmospheres for 90 minutes in a multi-zone pressure chamber using a high-level demand regulator and an oral-nasal mask (Information on minutes, including 45 minutes of oxygen, 10 minutes of air, and 45 minutes of oxygen. During the HBO sessions, 1000 units of vitamin E and 500 mg of vitamin C were administered to the patients per day, as free radical scavengers.

Table 1: Baseline demographic and clinical characteristics of the patients.

Age (years±SD)	Mean + SD	45.4±11.4
	Median (min-max)	44 (22 - 67)
Follow- up (month)	Mean + SD	30.4 ± 9.31
	Median (min-max)	30 (18 - 45)
Average Number of HBO Sessions	Mean + SD	30.4±3.6
	Median (min-max)	30 (27 - 47)
Sex (M/F)	n	19/6
	%	76/24
Etiology (Trauma / Idiopathic / Steroid usage)	n	5/9/11
	%	20/36/44
Affected Side (Right / Left)	n	12/13
	%	48/52
Pre-HBO Ficat Stage (Stage 1 / Stage 2A)	n	13/12
	%	52/48
Post-HBO Ficat Stage (Stage 1 / Stage 2A / Stage 2B / Stage 3)	n	5/10/6/4
	%	20/40/24/16
Progression in the Ficat Stage (Yes / No)	n	11/9

Table 2: Functional outcomes of patients undergone hyperbaric oxygen therapy

N=25		Mean + SD	Median	Mean Difference	p
HHS 1 (Pain)	pre	16.80±8.02	20	-20.00	0.001 ¹
	post	31.84±10.80	30		
HHS 2 (Function)	pre	23.32±13.09	19	-18.50	0.001 ¹
	post	39.32±7.95	41		
HHS 3 (Defotmity)	pre	1.00±0.76	1	-1.50	0.001 ¹
	post	2.48±1.05	3		
HHS 4 (ROM)	pre	2.72±0.94	2.50	-1.65	0.001 ¹
	post	4.20±0.97	4.67		
HHC Total	pre	43.82±18.55	40.15	-36.18	0.001 ¹
	post	78.47±17.05	80.55		
VAS	pre	6.64±1.60	6	4.00	0.001 ¹
	post	3.84±2.34	4		
Hip flexion	pre	41.20±20.27	40	-40.00	0.001 ¹
	post	78.40±22.85	90		
Hip extension and external rotation	pre	9.0±4.56	10	-7.50	0.001 ¹
	post	15.0±4.78	15		
Hip Abduction	pre	16.40±7.97	10	-17.50	0.001 ¹
	post	27.80±8.90	30		
Hip Adduction	pre	6.80±2.84	5	-7.50	0.001 ¹
	post	12.20±3.84	15		
¹ Wilcoxon signed-ranks test HKS: Harris Hip Score ROM: Range of Motion VAS: Vizuel Analog Score SD: Standart Deviasyon					

Figure 1. MR scans of a 57-year-old man with a three-week history of left hip pain.(a-c) Coronal T2- and T1-weighted image showing a subchondral low signal intensity line in the superior part of the left femoral head bordered by a very thin line of high signal intensity (white arrow), and by diffuse intramedullary oedema of high signal intensity. (b-d) Completed the 30 daily sessions full HBO treatment protocol. Follow-up MR scan obtained eighteen months after the first MRI showing complete resolution of the oedema and a normal image on both sides.

Statistical Analysis: Descriptive statistics for the continuous variables were presented as Mean and Standard deviation, while count and percentages for categorical variables. Normality test of the variables was performed with Kolmogorov-Smirnov test. Wilcoxon Signed Ranks Test was used for comparing pre and post values for non-normally distributed variables. Statistical significance level was considered as 5% and SPSS (ver: 23) statistical program was used for all statistical computations.

Results

In the present study, a total of 25 patients, consisting of 19 male and six female patients with a mean age of 45.4 ± 11.4 (range: 22-67) years, were evaluated. The mean follow-up period of the patients was 30.4 ± 9.31 months (range: 18 – 45 mo.). While five of the patients had a medical history of trauma and eleven had a history of steroid use, no etiological cause of AVNFB was found in the other nine patients. It was observed that the patients were administered an average of 30.4 ± 3.55 (range: 27-47) sessions of HBO

therapy within an average of 40.6 ± 5.32 (range: 36-65) days. Of the patients included in the study, 13 were at Ficat Stage 1, and 12 were at Ficat Stage 2A before the HBO therapy. Following the HBO therapy, Ficat stages progressed in 11 patients, regressed in 2 patients, and seven patients remained stable ($p: 0.002$) (Table 1). While the mean total Harris Hip Score was 43.82 ± 18.55 before the procedure, it was found to be 78.47 ± 17.05 after the procedure. After the procedure, a statistically significant change was observed in the total Harris Hip Score and each sub-parameter, compared to the values obtained before the procedure ($p<0.001$). Regarding the changes in the pain observed in the patients, the visual pain assessment score decreased by an average of four points after the procedure ($p<0.001$). After the procedure, it was found that hip flexion changed positively by 40 degrees ($p<0.001$), extension and external rotation changed positively by 7.5 degrees ($p<0.001$), abduction changed positively by 17.5 degrees ($p<0.001$), and adduction changed positively by 7.5 degrees ($p:0.001$) (Table 2). There was no

disruption, atrophic change in the muscles, or decreased range of motion in any of the patients. After the HBO therapy, regression was detected in the MRI results of the two patients, who had significant edema of the femoral head before the therapy (Figure: 1).

Discussion

The most important finding of the present study was that although 55% of the patients were in the advanced radiologic stage, they had better clinical conditions in terms of pain scores and functional conditions after the HBO therapy. While the functional scores of all patients changed positively, their range of motion was observed to have increased in all directions. In a study conducted by Reis et al. on 12 patients, who were evaluated as Steinberg Stage 1, after an average of 100 sessions of HBO therapy, the MRI results of 81% of the patients were reported to have returned to normal (10). In another study, where 78 hips at Stage 1 (39 patients) and 2 (39 patients) were evaluated radiologically, radiological improvement was reported in 88% of patients after an average of 80 ± 24 sessions of HBO therapy (12). In the present study, the stages were found to have regressed in 8% of the patients while progressing in more than half of the patients. This difference may be due to the fact that 48% of the patients were at Ficat stage 2A, the number of HBO sessions was lower compared to the mentioned studies, and that the follow-up period was relatively shorter. Nonetheless, the patients, who were found to have regression in the stages in the present study, were at Ficat stage 2A. In a prospective study evaluating the effect of HBO, 20 patients at Ficat Stage 2 were evaluated. It was reported that the hip joint range of motion of the patients increased significantly, and the pain was felt minimally after 30 sessions of HBO therapy (13). In a meta-analysis of nine studies where 305 healthy controls and 318 cases of HBO were evaluated, the HBO therapy was demonstrated to have a 4.95-fold positive clinical effect compared to the control group (14). In the present study, in which 25 patients were evaluated retrospectively, it was found that the hip joint range of motion and pain scores of the patients had significantly improved. In a study analyzing the change in the quality of life of 73 patients with AVNFB at stage 1 and 2, it was reported that the HBO therapy did not affect the quality of life of the patients, and it changed the Harris Hip Scores positively compared to the values obtained before the procedure (15). The Harris Hip Score of 18

patients who used crutches and were followed up after HBO therapy increased from 55.6 ± 7.8 to 88.8 ± 5.8 in the 3rd month after three months of treatment (16). In the present study, it was found that the total value of the Harris Hip Score increased to 78.47 ± 17.05 , while almost all sub-parameters doubled, compared to the values obtained before the treatment. Oxygen is a very important factor in maintaining bone vitality as well as bone healing and remodeling. Osteocytes, osteoblasts, and osteoclasts, which are the three main cells of bone tissue, are oxygen-dependent cells. Among these, osteoclasts are the cells with the highest oxygen requirement. Experimental studies have shown that fibroblast-derived pluripotent stem cells transform into bone tissue when exposed to compressive forces and high oxygen concentrations (17, 18). In another experimental study, it was reported that HBO therapy had a positive effect on angiogenic activity, despite the fact that no positive effect was demonstrated on bone formation (19). The major limitations of the present study were the limited number of patients, relatively short follow-up period, and the retrospective evaluation. Other limitations of the study included the heterogeneity of etiological reasons, the absence of a control group, and the limited number of HBO sessions compared to the literature. Nonetheless, the data obtained from this study will provide preliminary information for future prospective controlled studies. In conclusion, it can be argued that HBO therapy improves pain and functional conditions in patients with Ficat stage 1 and 2a AVNFB. The aim of HBO therapy in the treatment of AVNFB is to postpone the surgical procedures as much as possible. Accordingly, HBO therapy can be suggested as an option to be considered by the clinicians as a supportive treatment method, especially in young patients. This study demonstrates a positive clinical result obtained as a result of HBO therapy at the 30.4 months follow-up in a small group of patients. It can be argued that HBO therapy has a potential role in the management of AVNFB treatment.

Acknowledgment: None

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial or non-profit organization.

Conflict of interest: The authors declare that they have no conflict of interest.

Ethics approval: This study protocol was approved by the Local Ethics Committee (Date: 12.09.2019, Number: 20/8).

References

1. Cohen-Rosenblum A, Cui Q. Osteonecrosis of the Femoral Head. *Orthop Clin North Am* 2019;50(2):139-149.
2. Petek D, Hannouche D, Suva D. Osteonecrosis of the femoral head: pathophysiology and current concepts of treatment. *EFORT open reviews* 2019;4(3):85-97.
3. Mont MA, Zywił MG, Marker DR, McGrath MS, Delanois RE. The natural history of untreated asymptomatic osteonecrosis of the femoral head: a systematic literature review. *J Bone Joint Surg Am* 2010;92(12):2165-2170.
4. Zalavras CG, Lieberman JR. Osteonecrosis of the femoral head: evaluation and treatment. *J Am Acad Orthop Surg* 2014;22(7):455-64.
5. Tripathy SK, Goyal T, Sen RK. Management of femoral head osteonecrosis: Current concepts. *Indian J Orthop* 2015;49(1):28-45.
6. Gasbarra E, Perrone FL, Baldi J, Bilotta V, Moretti A, Tarantino U. Conservative surgery for the treatment of osteonecrosis of the femoral head: current options. *Clin Cases Miner Bone Metab* 2015;12(Suppl 1):43-50.
7. Klumpp R, Trevisan C. Aseptic osteonecrosis of the hip in the adult: current evidence on conservative treatment. *Clin Cases Miner Bone Metab* 2015;12(Suppl 1):39-42.
8. Castro FP, Jr., Barrack RL. Core decompression and conservative treatment for avascular necrosis of the femoral head: a meta-analysis. *Am J Orthop (Belle Mead NJ)*. 2000;29(3):187-94.
9. Nylander G, Lewis D, Nordström H, Larsson J. Reduction of postischemic edema with hyperbaric oxygen. *Plast Reconstr Surg*. 1985;76(4):596-603.
10. Reis ND, Schwartz O, Militianu D, Ramon Y, Levin D, Norman D, et al. Hyperbaric oxygen therapy as a treatment for stage-I avascular necrosis of the femoral head. *J Bone Joint Surg Br*. 2003;85(3):371-5.
11. Mathieu D, Marroni A, Kot J. Tenth European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine: recommendations for accepted and non-accepted clinical indications and practice of hyperbaric oxygen treatment. *Diving Hyperb Med* 2017;47(1):24-32.
12. Koren L, Ginesin E, Melamed Y, Norman D, Levin D, Peled E. Hyperbaric oxygen for stage I and II femoral head osteonecrosis. *Orthopedics* 2015;38(3):e200-205.
13. Camporesi EM, Vezzani G, Bosco G, Mangar D, Bernasek TL. Hyperbaric oxygen therapy in femoral head necrosis. *J Arthroplasty* 2010;25(6 Suppl):118-123.
14. Li W, Ye Z, Wang W, Wang K, Li L, Zhao D. Clinical effect of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of femoral head necrosis : A systematic review and meta-analysis. *Orthopade* 2017;46(5):440-446.
15. Chandrinou A, Korompeli A, Grammatopoulou E, Gaitanou K, Tsoumakas K, Fildissis G. Avascular necrosis of the femoral head: Evaluation of hyperbaric oxygen therapy and quality of life. *Undersea Hyperb Med* 2020;47(4):561-569.
16. Guler O, Ozyurek S, Cakmak S, Isyar M, Mutlu S, Mahirogullari M. Evaluation of results of conservative therapy in patients with transient osteoporosis of hip. *Acta Orthop Belg* 2015;81(3):420-426.
17. Bassett CA, Schink-Ascani M, Lewis SM. Effects of pulsed electromagnetic fields on Steinberg ratings of femoral head osteonecrosis. *Clin Orthop Relat Res* 1989(246):172-185.
18. Juan L, Peng L, Mengjun W, Yandong M. Impact of Hyperbaric Oxygen on the Healing of Bone Tissues Around Implants. *Implant Dent* 2018;27(6):653-659.
20. Oh SE, Hu KS, Kim S. Eight-week healing of grafted calvarial bone defects with hyperbaric oxygen therapy in rats. *J Periodontal Implant Sci* 2019;49(4):228-236.

Sezaryen Miyomektomi; Üçüncü Basamak Bir Merkezin Beş Yıllık Deneyimi

Cesarean Myomectomy; Five Years Experience of a Tertiary Center

Deniz Dirik*

Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine Van Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye

Özet

Amaç: Uterin miyomlar, kadınlarda en sık görülen genital sistemin iyi huylu tümörüdür. Bu çalışmada kliniğimizde sezaryen operasyonu sırasında miyomektomi uygulanan hastaların dosyalarını retrospektif olarak inceleyerek, miyom boyutunun hastaların klinik sonuçlarını üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2016- Ocak 2021 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde sezaryen operasyonu sırasında miyomektomi de yapılan 65 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar miyom boyutuna göre 2 gruba ayrıldı; miyom boyutu 5 cm'den küçük olan hastalar grup 1'i oluşturdu; miyom boyutu 5cm ve üzerinde olan hastalar grup 2'yi oluşturdu.

Bulgular: Hastaların yaş, parite, abortus öyküsü, gestasyonel hafta, preoperatif hemoglobin düzeyleri, operasyon süreleri ve hastanede yatış süreleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup 1'in postoperatif hemoglobin değeri grup 2'den anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla 10.67 ± 1.34 g/dL ve 9.84 ± 1.38 g/dL; $p = 0.017$).

Sonuç: Çalışmamız miyom boyutunun artması ile kanama miktarının ve transfüzyon ihtiyacının arttığını göstermektedir. CS sırasında miyomektomi yapmanın gelecekte miyomektomi veya histerektomi yapma ihtiyacını azaltmaya yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yukarıda belirtilen nedenlerden hareketle çalışmamızın sonuçları, maliyet-etkinlik açısından sezaryen miyomektomiyi desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyomektomi, Sezaryen Miyomektomi, Kan Transfüzyonu

Abstract

Objective: Uterine fibroids are the most common benign tumor of the genital tract among women. Our objective in this study is to evaluate the effect of myoma size on the clinical outcomes of patients by retrospectively examining the files of patients who underwent myomectomy during cesarean section in our clinic.

Materials and Methods: In this study, files of 65 patients who underwent myomectomy during cesarean section in Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gynecology and Obstetrics Clinic between January 2016 and January 2021 were analyzed retrospectively. Patients were divided into 2 groups, according to the size of uterine fibroids, as Group1, consisting of patients with the size of a uterine fibroid of <5 cm, and Group2, consisting of patients with the size of a uterine fibroid of ≥ 5 cm.

Results: There was no significant difference between the groups in terms of age, parity, abortion history, gestational week, preoperative hemoglobin levels, durations of operation, and hospitalization duration. The postoperative hemoglobin value of Group1 was significantly higher than Group2 (10.67 ± 1.34 g/dL and 9.84 ± 1.38 g/dL, respectively; $p=0.017$).

Conclusion: Our study demonstrates that the amount of bleeding and the need for transfusion increase with the increase in the size of the myoma. We consider that performing myomectomy during CS would assist in reducing the need for myomectomy or hysterectomy in the future. Based on the above-mentioned reasons, the results of our study support cesarean myomectomy in terms of cost-effectiveness.

Key Words: Myomectomy, Cesarean Myomectomy, Blood Transfusion

Giriş

Uterin miyomlar, kadınlarda en sık görülen genital sistemin iyi huylu tümörüdür (1). Gebelikteki insidansı %1.6 ile %10.7 arasında değişmektedir (2). Özellikle ilk trimesterde artan östrojenin etkisiyle miyom boyutlarında artış izlenir (3). Son yıllarda, özellikle kentsel yaşamında etkisiyle kadınların gebeliklerini daha geç yaşlara ertelemeleri ve ayrıca yardımcı üreme tekniklerinin daha sık kullanımı nedeniyle, klinisyenler gebelik sırasında miyomları olan hastalar ile daha sık karşılaşmaktadır. Sezaryen (CS) sayısı son yıllarda

hızla artmıştır ve dünyadaki laparotomi uygulamalarının en yaygın nedeni CS'dir. CS oranı ülkemizde 2013 yılında %50 olarak raporlanmıştır (4). Bu nedenle, CS sırasında miyomla karşılaşma riski klinisyenler için artmıştır. Literatürde CS sırasında miyomektomi yapılmasıyla ilgili farklı görüşler mevcuttur. Bazı yayınlar CS sırasında miyomektominin potansiyel kanama, histerektomi veya postoperatif morbidite gibi dezavantajlarının bulunduğunu belirtmişlerdir (5). Bununla birlikte, bu konudaki son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda, CS ile aynı seansta yapılan

miyomektomiye bağlı komplikasyonların korkulandan daha az olduğunu ve ikinci bir operasyon ile miyomektomi ihtiyacını azaltarak morbiditeyi azalttığını belirtmişlerdir (6).

Bu çalışmada, Türkiye'nin doğu bölgesinde üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kliniğimizde CS sırasında miyomektomi olan hastalarla ilgili deneyimlerimizi sunuyoruz. Kliniğimizde CS sırasında miyomektomi yapılan hastaların klinik sonuçlarını literatür eşliğinde tartıştık ve karşılaştırdık. Amacımız merkezimizde CS sırasında miyomektomi olan vakaların klinik detaylarını değerlendirerek literatüre katkı sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Ocak 2016- Ocak 2021 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde CS operasyonu sırasında miyomektomi de yapılan 65 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan çalışma için onay alındı (Karar no: 2021/02-25). Çalışmaya 18-45 yaş arası CS operasyonu ile aynı seansta miyomektomi yapılan hastalar dahil edildi. Miyomu olup CS sırasında miyomektomi yapılmayan hastalar, CS sırasında miyomektomi dışında ek cerrahi bir prosedür uygulanan hastalar, plasenta adezyon bozukluğu olan hastalar, koagülasyon bozukluğu olan hastalar, multiple miyomları olan hastalar ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Patoloji sonuçlarında ölçülen en büyük çap, miyom boyutu olarak kabul edildi.

Tüm hastalara masif kanamayı önlemek için miyomektomi esnasında oksitosin infüzyonu uygulandı. Elektrokoter kullanarak miyom nodülüne doğrusal bir kesi yapıldıktan sonra miyom eksize edildi, kalan uterus dokusu emilebilir sütürlerle (0 ve 2/0 numara vicryl) kapatıldı. Uterus onarıldıktan sonra ve kanama kontrolünü takiben tüm hastaların douglas boşluğuna 24 numara pesser dren yerleştirildi. Cerrahi bölge daha sonra anatomiye uygun olarak kapandı. Hastaların yaşları, pariteleri, abortusları, gebelik haftaları, miyomun lokasyonu, miyomun boyutu, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerlerindeki değişim, kan replasmanı gereksinimi, operasyon süreleri, hastanede yatış süreleri hastane kayıt sisteminden elde edilerek istatistiksel analiz yapılarak değerlendirildi. Miyom

boyutu 5 cm'den küçük olan hastalar grup 1, miyom boyutu 5 cm ve üzerinde olan hastalar grup 2 olarak hastalar iki gruba ayrıldı. İki grup arasındaki demografik ve klinik değişkenler karşılaştırıldı.

İstatistiksel Analiz: SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) istatistik paket programı kullanılmıştır. Sürekli değişkenler ortalama, standart sapma, kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak verildi. Gruplar arası dataların istatistik değerlendirilmesinde Student's t test kullanıldı. P<0.05 istatistik olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Bu çalışmaya elektronik dosya yolu ile verilerine ulaşılan 65 hasta dahil edildi. Hastaların yaş aralığı 24-44 arasındaydı ve yaş ortalaması $33,53 \pm 5,42$ yıl idi. Hastaların parite ortalaması $2,69 \pm 1,90$ idi. 43 (%66,2) hastanın abortus öyküsü yoktu, 11 (%16,9) hastanın tek abortus öyküsü, 8 (%12,3) hastanın iki abortus öyküsü, 2 (%3,1) hastanın üç abortus öyküsü ve 1 (%1,5) hastanın da sekiz abortus öyküsü mevcuttu. Hastaların gestasyonel hafta ortalaması $36,44 \pm 2,82$ hafta idi. Miyomların %76,9'u uterin korpus, %20'si fundus ve %3,1'i serviks yerleşimliydi. Miyomların %69,2'si (45/65) subserozal tip, %30,8'i (20/65) intramural tipti. 14 (%21,6) hastanın miyom boyutu 3 cm'den küçük, 19 (%29,2) hastanın miyom boyutu 3-5 cm arasında, 32 (%49,2) hastanın miyom boyutu 5 cm ve üzerindedir. Hastaların preoperatif hemoglobin değerlerinin ortalaması $12,49 \pm 1,16$ g/dL iken, postoperatif hemoglobin değerlerinin ortalaması $10,26 \pm 1,42$ g/dL idi. 50 (%76,9) hastaya eritrosit süspansiyonu (ES) transfüzyonu ihtiyaç olmadığından dolayı yapılmadı, 4 (%6,2) hastanın bir ünite ES, 7 (%10,8) hastanın iki ünite ES, 3 (%4,6) hastanın üç ünite ES ve 1 (%1,5) hastanın da dört ünite ES transfüzyon ihtiyacı oldu. Hastaların ortalama operasyon süresi $61,96 \pm 20,67$ dakikaydı ve ortalama hastanede yatış süresi $2,69 \pm 1,55$ gündü. Hastaların demografik özellikleri Tablo-1'de gösterilmiştir. Hastalar 2 gruba ayrıldı. 33 hasta (grup 1) miyom boyutu 5 cm'den küçük olan, 32 hasta (grup 2) miyom boyutu 5 cm ve üzerinde olan vakalardı. Demografik veriler ve laboratuvar verileri ayrıca operasyon süreleri ve hastanede yatış süreleri açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı (Tablo. 2). Hastaların yaş, parite, abortus öyküsü, gestasyonel hafta, preoperatif hemoglobin düzeyleri, operasyon

Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri

	Ortalama \pm SD	Minimum	Maksimum
Yaş (yıl)	33.53 \pm 5.42	24	44
Parite	2.69 \pm 1.90	1	8
Abortus	0.63 \pm 1.24	0	8
Abortus sayısı			
Yok	43 (%66.2)		
1	11 (%16.9)		
2	8 (%12.3)		
3	2 (%3.1)		
8	1 (%1.5)		
Gestasyonel hafta	36.44 \pm 2.82	27	41
Miyomun lokasyonu (%)			
Korpus	50 (%76.9)		
Fundus	13 (%20)		
Serviks	2 (%3.1)		
Miyom Tipi			
Subseroz	45 (%69.2)		
İntramural	20 (30.8)		
Miyomun boyutu (cm)			
<3	14 (%21.6)		
3-5	19 (29.2)		
\geq 5	32 (49.2)		
Preoperatif hemoglobin (g/dL)	12.49 \pm 1.16	9.50	15.50
Postoperatif hemoglobin (g/dL)	10.26 \pm 1.42	7.50	13.30
Ortalama hemoglobin değişikliği (g/dL)	2.23 \pm 1.28	0.50	6.40
Eritrosit süspansiyonu transfüzyon ihtiyacı (Ünite)			
Yok			
1	50 (%76.9)		
2	4 (%6.2)		
3	7 (%10.8)		
4	3 (%4.6)		
	1 (%1.5)		
Operasyon süresi (dk)	61.96 \pm 20.67	30	124
Yatış süresi (gün)	2.69 \pm 1.55	1	10

süreleri ve hastanede yatış süreleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Postoperatif hemoglobin değerleri açısından grup 1 ve grup 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Grup 2'nin postoperatif hemoglobin değerleri grup 1'den anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla 9.84 \pm 1.38 g/dL ve 10.67 \pm 1.34 g/dL; p = 0.017) (Tablo-2).

Tartışma

Son zamanlarda ileri yaş gebeliklerinin daha sık görülmeye başlaması ve artan CS oranları nedeniyle, CS sırasında miyomektomi olmak

isteyen vakalar ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanları daha sık karşılaşmaktadır. Pediküllü miyom vakaları dışında birçok klinisyen CS sırasında miyomektomiden kaçınır (7). Bu durum, CS sırasında yapılan miyomektominin postpartum kanamadan histerektomiye kadar ciddi morbiditelere yol açabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, popüler inanışın aksine, CS sırasında miyomektominin komplikasyonlara yol açmadığını göstermiştir (8-10). Uterin miyomlar submukozal, intramural, subserozal, servikal, pediküllü veya board ligamentte yerleşik olabilir. CS sırasında

Tablo 2: Grup 1 (miyom boyutu 5 cm altında olan hastalar) ile grup 2'nin (miyom boyutu \geq 5 cm olan hastalar) özelliklerinin karşılaştırılması

	Grup 1 (n=33)	Grup 2 (n=32)	p
Yaş (yıl)	33.45±5.09	33.62±5.81	0.900
Parite	3.00±2.20	2.37±1.49	0.188
Abortus	0.54±0.86	0.71±1.54	0.579
Gestasyonel hafta	36.27±2.74	36.62±2.94	0.620
Preoperatif hemoglobin (g/dL)	12.60±1.30	12.38±1.01	0.449
Postoperatif hemoglobin (g/dL)	10.67±1.34	9.84±1.38	0.017
Ortalama hemoglobin değişikliği (g/dL)	1.93±1.02	2.54±1.45	0.055
Eritrosit süspansiyonu transfüzyon ihtiyacı (Ünite)	0.71±0.12	1.14±0.20	0.085
Operasyon süresi (dk)	60.60±17.81	63.37±23.46	0.593
Yatış süresi (gün)	2.63±1.08	2.75±1.93	0.770

intramural miyomun rezeksiyonu histerektomiye yol açabilecek masif kanamayı uyarabileceği için tavsiye edilmez (11). Bu çalışmada subserozal ve intramural miyomlara CS sırasında miyomektomi uyguladık. Miyomların %69,2'si (45/65) subserozal tip, %30,8'i (20/65) intramural tipti. İntramural miyomektomi yapılan 20 hastanın hiçbirinde postpartum kanama ya da histerektomi ihtiyacı gibi morbiditeler izlenmedi. CS miyomektomi sırasında en korkulan komplikasyonlardan biri kanamadır. Gebelikte artan uterus kanlanması CS esnasında yapılan miyomektomideki kanama miktarını arttıracığı düşünülür. Bu nedenle miyomektomi yapılmadan önce kanamayı azaltmak için bazı yöntemler kullanılabilir. Oksitosin, ergometrin, misoprostol gibi uterotoniklerin kullanımı, vazopressin enjeksiyonu, uterin turnikeler, bilateral uterin arter ligasyonu, elektrokoter-lazer koagülasyonu kullanımı bu teknikler arasında sıralanabilir (12). Bu çalışmadaki tüm vakalarımıza kanama riskini azaltmak için elektrokoter koagülasyonu ve oksitosin infüzyonu uygulandı. Benzer yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, hemoglobindeki ortalama değişim 1.48 ± 0.7 g/dL ve 1.2 ± 0.862 g/dL olarak bildirilmiştir (13, 14). Çalışmamızda hastalarımızın hemoglobin değerlerindeki ortalama değişim 1.93 ± 1.02 g/dL olarak bulundu. Çalışmamızda bu konuda yapılan diğer çalışmalara benzer miktarda kanamanın olduğu gözlemlendi. Olgularımızdan 15'i eritrosit süspansiyonu transfüzyonuna ihtiyaç duydu (%23.1). Ehigiegba ve ark. (15) tarafından yapılan çalışmada kan transfüzyonu ihtiyacı %20 olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda ortalama kanama miktarı ve transfüzyon ihtiyacının

literatüre benzer olduğu görüldü. Literatürde tartışılmalı bir diğer parametre de eksizye edilen miyomların boyutu ve operasyon sonuçlarıdır. Özcan ve ark.(14) tarafından yapılan çalışmada, miyom boyutları 0–3 cm, 3–6 cm ve >6 cm'den büyük olarak gruplandırılan CS miyomektomi hastaları arasında sadece operasyon süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bildirilmiştir ($p < 0.001$). Çalışmamızda postoperatif hemoglobin değerleri açısından grup 1 ve grup 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (sırasıyla 10.67 ± 1.34 g/dL ve 9.84 ± 1.38 g/dL; $p = 0.017$). Grup 2'nin postoperatif hemoglobin değerleri grup 1'den anlamlı olarak daha düşüktü. 5cm ve üzerinde miyomu olan hastalarda kan kaybı anlamlı olarak daha fazlaydı. Bu nedenle grup 2'de daha fazla kan transfüzyonuna ihtiyaç duyuldu. Grup 1 de 4 hastaya (%12.1: 4/33) ES transfüzyonu yapılırken, Grup 2'de 10 hastaya (%31.2: 10/32) ES transfüzyonu yapıldı. Çalışmamız miyom boyutunun artması ile kanama miktarının ve transfüzyon ihtiyacının arttığını göstermektedir. Sezaryen miyomektomi sırasında bir diğer önemli konuda operasyon süresidir. Kaymak ve ark. (16) yaptıkları çalışmada miyomektomili sezaryen olgularında ameliyatın 8-9 dakika daha uzun olduğunu göstermişlerdir ve Kwawukume ve ark. (9) ise operasyon süresindeki uzamayı 11.25 dakika olarak bildirmişlerdir. Her iki çalışmada da operasyon süresi istatistiksel olarak anlamlı şekilde uzamıştır ($p < 0.05$). Çalışmamızda miyomektomi yapılan hastalarda miyomun boyutu 5 cm ve üzerindeyse operasyon daha uzun sürmüştür,

ancak bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p=0.593$). Ayrıca Güler ve ark. (13) yaptığı bir çalışmada da 5 cm'den küçük ve büyük intramural miyomektomi yapılan gruplar arasında operasyon süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamışlardır ($p=0.46$). Günümüzde artan sağlık bakımı harcamaları ile maliyet etkinliği daha önemli hale geldi. Hastanede kalış süresi ve yeniden operasyon ihtiyacı, maliyet etkinliğinin önemli yönleridir. Özcan ve ark. (14) sezaryen miyomektomi geçiren hasta grubunda hastanede kalış süresinin yaklaşık 7,36 saat arttığını tespit etmişlerdir ($p= 0.006$). Kaymak ve ark. (16) bu artışı ortalama 0,6 gün olarak bildirmişlerdir ($p<0.05$). Güler ve ark. (13) hastanede kalış süreleri açısından sezaryen miyomektomi yapılan grup ile yapılmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda grup 1 ve grup 2 arasında hastanede kalış süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu ($p=0.593$). CS sırasında miyomektomi yapmanın gelecekte miyomektomi veya histerektomi yapma ihtiyacını azaltmaya yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yukarıda belirtilen nedenlerden hareketle çalışmamızın sonuçları, maliyet-etkinlik açısından sezaryen miyomektomiyi desteklemektedir.

Kaynaklar

1. Lippman SA, Warner M, Samuels S, Olive D, Vercellini P, Eskenazi B. Uterine fibroids and gynecologic pain symptoms in a population-based study. *Fertility and sterility* 2003; 80(6):1488-1494.
2. Rosati P, Exacoustòs C, Mancuso S. Longitudinal evaluation of uterine myoma growth during pregnancy. A sonographic study. *J Ultrasound Med* 1992; 11(10):511-515.
3. Vitale SG, Tropea A, Rossetti D, Carnelli M, Cianci A. Management of uterine leiomyomas in pregnancy: review of literature. *Updates Surg* 2013; 65(3):179-182.
4. Ulubay M, Öztürk M, Fidan U, Keskin U, Fıratlıgil F, Kıncı M, et al. Skin incision lengths in caesarean section. *Cukurova Med J* 2016; 41(1):82-86.
5. Hassiakos D, Christopoulos P, Vitoratos N, Xarchoulakou E, Vaggos G, Papadias K. Myomectomy during cesarean section: a safe procedure? *Ann N Y Acad Sci* 2006; 1092:408-413.
6. Song D, Zhang W, Chames MC, Guo J. Myomectomy during cesarean delivery. *Int J Gynaecol Obstet* 2013; 121(3):208-213.
7. Tinelli A. Myoma in pregnancy and cesarean myomectomy: a matter of debate for a long time. *Int J Gynecol Clin Pract* 2014; 1(104):2.
8. Ortaç F, Güngör M, Sönmezer M. Myomectomy during cesarean section. *Int J Gynaecol Obstet* 1999; 67(3):189-190.
9. Kwawukume EY. Myomectomy during cesarean section. *Int J Gynaecol Obstet* 2002; 76(2):183-184.
10. Roman AS, Tabsh KM. Myomectomy at time of cesarean delivery: a retrospective cohort study. *BMC Pregnancy Childbirth* 2004; 4(1):14.
11. Cunningham FG, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Gilstrap III L, Wenstrom K. Abnormalities of the reproductive tract. *J Williams Obstetrics* 22nd ed New York: McGraw-Hill 2005:949-970.
12. Incebiyik A, Hilali NG, Camuzcuoglu A, Vural M, Camuzcuoglu H. Myomectomy during caesarean: a retrospective evaluation of 16 cases. *Arch Gynecol Obstet* 2014; 289(3):569-573.
13. Guler AE, Guler ZÇ D, Kinci MF, Mungan MT. Myomectomy During Cesarean Section: Why Do We Abstain From? *J Obstet Gynaecol India* 2020; 70(2):133-137.
14. Özcan A, Kopuz A, Turan V, Sahin C, Töz E, Aksoy S, et al. Cesarean myomectomy for solitary uterine fibroids: Is it a safe procedure? *Ginekoloj Pol* 2016; 87(1):54-58.
15. Ehigiegba AE, Ande AB, Ojobo SI. Myomectomy during cesarean section. *Int J Gynaecol Obstet* 2001; 75(1):21-25.
16. Kaymak O, Ustunyurt E, Okyay RE, Kalyoncu S, Mollamahmutoglu L. Myomectomy during cesarean section. *Int J Gynaecol Obstet* 2005; 89(2):90-93.

Acil Serviste Toraks Tüpü Takılan Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi

Evaluation of Pediatric Patients with Thorax Tube Chest Trauma in The Emergency Department

Zerrin Özçelik^{1*}, Sinem Sarı Gökay², İlknur Banlı Cesur¹

¹Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Adana, Türkiye

²Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Adana, Türkiye

Özet

Amaç: Travmalar çocuklarda önemli bir ölüm nedenidir. Amacımız çocuk acil ünitelerinde toraks tüpü takılma ihtiyacı olan çocuk travmalarını pediatrik travma skoru üzerinden değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Eylül 2019 tarihleri arasında pnömotoraks ve/veya hemopnömotoraks gelişen ve yine tüp torakostomi uygulanan 78 çocuğun dosyası retrospektif olarak incelendi. Cinsiyet, travmanın nedeni ve tipi, eşlik eden travmalar, klinik, laboratuvar, hastanede kalış süreleri ve Pediatrik Travma Skoru (PTS) değerlendirildi. Konservatif takip edilen, travmaya bağlı ameliyat edilen ve travma dışındaki nedenlerle tüp torakostomi uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Hastaların %89,7'si erkekti. Travma tipi olarak kırk (%51,3) olguda künt, 38 (%48,7) olguda penetran travma tespit edildi. Hastaların ortalama yaşı 12,62±4,7 yıldır (künt travmalılarda:10,47±5,25 yıl, penetran travmalılarda 14,89±2,77 yıl). Hastaların %48,7'sine pnömotoraksa, %28,2'sine hemotoraks, kalan %23,1'ine hemopnömotoraksa bağlı olarak tüp torakostomi yapıldı. Künt travmalı hastaların PTS ortalama değerleri penetran travmadan düşüktü ve bu istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Hastalar PTS 8 ve üzeri olarak iki gruba ayrıldığında 20 (%25,6) hasta 8'in altında, 58(%74,6)'i 8'in üzerinde idi.

Sonuç: Pediatrik acil durumlarda hastanın erken tanı ve tedavisi hayat kurtarıcıdır. PTS'li travma hastalarını hızlı bir şekilde değerlendirerek travmanın ciddiyeti ve kliniği ile ilgili ön değerlendirme yapmak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, toraks travma, acil, toraks tüpü

Abstract

Objective: Traumas are an important cause of mortality in children. Our aim was to evaluate children traumas in need of thorax tube insertion and to determine our priorities for intervention in patients with thoracic trauma score.

Materials and Methods: The files of 78 children who developed pneumothorax and/or hemopneumothorax which also underwent tube thoracostomy between January 2013-September 2019 were retrospectively analyzed. Gender, cause and type of trauma, accompanying traumas, clinical, laboratory, pediatric trauma score, and hospitalization times and The Pediatric Trauma Score (PTS) of the patients were evaluated. Patients who underwent conservative follow up or surgery with thorax trauma, and those who underwent tube thoracostomy due to reasons other than trauma were excluded from the study.

Results: %89.7 of patients were male. As trauma type, 40(51.3%) patients had blunt trauma and 38 (48.7%) penetrating trauma. The general mean age of the patients was 12.62±4.7 years, 10.47±5.25 years in blunt ones and 14.89±2.77 years in penetrants. Tube thoracostomy was performed in 48.7% of patients due to pneumothorax, 28.2% due to hemothorax, and the remaining 23.1% due to hemopneumothorax. PTS mean value of patients with blunt trauma was lower than penetrant trauma and this was statistically significant (p≤0.05). When the patients were divided into two groups as PTS 8 and above, 20 (25.6%) was below 8, 58 (74.6%) was above 8.

Conclusion: In pediatric emergencies, early diagnosis and treatment of the patient is life-saving. It is possible to make a preliminary evaluation about the severity of trauma and the clinic by evaluating trauma patients with PTS quickly.

Key Words: Children, thoracic trauma, emergency, thoracic tube

Giriş

Travmalar çocuklarda önemli mortalite nedenidir. Çocukluk yaş grubunda travmaya bağlı ölümlerin en sık nedenleri arasında kafa travmasından sonra toraks travması gelmektedir. Çocuklarda toraks travması, tüm travmaların %4-13' ünü

oluşturmaktadır (1,2). Künt travmalar erken çocukluk ve bebeklik döneminde, penetran travmalar ise adolesan yaş grubunda daha sık görülmektedir (3-5). Çocuklarda göğüs yaralanmalarının oluş şekli ve buna bağlı gelişen fizyolojik bozukluklar erişkin göğüs yaralanmalarından farklıdır. Bu farklılıkların

*Sorumlu Yazar: Zerrin Özçelik Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana E-mail: zerrinozcelik@gmail.com Tel: 05336670992
Orcid: Zerrin Özçelik 0000-0003-3728-0846, Sinem Sarı Gökay 0000-0002-1467-8619, İlknur Banlı Cesur 0000-0001-5263-5786

Geliş Tarihi: 18.03.2021, Kabul Tarihi: 28.04.2021

bazıları vücut büyüklüğü ve oranlarına ve bir kısmı ise esnekliğe bağlı anatomik farklılıklardan kaynaklanır. Çocukların göğüs kafesini oluşturan kemik ve kıkırdak yapıların esnek ve bükülebilir özelliğe sahip olması göğüs duvarının koruyuculuğunu zayıflatmaktadır. Bu nedenle göğüs duvarında gözle görülebilecek herhangi bir yaralanma oluşmadan akciğer kontüzyonu ve pnömotoraks gibi patolojilere neden olabilecek parankimal ağır yaralanmalar görülebilmektedir. Toraksta görülen kanamalar miktarı az bile olsa çocuklarda hipovolemik şok oluşturabilecek kadar ölümcül seyredebilir (1,6,7). Bu nedenle toraks travmalı çocuk hastaların erken ve hızlı değerlendirilmesi ve hemen müdahale edilmesi hayati rol oynamaktadır. Bu hastalardaki travmanın şiddetini değerlendirmek için travma skora sistemleri kullanılmaktadır. İdeal travma skora sistemi kolay olmalı ve travmanın şiddetini değerlendirmede güçlü tahmin gücüne sahip olmalıdır. Pediatrik travma skoru (PTS) Tepsas ve ark. (8) tarafından geliştirilmiştir ve ileri yaşam destek kılavuzuna göre yaralanmanın ciddiyeti ile ilişkilidir. Pediatrik travma skoru acil servislerde çalışan sağlık görevlileri için olduğu kadar pediatrik travma merkezleri dışında çalışan doktorlarında kolaylıkla kullanabileceği bir skora sistemidir (9). Bu çalışmanın amacı, çocuk acil servisinde toraks travması sonucu toraks tüpü takılma ihtiyacı olan çocuk hastaları pediatrik travma skoruna göre değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza 1 Ocak 2013- 30 Eylül 2019 tarihleri arasında (Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine) travma nedeni ile getirilen, çekilen akciğer grafileri ve toraks tomografilerinde pnömotoraks ve/veya hemopnömotoraks tanısı konulmuş ve acil serviste tüp torakostomi uygulanmış çocuk hastalar dahil edildi. Toraks travması olan konservatif olarak takip edilen veya cerrahi geçirenler, travma dışında tüp torakostomi uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Araştırmanın yapılabilmesi için çalışma öncesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan (22.04.2020 tarihli 55. toplantısında 801 numaralı karar) etik kurul onayı alındıktan sonra hastaların dosyası geriye dönük incelendi. Yaş; okul öncesi, ilköğretim ve lise yaş gruplarına göre gruplandırıldı, cinsiyet, travma nedeni, travma tipi, travma sonucu gelişen yaralanma, klinik, laboratuvar pediatrik travma skoru ve hastanede yatış süreleri değerlendirildi. Hastaların PTS hava yolu, bilinç durumu, vücut ağırlığı, sistolik kan basıncı, açık yara ve iskelet

sistemi travması göz önüne alınarak yapıldı. Skora -6 ile +12 arasında olup 8 ve altındaki değerler ciddi travma olarak kabul edildi (8) Tablo-1.

İstatistik Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama \pm Standart Sapma olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler için Normallik testi, Shapiro-Wilk testi kullanılarak yapılmıştır. Normallik varsayımı sağlanan değişkenler için iki grup karşılaştırmasında Bağımsız gruplar t testi (Independent samples t-test) kullanılırken, varsayımlar sağlanmayan değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede Ki-kare testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver: 23 Statistical Package for the Social Sciences) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Tablo 1: Pediatrik travma skoru (8).

Değişkenler	+2	+1	-1
Havayolu	Normal	Havayolu açıklığı sürdürülebilir	Havayolu açıklığı sürdürülemez veya entübasyon gerektirir.
Bilinç durumu	Uyanık	Donuklaşma veya bilinç düzeyinde azalma	Koma
Vücut ağırlığı	>20 kg	10-20 kg	<10 kg
Sistolik basınç	>90 mmHg	50-90 mmHg	< 50mmHg
Açık yara	Yok	Minör	Majör
İskelet sistemi travması	Yok	Kapalı kırık var	Açık kırık veya multipl kırıklar

Skor -6 ile +12 arasında değişir. <8 puan potansiyel olarak önemli bir travmayı ifade eder.

Bulgular

Çalışmaya pnömotoraks ve/veya hemopnömotoraks tanısı konmuş 78 hasta dahil edildi. Hastaların 70 (%89,7)'i erkek, 8 (%10,1)'i kız olup yaş ortalaması $12,62 \pm 4,7$ yıl idi. Travma tipi olarak %51,3 künt travma saptandı. Yaş grupları ile travma tipi karşılaştırıldığında 15-18 yaş grubunda en sık penetran travma saptandı, istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu $p=0,001$. Travma tipi yaş ortalamasına göre

Tablo 2: Olguların yaş, hastanede yatış süresi ve PTS değerleri açısından istatistiksel analizi.

	Künt travma n(%)	Penetran travma n(%)	Toplam n(%)	p
Yaş				
0-6	14 (35,0)	1 (2,6)	15 (19,2)	
7-14	13 (32,5)	9 (23,7)	22 (28,2)	0,000
15-18	13 (32,5)	28 (73,7)	41 (52,6)	
Toplam	40 (51,3)	38 (48,7)	78 (100)	
Yaş ortalaması(u)	10,47±5,25	14,89±2,77	12,62±4,7	0,000
Median (min-max)	(7,5-14)	(15-16)	(1-18)	
Yattığı				
Yoğun bakım	18 (66,7)	9 (33,3)	27 (100)	0,040
klinik Servis	22 (43,1)	29 (56,9)	51(100)	
Hastanede yatış süresi	14,77±24,62	7,10±4,30	11,03±18,18	0,048
PTS(u)	8,80±2,51	10,11±1,84	9,44±2,29	0,011
Median (min-max)			(2-12)	
PTS				
8 ve altı	15 (75)	5 (25)	20 (100)	
8 üzeri	25 (43,1)	33 (56,9)	58(100)	0,013

(u): Mann whitney u

Grafik 1. Toraks tüpü takılan hastaların travma nedenlerine göre dağılımı.

karşılaştırıldığında penetran travmalı hastaların yaş ortalaması daha yüksek saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu $p=0,001$ (Tablo 2). Göğüs travması nedenlerine bakıldığında bıçaklanmalar en sık görülen travma şekliydi (%41,0), bunu araç dışı trafik kazaları izlemekteydi (Grafik 1). İzole toraks travması 42 (%53,8) hastada saptandı, 36 (%46,2) ise eşlik eden başka vücut travmaları vardı. Üç ve daha fazla vücut bölgesinde yaralanması olan 15 (%41,6) hastada tüm vücut yaralanması, 8 (%10,3)'ünde ekstremit ve batın, 7 (%8,9)'unda sadece ekstremit ve batın, 7 (%8,9)'unda sadece ekstremit ve batın yaralanması tespit edildi. Hastaların 38 (%48,7)'inde pnömotoraks, 22 (%28,2)'inde hemotoraks ve 18 (%23,1)'inde hemopnömotoraks saptanması nedeni ile tüp

torakostomi uygulanmıştı. 15 (%19,2) hastaya ekstremit yaralanması nedeni ile redüksiyon yapılmıştı. Yoğun bakım ihtiyacı olan 27 (%34,6) hasta dışında diğer hastalar çocuk cerrahi servisinde takip edildi. Yoğun bakıma yatan hastaların 9 (%33,3)'unda entübasyon ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Hastanede yatış süresi ortalama $11,03 \pm 18,8$ (1-150) gündü ve künt travmaya maruz kalan hastalarda penetran travmalılara göre daha uzundu, istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p=0,048$).PTS değerleri %74,4 hastada 8 in üzerinde saptandı ve penetran travması olan hastalarda PTS değeri daha yüksek olduğu görüldü bu istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p=0,013$). (Tablo 2). Hastaların laboratuvar parametrelerinden beyaz küre

ortalaması (Wbc) $12,20 \pm 7,89 \cdot 10^3/\mu$, Hemoglobin (Hb) $12,25 \pm 0,08$ g/dL, Hematokrit (Htc) $36,09 \pm 6,09$ (%), AST $109 \pm 159,45$ U/L, ALT $82,43 \pm 152,02$ U/L. Hastaların travma tipine ve PTS değerlerine göre laboratuvar sonuçları tablo 3 de gösterilmiştir. Pediatrik Travma Skoru 8'in altında olan hastaların yoğun bakım, kan transfüzyon ve entübasyon ihtiyacının daha fazla olduğu saptanmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p \leq 0,05$). Hastanede yatış süresi PTS'u 8'in altında olan hastalarda PTS'u 8'in üzerinde olanlara göre daha uzundu ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu $p=0,008$ (Tablo 4).

Tartışma

Çocukluk çağında görülen travmalar dünya genelinde morbidite ve mortalitenin önde gelen ölüm nedenlerindedir. Toraks travması sonrası kanama, akciğer kollaps ve kompresyonu, solunum ve kalp yetmezliği, pulmoner kontüzyon, intratorasik basınç değişiklikleri ve mediastinal yer değiştirmeye bağlı hipoksi gelişebilir. Bu durumlar hastada solunum ve hemodinamik fonksiyon bozukluğuna neden olabilir (2,3). Acil servis triyaj odasında hastalar değerlendirilirken mutlaka bunlara dikkat edilmelidir. Hastaların PTS unun dikkatli bir şekilde hesaplanması ilk değerlendirmede önemlidir (9). Çocukluk yaş grubunda toraks travması erkek çocuklarında daha fazla görüldüğü raporlanmıştır (5,10,11). Çalışmamızda da literatüre benzer şekilde erkek çocuklarda göğüs travması daha fazla görülmüştür (%89,7). Bu durumun erkek çocuklarının daha hareketli ve ergenlerin şiddete daha fazla eğilimli olmalarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Çocuklarda künt toraks travmaları penetran yaralanmalara göre daha sık görülür (5,7,11,12). Çalışmamızda bunu desteklemektedir. Künt toraks travmaları daha çok bebeklik ve çocukluk çağında görülürken, penetranlar daha çok adolesan döneminde görülmektedir (5,9,10). Düşme ve motorlu araç kazaları literatürde en sık karşılaşılan travma nedenidir (5,9,12). Ancak çalışmamızda travma nedeni olarak en sık kesici ve delici alet yaralanması olan bıçaklanmalar, ikinci en sık motorlu araç kazaları görülmüştür. Toraks travmalarında tedavi, travmanın şiddetine ve toraks içerisinde yapmış olduğu hasara göre değişen, konservatif tedaviden torakotomiye kadar giden tedavileri kapsar (12-15). Ancak sıklıkla acil servislerde takılan tüp torakostomi travmanın tedavisinde yeterli olabilir. İsmail ve ark. (15)'nin çalışmasında %24,2'si pnömotoraks, %18 hemotoraks, %11,2'si hemopnömotoraks ve %4,7'sine pulmoner laserasyon nedeni ile tüp

torakostomi tedavisi uygulanmıştır. Bizim çalışmamızda benzer şekilde %48,7' sinde pnömotoraks, %28,2'sinde hemotoraks ve geri kalan %23,1'in de hemopnömotoraks nedeni ile tüp torakostomi tedavisi uygulanmıştır. Travma sonrası ilk dakikalar çocuğun yaşamının kurtarılması ve kalitesi yönünden çok önemlidir. Değerlendirmede amaç hızlı, etkili resüsitasyon ve yaralanmanın stabilizasyonudur (2,16,17). Travmalı çocukların yaralanma şiddetini belirlemek için travma puanlama sistemleri kullanılabilir. PTS hastanın fizyolojik durumunu ve kilosunu göz önünde tutan serebral ve kardiovasküler instabil pediatrik hastaların değerlendirilebildiği bir puanlama sağlar. Erken dönemde travmalı hasta hakkında bilgi sahibi olunması ve hastanın triyajında yol gösterici olması PTS'nin en önemli avantajlarından biridir (8,9). Aldinç ve ark. (18)'nin genel vücut travmasında PTS ortalaması $9,41 \pm 1,32$, Taş ve ark. (19)'nin yapmış olduğu PTS çalışmasında ortalama $9,83 \pm 3,64$ idi. Sultanoglu ve ark. (20) çalışmasında ortalama $7,51 \pm 3,19$ idi. Aydoğdu ve ark. (21)'nin çalışmasında ise benzer şekilde PTS $7,3 \pm 3,0$ bulunmuştur. Çobanoğlu ve ark. (22) toraks travmasına eşlik eden kafa, ekstremiteler ve abdominal travmanın birlikte olduğu künt travmalı çocuk hastaların çalışmasında PTS $7 \pm 2,30$ saptanmıştır. Bizim çalışmamızda künt travmalarda PTS $8,80 \pm 2,52$, penetran travmada ise $10,11 \pm 1,84$ dür. Çocuk toraks travmalarına spesifik yapılmış PTS değerlendirmesi ile ilgili çok çalışma olmadığından, net bir kıyaslama olmamakla beraber bizim çalışmamızda PTS ortalaması $9,44 \pm 2,29$ saptanmıştır. Çobanoğlu ve ark. (22) çalışmasında penetran travma olmadığı için PTS oranı bizim çalışmamızdaki künt travmadaki PTS'ye daha yakın bulunmuştur. Penetran travmaya maruz kalan hastalarımızın PTS ortalaması künt travmalı hastalarinkine oranla daha yüksekti. Çalışmamızda penetran yaralanmalar ve bunun sonucu izole toraks yaralanmalarının daha fazla olması, ayrıca hastaların yaş dağılımının adolesan yaşa yakın olması PTS oranımızın yüksek saptanmasının nedeni olarak düşünülmektedir. PTS değerlendirilmesinde bilinç, kardiovasküler sistem ve hastanın vücut ağırlığı etkili olduğundan penetran yaralanmalara bağlı travmalarda PTS'nin yeterli olmadığı düşünülebilir. Pediatrik Travma Skoru 8'in altında olan hastalarda kritik müdahaleler ve tedaviler daha yaygındır. Bu hastaların yoğun bakım, entübasyon ve kan transfüzyon ihtiyacı daha fazla olabilir (16). Çalışmamızda PTS 8'in altında olan hastalarda yoğun bakım, entübasyon ve kan transfüzyon

Tablo 3: Laboratuvar sonuçlarının travma tipi ve PTS değerleri üzerinden istatistiksel analizi.

	Travma tipi			PTS		
	Künt (n=40)	Penetran (n=38)	p	8'in altı (n=20)	8'in üstü (n=58)	p
	Ort±ss	Ort±ss		Ort±ss	Ort±ss	
Beyaz Küre (5,98-13,51) (x10 ³ /µL) (t)	18,27±8,69	12,14±5,60	0,001	16,68±6,15	14,68±8,41	0,332
Nötrofil (17,5-67,5) (%) (t)	73,63±17,24	61,23±19,72	0,005	71,99±16,47	65,99±20,22	0,247
Lenfosit (26-79,6) (%) (t)	18,87±15,61	26,04±15,07	0,047	20,28±16,10	23,13±15,59	0,497
Hb (10,1-12,5) (g/dL) (t)	11,80±1,99	12,70±2,09	0,059	11,40±1,9	12,56±2,07	0,031
Hct (30,8-37,8) (%) (u)	35,03±6,18	37,14±5,89	0,134	33,63±5,67	36,96±6,04	0,034
Platelet (206-445) (x10 ³ /µL) (u)	318,18±163,56	267,18±101,61	0,107	295,6±144,8	291,6±136,3	0,913
MPV (8,7-10,5) (fL) (t)	8,53±1,41	9,09±1,71	0,123	8,81±1,71	8,81±1,55	0,998
PCT (t)	0,27±0,15	0,25±0,11	0,600	0,24±0,11	0,26±0,14	0,573
Glukoz (60-100) (mg/dL) (u)	154,36±51,21	130,12±36,88	0,034	169,57±58,64	130,91±34,0	0,001
AST (15-60) (u/L) (u)	181,45±193,45	29,75±26,07	0,001	170,85±205,33	82,68±129,21	0,037
ALT (13-45) (u/L) (u)	142,31±192,52	16,93±8,43	0,001	156,2±231,9	51,02±87,0	0,009
Üre (17-43) (mg/dL) (t)	26,37±11,99	28,42±7,27	0,406	22,74±8,86	29,31±9,989	0,130
Kreatinin (0,15-0,37) (mg/dL) (t)	0,59±0,33	0,76±0,21	0,017	0,59±0,28	0,71±0,29	0,140
Sodyum (136-146) (mmol/L) (t)	138,09±4,35	138,17±3,72	0,937	138,53±4,34	137,96±3,93	0,601
Potasyum (3,5-5,5) (mmol/L) (t)	4,04±50,58	4,10±0,58	0,662	3,92±0,59	4,13±0,57	0,193
Kalsiyum (9-11) (mg/dL) (t)	9,0±0,52	12,7±19,05	0,310	8,79±0,59	11,65±15,84	0,477
Protrombin zamanı (10,5-14,5) (Sn) (u)	17,70±10,72	14,89±6,13	0,277	20,99±13,8	13,97±2,83	0,009
INR (0,8-1,2) (u)	1,25±0,17	1,15±0,12	0,080	1,31±0,21	1,16±0,11	0,017
Fibrinojen (180-350) (mg/dL) (t)	175,89±34,20	269,27±139,99	0,065	165,67±25,55	256,4±130,42	0,110
aPTT (Sn) (25-34) (t)	26,78±4,15	24,50±2,73	0,036	26,53±3,65	24,91±3,37	0,166

(t)= bağımsız t sample t-testi, (u)= Mann whitney u testi

Tablo 4: PTS'e değerlerine göre hastaların yaş, klinik durumları açısından istatistiksel analizi.

		8'in altı n(%)	8 ve üzeri n(%)	p
Yaş grupları	0-6	4 (20)	11 (19)	0,343
	7-14	8 (40)	14 (24,1)	
	15-18	8 (40)	33 (56,9)	
Transfüzyon ihtiyacı	Var	11 (55)	11 (19)	0,002
	Yok	9 (45)	47 (81)	
Entübasyon ihtiyacı	Var	6 (30)	3 (5,2)	0,003
	Yok	14 (70)	55 (94,8)	
Yoğun bakım ihtiyacı	Var	11(55)	16 (27,6)	0,026
	Yok	9 (45)	42 (72,4)	
Hastanede yatış süresi (gün) (u) Ort ±ss		20,15±33,62	7,89±5,56	0,008

(u)= Mann whitney u testi

İhtiyacı daha fazlaydı ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu. PTS 8'in altında olan travmalarda künt travma daha sık görülmektedir (19,21,22). Ayrıca hastanede yatış süresi PTS 8'in altında olan hastalarımızda daha uzundu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Anıl ve ark. (16) genel vücut travmasına bağlı PTS değeri 8'in altında olan künt travma çalışmasında hastanede yatış süresinin uzadığı bildirilmiştir. Çobanoğlu ve ark. (22) çalışmasında da toraks travmasının eşlik ettiği kafa travmalı hastaların hastanede yatış süresinin uzadığını bildirmişlerdir. Travma sonrası endokrin, metabolik ve immünolojik etkilenmeler sonucu laboratuvar değerlerinde değişiklikler görülebilir (16). Literatürde PTS ve laboratuvar değerlerinin karşılaştırıldığı yeterli çalışma saptanmamıştır. Anıl ve ark. (16) çalışmasında ise hemogram, temel biyokimyasal testler ve koagülasyon testlerine bakıldığında sadece koagülasyon testinde istatistiksel olarak anlamlı fark bildirmişlerdir. Çalışmamızda PTS 8'in altında olan hastaların laboratuvar değerlerinden hemoglobin, hematokrit, glukoz, ALT, AST, Protrombin zamanı ve INR değerleri PTS 8'in üzerinde olan hastaların değerleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak, pediatrik travma skoru için eşik değer olarak 8 rakamı kabul edildiği zaman, künt travmalarda pediatrik travma skorunun daha düşük olduğu, hastanede kalış süresinin daha uzun olduğu, yoğun bakıma yatış oranlarının ve entübasyon ihtiyacının daha fazla arttığı saptanmıştır. Acil ünitelerinde çocukların ilk değerlendirmeleri esnasında pediatrik travma skorunun rutin kullanımı hastaların seyrini değerlendirme olanağı verecektir. Bu çalışmanın en önemli dezavantajı izole tüp takılan hastaları kapsamamasıdır. Tüm travma hastalarına pediatrik

travma skorunu uygulayan daha geniş serilere ihtiyaç olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Reynolds SL. Pediatric thoracic trauma. Recognition and management. Emerg Med Clin North Am 2018; 36(2):473-483.
2. Fitzgerald TN. Thoracic Injuries in Children. Pediatric Critical Care. Fuhrman Brodlen P, ed.. 2017;1638-1643.
3. Tovar JA, Vazquez JJ. Management of chest trauma in children. Paediatr Respir Rev 2013; 14(2):86-91.
4. Melek M, Çobanoğlu U. Çocukluk çağı göğüs travmaları ve hemotoraks. Van Tıp Dergisi 2009; 16(4):147-150.
5. Çevik M, Çavuş UY, Büyükcem F, Yılmaz MS, Afacan MA, Kesim A, ve ark. Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi 2012; 5(13):63-68.
6. Avcı A, Özçelik C. Çocuklarda toraks travmaları. Toraks travması. Özyurtkan MO, Bostancı K, Özpolat B, ed. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara. 2018: 275-280.
7. İnci İ, Özçelik C. Pediatrik Toraks Travmaları. Pediatrik Göğüs Cerrahisi. Yüksel M, Kaptanoğlu M, ed. Turgut Yayıncılık, İstanbul. 2004; 31:533-548.
8. Tepas J J, Mollitt D L, Talbert J L, Bryant M. The pediatric trauma score as a predictor of injury severity in the injured child. J Pediatr Surg January 1987; 22(1):14-18.

9. Mora MC, Veras L, Burke RV, Cassidy LD, Christopherson N, Cunningham A, et al. Pediatric trauma triage: A Pediatric Trauma Society Research Committee systematic review. *J Trauma Acute Care Surg* 2019; 89(4):623-630.
10. Oruç M, Ülkü R. Evaluation of factors affecting prognosis in penetrating thoracic injuries. *Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery* 2018; 26(4):598-605.
11. Okanto K E. Traumatic chest injury in children: A single thoracic surgeon's experience in two Nigerian tertiary hospitals. *Afr J Pediatr Surg* 2015; Jul-Sep(3):181-186.
12. Dolanbay T, Aksoy N, Gül HF, Aras M. Evaluation of pediatric blunt abdomen trauma patients presenting to the emergency room. *Disaster and Emergency Medicine Journal* 2020; 5(1):19-23.
13. Ülkü R. Toraks travmalı hastada acil departman torakotomisi ve tüp torakostomi. *Toraks Cerrahisi Bülteni* 2010; 1(1):19-28.
14. Pearson EG, Fitzgerald CA, Santore MT. Pediatric thoracic trauma: current trends. *Semin Pediatr Surg* 2017; 26:36-42.
15. Ismail MF, Al-Refaie RI. Chest trauma in children, Single Center Experience. *Arc Bronconeumol* 2012; 10:362-366.
16. Anıl M, Sarıtaş S, Bıçlıoğlu Y, Gökalp G, Can FK, Anıl AB. The performance of the pediatric trauma score in pediatric emergency department: A prospective study. *J Pediatr Emerg Intensive Care Med* 2017; 4:1-7.
17. Tovar AJ, Vazquez JJ. Management of chest trauma in children. *Paediatr Respir Rev* 2013; 14:86-91.
18. Aldinç H, Gün C. Analysis of Pediatric Traumas: Characteristics and the Role of Scoring Systems. *Bosphorus Med J* 2020; 7 (1):11-15.
19. Taş M, Güloğlu C, Orak M, Üstündağ M, Aldemir M. Factors Influencing Mortality in Pediatric Trauma Patients. *JAEM* 2012; 11:161-6.
20. Sultanoğlu H, Özkan S, Sultanoğlu TE, Kavak N. Comparison of Trauma Scoring Systems in Pediatric Trauma Patients. *Eurasian J Emerg Med* 2019; 18(1):1-8.
21. Aydoğdu İ, Şen N, Tuncer R, Fazlı O, Keskin E, Okur H, Olcay I, Zorludemir Ü. Comparison of trauma scoring systems in children with chest trauma. *Bezmialem Science* 2018; 6 (4): 253-61.
22. Çobanoğlu U, Melek M. Çocukluk çağında düşmeye bağlı toraks travmaları. *J Clin Anal Med* 2011; 2(3):11-15.

Multiple Sclerosis and Pregnancy; Disease Activity and Disease Progression in Pregnancy and Postpartum Period

Multipl Skleroz ve Gebelik; Gebelik ve Postpartum Dönemde Hastalık Aktivitesi ve Hastalık Progresyonu

Vedat Çilingir

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Neurology Department, Van, Turkey

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to investigate how pregnancy and postpartum processes affect the course of MS disease, the effects of breast feeding on the frequency of attacks, and the fetal development in pregnant patients using MS treatment (disease modifying treatment (DMT)).

Materials and Methods: Our pregnant relapsing remitting MS (RRMS) patients who were followed up in our MS outpatient clinic were included in the study. Our patients were followed up during pregnancy and postpartum 1 year. Disability status was evaluated using the Expanded Disability Status Scale (EDSS). Annualized relapse rate (ARR) was calculated in the year preceding pregnancy, during pregnancy, and in the first year of postpartum. The duration of DMT use while pregnant, pregnancies resulting in miscarriage, low birth weight babies, preterm babies, and breastfeeding times were recorded and evaluated.

Results: The number of pregnancies followed was 102 pregnancies, including 89 deliveries and 13 abortions. Twenty nine patients used DMT in some part of their pregnancy due to unplanned pregnancy. The disability condition evaluated before and 12 months after pregnancy progressed in 12 patients. Interestingly, 70 patients remained stable, while seven patients regressed. No relation was found between the use of DMT during pregnancy and miscarriage, preterm baby, and low birth weight baby. Mothers who were not breastfeeding or breastfeeding for less than 3 months experienced more attacks than mothers who breastfed for 3 months or more.

Conclusion: Disease activity and disability status during pregnancy and the postpartum period did not change in RRMS patients compared to pre-pregnancy. DMTs used during pregnancy did not affect fetal development and abortion status.

Key Words: Pregnancy, Multiple Sclerosis, Breast Feeding, Annualized Relapse Rate, Disease Progression, Postpartum Period

Özet

Amaç: Amacımız gebelik ve postpartum sürecin MS hastalığının seyrini nasıl etkilediğini araştırmak, emzirmenin atak sıklığı üzerine etkilerini araştırmak, gebe iken MS tedavisi (DMT) kullanan hastalarda bebek gelişimini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: MS polikliniğimizde takip ettiğimiz gebe olan Relapsing Remitting MS (RRMS) hastalarımız çalışmaya dahil edildi. Hastalarımız gebelik ve postpartum 1 yıl boyunca takip edildi. Özürüllük durumu Expanded Disability Status Scale (EDSS) ile değerlendirildi. Gebelikten önceki yılda, gebelik boyunca ve postpartum birinci yılda yıllık atak oranları (ARR) hesaplandı. Hastalarımızın gebe iken DMT kullanma süreleri, düşük ile sonuçlanan gebelikler, düşük doğum ağırlıklı bebekler, preterm bebekler, emzirme süreleri kaydedildi.

Bulgular: 89 doğum ve 13 abortus ile sonuçlanan 102 gebelik takip edildi. 29 hasta plansız gebelik nedeni ile gebeliğinin bir kısmında DMT kullandı. Gebelik döneminde 20 atak, postpartum 12 ayda 30 atak yaşandı. Hastaların gebelik öncesi 1 yılda, gebelik süresince ve postpartum 12 ayda ARR değerlerinde anlamlı farklılık oluşmadı. Gebelik öncesi ve gebelik sonrası 12 ayda değerlendirilen özürüllük durumu 12 hastada ilerledi 70 hasta stabil kaldı ve 7 hastada geriledi. Gebelikte DMT kullanımı ile düşük, preterm bebek, düşük doğum ağırlıklı bebek arasında ilişki saptanmadı. Emzirmeyen veya 3 aydan az emziren anneler 3 ay veya daha fazla emziren annelerden daha fazla atak yaşadı.

Sonuç: RRMS hastalarında gebelikte ve postpartum dönemde hastalık aktivitesi ve özürüllük durumunu gebelik öncesine göre değişmedi. Gebe iken kullanılan DMT ler bebek gelişimini ve düşük durumunu etkilemedi. 3 ay veya daha uzun süre emzirme atak sıklığını düşürdü.

Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, Gebelik, Hastalık Progresyonu, Yıllık Atak Hızı, Emzirme, Postpartum Dönem

Objective

Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune, chronic inflammatory disease that is about 3 times more common in women than men. Most of the patients are in the Relapsing Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) subtype whereby new

neurological symptoms occur or worsening of existing findings occur as a consequence of recurrent inflammatory attacks. The remaining patients constitute the Progressive Multiple Sclerosis subtype in which the disability progresses independently of the attacks. MS

disease causes atrophy in the central nervous system (1) and the aggressive MS disease may cause disability within a few years. MS patients are most commonly diagnosed between the ages of 20-40, which is also the prime age range for fertility in women. Disease modifying treatments (DMT) for MS are not recommended for use in pregnant women. Although the use of drugs in pregnancy is not recommended, many pregnancies occur each year when DMT is used. The effects of DMT use on the pregnancy process and fetal development bear many questions (2). The annual relapse rate (ARR) of RRMS patients not receiving treatment is around 1.0 (3). DMT discontinuation is recommended for MS patients before conception. Pregnancy and the postpartum period can be a challenging process for the mother and doctor. As important changes in maternal physiology occur, the fetus that is vulnerable to external factors and MS disease in which treatment can be interrupted. While some studies reported that the rate of attacks decreased during pregnancy and increased in the postpartum period in patients with RRMS (4, 5), studies defending the opposite have been published recently (6, 7). The relationship between breastfeeding and disease activity in MS patients is also a subject of study and discussion (8, 9). The aims of this study are to: 1- investigate the effect of pregnancy and postpartum period on the course of the disease and the frequency of attacks in MS patients; 2- to investigate the effects of breastfeeding and duration of breastfeeding on the frequency of attacks; and 3- to investigate the development of fetus and possible congenital malformations in patients who conceive while using DMT.

Materials and Methods

We evaluated pregnant women who were diagnosed with as RRMS according to 2005 McDonald or 2010 McDonald diagnostic criteria in our MS outpatient clinic. We compared the follow-up data of the patients one year before, during, and one year after pregnancy. In our MS outpatient clinic, our patient data were recorded using the iMed © program (iMed; Geneva). Our study was approved by the ethics committee of Van Yüzüncü Yıl University (Official Decision number: 2021/04-04). Criteria for inclusion in the study were as follows: 1-attending regular outpatient clinic follow-ups in our clinic; 2-being

in the having RRMS disease course; 3- being the patient's pre-pregnancy data are complete; and 4- agreeing to participate in the study by signing the informed consent form. Patients with a history of recurrent abortion and those with diseases other than MS that could affect the pregnancy process were excluded from the study. Abortions performed without medical justification were excluded from the study. Patients were evaluated at our MS outpatient clinic at 3-4 month intervals, and neurological examination and history of attack were recorded. Disability status of the patients was evaluated using the Expanded Disability Status Scale (EDSS). If at least a single unit increase in EDSS score was also present at the examination 3-4 months later, it was defined as a disability progression. EDSS score was calculated at least 30 days after the nearest attack. The last EDSS score measured before pregnancy was defined as the first EDSS score and the measurement following postpartum 12 months was defined as the final EDSS score. Attack was defined as the presence of a demyelinating neurological symptom lasting more than 24 hours in the absence of fever and infection. Our patients were followed up for 12 months postpartum. The number of attacks experienced by MS patients in 1 year was defined as the Annualized relapse rate (ARR). The ARR values of our patients in one year before pregnancy, during pregnancy, and in the first year of postpartum were calculated and compared. Regardless of the number or amount of breastfeeding per day, mothers who were breastfeeding regularly every day were accepted as breastfeeding mothers as long as they were still breastfeeding. The first attack date of the patients was defined as the date of onset of the disease and the time until conception as the duration of the illness. The ages of the patients at the beginning of pregnancy were used in the analyses. DMT, which the patients used regularly in the first year before pregnancy, was accepted as pre-pregnancy treatment. DMT was discontinued before conception according to the properties of the drug used in planned pregnancies. Most of the patients with unplanned pregnancy stopped the treatment when they realized that they were pregnant, and some preferred to continue the treatment and discontinue it after the polyclinic control. If the birth date of the baby was below 37 weeks, then it was considered to be a preterm baby; if the baby's weight was below 2,500 mg,

Figure 1. Flowchart.

Table 1: Clinical characteristics of all pregnancies.

Characteristic	All pregnancies	Pregnancies resulting in birth	Pregnancies that do not result in birth	p
Number (%)	102	89(87.2)	13(12.7)	
Age (years)	29.41±5.51	29.23±5.50	30.61±5.59	0.418 ¹
Duration of disease (months)	60.45±39.59	60.02±39.30	63.38±43.02	0.794 ¹
Pre-pregnancy median EDSS score (IQR)	1(2.0)	1(2.0)	1(1.75)	0.45 ²
Median EDSS score (IQR) in postpartum 12 months	–	1(2.0)	–	0.19 ³
Number of patients using DMT before pregnancy (%)	77(75.4)	69(77.5)	8(61.5)	0.62 ⁴
DMT used before pregnancy n (%)				
Interferon beta	36(46.7)	32	4	
Glatiramer acetate	24(31.1)	22	2	
Fingolimod	10(12.9)	10	2	
Dimethyl fumarate	5(6.5)	5	0	
Number of patients using DMT while pregnant	40	35	5	0.95 ⁴

¹ = Independent samples t-test p value that compares the age and disease duration of pregnancies that resulted in birth and did not result in birth.

² = P value of the Mann-Whitney test that compares the initial EDSS values of pregnancies that resulted in birth and did not result in birth.

³ = P value of Wilcoxon Signed Ranks test comparing the first and last measured EDSS values of pregnancies resulted in birth.

⁴ = Chi Square test p value that compares pregnancies that resulted in birth and did not result in birth in terms of DMT use.

IQR = Interquartile Range, DMT = Disease Modifying Treatment, EDSS = Expanded Disability Status Scale.

then it was considered to be a low birth weight baby. Since the data of each birth differed, the second birth of the same patient was recorded as different data. In the postpartum period, 2

patients had 2 attacks each; therefore, the data of each attack were evaluated separately.

Statistical Analysis: All statistical analyzes were done using the SPSS statistics 21.0 (IBM SPSS;

Armonk, NY) program. The compliance of the data to normal distribution was analyzed using the Shapiro-Wilk test. Numerical values were defined by mean and standard deviation. Parametric tests were used while evaluating normally distributed data. Nonparametric tests were used to evaluate the EDSS score, which is ordinal data. Comparisons of age and duration of illness between groups were made using the Independent samples analysis of variance (ANOVA) test. In our study population, ARR was calculated at 3 different time intervals for each pregnancy and the values were analyzed using the Repeated-measures ANOVA test. EDSS scores were calculated at two different times, and the Wilcoxon signed ranks test was used to compare the values. Mann-Whitney test was used to investigate the distribution of EDSS scores in patient subgroups. The presence of postpartum attack among patient subgroups was analyzed using Fisher's exact test. The distribution of categorical variables between patient groups was compared using the Chi square test. A p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.

Results

One hundred two pregnancies of 93 RRMS patients were included in the study. The average age of the patients was 29.5 ± 5.5 years and the average disease duration was 60.4 ± 39.5 months. There were 77 patients using DMT regularly before pregnancy. While 89 of 102 pregnancies resulted in deliveries, 10 pregnancies ended with miscarriage and 3 pregnancies terminated with therapeutic abortion. There was no difference between pregnancies that resulted in delivery and those that did not in terms of DMT use during pregnancy (chi square test $p = 0.95$; Table 1). DMT was discontinued before conception in 34 pregnancies that resulted in delivery and DMT was used for a while in 35 pregnancies. Six of these patients continued DMT by their own decision during their entire pregnancy and postpartum period (three patients were using Glatiramer acetate and the other three were interferon beta). DMTs used during pregnancy are listed in Table 1. Seventeen patients stopped DMT in the first month of their pregnancy, 7 patients used DMT for 1-3 months, 4 patients stopped

after using DMT for more than 3 months, and 6 patients used it continuously. EDSS score measured at the end of postpartum 1 year in 12 patients increased compared to pre-pregnancy, 70 patients did not change, and EDSS score decreased in 7 patients compared to pre-pregnancy. There was no difference between the first and last measured EDSS values in the study population (Wilcoxon signed ranks test $p = 0.19$). Of the 89 deliveries followed, 17 had a low birth weight baby and 13 a preterm baby. Congenital malformation was not detected in any baby. When pregnancies resulted in low birth weight and preterm babies were compared with pregnancies resulting in normal, no difference was observed in terms of maternal age, disability status of the mother before pregnancy, duration of illness, use of DMT during pregnancy and attacks during pregnancy (Table 2). Twenty patients had an attack during pregnancy. There was no difference in the distribution of attacks according to trimesters between pregnancies that resulted in normal and pregnancies that resulted in low birth weight babies and preterm babies (Fisher's exact test $p = 0.22$). During pregnancy, most of the attacks occurred at 1 and 2 trimesters, and only 10% of the attacks occurred in the third trimester (chi square test $p < 0.01$). During the follow-up period, 30 attacks occurred in the postpartum period. While analyzing the patients who had attacks, 2 patients had 2 attacks each and the data of each attack were recorded separately. Twenty one patients did not breastfeed at all or breastfed for less than 3 months, and 70 patients' breastfed for 3 months or more. It was observed that mothers who did not breastfeed in the postpartum period or who breastfed for less than 3 months had more attacks (chi square test continuity correction $p = 0.03$). In addition, no relationship was found between breastfeeding and disability progression ($p = 0.09$) (Table 3). ARR values of the followed-up patients were calculated in one year before pregnancy, during pregnancy and in the first year of postpartum. In our study population, pre-pregnancy ARR = 0.33, during pregnancy ARR = 0.29 and postpartum period ARR = 0.33. Repeated-measures ANOVA test was used to compare ARR values. It was observed that there was no difference between the values (Greenhouse-Geisser $p = 0.81$).

Table 2: Comparison of pregnancies resulting in preterm babies or low birth weight babies and normal full term pregnancies.

Characteristic	Pregnancies resulting in normal	Pregnancies resulting in preterm babies or low birth weight babies	p
Number (%)	70(78.6)	19(21.3)	
Age (years)	29.44±5.66	28.47±4.97	0.50 ¹
Duration of disease (months)	60.94±37.77	56.63±45.49	0.67 ¹
Pre-pregnancy median EDSS score (IQR)	1.0(2.0)	1.0(1.5)	0.46 ²
Median EDSS score after pregnancy	1.0(2.0)	1.0(2.0)	
Number of patients using DMT while pregnant (%)	25(71.4)	10(28.5)	0.28 ³
Number of patients with an attack during pregnancy	18	2	0.22 ⁴
Distribution of attacks by trimesters			0.00 ⁵
1st trimester	8	2	
2nd trimester	8	0	
3rd trimester	2	0	

¹ = Independent samples t-test p value that compares the age and disease duration of pregnancies resulted in normal and pregnancies with preterm or low birth weight.

² = P value of the Mann-Whitney test that compares the initial EDSS values of pregnancies resulted in normal and pregnancies that result in preterm or low birth weight babies.

³ = Chi Square test Continuity correction p value that compares of DMT use of pregnancies resulted in normal and pregnancies resulted in preterm or low birth weight babies

⁴ = Fisher's exact test p value that compares the number of attacks during pregnancy of pregnancies resulted in normal and pregnancies resulted in preterm or low birth weight babies

⁵ = Chi Square test p value evaluating the distribution of attacks according to trimesters in pregnancies that result in delivery.

IQR = Interquartile Range, DMT = Disease Modifying Treatment, EDSS = Expanded Disability Status Scale.

Table 3: Comparison of the study population by breastfeeding status.

Characteristic	All population	Mothers who are not breastfeeding or breastfeeding for less than 3 months	Breastfeeding mothers for 3 months or more	p
Number (%)	91 ¹	21(23)	70 (76.9)	
Number of patients had postpartum attacks	30	11	19	0.03 ²
The month of Postpartum attack				
0-6	19	7	12	0.09
7-12	11	4	7	

¹ = since 2 patients had 2 attacks each in the postpartum period, the population was analyzed as 91 people.

² = Chi square test continuity correction p value, which analyzes the presence of attacks among groups formed according to breastfeeding status.

Discussion

Important findings of our study were: 1- ARR values of our patients did not change in 1 year before pregnancy, during pregnancy, or in the first year of postpartum; 2- the disability status of our patients did not change at the end of the postpartum first year compared to pre-pregnancy; 3- in the postpartum period, mothers who did not breastfeed or breastfed for less than 3 months had

more attacks compared to mothers who breastfed for 3 months or more; and 4- Use of DMT during pregnancy was not associated with miscarriage, preterm baby or low birth weight baby. In our study, it was observed that the attack rates during pregnancy decreased slightly, and reached its pre-pregnancy state in the postpartum period (it did not reach a statistically significant level). In the pregnancies we followed up, most of the attacks occurred in the first two trimesters, while only

10% of the attacks occurred in the third trimester. Our findings are consistent with previous studies (4, 5, 10-12). Finkelsztejn et al. (12), in a meta-analysis in which they evaluated a total of 1,221 pregnancies in 13 studies, reported that the attack rates of MS patients decreased during pregnancy and increased again in the postpartum period. The results of a study that followed 335 MS patients using interferon-beta or glatiramer acetate (4) and another study that followed 893 MS patients (5) are consistent our results. The reason for the decreased attack rates during pregnancy is unknown. The strongest hypothesis is that the increased estrogen and progesterone hormones during pregnancy shift the immune system activity towards an anti-inflammatory Th2 response (13). In our study, we concluded that pregnancy did not affect the disability status of our patients. While some studies supported our findings (14, 15), there are studies that have reached different results. Jokubaitis et al., in a study in which they followed 1,830 MS patients for 10 years, showed that patients who gave birth after MS diagnosis had lower disability scores than patients who did not give birth (16). However, no significant relationship was found in studies investigating the relationship between the number of pregnancies and disease progression (17, 18). In most of the studies, it has been concluded that pregnancy had no effect on MS progression (19). Mothers with MS who have just given birth have to choose between not breastfeeding and starting DMT or breastfeeding their babies but facing the risk of an attack. In our study, we observed that mothers who breastfed for 3 months or more had less attacks in the postpartum period. Hellwig et al. (8) investigated the relationship between breastfeeding and the frequency of attacks in 201 MS patients. They concluded that intensive breastfeeding reduced the frequency of attacks only in the first 6 months after birth. In their meta-analysis, Pakpoor et al. (9) evaluated 12 studies and concluded that breastfeeding has a decreasing effect on disease activity in MS. In our study, most of our patients used DMT while they were pregnant, and we found that there was no relationship between DMT use and fetal development problems. Most of the drugs used are glatiramer acetate and interferon beta. In previous studies evaluating MS patients using these two drugs while pregnant, they reached conclusions in line with our findings (20, 21). In our study, since the number of patients using other DMTs while pregnant is low, we prefer not to comment on these drugs. Two issues should be

kept in mind when evaluating studies analyzing the pregnancies of MS patients. The first is the fact that patients with an active course of MS tend to avoid pregnancy, and patients with a stable course of MS get pregnant. Therefore, studies were conducted with patients with relatively lower MS activity. The second is the fact that environmental factors such as cigarette and alcohol consumption, vitamin deficiency, and socio-economic status can affect study results. We should mention some limitations regarding our study. Although the number of pregnancies we follow is a successful number for a single MS center, multi-center studies with broad participation are needed on this subject. The second point is that radiological activity is as important as clinical activity in MS disease. In our study, it was not possible to evaluate radiological activity because the pre-pregnancy imaging times of our patients varied.

Conclusion

In our study, it was observed that pregnancy does not have a negative effect on MS activity and the patient's disability. The frequency of attacks decreased slightly during pregnancy and returned to normal before pregnancy in the postpartum period. In our study, congenital malformation, low birth weight and preterm delivery rates did not increase as a result of DMT used during pregnancy. Breastfeeding for 3 months or more reduced the frequency of attacks in the postpartum period.

Acknowledgements: The authors thank all the people who took part in this study.

Funding: This research did not receive any specific grant from funding agencies.

References

1. Cilingir V, Akdeniz H. The course of cervical spinal cord atrophy rate and its relationship with NEDA in relapsing remitting multiple sclerosis. *Acta Neurol Belg* 2021.
2. Langer-Gould AM. Pregnancy and Family Planning in Multiple Sclerosis. *Continuum (Minneapolis)* 2019; 25(3): 773-792.
3. Inusah S, Sormani MP, Cofield SS, Aban IB, Musani K, Srinivasasainagendra V, et al. Assessing changes in relapse rates in multiple sclerosis. *Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England)*. 2010; 16(12): 1414-1421.

4. Hellwig K, Haghikia A, Rockhoff M, Gold R. Multiple sclerosis and pregnancy: experience from a nationwide database in Germany. *Ther Adv Neurol Disord* 2012; 5(5): 247-253.
5. Hughes SE, Spelman T, Gray OM, Boz C, Trojano M, Lugaresi A, et al. Predictors and dynamics of postpartum relapses in women with multiple sclerosis. *Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England)*. 2014; 20(6): 739-746.
6. Alroughani R, Alowayesh MS, Ahmed SF, Behbehani R, Al-Hashel J. Relapse occurrence in women with multiple sclerosis during pregnancy in the new treatment era. *Neurology* 2018;90(10): e840-e846.
7. De Giglio L, Gasperini C, Tortorella C, Trojano M, Pozzilli C. Natalizumab discontinuation and disease restart in pregnancy: a case series. *Acta Neurol Scand* 2015; 131(5): 336-340.
8. Hellwig K, Rockhoff M, Herbstritt S, Borisoe N, Haghikia A, Elias-Hamp B et al. Exclusive Breastfeeding and the Effect on Postpartum Multiple Sclerosis Relapses. *JAMA Neurol* 2015;72(10): 1132-1138.
9. Pakpoor J, Disanto G, Lacey MV, Hellwig K, Giovannoni G, Ramagopalan SV. Breastfeeding and multiple sclerosis relapses: a meta-analysis. *J Neurol* 2012;259(10): 2246-2248.
10. Confavreux C, Hutchinson M, Hours MM, Cortinovis-Tourniaire P, Moreau T. Rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis. *Pregnancy in Multiple Sclerosis Group*. *N Engl J Med* 1998; 339(5): 285-291.
11. Vukusic S, Hutchinson M, Hours M, Moreau T, Cortinovis-Tourniaire P, Adeleine P et al. Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMIS study): clinical predictors of post-partum relapse. *Brain* 2004;127(Pt6): 1353-1360.
12. Finkelsztejn A, Brooks JB, Paschoal FM, Jr., Fragoso YD. What can we really tell women with multiple sclerosis regarding pregnancy? A systematic review and meta-analysis of the literature. *Bjog* 2011; 118(7): 790-797.
13. Gold SM, Voskuhl RR. Pregnancy and multiple sclerosis: from molecular mechanisms to clinical application. *Semin Immunopathol* 2016; 38(6): 709-718.
14. Ramagopalan S, Yee I, Byrnes J, Guimond C, Ebers G, Sadovnick D. Term pregnancies and the clinical characteristics of multiple sclerosis: a population based study. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2012; 83(8): 793-795.
15. Karp I, Manganas A, Sylvestre MP, Ho A, Roger E, Duquette P. Does pregnancy alter the long-term course of multiple sclerosis? *Ann Epidemiol*. 2014;24(7): 504-508.e502.
16. Jokubaitis VG, Spelman T, Kalincik T, Lorscheider J, Havrdova D, Duquette P, et al. Predictors of long-term disability accrual in relapse-onset multiple sclerosis. *Annals of neurology* 2016; 80(1): 89-100.
17. D'Amico E, Leone C, Patti F. Offspring Number Does Not Influence Reaching the Disability's Milestones in Multiple Sclerosis: A Seven-Year Follow-Up Study. *Int J Mol Sci* 2016; 17(2): 234.
18. Altintas A, Najar B, Gozubatik-Celik G, Menku SF. Pregnancy Data in a Turkish Multiple Sclerosis Population. *Eur Neurol* 2015;74(5-6): 296-302.
19. Nguyen AL, Eastaugh A, van der Walt A, Jokubaitis VG. Pregnancy and multiple sclerosis: Clinical effects across the lifespan. *Autoimmun Rev* 2019;18(10): 102360.
20. Thiel S, Langer-Gould A, Rockhoff M, Haghikia A, Queisser-Wahrendorf A, Gold R et al. Interferon-beta exposure during first trimester is safe in women with multiple sclerosis-A prospective cohort study from the German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry. *Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England)* 2016; 22(6): 801-809.
21. Voskuhl R, Momtazee C. Pregnancy: Effect on Multiple Sclerosis, Treatment Considerations, and Breastfeeding. *Neurotherapeutics* 2017; 14(14): 974-984.

Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen *Candida* Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları: Üç yıllık Çalışma

Candida Species and Antifungal Susceptibility Isolated in Intensive Care Units: A Three-year Study

Şule Batçık¹, İlkey Bahçeci², Leyla Kazancıoğlu¹, Hızır Kazdal¹, Mustafa Özcan²

¹ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

² Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Özet

Amaç: Candida, yoğun bakım hastalarında yüksek mortalite ile sonuçlanan ciddi enfeksiyonlara neden olur. Bu retrospektif çalışmada çeşitli klinik örneklerinden Candida suşları izole edilmiş yoğun bakım hastalarına ait klinik veriler incelenmiş; izole edilmiş Candida suşları ve antifungal duyarlılık paternlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017– Ocak 2020 tarihlerinde; klinik örneklerden izole edilen Candida suşlarına Gram boyama ve germ tüp testi uygulanmış, Candida türlerinin tanımlanması ve antifungal duyarlılığının tespitinde VITEK 2 otomatize sistem kullanılmıştır.

Bulgular: En sık yatış endikasyonu solunum yetmezliği (%66) ve cerrahi sonrası takip (% 14); en sık risk faktörü üriner kateter (%94) ve mekanik ventilasyon (%84) olarak belirlenmiştir. Mortalite %60 bulunmuştur. Candida suşları en sık idrar (% 59) ve trakeal (%22) örneklerden izole edilmiş; en sık izole edilen türler Candida albicans (%83) ve Candida parapsilosis (%4) olmuştur. Tüm izolatlar flusitozin ve mikafungine duyarlı bulunurken, flukonazole %88, vorikonazole %96, amfoterisin B ve kapsofungine ise %97 duyarlı bulunmuştur.

Sonuç: Candida türleri bölgelere göre farklılık gösterir. Farklı candida türleri için epidemiyoloji ve antifungal duyarlılık da değişmektedir. Bu sebeple özellikle yoğun bakım hastalarında Candida enfeksiyonlarında epidemiyolojik faktörlerin belirlenmesi tür düzeyinde tanımlama yapılması ve etken suşun antifungal duyarlılığının belirlenmesi uygun tedaviye karar verilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: antifungal duyarlılık, Candida türleri, risk faktörleri, yoğun bakım ünitesi

Abstract

Objective: Candida causes serious infections in intensive care patients resulting in high mortality. In this retrospective study, clinical data of intensive care patients with Candida strains isolated from various clinical specimens were examined; To describe the isolated Candida strains and antifungal susceptibility patterns .

Materials and Methods: In January 2017 - January 2020; Gram staining and germ tube test were applied to Candida strains isolated from clinical specimens. VITEK 2 automated system was used to identify Candida species and

to flucytosine and micafungin, susceptibility were to be found fluconazole 88%, voriconazole 96%, amphotericin B and caspofungin 97%, respectively. determine their antifungal sensitivity.

Results: The most common indications for hospitalization were determined as respiratory failure (66%) and postoperative follow-up (14%). The most common risk factors were determined as urinary catheter (94%) and mechanical ventilation (84%). Mortality rate was found to be 60%. While Candida species were most frequently isolated from urine (59%) and tracheal (22%) samples, the most frequently isolated species were Candida albicans (83%) and Candida parapsilosis (4%). While all isolates were susceptible

Conclusion: Candida species differ by region. Epidemiology and antifungal susceptibility vary for different candida species. For this reason, it is important to determine the epidemiological factors in Candida infections, especially in intensive care patients, to determine the species level, and to determine the antifungal sensitivity of the causative species in order to decide on the appropriate treatment.

Key Words: Antifungal susceptibility, Candida species, risk factors, intensive care unit

Giriş

Candida türleri, normal insan derisinin ve bağırsak mikrobiyotasının bir parçası olan kommensal mayalardır ve sağlıklı bireylerin % 60 kadarında tespit edilebilirler (1,2). Hastane ortamındaki mantar enfeksiyonlarının da yaklaşık olarak

%80'ini oluştururlar (3). Hastalıklar için yeni tedavi stratejilerinin gelişimi ile çeşitliliği artan cerrahi müdahaleler, uzayan Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) kalış süreleri, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ve immün sistemi baskılanmış hastaların sayısındaki artış candida

enfeksiyonlarının ortaya çıkma riskini artırır (4). Bu fırsatçı patojenlerin neden olduğu invaziv candida enfeksiyonları YBÜ'lerinde yatan hastalarda mortalite için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilir (4). Genel olarak, Candida albicans çoğu klinik ortamda en yaygın patojen iken albicans dışı Candida türleri bazı bölgelerde kan dolaşımı izolatlarının % 50'sinden fazlasını temsil edebilir (1,5). Türlerin dağılımı coğrafi bölge, hastane bölümü ve hasta profiliyle ilişkilidir ve bu nedenle yerel olarak yapılacak çalışmalara her zaman ihtiyaç vardır (6). Ayrıca farklı candida türleri için epidemiyoloji ve antifungal duyarlılık da farklılık göstermektedir. Dolayısıyla uygun tedavinin planlanmasında, etkenlerinin saptanması ve antifungal duyarlılıklarının tespiti oldukça önemlidir. Çalışmamızda, YBÜ'lerimizde takip ettiğimiz hastalara ait risk faktörleri, hastalardan izole edilen candidaların türü ve antifungal duyarlılıkları saptayarak ampirik tedaviye yön vermek ve epidemiyolojik verilere katkı sunmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2017– Ocak 2020 tarihleri arasında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım ve Cerrahi Yoğun Bakım ünitelerinden Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına yollanan idrar, trakeal aspirat, kan, kateter, doku, yara yeri ve steril vücut sıvısı örnekleri içerisinde Candida türlerinin ürediği tespit edilen 268 hastaya ait örnekler çalışmaya alınmıştır. Hasta örnekleri Koyun Kanlı Agar, Eozin Metilen Blue Agar ve Sabora Dektroz Agar (SDA)'a ekimleri yapılarak 37oC ve 25oC'de 24-48 saat arası inkübe edilmiştir. Gram boyama sonucu maya üremesi saptanan örnekler SDA'da saflaştırılarak koloni görünümü, germ tüp kullanılarak konvansiyonel yöntemler ve VITEC 2 Compact otomatize (Biomerieux, France) sistemi ile identifikasyon kartları ve antifungal duyarlılık kartları kullanılarak; tür düzeyinde tanımlama ve amfoterisin B, flukonazol, vorikonazol, mikafungin, kaspofungin ve flusitozin antifungal duyarlılığı çalışılmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi, yatış tanısı, YBÜ yatış süresi, Glasgow koma skoru, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II skoru, kolonizasyon için risk faktörleri incelenmiş ve kaydedilmiştir. Risk faktörleri olarak; travma, immunosuprasif durum, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, hemodiyaliz, kan transfüzyonu, nötropeni varlığı, geçirilmiş batin operasyonu, total parenteral nutrisyon ile beslenme durumu ve invaziv girişim

(mekanik ventilasyon, santral kateter, mesane sondası, cerrahi diren) varlığı araştırılmıştır. YBÜ'de yatış süreleri yedi günden az olan, son iki ay içinde tekrarlayan YBÜ'de kalma öyküsü olan, 18 yaşından küçük ve YBÜ başvuru sırasında mantar enfeksiyonu tanısı bulunan hastalardan alınan örnekler ile aynı hastaya ait tekrar kültürlerde saptanan suşlar çalışma dışı bırakılmıştır. Tanımlayıcı, kesitsel olarak retrospektif dosya taraması şeklinde planlanan çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı alınarak (Karar no: 2020/105) gerçekleştirilmiştir.

İstatistiksel Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, Standart Sapma olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Oranları karşılaştırmada Z testi kullanılmıştır. Hesaplamalar için SPSS (ver:23) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan 268 hastanın 131'i kadın, 137'si erkek olup, yaşlarının 18 ile 98 arasında değiştiği, ortalama $72,04 \pm 15,13$ yıl olduğu görülmüştür. YBÜ yatış süreleri ortalama $25,7 \pm 19,7$ gündür. En sık YBÜ yatış endikasyonu solunum yetmezliği (%66) ve cerrahi sonrası takip (%14) olarak bulunmuştur. Hipertansiyon (%29) ve Diabetes mellitus (%24) tespit edilen en sık eşlik eden hastalık iken; üriner kateter (%94), mekanik ventilasyon (%84), antibiyotik kullanım öyküsü (%83) ve santral venöz kateter (%70) uygulamaları en sık görülen risk faktörlerini oluşturmuştur. Hastalarda nötropeni gözlenmemiştir. Kültürlerinde maya üremesi olan hastalar için genel mortalite oranının %60 olduğu görülmüştür. Candida üremesi tespit edilen numune türleri (idrар, kan, trakeal aspirat) ve albicans / non-albicans türler arasında mortalite açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > 0.05$). Hastalara ait demografik ve klinik özellikler Tablo I'de gösterilmiştir. Çalışmamızda 268 hastadan alınan ve maya üremesi tespit edilen kültürler değerlendirilmiştir. Klinik örneklerden üretilen maya izolatları arasında en sık saptanan tür C.albicans (%83,2) iken; nonalbicans tür ise C.parapsilosis (%4,1) olmuştur. (%58,6) ve trakea (%22) örneklerinde olduğu izlenmiştir. İzole edilen candida türleri ve klinik örneklere göre dağılımı Tablo II'de verilmiştir.

Tablo I: Hastalara ait Demografik ve Klinik Özellikler

Demografik veriler	
Kadın/Erkek (n)	131/137
Yaş (yıl)	72,04±15,13
Vücut Kitle İndeksi (kg/m ²)	28,1±2,7
ARYBÜ/CYBÜ'de yatan hasta sayısı (n)	100/168
APACHE II skoru	24,7±8,2
Glasgow koma skoru	10,6±3,7
Yatış süresi (gün)	25,7±19,7
Exitus % (n)	60 (162)
Klinik tanı	% (n)
Solunum yetmezliği	66 (176)
Cerrahi sonrası takip	14 (37)
Akut koroner sendrom	12 (33)
Serebrovasküler olay	5 (14)
Travma	2 (6)
Akut Böbrek Yetmezliği	0,4(1)
Sepsis	0,4(1)
Eşlik Eden Hastalık	% (n)
Konjestif kalp yetmezliği	8 (20)
Hipertansiyon	29 (78)
Diabetes mellitus	24 (63)
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı	13 (35)
Batın operasyonu	6 (15)
Malignite	11 (29)
Kronik böbrek yetmezliği	13 (36)
Risk faktörleri	% (n)
Antibiyotik kullanım öyküsü	83 (221)
Üriner kateter	94 (253)
Santral venöz kateter	70 (188)
Mekanik ventilasyon	84 (225)
Total parenteral nutrisyon	0,7 (2)
İnvazif girişim süresi	Ortalama gün±SS
Üriner kateter	25,8±20,9
Santral venöz kateter	22,4±14,3
Mekanik ventilasyon	25,6±19,8
Total parenteral nutrisyon	7,3±3,6

ARYBÜ: Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, CYBÜ: Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
APACHE II: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II

Tablo II: Candida türlerinin örneklerle göre dağılımı

TÜR	İDRAR	KAN	KATATER	TRAKEA	STERİL SIVILAR	APSE	Toplam n(%)
C.albicans	141	22	5	53	1	1	223(83,2)
C.parapsilosis	2	6	3				11 (4,1)
C.tropicalis	2	3	1	1			7(2,6)
C.famata	4	3		2			9(3,4)
C.glabrata	4	4		1			9(3,4)
C.krusei	1	2					3(1,1)
C.lusitaniae	2	1		1			4(1,5)
C.kefyr	1						1(0,4)
C.dublinsiensis				1			1(0,4)
Toplam n(%)	157(58,6)	41(15,3)	9 (3,4)	59 (22)	1(0,4)	1(0,4)	268 (100)

Tablo III: İzole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılık oranları

	FLS n (%)	FLK n (%)	VOR n (%)	AMP B n (%)	KAS n (%)	MİKA n (%)
C.albicans (n:223)	223(100)	205(92)	217(97)	221(99)	221(99)	223(100)
C.parapsilosis(n:11)	10(91)	8(73)	10(91)	11(100)	11(100)	11(100)
C.tropicalis (n:7)	7(100)	4(57)	6(86)	6(86)	7(100)	7(100)
C.famata (n:9)	9(100)	7(78)	7(78)	9(100)	9(100)	9(100)
C.glabrata (n:9)	9(100)	6(67)	8(89)	9(100)	6(67)	9(100)
C.krusei (n:3)	3(100)	0(0)	2(67)	2(67)	2(67)	3(100)
C.lusitaniae(n:4)	4(100)	4(100)	4(100)	4(100)	4(100)	4(100)
C.kefyr (n:1)	1(100)	0(0)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)
C.dublinsiensis (n:1)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)	1(100)

FLS: Flusitozin ,FLK: Flukonazol, VOR: Vorikonazol, AMP-B: Amfoterisin B, KAS: Kapsfungin, MİKA: Mikafungin

Çalışmada bulunan suşların flusitozin, flukonazol, vorikonazol, amfoterisin B, kapsfungin ve mikafungin için saptanan duyarlılıkları Tablo III'de verilmiştir. Tüm izolatlar flusitozin ve mikafungine duyarlı bulunurken, flukonazole %88, vorikonazole %96, amfoterisin B ve kapsfungine ise %97 oranında duyarlı bulunmuştur. Candida dublinsiensis ve Candida lusitaniae izolatları tüm antifungallere duyarlı iken, Candida kefyr ve Candida krusei suşları flukanazole dirençli olarak tespit edilmiştir.

Tartışma

Candida türlerinin neden olduğu mantar enfeksiyonları, yaygın antibiyotik kullanımı, invaziv tedaviler ve immünsupresan ajan kullanımındaki artışlara bağlı olarak artan bir insidansa sahiptir (7). Ancak tedaviye eklenen

geniş spektrumlu yeni antifungal ajanlara rağmen, Candida enfeksiyonu ve bu enfeksiyonlara ait mortalite oranları azalmamıştır (8). İnvazif candida enfeksiyonların da ileri yaş grubu ve uzayan YBÜ yatış süreleri artan sıklıkla ilişkilidir. Daha önce yapılan çalışmalarda YBÜ'lerin de Candida türlerinin etken olarak görüldüğü hasta grubu için yaş ortalaması 65-75,1 ± 11,7 yıl olarak bulunmuştur (9-11). Çalışmamızda da benzer şekilde yaş ortalaması 72,04 ± 15,13 yıl olarak bulunmuştur. Önceki çalışmalarda YBÜ ortalama yatış süresinin 8-25,6 ± 12,4 gün arasında değiştiği görülürken bizim çalışmamızda hastaların yatış günü ortalamasının 25,7 ± 19,7 gün olduğu belirlenmiştir (9-11). Candida enfeksiyonları için bilinen en önemli risk faktörleri antibiyotik tedavisi, santral venöz katater uygulamaları, parenteral beslenme, cerrahi girişimler, diabetes mellitus, nörolojik hastalık, nötropeni, üriner

kateter uygulanması, malignite öyküsü, prematürite, travma, kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalığı, gastrointestinal hastalık, organ nakli, akciğer hastalığı, HIV, kalıtsal hastalıklar/doğumsal malformasyonlar, pankreas ve karaciğer hastalıkları olarak sayılabilir (12). Çoğu hasta candida enfeksiyonları oluşumu için bir veya daha fazla risk faktörü taşımaktadır. Bu çalışmada sırası ile üriner kateter (%94), mekanik ventilasyon (%84), antibiyotik kullanım öyküsü (%83) ve santral venöz kateter (%70) uygulamaları sık görülen risk faktörleri olmuştur. Brezilya'da yapılan bir çalışmada önceki antibiyotik tedavisi en yaygın risk faktörü (%86,1) olarak belirlenirken, bunu üriner kateterizasyon (%68,3), santral venöz kateter (%59,5), cerrahi işlemler (%54,4), parenteral beslenme (%41,8) ve nötropeni (%13,9) izlemiştir (12). Bir başka çalışmada antibiyotik tedavisi (%86,8), üriner kateterizasyon (%86,3) ve parenteral beslenme (%34,3) en yüksek risk faktörleri olarak gözlemlenmiştir (6). Candida türlerinin oluşturduğu enfeksiyonlar YBÜ'lerinde yatan hastalarda mortalite için bağımsız bir risk faktörü olarak karşımıza çıkar. Enfeksiyon gelişen hastalar için mortalite %-28,3-70,7 aralığında değişmektedir (9,10,13). Bizim çalışmamızda mortalite %60 olarak belirlenmiştir. Candida türleri içinde kandidemi ve invaziv kandidiyazisin %50-70'inden sorumlu olan en yaygın bulaşıcı mayadır (14,15). En sık görülen non-albicans Candida türleri C.parapsilosis, C.glabrata ve C.tropicalis'tir (15). Çeşitli klinik örneklerden altı aylık bir süre içinde toplam 68 Candida türünün izole edildiği üçüncü basamak bir bakım merkezinde yürütülen çalışmada; 68 Candida türünün 46'sı (% 67,6) C.albicans, geri kalanı non-albicans candida türleri olarak bulunmuştur. Non-albicans türlerin 12'si (%17,6) C.tropicalis, 6'sı (%8,8) C. parapsilosis ve 4'ü (%5,8) C.glabrata olarak tespit edilmiştir (16). İzolatlar arasında, C.albicans'ın baskın olduğu, Lindberg E. ve ark (17) tarafından yapılan ve 143 hastaya ait 233 izolatın incelendiği çalışmada tüm yaş gruplarında en yaygın tür C.albicans (%65) olarak tanımlanmış, ardından C. glabrata (%19) ve C. parapsilosis (%10) gelmiştir. Üçüncü basamak 22 büyük Avrupa hastanesindeki 23 YBÜ'de gerçekleştirilen, retrospektif çalışmada yine C.albicans en sık (%57) izole edilen tür olarak tanımlanırken; C.glabrata (% 21) ve C.parapsilosis (%13) takip eden türler olmuştur (10). Dünya çapında 41 ülkeden 256.882 Candida izolatı ile yapılan çalışmada, en sık rastlanan beş Candida türü, C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C.parapsilosis ve C.krusei olup, tüm izolatların %92'sini oluşturmuştur. Ancak bu beş

türün sıklığı ve sıralaması bölgelere göre önemli değişiklik göstermiştir. C.albicans Asya-Pasifik, Avrupa ve Afrika/Ortadoğu bölgelerindeki tüm Candida izolatlarının %67'sini, Latin Amerika'da %51,8 ve Kuzey Amerika'da %48,9'unu oluşturmuştur. Kuzey Amerika'da ikinci sırada (%21,1) izole edilen C. glabrata Latin Amerika'da (%7,4) dördüncü sırada yer almıştır. C.tropicalis, Asya-Pasifik (%11,7) ve Latin Amerika'da (%13,2) diğer bölgelerden (%4,9-7,3) daha fazla tespit edilmiştir (18). Bir çalışmada ise türlerin %51'i C.albicans, % 14'ü C.tropicalis, % 10'u C.parapsilosis olarak belirlenmiştir (19). Çalışmamızda da tüm klinik örneklerden en sık izole edilen tür C.albicans'dır. En sık izole edilen non-albicans Candida türleri ise C.parapsilosis, C.glabrata ve C.famatadır. Kandidemi YBÜ'lerinde takip edilen hastalar için ciddi bir tıbbi sorun olmaya devam etmektedir ve epidemiyoloji coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Daha önce ülkemizde yapılan yapılan bir çalışmada C.albicans kan örneklerinden de en sık (%35,6) izole edilen tür olarak tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla C.parapsilosis (%33,3) ve C.tropicalis (%15,6) izlemiştir (20). Yine bir başka çalışmada Türkiye'de kandidemi kliniği için C.albicans (%75) ve C. glabrata (%11), C.tropicalis (%8) ve C.parapsilosis (%6) türleri izole edilmiş, C. krusei veya C. kefir tespit edilmemiştir (11). 2011-2017 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin araştırıldığı bir çalışmada yine C.albicans en yaygın mantar türü (%46,3) olarak tesbit edilmiş, ardından C. parapsilosis (%19,5), C. glabrata (%15,9) ve C.tropicalis (%14,6) gelmiştir (21). Çalışmamızda kan kültürü örneklerimizden en sık izole edilen tür C.albicans'tır. En sık izole edilen non-albicans Candida türleri ise C. parapsilosis ve C. glabrata olmuştur. Antifungallerin duyarlılık çalışılmadan tedavide kullanılması, dirençli candida izolatların ortaya çıkmasına ve direnç oranlarında artışa neden olmaktadır. Antifungallere karşı gelişen direnci azaltmak ve etkin antifungal tedavi seçeneğini belirlemek için mutlaka in vitro duyarlılık testlerinin yapılması gerekmektedir. Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen bir çalışmada C.albicans, C.tropicalis izolatları, flukonazole karşı oldukça duyarlı (>%90) olarak bulunmuş, C.glabrata kompleks izolatları arasında flukonazol direnci (%6,8-15) ve ekinokandin direncinin (%2,1-2,2) prevalans olarak arttığı tespit edilmiştir. Ancak, C tropicalis izolatlarının flukonazole (Çin'de duyarlı olmayan oran %5,7-11,6) veya vorikonazole (Çin'de duyarlı olmayan oran,%5,7-9,6) tümüyle duyarlı olmadığı görülmüştür (22). Üç

yıl boyunca 77 hastaneden kandidemi hastalarına ait toplam 4010 izolatın incelendiği çalışmada *C.albicans* ve *C.parapsilosis* izolatlarının çoğu, tüm antifungal ajanlara duyarlı bulunmuştur (direnç oranı <5%). Ancak takip edilen 3 yıl içinde vorikonazole duyarlılıkta *C. glabrata* için bir azalma görülürken; *C.tropicalis*'te flukonazole direnç oranı üç katına çıkmıştır. Daha az yaygın görülen, *C.pelliculosa* izolatlarının üçte birinden fazlasında flukonazole ve 5-flusitosine karşı direnç ve *C.haemulonii* izolatlarının >56'sında çoklu antifungal direnç tespit edilmiştir (23). Yapılan başka bir çalışmada ise en sık izole edilen mantar türü *C.albicans* olarak tespit edilirken flukonazol ve itrakonazol direncinin arttığı saptanmıştır (24). Ekim 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Candida*'ların tür dağılımı ve antifungal direnç oranlarının retrospektif olarak değerlendirildiği bir çalışmada tüm izolatların için görülen antifungal direnç oranları sırasıyla; flukonazol %14, flusitozin %3, vorikonazol %6, amfoterisin B %5, kaspofungin %6, mikafungin %3 olarak bulunmuştur. *C.albicans* için flukonazol direnç oranı %11 olarak saptanmıştır. *C.kefyr*, *C.lusitaniae* ve *C.tropicalis* izolatlarında antifungal direnç görülmez iken *C.glabrata*'nın antifungal direnç oranı diğer *Candida* türlerine göre yüksek tespit edilmiştir (25).

Sonuç

Candida türleri YBÜ'lerinde yüksek mortalite oranlarına sahip ciddi enfeksiyonlardan sorumlu tutulmaktadır. *Candida* türleri bölgelere göre farklılık gösterir. Farklı *candida* türleri için epidemiyoloji ve antifungal duyarlılık da değişmektedir. Bu sebeple *Candida* enfeksiyonlarında epidemiyolojik faktörlerin belirlenmesi tür düzeyinde tanımlama yapılması ve etken suşun antifungal duyarlılığının belirlenmesi uygun tedaviye karar verilmesi açısından önemlidir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. McCarty TP, Pappas PG. Invasive Candidiasis. *Infect Dis Clin North Am* 2016;30(1):103-124.
2. Kullberg BJ, Arendrup MC. Invasive Candidiasis. *N Engl J Med* 2015;373(15):1445-1456.
3. Colombo AL, Guimarães T, Camargo LF, Richtmann R, Queiroz-Telles Fd,

Salles MJ,et al. Brazilian guidelines for the management of candidiasis – a joint meeting report of three medical societies: Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Paulista de Infectologia and Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. *Brazilian J Infect Dis* 2013;17(3):283-312.

4. Nami S, Mohammadi R, Vakili M, Khezripour K, Mirzaei H, Morovati H. Fungal vaccines, mechanism of actions and immunology: A comprehensive review. *Biomed. Pharmacother* 2019;109:333-344.
5. Wisplinghoff H, Bischoff T, Tallent SM, Seifert H, Wenzel RP, Edmond MB. Nosocomial Bloodstream Infections in US Hospitals: Analysis of 24,179 Cases from a Prospective Nationwide Surveillance Study. *Clin Infect Dis* 2004; 39(3):309-312.
6. Caggiano G, Coretti C, Bartolomeo N, Lovero G, De Giglio O, Montagna MT. *Candida* bloodstream infections in Italy: Changing epidemiology during 16 years of surveillance. *Biomed Res Int* 2015;2015: 256580.
7. Lamoth F, Lockhart SR, Berkow EL, Calandra T. Changes in the epidemiological landscape of invasive candidiasis. *J Antimicrob Chemother* 2018;73(suppl_1):i4-13.
8. Pfaller MA, Castanheira M. Nosocomial candidiasis: Antifungal stewardship and the importance of rapid diagnosis. *Med Mycol* 2016;54(1):1-22.
9. Çetin Ş, Sav H, Çelik İ, Bolat E, Afsar Çağır F, Bulut T, et al. Yoğun bakım ünitesinde gelişen sağlık bakımı ile ilişkili *Candida* enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. *Türk Hij ve Deney Biyol Derg* 2019;76(2):169-176.
10. Bassetti M, Giacobbe DR, Vena A, Trucchi C, Ansaldi F, Antonelli M, et al. Incidence and outcome of invasive candidiasis in intensive care units (ICUs) in Europe: results of the EUCANDICU project. *Crit Care* 2019;23(1):219.
11. Tukenmez Tigen E, Bilgin H, Perk Gurun H, Dogru A, Ozben B, Cerikcioglu N, et al. Risk factors, characteristics, and outcomes of

- candidemia in an adult intensive care unit in Turkey. *Am J Infect Control* 2017;45(6):e61-e63.
12. Canela HMS, Cardoso B, Vitali LH, Coelho HC, Martinez R, Ferreira MEDS. Prevalence, virulence factors and antifungal susceptibility of *Candida* spp. isolated from bloodstream infections in a tertiary care hospital in Brazil. *Mycoses* 2018;61(1):11-21.
 13. Gong X, Luan T, Wu X, Li G, Qiu H, Kang Y, et al. Invasive candidiasis in intensive care units in China: Risk factors and prognoses of *Candida albicans* and non-*albicans* *Candida* infections. *Am J Infect Control* 2016;44(5):e59-63.
 14. Sanguinetti M, Posteraro B, Lass-Flörl C. Antifungal drug resistance among *Candida* species: mechanisms and clinical impact. *Mycoses* 2015;58(S2):2-13.
 15. Kula Atik T, Duran AÇ. Investigation of *Candida* Species Isolated From Blood Cultures. *Van Tıp Derg* 2021, 28(1): 32-37.
 16. Prabhakaran N, Umamageswaria SSM, Mohan K. Prevalence of Candidial Infections with their Antifungal Susceptibility Pattern in a Tertiary Care Hospital. *J Pure Applied Microbiology* 2016;10(4):3173-3181.
 17. Lindberg E, Hammarström H, Ataollahy N, Kondori N. Species distribution and antifungal drug susceptibilities of yeasts isolated from the blood samples of patients with candidemia. *Sci Rep* 2019;9(1):1-6.
 18. Pfaller MA, Diekema DJ, Gibbs DL, Newell VA, Ellis D, Tullio V, et al. Results from the artemis disk global antifungal surveillance study, 1997 to 2007: A 10.5-year analysis of susceptibilities of *Candida* species to fluconazole and voriconazole as determined by CLSI standardized disk diffusion. *J Clin Microbiol* 2010;48(4):1366-1377.
 19. Altın N, Cesur S, Yapar Toros G, Koldaş K, Solgun G, Şencan İ. The distribution and antifungal susceptibilities of *Candida* species isolated from clinical samples of intensive care unit patients. *Ortadoğu Tıp Derg* 2018; 10(2): 130-134.
 20. Pelit S, Uzun M. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalara ait çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Candida* suşlarında tür dağılımının ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. *J Med Surg Intensive Care Med* 2016;7(2):49-52.
 21. Xiao Z, Wang Q, Zhu F, An Y. Epidemiology, species distribution, antifungal susceptibility and mortality risk factors of candidemia among critically ill patients: A retrospective study from 2011 to 2017 in a teaching hospital in China. *Antimicrob Resist Infect Control* 2019;8:89.
 22. Wang H, Xu YC, Hsueh PR. Epidemiology of candidemia and antifungal susceptibility in invasive *Candida* species in the Asia-Pacific region. *Future Microbiol* 2016;11(11):1461-1477.
 23. Xiao M, Chen SC, Kong F, Xu XL, Yan L, Kong HS, et al. Distribution and Antifungal Susceptibility of *Candida* Species Causing Candidemia in China: An Update From the CHIF-NET Study. *J Infect Dis* 2020;221(Suppl 2):S139-S147.
 24. Yıldız Hİ, Berktaş M, Yaman G, Güdücüoğlu H, Çıkman A. The Isolation of *Candida* Species from the Samples That Come From the Patients at Intensive Care Unit and Antifungal Susceptibility. *Van Tıp Derg* 2016; 23(2):143-147
 25. Savcı Ü, Yılmaz N. Çeşitli örneklerden izole edilen *Candidalar*ın tür dağılımı ve antifungal direnç oranları. *Turkish J Clin Lab* 2018;8(3):85-90.

Timus ve Kolon Adenokarsinomunun Birlikteliği: Olgu Sunumu

Coexistence of Thymus and Colon Adenocarcinoma: A Case Report

Muhammed Selim Bodur^{1*}, İsmail Zihni¹, İsa Sözen², Girayhan Çelik², Mustafa Tercan¹, Mümtaz Erakın¹, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu²

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

²Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Özet

Timoma milyonda 1 görülme oranı ile çok nadir görülen tümörlerdir. Timoma sıklıkla 35-70 yaşları arasında görülür. Timoma sıklıkla anterior mediasten yerleşimlidir. Timomali hastalar sıklıkla klinik olarak semptom vermezler. Tümörün bulunduğu lokalizasyona bağlı olarak, ağrı öksürük, ses kısıklığı, nefes darlığı, vena kava süperior sendromu ve kilo kaybı ile belirti verebilmektedir. Çeşitli serilerde timomalara eşlik eden diğer maligniteler de bildirilmiştir. Timomali hastalarda nasofarengeal, meme, kolon ve hepatosellüler kanser birlikteliği görülmektedir. Biz bu yazımızda timoma ile kolon kanseri birlikteliği olan olgumuzu literatür eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: İkincil kanser, kolon kanseri, timoma

Abstract

Thymoma is a very rare tumor with a rate of 1 per million. Thymoma often occurs between the ages of 35-70. Thymoma is frequently located in the anterior mediastinum. Patients with thymoma often do not cause symptoms clinically. Depending on the localization of the tumor, pain may present with cough, hoarseness, shortness of breath, superior vena cava syndrome and weight loss. The coexistence of nasopharyngeal, breast, colon and hepatocellular cancer can be seen in patients with thymomas. In this article, we present our case with thymoma and colon cancer association with the literature.

Key Words: Colon cancer, secondary cancer, thymoma

Giriş

Senkron tümör gelişiminde predispozan faktörler; kanserojen maddeler, kötü alışkanlıklar, radyasyon maruziyeti, genetik faktörler öne çıkmaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda predispozan faktörlerin haricinde timomanın bizzat kendi hastalık süreci ile senkron tümör ilişkisi gösterilmiştir (1). Bazı timoma hastalarında timik neoplaziye eşlik eden T hücreli lenfositoz, immun regülasyonun bozulması ile kontrol altında tutulacak neoplazmların kontrolsüz çoğalmasına neden olabileceği düşünülmektedir (2). Timoma'nın Amerika kayıtlarına göre yıllık insidansı yaklaşık olarak 1 milyonda 1' dir. Timoma varlığında ikinci malignite %20' ye varan oranlarda

görülmüştür. Bu birlikteliğin nadir görülmesi nedeniyle literatürde veriler sınırlıdır ve hastalığın etiyojisi, seyri hakkında çalışmalar devam etmektedir (2). Bu çalışmamızda Timoma' ya eşlik eden kolon adenokarsinom vakasını paylaşarak literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Altmış yaşında erkek hasta tıbbi onkoloji tarafından konsülte edilmesi üzerine cerrahi onkoloji polikliniğine başvurdu. 32 paket yılı sigara kullanım öyküsü olan hasta 4 ay önce solunum sıkıntısı nedeniyle göğüs hastalıkları polikliniğine

*Sorumlu Yazar: Muhammed Selim Bodur, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Polikliniği Çünür/ISPARTA

Email : mselimbodur@gmail.com, Tel: 02462112785 Orcid: Muhammed Selim Bodur 0000-0002-8168-623X, Mustafa Tercan 0000-0002-8834-2421, Mümtaz Erakın 0000-0001-9558-6005, İsmail Zihni 0000-0002-2133-2106, İsa Sözen 0000-0001-7724-9750, Girayhan Çelik 0000-0002-1198-1233, Mehmet zafer Sabuncuoğlu 0000-0002-5549-4023

Geliş Tarihi :12.02.2020, Kabul Tarihi: 06.10.2020

Resim 1: Timoma PET-CT görüntüsü

Resim 2: Kolon ca PET-CT görüntüsü

başvurmuş. Toraks CT’ de mediastende 9 cm lik kitle görülmüş. Tru-cut biyopsi sonucu “timusun malign epitelyal tümörü” görülmüş. Radyoterapi – kemoterapi tedavisi alan hastaya yapılan PET-CT’ de anterior mediastende 59*50 mm boyutlarında SUV mav: 11,5 hipermetabolik kitlesel lezyon (Resim 1), inen kolon distalinde 16 mm çapta SUV max: 8,7 hipermetabolik lezyon izlenmiş (Resim 2). Bunun üzerine hastaya yapılan kolonoskopide sigmoid kolonda anal verge den 25 cm mesafede 2 cm lik saplı polip görülmüş, polipektomi yapılmış. Patoloji sonucu submukozayı infiltre eden invaziv adenokarsinom, cerrahi sınırdaki tümör varlığı görülmüş. Cerrahi sınır pozitifliği olan, PET-CT’ de parakolik alanda hipermetabolik lenf nodları bulunan hastaya cerrahi kararı verildi. Hastaya laparoskopik anterior rezeksiyon+kolorektal anastomoz uygulandı. Postoperatif ek problemi olmayan hasta 5. günde taburcu edildi. Patoloji sonucunda rezidü tümör ve metastatik lenf nodu saptanmadı.

Tartışma

Timus T-lenfosit maturasyonunda etkin bir organdır ve primer malignitesi nadir olarak görülür. Dolaşımdaki T - lenfositlerdentimusta

reaksiyona girenler elenerek, otoimmün reaksiyona neden olmayacak T-lenfositler sistemik dolaşıma salınarak, immün regülasyon ve kanser immunitesi sağlanmış olur. Medikal olarak T-hücre fonksiyonlarında supresyon sağlanan organ nakli hastalarında kanser insidansı artmıştır (3). Timoma hastalarında da takipte ek malignite saptanma ihtimali artmıştır. Bunun radyoterapi veya timektomiye bağlı olabileceği düşünülmüş olsa da yapılan çalışmalarda ikincil primer kanserin timoma hastalarında diğer nedenlerle timektomi yapılan hastalara oranla daha sık oranda görüldüğü saptanmıştır. (4,5) Vakamızda malign timoma nedeniyle radyoterapi, kemoterapi tedavisi alan hastanın takibinde 4 ay sonra sigmoid kolon adenokarsinomu saptanmıştır. Kumar ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada da postoperatif 5 yıllık takipte en sık görülen ikincil maligniteler sigmoid kolon adenokarsinomu ve lösemi idi. İkincil maligniteler en sık olarak postoperatif ilk 1 ayda saptanmıştı (6). Weksler ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada timoma tanısından önce saptanan en yaygın neoplazmlar lenfoma, meme kanseri, prostat kanseri ve kolorektal kanserdi. Timoma tanısından sonra en yaygın saptanan neoplazmlar ise akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve lenfomaydı. Bununla birlikte lösemi, tiroid ve özefagus kanserlerinde de

sıklık artmıştı (3). Timoma sıklıkla 7. dekatta görülmektedir ve hastamız bu tanımlamaya uymaktadır. Predispozan faktörlerden sigara kullanımı hastamıza 32 paket yılı olarak mevcuttur. Adjuvan tedavinin sekonder malignite riskini artırabileceği düşünülmele birlikte yapılan çalışmalarda risk artırdığına dair anlamlı farklılık saptanmamıştır. Literatürde birçok çalışmada Timoma tanılı hastalarda ikincil neoplazm varlığı gösterilmiştir. Bu ilişkinin farkındalığı, yeni gelişecek malignitenin erken saptanmasına ve etkin tedavisine imkân sağlayabilir. Sekonder malignite gelişimine neden olan faktörleri değerlendirmek için geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. Filosso PL, Galassi C, Ruffini E, Margaritora S, Bertolaccini L, Casadio C, et al. Thymoma and the increased risk of developing extrathymic malignancies: a multicentre study. *Eur J Cardiothorac Surg* 2013; 44(2): 219-224.
2. Engels EA.. Epidemiology of thymoma and associated malignancies. *J Thorac Oncol* 2010; 5(10 Suppl 4):S260-265.
3. Weksler B, Nason KS, Mackey D, Gallagher A, Pennathur A. Thymomas and extrathymic cancers. *Ann Thorac Surg* 2012;93(3): 884-888.
4. Travis LB, Boice JD Jr, Travis WD. Second primary cancers after thymoma. *Int J Cancer* 2003;107(5): 868-870.
5. Welsh JS, Thurman SA, Howard SP. Thymoma and multiple malignancies: a case of five synchronous neoplasms and literature review. *Clin Med Res* 2003;1(3): 227-232.
6. Kumar V, Garg M, Goyal A, Chaudhary N, Soni P, Binod Chandra A. Changing pattern of secondary cancers among patients with malignant thymoma in the USA. *Futur Oncol* 2018;14(19): 1943-1951.

Growing Teratoma Syndrome: A case report

Nadir Bir Teratom Komplikasyonu, Büyüyen Teratom Sendromu

Elif Sitre Koc^{*}, Oyku Beyaz

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, Türkiye.

Abstract

Seminomas and non-seminomatous germ cell tumors of the testis are the most common solid neoplasms in young men. There are rare cases where seminomas and non-seminomatous tumors cells are seen together. Non-seminomatous germ cell tumors which have generally good prognosis may feature with growing masses, despite chemotherapy and consequent diminishing or normal tumor markers. These cases are called Growing Teratoma Syndrome (GTS). Growing Teratoma Syndrome is diagnosed with: (i) normalization of tumor markers (AFP and / or hCG) that have been elevated before chemotherapy, (ii) increased tumor volume during or after chemotherapy, and (iii) biopsy result consistent with mature teratoma. In the management of GTS, the early and complete surgical removal of the tumor constitutes the main approach. With early diagnosis and correct intervention GTS cases have very good prognosis. Herein, we report a patient diagnosed with GTS after two courses of chemotherapy.

Key Words: Teratoma; Chemotherapy; Biomarkers; Tumor; Germ Cells

Özet

Seminom ve non-seminomatoz germ hücreli tümörlerin oluşturduğu testis tümörleri genç erkeklerde en sık rastlanan solid neoplazmlardır. Seminom ve non-seminomatoz tümörlerin birlikte görüldüğü nadir durumlar da vardır. Genellikle iyi prognoza sahip olan non-seminomatoz germ hücreli tümörler kemoterapiye ve normale dönen tümör belirteçlerine rağmen büyüyen kitleler şeklinde ortaya çıkabilir. Bu vakalara Büyüyen Teratom Sendromu (BTS) denir. Büyüyen Teratom Sendromu kriterleri şunlardır: (i) kemoterapiden önce artmış tümör belirteçlerinin (AFP ve/veya hCG) normalleşmesi, (ii) kemoterapi sırasında veya sonrasında tümör büyüklüğünün artması ve (iii) mature teratomla uyumlu biyopsi sonucu. BTS tedavisinde esas yaklaşım, tümörün erken tanısı ve cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Erken tanı ve doğru müdahale ile BTS vakalarının prognozu çok iyidir. Burada, iki kür kemoterapiden sonra BTS tanısı konan bir hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Biyobelirteçler; teratom; Tümörler, germ hücre ve embriyonel

Objective

Germ cell tumors of the testis are the most common solid neoplasms in young men (1). These tumors are classified as seminomas and non-seminomatous germ cell tumors (NSGCT). There are rare cases where seminoma and non-seminomatous cells are seen together. These are also included in the NSGCT classification (2). Non-seminomatous germ cell tumors generally have good prognosis. However, occasionally, they may feature with growing masses, despite chemotherapy and consequent diminishing or normal tumor markers. These cases are called Growing Teratoma Syndrome (GTS). Growing Teratoma Syndrome, which was first defined by

Logothesis in 1982, is seen in 2-7% of NSGCT. Growing Teratoma Syndrome is diagnosed with: (i) normalization of tumor markers (AFP and / or hCG) that have been elevated before chemotherapy, (ii) increased tumor volume during or after chemotherapy, and (iii) biopsy result consistent with mature teratoma (3, 4). Unlike NSGCT, which is sensitive to chemotherapy, GTS is resistant to both chemotherapy and radiotherapy. Therefore, in the management of GTS, the early and complete surgical removal of the tumor constitutes the main approach. With early diagnosis and correct intervention GTS cases have a very good prognosis.

*Sorumlu Yazar: Elif Sitre Koç, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul
E_mail: elifskoc@gmail.com, Tel: 905384482128, Orcid: Elif Sitre Koc: 0000-0002-6899-0245 Oyku Beyaz: 0000-0002-3989-9100

Geliş Tarihi:13.05.2020, Kabul Tarihi: 04.09.2020

Fig.1. Conglomerated lymph nodes and concomitant non-metabolic hyperdense components in abdominal region

Case Report

A 34-year-old pilot presented to our clinic for routine airline health screening. On urological review, he complained of pain during urination and right testicular pain. Physical examination revealed a partially mobile, palpable mass in the right upper abdomen. Hemogram, renal function tests, liver function tests, electrolytes and urinalysis were all within normal limits. Urinary system ultrasonography (US) showed no significant renal or bladder abnormality, whereas in scrotal color doppler US, revealed a heterogeneous acoustic shadow consistent with malignancy in the right testis. There was also micro-lithiasis in the right testis and grade II varicocele in the left testis. Related tumor markers were studied and while AFP level was in normal range, LDH and B-hCG levels were found to be high: AFP=3.7 IU/mL (normal range: 0-6.7 IU/mL), LDH=407 IU/L (normal range: 85-227), B-hCG=6.5 mIU/ml (normal range: 0- 2.6 mIU/mL). Computed tomography (CT) of the thorax showed two lymph nodes which were primarily suggestive of neoplastic disorders of 9x7 cm and 8x7 cm in size located in the aortacaval region. Abdominal CT revealed a few

pathological-looking conglomerated lymph nodes of 7.5x6.5x8 cm in diameter within the interaortacaval and paracaval lenfatik chains that displaced vena cava inferior, duodenum, and the head of pancreas towards anterior. A right orchietomy was performed. Histopathological examination revealed a mixed germ cell tumor (seminoma 20%, mature teratoma 80%) which was 25 mm in diameter and limited to the testis without any sign of necrosis or invasion. Pathological staging of the tumor was done as pT1acN3MxS1. PET-CT examination showed conglomerated lymph nodes and concomitant non-metabolic hyperdense components of 6.5x5.5 cm in abdominal region consistent with metastasis of the primary pathology (Figure1). Adjuvant chemotherapy with three courses of BEP (Bleomycin, Etoposide, Cisplatin) was planned. Throughout the chemotherapy, patient was closely monitored in clinical and laboratory aspects. Levels of tumor markers following the first course of chemotherapy were as follows: AFP=5.9 IU/mL (normal range: 0-6.7 IU/mL), LDH=1266 IU/L (normal range: 85-227), B-hCG < 2.0 mIU/ml (normal range: 0-2.6 mIU/mL). Following the second course of chemotherapy, the patient complained of abdominal pain upon which an

abdominal US was performed, and it was observed that the conglomerated lymph no previously measured as 6x7.5 cm in abdominal CT were regressed to 3.3x2.5 cm while lesion size was measured as 7.5x6.5 cm and detected larger than previous scan. At the same time, tumor markers were found as follows: AFP=5.9 IU/mL (normal range: 0-6.7 IU / mL), LDH=224 IU/L (normal range: 85-227), B-hCG < 2.0 mIU/ml (normal range: 0-2.6 mIU/mL). Due to normal values of tumor markers and characteristics of imaging the case was considered as GTS. Total removal of the mass located in the abdomen with a size of 7.5x6.5 cm was performed surgically Pathological examination was consistent with mature teratoma which did not show invasion and the diagnosis of GTS was confirmed. The patient was discharged as a cure and no recurrence was observed after 2 months of follow-up.

Discussion

In this report, we presented a case with all the characteristics of the GTS, whose informed consent was obtained during the patient's stay in hospital. This rare condition manifests itself as growing masses despite appropriate chemotherapy and consequent decreasing or normal tumor markers (4). The diagnosis is confirmed by observation of mature teratoma and the absence of malignant germ cells in pathological examination. Growing Teratoma Syndrome occurs in 2-7% of NSGCT cases (3). Although the etiology is not exactly known, a few hypotheses have been introduced. The most commonly accepted hypothesis by Andre et al. suggests that chemotherapy is effective on immature malignant cells and prolongs the duration of the disease and allows more growth of benign cells (5,6). Growing teratoma syndrome may develop any time after chemotherapy. In the literature, there were cases seen immediately after two courses of chemotherapy as well as those seen 12 years after the end of chemotherapy (7). In our case, findings suggesting GTS were seen after two courses of chemotherapy. As in our case, the mass shows mostly retroperitoneal involvement in the GTS cases. Other places where the tumor was shown include; lung, mediastinum, lymph nodes, mesentery, and liver (8). Although the tumor in the GTS cases is of benign origin, the mass has the potential to damage the surrounding vital structures because of its very rapid growth. The organs to which the tumor mass can damage depends on its localization, thus, there is a need for a multidisciplinary approach in the planning

and implementation of the treatment. Radical surgery is the gold standard in the treatment of GTS. With complete resection of the tumor, the rate of recurrence is 0-4%, and this rate rises to 72-83% with incomplete surgery (9). In our report, the patient had normal clinical and laboratory signs and no complaints on his returns for routine follow-ups after chemotherapy cessation and surgery. In the management of GTS, it is aimed to remove the tumor early and fully by surgical intervention. Growing Teratoma Syndrome cases with early diagnosis and correct intervention demonstrate a very good prognosis. In this case report, we aimed to raise awareness of a rare condition called GTS, keeping in mind the rare syndromes will lead the clinician to right diagnosis and treatment method.

Conflict of Interests: The authors have no conflict of interest.

References

1. Albers P, Albrecht W, Algaba F, Bokemeyer C, Cohn-Cedermark G, Fizazi K, et al. Guidelines on Testicular Cancer: 2015 Update. *Eur Urol* 2015; 68(6): 1054-1068.
2. Moch H, Cubilla AL, Humphrey PA, Reuter VE, Ulbright TM. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs—Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. *Eur Urol* 2016; 70(1): 93-105.
3. Michalski W, Jonska-Gmyrek J, Poniatowska G, Kucharz J, Stelmaslak P, Nietupski K, et al. Testicular teratomas: a growing problem? *Med Oncol* 2018; 35(12): 153.
4. Paffenholz P, Pfister D, Matveev V, Heidenreich A. Diagnosis and management of the growing teratoma syndrome: A single-center experience and review of the literature. *Urol Oncol* 2018; 36(12): 529.
5. Nimkin Katherine, Gupta Punita, Mccauley Roy, Gilchrist BF, Lessin MS. The growing teratoma syndrome. *Pediatr Radiol* 2004; 34(3): 259-262.
6. Andre F, Fizazi K, Culine S, Droz J, Taupin P, Lhomme C, et al. The Growing teratoma syndrome: results of therapy and long-term follow-up of 33 patients. *Eur J Cancer* 2000; 36(11): 1389-1394.
7. Kataria SP, Varshney AN, Nagar M, Mandal AK, Jha V. Growing teratoma syndrome. *Indian J Surg Oncol* 2017; 8(1): 46-50.

8. Maroto P, Taberner JM, Villavicencio H, Mesla R, Marcuello E, Sole-Balcells, et al. Growing teratoma syndrome: experience of a single institution. *Eur Urol* 1997;32(3): 305-09.
9. Panda A, Kandasamy D, Sh C, Jana M. Growing Teratoma Syndrome of ovary: avoiding a misdiagnosis of tumour recurrence. *J Clin Diagn Res* 2014;8(1):197-198.

Post Lumbar Puncture Headache in Pediatric Cases

Pediatric Olgularla Lomber Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı

Özlem Yayıcı Köken^{1*}, Ayşegül Danış², Ülkühan Öztoprak³, Ayşe Aksoy⁴, Deniz Yüksel³

¹ Ankara City Hospital, Childrens' Hospital, Department of Pediatric Neurology, Ankara, Turkey

² Bolu İzzet Baysal Education and Research Hospital, Department of Pediatric Neurology, Bolu, Turkey

³ SBÜ, Dr Sami Ulus Research and Training Hospital, Department of Pediatric Neurology, Ankara, Turkey

⁴ Samsun Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Neurology, Samsun, Turkey

Abstract

Objective: Lumbar puncture (LP) is a frequently used as a diagnostical and treatment tool in the practice of pediatric neurology. Headache associated with LP directly effects the physician and the family concerning patient comfort in a negative manner. The aim of this study is to evaluate and present to the literature, the clinical features, treatment strategies and prognoses of 8 cases with postdural puncture headache (PDPH).

Materials and Methods: Eight cases with clinical findings who underwent LP for various reasons and diagnosed as PDPH in the last three years at the pediatric neurology department of SBU, Ankara Dr. Sami Ulus Training and Research Hospital were retrospectively evaluated.

Results: The patients' mean age were 12.2 and 4 (50%) of them were male. Headache started within first 4 hours in 5 patients while 3 patients reported pain within the first hour after LP. Headaches, which were accompanied by a sensation of pressure and/or throbbing were located occipitally in 2 (25%), frontally in 2 (25%), frontotemporally in 1 (12,5%), bitemporally in 1 (12,5%) patient while it extended to the neck in 2 (25%) patients. All patients were supported with increased liquid intake, absolute bed rest, feet elevation, intravenous hydration and paracetamol while 6 patients were given oral caffeine. The pain gradually disappeared in an average of 2,7 days while it took relatively longer in 2 patients who were overweight and obese.

Conclusion: Although PDPH is a frightening situation by both the clinician, the patient and the parents; it can usually be controlled with supportive treatment and has a benign course.

Key Words: Lumbar puncture, headache, postdural puncture headache

Özet

Amaç: Lomber ponksiyon (LP), çocuk nörolojisi pratiğinde tanısal ve son yıllarda tedavi amaçlı sık kullanılan girişimdir. LP sonrası ve LP ilişkili gelişen; 'Lomber ponksiyon baş ağrısı' ise nadir görülen bir durum olup; hekim ve aile açısından hasta konforunu da doğrudan etkileyen bir semptomatolojiye neden olur. Bu çalışmada; postdural ponksiyon baş ağrısı (PDPBA) tanısı olarak izlenen 8 olgunun klinik özellikleri, tedavi stratejileri ve prognozları değerlendirilerek literature sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM, çocuk nörolojisi kliniğince değerlendirilerek, son 3 yılda farklı nedenlerle LP uygulanan ve PDPBA tanısı alan 8 olgunun klinik bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ortalama yaşları 12.2, % 50'si erkek (n=4) hastaların tamamında ilk 4 saatte baş ağrısı ortaya çıkarken, 4 hastada (% 50) ilk 1 saatte baş ağrısı başlamıştır. Zonklayıcı ve/veya sıkıştırıcı tarzda olan baş ağrıları; 2 hastada (% 25) ensede, 3 hastada (% 37,5) şakaklarda, 1 (% 12.5)'inde ise her iki temporal bölgedeyken, 2 (% 25) hastada boyuna yayıldığı tariflenmişti. Tüm hastalara bol sıvı tüketimi, mutlak yatak istirahati, ayak elevasyonu, intravenöz hidrasyon, oral parasetamol ve 6 hastaya oral kafein desteği verildi. Ağrı ortalama 2,7 günde azalarak kesildi ancak fazla kilolu ve obez olan 2 hastada ağrının görece daha uzun sürdüğü kaydedildi.

Sonuç: Postdural ponksiyon baş ağrısı; hem uygulayıcı klinisyen hem de hasta ve ebeveynler tarafından korkutucu bir durum olmasına rağmen; genellikle destek tedavi ile kontrol altına alınabilir ve selim seyir gösterir.

Anahtar Kelimeler: Lomber ponksiyon, baş ağrısı, postdural ponksiyon baş ağrısı

Objective

Lumbar puncture (LP) is an invasive procedure performed to evaluate the histology and biochemistry of the cerebrospinal fluid (CSF), to measure the CSF pressure and to apply intrathecal treatments which is widely carried out in the pediatric neurology practice. The postural puncture headache (PDPH), also known as post LP headache, is thought to be caused by a

drop in the CSF pressure as a result of leakage from the dura and arachnoid damaged during the puncture. Its incidence in the adult population has been reported between 10-70% in different studies (1-5). There is not enough data on its incidence in childhood. Third edition of the International Classification of Headache Disorders (ICHD-3)⁵

*Sorumlu Yazar: Özlem Yayıcı Köken, Ankara City Hospital, Childrens' Hospital, Department of Pediatric Neurology, Üniversiteler Street. Bilkent/Ankara E-mail: drozlemkoken@gmail.com Tel: 905307624200 Orcid: Özlem Yayıcı Köken 0000-0003-2112-8284, Ayşegül Danış 0000-0003-0962-2116, Ülkühan Öztoprak, 0000-0002-7309-3215, Ayşe aksoy 0000-0001-7533-1638, Deniz Yüksel, 0000-0001-8990-023X

Geliş Tarihi:25.10.2020, Kabul Tarihi:13.01.2021

defines the postlumbar headache as occurring within 5 days after a lumbar puncture, caused by CSF leakage through the dura. It is accompanied by subjective hearing symptoms and/or neck stiffness. It ships spontaneously within 2 weeks, or after covering of the leak with autologous epidural lumbar patch. Diagnostic criteria are defined as follows: (1) Headache fulfilling criteria for 7.2 headache attributed to low CSF pressure, and criterion 3 below, (2) Dural puncture has been performed, (3) Headache has developed in 5 days of the dural puncture and (4) Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis (5). To diagnose PDPH by ICHD-3 criterias, clinicians have to know headache fulfilling the criteria for 7.2 which is defined as; (1) any headache fulfilling the criterion 3, (2) either or both of the following: 1. Low CSF pressure (<60mm), 2. Evidence of leakage on imaging, (3) headache developed in temporal relation to the low CSF pressure of CSF leakage, or its discovery, (4) not better accounted for another ICHD-3 diagnosis. Also, ICHD-3 criterion stated in 3 points; (1) headache related with low CSF pressure is usually but not invariably orthostatic, (2) brain imaging shows brain sagging or pachymeningeal enhancement, or spine imaging shows extradural CSF, (3) exclusion of other diagnosis together with temporal relation to the possible etiology of low CSF pressure. But also, there is no reported diagnostic criterias and algorithms for childhood PDPH. So that; diagnostic criterias and management of adult population is adopted for the pediatric cases by clinicians. Here, in this study, our aim is to retrospectively evaluate 8 patients with normal CSF microscopic examinations, pressure, biochemistry and neuroimaging who were diagnosed with PDPH according to ICHD-3 criterion in the pediatric neurology department and present them as a case series with clinical findings, treatment strategies and prognosis.

Material and Method

This retrospective, observational and descriptive study was conducted at University of Health Sciences Ankara Dr Sami Ulus Maternity, Child Health and Diseases Training and Research Hospital, Department of Pediatric Neurology and planned by following the rules of Helsinki Declaration and written informed consent was obtained from all patients' parents or legal guardians of the children included. Demographic (age and gender), clinical data and characteristics of the PDPH (body mass index, headache localization and duration, The Wong-Baker Faces scale results) and treatment strategies were

evaluated from hospital records. Pediatric patients who met the criteria for PDPH of the ICHD-3⁵ and whose CSF microscopic examinations, pressure (between 11.5cm-25cm of water), biochemistry and neuroimaging were within normal limits were included to the study. Patients with CSF abnormalities were not included to the study if CSF pressure could alter by affecting PDPH characteristics.

Lumbar Punction Procedure: The patients were given normotonic fluid infusions adjusted for their diagnosis and weight in addition to intravenous midazolam 0,15 mg/kg for premedication. Blood pressure, heart rate and peripheral oxygen saturation were monitored. The lumbar puncture was performed by the same pediatric neurology specialist in the L3-L4 intervertebral space using a 22G Quincke spinal needle following the sterilization of the lumbar area in the lateral decubitus position. The CSF pressure was measured following the observation of free flow and 2-4 milliliters of CSF samples were obtained.

Management of Pain: Increased liquid intake, absolute bed rest, feet elevation were recommended to all patients diagnosed as PDPH. Pain was evaluated using The Wong-Baker Faces scale (WBS) was recorded in erect and lying position which is routinely used in our clinic. Patients who reported their pain as greater than 1 were given bed rest, oral and intravenous hydration and patients who reported their pain as 3 or more were given additional oral paracetamol two times a day with the dosage of 10mg/kg. Oral caffeine was recommended to all patients.

Statistical Analysis: Data were analyzed using SPSS® 21 (IBM Inc, USA) software for statistical analysis. Categorical data were evaluated using frequency and percentages while numerical data were evaluated using averages and standard deviation.

Results

Demographic and clinical data are summarized in the table. The patients' average age was 12.2 years (61-212 months) and 50% (n=4) were males. There were no hematomas in the puncture area. There were no failed lumbar puncture attempts and no further attempts were necessary. Hemodynamic parameters weres table throughout and following the procedure in all patients. All patients were recommended to increase fluid intake and rest in a supine position after the procedure. Microscopic examination, biochemistry and the pressure of the CSF and

Table: Demographic and clinical features of 8 patients who were diagnosed with PDPH following LP

Patient demographic and clinical features	Age (years old)	Sex	BMI	Sedation technique	Headache onset	Headache location	WBS Erect/Lying	Pain duration (Days)	Treatment
1	15	M	19 kg/m ²	Midazolam	1h	Occipital	4 / 3	2	iv hydration Oral caffeine Paracetamol
2	17	F	25.6 kg/m ²	Midazolam	First hour	Cannotbe localized initiallyand neck	5 / 4	3	iv hydration Feet elevation Oral caffeine Paracetamol
3	18	F	33.4 kg/m ²	Midazolam Ketamine	3-4 h	Bitemporal	5 / 3	4	iv hydration Feet elevation Oral caffeine Paracetamol
4	16	M	20.0 kg/m ²	Midazolam	1-2 h	Frontal	N/A	2	iv hydration Feet elevation Paracetamol
5	11.5	F	34.2 kg/m ²	Midazolam	2-3 h	Frontaland temporal	N/A	3.5	iv hydration Feet elevation Oral caffeine Paracetamol
6	5	M	21 kg/m ²	Midazolam	1 h	Cannotbe localized	4 / 2	2	iv hydration Feet elevation Oral caffeine Paracetamol
7	10.5	M	25 kg/m ²	Midazolam	2 h	Occipitalandneck	3-4 / 3	3	iv hydration Feet elevation Paracetamol
8	17.5	F		Midazolam	2-3 h	Frontal	5 / 4	2	iv hydration Feet elevation Oral caffeine Paracetamol

neuroimaging were within normal range in all patients. In all patients, the onset of headache was within the 4 hours of the LP while headache started within the first hour in 4 (50%) patients. Headaches, which were accompanied by a sensation of pressure and/or throbbing were located occipitally in 2 (25%), frontally in 2 (25%), frontotemporally in 1 (12,5%), bitemporally in 1 (12,5%) patient while it extended to the neck in 2 (25%) patients. The WBS was recorded in erect and lying position for 6 patients. Wong Baker Faces scale was greater than 2 in all patients and thus, 1 of the patients refused feet elevation. Oral caffeine was recommended to all patients, however only six (75%) complied. Headache gradually disappeared in 2,7 days (2-4 days) but this period was relatively longer in two patients who were obese.

Discussion

In this study, it has been shown that PDPH does not show a specific pain location, but increases in erect position, lasts for an average of 2-3 days, and has an excellent prognosis with supportive treatment in pediatric cases. PDPH is one of the most common situations associated with LP. The lower incidence in childhood could be explained by the fact that LP is performed much less in this age group than young women undergoing LP for obstetric reasons and the fact that it could be reported less since it has a benign course in this age group. According to Fishman et al, the incidence of PDPH is as high as 70% in the adult population⁶. Some studies report a higher incidence in young people and women and propose that this is caused by a more elastic dura with a higher collagen content compared to older people which delays the closure of the dural defect. The exact pathophysiological mechanism of PDPH is still not clear. It is believed to be secondary to the drop in CSF pressure due to leakage from the dura damaged by the needle. Cerebrospinal fluid volume and pressure drops when synthesis cannot compensate for the lost amount. Subarachnoid pressure drops below 4 mmHg which is normally between 5 and 10 mmHg. A 10 % decrease in CSF pressure causes orthostatic headache (2,7-10). Studies state that PDPH is a result of increased tension on the pain-sensitive structures in the cranial cavity or cerebral vasodilation secondary to adenosine release triggered by the drop in the CSF pressure (10). The risk may increase in case of a longer duration of CSF leakage and when a large quantity of

sample is taken. A major point in our patients who had normal CSF cytology is the possible contribution of inflammatory cells which might have been present or migrated to the CSF in the process of healing the postdural CSF leakage. Presence of leukocytes in the CSF in meningitis and multiple sclerosis has been shown to significantly reduce the PDPH incidence^{12,13}. Some authors state that the increased intraabdominal pressure in obese patients help seal the dural defect thus minimizing the CSF leakage which is another evidence supporting the notion that PDPH risk decreases when CSF leakage is prevented¹⁴. Lower body mass index has been associated with an increased risk of PDPH in adults (14). One of the major points of interest is whether being overweight or obese is associated with PDPH in pediatric patients. The duration of headache was relatively longer in our obese patients in the absence of failed or repetitive LP attempts however, this observation needs to be tested in studies with a bigger sample size. In studies where the relationship between the experience level of the physician, shape, thickness, bevel orientation of the needle and the incidence PDPH is evaluated, the risk has been reported to increase when a sharp/thick needle is used and repetitive attempts are made thus causing more dural defects (15,16). The diameter of the dura defect is directly correlated to the amount of CSF lost, thus increasing the risk of PDPH. On the other hand, the thicker the needle, the greater the risk of failure (8-14). The shape of the needle tip is also associated with dura defects. Westbrook et al and Ready et al, in which studies pencil point needles and sharp needles of the same diameter were compared, found out that pencil point needles caused less CSF loss and stated that this could explain the pathophysiologic mechanism of lesser pain. This type of bevel separates the longitudinal dural fibers instead of cutting them, thus decreasing the trauma to the dura (10,17,18,19). We used 22G Quincke type spinal needles and did not perform a comparison of needle sizes and shapes. Headache, which is the main symptom of PDPH, typically starts within 15 minutes of erect position and gradually diminishes in 30 minutes when lying down. In our study; a more severe pain in erect position (standing up or sitting in bed) was confirmed by the scale measurements. But, this definition is important in the distinction between PDPH and a migraine without aura. Features such as the location, duration and severity of headaches have not been

clearly defined and pain properties from adult studies where spinal anesthesia were performed have been adapted. Although the usual onset of headache is within 72 hours of LP, cases with an onset of 1-12 days have also been reported. In our study, the average onset of PDPH was within four hours, and within the first hour after LP in majority of cases. The headache is often localized frontally or occipitally but can extend to the neck and shoulders in rare cases (1-3). In our patient group, the headaches had a throbbing or pressing quality and were localized occipitally and frontally with 3 patients reporting pain extending to the neck. The headache is known to get worse with movement or standing up, as supported by Wong-Baker faces scale in our study (1-7). Other symptoms such as nausea, vomiting, dizziness, tinnitus, hearing loss and vertigo secondary to low CSF pressure can be found. Rarely, neck stiffness or cranial nerve paralysis can be seen (1-6). None of our cases reported these symptoms. In a study concerning the recovery from PDPH with an adult cohort of 10,098 patients where the patients were observed daily for two weeks and were followed up for 6 months following spinal anesthesia, 72 % of the patients reported being pain free within 7 days while pain had completely disappeared in 6 months in 87 % of the patients (6,19). In our study, pain had receded in all patients within one week although overweight and obese patients (n:2) reported a relatively longer pain duration. Bed rest is often recommended for the prevention of postdural puncture headaches. However, studies found no difference concerning the incidence and severity of pain between bed rest and mobilization (20, 21). It has been reported that bed rest after LP does not prevent postdural puncture headache but is effective in reducing the pain once it develops. Conservative methods such as bed rest, feet elevation, corsets for increasing the intraabdominal pressure and pharmacologic methods such as steroids, hydration and/or oral or intravenous caffeine can be utilized for the management of postdural puncture headache. However, there have been conflicting reports about the success of these methods (22). Epidural blood patch has yielded successful results in the treatment of adult patients where the mentioned treatments have failed (11,23). Although this method has given good results in pediatric patients, it has been used in a limited number of patients (23). Another invasive method used in adults is the transnasal sphenopalatine ganglion blockade (24). Our study showed that PDPH has a

good prognosis with supportive treatment in pediatric ages. Nevertheless, our results need to be confirmed by further prospective studies conducted with more extensive patient series.

Acknowledgements: All authors thank all the patients and family members for their participation in this study. **Conflict of Interest:** There is no conflict of interest.

Conflict of Interests: The authors have no conflict of interest.

References

1. Evans RW, Armon C, Frohman EM, Goodin DS. Assessment: prevention of post-lumbar puncture headaches. Report of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology* 2000; 55(7):909-914.
2. Reid JA, Thorburn J. Headache after spinal anaesthesia. *Br J Anaesth* 1991;67:674-7.
3. Dripps RD, Vandam LD. Hazards of lumbar puncture. *J Am Med Assoc* 1951; 147 (12): 1118-1121.
4. Vandam LD, Dripps RD. Long-Term Follow-Up of Patients who Received 10,098 Spinal Anesthetics: Syndrome of Decreased Intracranial Pressure (Headache and Ocular and Auditory Difficulties). *Jama*. 1956;161(7):586-591.
5. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). *Cephalalgia*. Jul 2013; 33(9):629-808.
6. Adler MD, Comi AE, Walker AR. Acute hemorrhagic complication of diagnostic lumbar puncture. *Pediatr Emerg Care* Jun. 2001;17(3):184-8.
7. Fishman RA. *Cerebrospinal Fluid in Diseases of the Nervous System*. WB Saunders, Philadelphia, 1992.
8. Bezov D, Ashina S, Lipton R. Post-dural puncture headache: Part II—prevention, management, and prognosis. *Headache*. 2010;50(9):1482-98.
9. Wiesel S, Tessler MJ, Easdown LJ. Postdural puncture headache: a randomized prospective comparison of the 24-gauge Sprotte and the 27-gauge Quincke needles in

- young patients. *Can J Anaesth.* 1993; 40:607-11.
10. Hafer J, Rupp D, Wollbruck M, Engel J, Hempelmann G. The effect of needle type and immobilization on postspinal Anaesthesist. 1997; 46:860-6.
 11. Vakharia SB, Thomas PS, Rosenbaum AE, Wasenko JJ, Fellows DG. Magnetic resonance imaging of cerebrospinal fluid leak and tamponade effect of blood patch in postdural puncture headache. *Anesth Analg.* 1997; 84:585-590
 12. LeBlanc A, Catrevaux O, Guillaumat C, Robin, L, Foucaud, P. Post lumbar puncture headache in general pediatrics: a prospective multicenter study. *Arch. Pediatr.* 2005;12 (8), 1199–1203.
 13. Stuve O, Cravens, PD, Singh MP., Frohman EM, Phillips JT, Remington G, et al. High incidence of post-lumbar puncture headaches in patients with multiple sclerosis treated with natalizumab: role of intrathecal leukocytes. *Arch. Neurol.* 2007;64 (7), 1055–1056.
 14. Ghaleb A, Khorasani A, Mangar D. Post-dural puncture headache. *Int J Gen Med.* 2012;5(12):45- 51.
 15. Schmittner MD, Terboven T, Dluzak M, Janke A, Limmer ME, Weiss C, et al. High incidence of post-dural puncture headache in patients with spinal saddle block induced with Quincke needles for anorectal surgery: a randomised clinical trial. *Int J Colorectal Dis.* 2010; 25: 775-81
 16. Lambert DH, Hurley RJ, Hertwig L, Datta S. Role of needle gauge and tip configuration in the production of lumbar puncture headache. *Reg Anesth.* 1997; 22:66-72.
 17. Westbrook JL, Uncles DR, Sitzman BT, Carrie LE. Comparison of the force required for dural puncture with different spinal needles and subsequent leakage of cerebrospinal fluid. *Anesth Analg.* 1994; 79:769-72.
 18. Ready LB, Cuplin S, Haschke RH, Nessly M. Spinal needle determinants of rate of transdural fluid leak. *Anesth Analg.* 1989;69:457-60.
 19. Pirbudak L, Özcan HI, Tümtürk P. Postdural puncture headache: Incidence and predisposing factors in a university hospital. *Agri.* 2019 Jan;31(1):1-8.
 20. Cook PT, Davies MJ, Beavis RE. Bedrest and postlumbar puncture headache: the effectiveness of 24 hours recumbency in reducing the incidence of postlumbar puncture headache. *Anaesthesia.* 1989; 44:389-391.
 21. Hu B, Chen TM, Liu B, Chi W, Miao YQ, Nie XL, et al. Optimal management after paediatric lumbar puncture: a randomized controlled trial. *BMC Neurol.* 2019 Apr 13;19(1):64
 22. Van de Beek, D., Brouwer, M. C. Atraumatic lumbar puncture needles: practice needs to change. *The Lancet.* 2018; 391; 1128-1129.
 23. Klepstad P. Relief of postural post dural puncture headache by an epidural blood patch 12 months after dural puncture. *Acta Anaesthesiol Scand.* 1999;43:964-6.
 24. Jespersen MS, Jæger PT, Ægidius KL, Meyhoff CS. Sphenopalatine ganglion block for treatment of post-dural puncture headache. *Ugeskr Laeger.* 2019 May. 6; (19):181.